

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA

“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”

VICERRECTORADO BARQUISIMETO

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA

**DISEÑO DE UNA PLANTA PARA EL RECICLAJE DE LOS MINERALES
CRÍTICOS DE LAS BATERÍAS DE ION-LITIO**

Autor:

Br. Suárez Avendaño, Ángelo Jesús

Tutor académico:

Ing. MSc. Juan Freitez

Julio, 2025

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA

“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”

VICERRECTORADO BARQUISIMETO

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA

**DISEÑO DE UNA PLANTA PARA EL RECICLAJE DE LOS MINERALES
CRÍTICOS DE LAS BATERÍAS DE ION-LITIO**

“Trabajo especial presentado ante el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” Vicerrectorado Barquisimeto, como requisito parcial para optar al Título de Ingeniero Químico”.

Autor:

Br. Suárez Avendaño, Ángelo Jesús

Julio, 2025

UNEXPO
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
"ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"
VICE-RECTORADO BARQUISIMETO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA

ACTA DE CALIFICACIÓN TRABAJO ESPECIAL II

Quienes suscriben la presente acta, docentes universitarios, designados por la Coordinación de Trabajo Especial del Departamento de Ingeniería Química para la evaluación del Trabajo Especial titulado: **"DISEÑO DE UNA PLANTA PARA EL RECICLEJE DE LOS MINERALES CRÍTICOS DE LAS BATERÍAS DE IÓN-LITIO"**. Desarrollado por el bachiller: **ÁNGELO JESÚS SUÁREZ AVENDAÑO**, titular de la cedula de identidad N° **26.187.476**, expediente N° **20161-0007**, como requisito para aprobar la asignatura de Trabajo Especial II, hacen constar que el mencionado trabajo fue **APROBADO** con una calificación de **nueve coma cero (9,0)** puntos en la escala vigente del 1 (uno) al 9 (nueve).

En Barquisimeto a los **VEINTICUATROS (24)** días del mes de **JULIO** de 2025

Tutor: Ing. Juan Antonio Freitez
C.I.: 11.789.280

Jurado: Dr. Juan Enrique Rodríguez
C.I.: 15.003.566

Jurado: Ing. Maxian José Vizcaya
C.I.: 13.787.999

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por darme la oportunidad de mantenerme inquebrantable ante las adversidades, obstáculos y avanzar a esta anhelada meta. Por mantenerme en tiempos de tempestad con fe y esperanza, siempre guiándome con propósito en el camino que estoy labrando.

A mis padres, Elsy Avendaño y Raúl Suárez, gracias por darme la vida y estar para mí en todo momento. Gracias por forjar mi carácter e inculcarme valores como el amor, el respeto y la fe que me han permitido enfrentar la vida con firmeza, resiliencia y serenidad. Así que, llegar a este punto de mi vida no es posible sin ustedes, sin su sacrificio y sin su entrega que han hecho por mí. A penas es el comienzo del viaje, pero todo lo que anhelo y sueño será el reflejo de su esfuerzo depositado en mí. ¡Los amo inmensamente!

A mi abuela, María Isabel Soto, gracias por ser mi segunda madre, por apoyarme a lo largo de mi vida. Gracias por darme ese amor y cariño tan cálido, por siempre darme los mejores consejos y apoyarme en cada paso de esta anhelada meta. Has sido siempre mi ejemplo a seguir de fuerza, sabiduría, carácter y firmeza. En cada paso de mi camino, siempre te tendré presente. ¡Te amo muchísimo!

A mi pareja, Yessica Armas, gracias por acompañarme en todo momento, especialmente en aquellos días de frustración y derrota, y también en aquellas noches de desvelo y estudio. Te admiro por tu fortaleza, tu belleza, tu inteligencia y la gran mujer que eres, esta aventura sin ti no habría sido igual. Es valiosa para mi tu compañía, tu amor y tu esfuerzo porque hemos conseguido algo inédito, llegar al final, juntos y cerca de ser profesionales. Y con la fe siempre puesta en Dios y aunque el tiempo vaya deprisa, ese día que soñamos vendrá. ¡Te amo enormemente!

A Yesfery Peña y Angelica Coronel, gracias por su invaluable amistad, son personas genuinas, honestas e increíbles de los cuales he aprendido muchísimo. Agradezco siempre su apoyo incondicional que ha sido de gran importancia durante esta etapa académica y en mi vida en general.

*A mi abuelo, **Don Toribio**, has sido un padre, mentor y guía, me has mantenido inquebrantable ante los desafíos, siempre con palabras de aliento, consejos oportunos y enseñanzas invaluablees que han moldeado mi carácter para enfrentar la vida y sus retos. Llegar hasta acá no es posible sin su presencia, por eso le agradezco infinitamente y le dedico este primer logro de los muchos que Dios mediante obtendré.*

*A mi prima, **Fabiola Barradas**, gracias por ayudarme en este trayecto de mi camino, a tu atención y colaboración que me han permitido finalizar este Trabajo de Grado y poder estar tan cerca de mi anhelada meta.*

*A mis compañeros y futuros colegas, gracias especialmente a **Juan Carlos Guevara**, por todo tu apoyo, por tu compañerismo y por ser una persona genuina siempre dispuesta a ayudar; **Francelyz Pérez**, por tu sentido del humor, tiempos de risas y sobrevivencia en OPE-2; **Fabiana Bello**, por tu optimismo y determinación; **Jesús Tona**, por ser un excelente compañero, disciplinado y con una enorme fortaleza ante los desafíos. Con ustedes compartir tiempo de estudios, risas y superamos retos, gracias por su amistad. Han contribuido de manera genuina en mi éxito y les deseo un futuro magnifico, donde Dios les conceda enormes éxitos y bendiciones.*

*A mis compañeros y futuros colegas **Nataly Rojas, Belén López, Mariangel Oropeza, Cristian Chirinos y Omar Terán**, con quienes compartí cerca del tramo final de la carrera retos, risas, experiencias e incertidumbres en clases o laboratorio. Agradezco enormemente su apoyo y su grata compañía, espero encontrarlos más adelante en una nueva etapa como colegas.*

*A mi tutor, **Ing. MSc. Juan Freitez**, por aceptar el compromiso de ser mi guía durante esta etapa tan importante en mi carrera. He aprendido muchísimo de usted a lo largo de la carrera y durante la realización de este Trabajo de Grado. Agradezco su conocimiento, paciencia y tiempo invertidos en mí.*

*A mi profesora **Ing. MSc. Ariana Cañizales**, recuerdo perfectamente aquel lunes de química general, mi primer día de clases, fue usted quien dio inicio a esta etapa universitaria y justo al final, me apoyó invaluablemente en la elaboración de*

este Trabajo de Grado. Gracias por su dedicación, conocimiento y tiempo invertidos en mí.

*A los profesores de la UNEXPO, especialmente a **PhD. Ing. Juan Rodríguez, PhD. Ing. Wilmer Dudamel, PhD. Aniello Rizzo, MSc. Mayantino Garaboto y Ing. Julio Cordero**, llegar a este punto ha sido gracias a ustedes porque he estado en hombros de gigantes, con sus conocimientos, experiencias y enseñanzas he conseguido ver más lejos. Este logro lo comparto con ustedes, han sido parte fundamental de mi desarrollo académico y personal, ejemplos a seguir.*

A la UNEXPO, gracias por brindarme la oportunidad de formarme académicamente y personalmente, contribuir a moldear mi pensamiento y visión de la vida. Ha sido el lugar donde he labrado el camino hacia el verdadero propósito de mi vida. ¡Gracias!

Finalmente, a ti querido lector, este ha sido un Trabajo de Grado hecho con sudor, lagrimas, sacrificio y mucho esfuerzo que espero sea de tu inspiración, para que logres un proyecto aún mejor.

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN.....	24
INTRODUCCIÓN	25
CAPÍTULO I.....	27
EL PROBLEMA.....	27
Planteamiento del Problema.....	27
Objetivos de la Investigación	33
Objetivo General.....	33
Objetivos Específicos	33
Justificación.....	34
Alcances y Limitaciones	36
CAPÍTULO II.....	37
MARCO TEÓRICO.....	37
Antecedentes	37
Bases Teóricas.....	41
Baterías	41
Componentes de una Batería.....	41
Tipos de Baterías.....	42
Baterías de Ion-Litio	43
Componentes de las Baterías de Ion-Litio	43
Aplicaciones de las Baterías de Ion-Litio	43
Clasificación de las Baterías de Ion-Litio	44
Óxido de Cobalto y Litio $LiCoO_2$, (LCO).....	44
Óxido de Manganeso y Litio $Li_2Mn_2O_4$ (LMO).....	44
Fosfato de Hierro y Litio $LiFePO_4$ (LFP).....	44

Níquel, Cobalto y Manganeso $LiNiMnCoO_2$ (NMC)	45
Reciclaje de las Baterías de Ion-litio	45
Minerales Críticos	45
Tecnologías de Reciclaje de Baterías de Ion-Litio	46
Mecánicos	46
Pirometalúrgicos	46
Hidrometalúrgicos.....	46
Diseño y Selección de Equipos de Proceso	47
Trituradora.....	47
Trituradora de 4 ejes.....	47
Molino.....	48
Molino de Martillos.....	48
Separador Magnético Autolimpiante	49
Tamizado.....	50
Separador/Clasificador Zigzag.....	50
Diseño de Tanques de Almacenamiento de Materia Prima	51
Reactores Batch.....	51
Tanques Agitados.....	52
Equipo para Agitación.....	53
Agitadores	53
Deflectores.....	55
Diseño Estándar de Turbina	56
Potencia Consumida en los Tanques de Agitación.....	57
Filtración	57

Filtros de Torta	57
Filtro Prensa	58
Extracción Líquido-Líquido.....	58
Resistencia de Calentamiento	59
Materiales Típicos de Construcción.....	59
Diseño de Plantas.....	61
Fases de Ingeniería en el Diseño de Plantas	61
Visualización o Factibilidad.....	62
Ingeniería Conceptual.....	62
Ingeniería Básica	62
Evaluación de Proyectos de Ingeniería.....	63
Estudio Técnico.....	63
Estudio Económico	64
Estimación del Costo de Capital	64
Clasificación de los Estimados de Costos de Capital.....	65
Estimación de Costos de Equipos Principales y Auxiliares.....	66
Estimación del Costo de Producción	66
Clasificación de los Costos de Producción	67
Estimación del Retorno de la Inversión	67
Tasa de Retorno o Rendimiento con Flujo de Efectivo Descontado (DCFROR)	68
Período de Payback Descontado (DPBP).....	68
Punto de Equilibrio Descontado (DBEP).....	69
Relación Beneficio/Costo (RBC)	69

Bases Legales	71
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.....	71
Artículo 127.	71
Ley Orgánica Del Ambiente	71
Artículo 63.	71
Ley Sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos	72
Artículo 1.	72
Artículo 3.	72
Artículo 9.	72
Decreto 2635.....	72
Artículo 1.	72
Artículo 3.	72
Decreto N° 4.445	73
Artículo 1.	73
Resolución N° 022	73
Artículo 1.	73
CAPÍTULO III.....	74
MARCO METODOLÓGICO.....	74
Naturaleza de la Investigación	74
Diseño de la Investigación	75
Fase I. Diagnóstico de la necesidad de la implementación del diseño de una planta para el reciclaje de minerales críticos de las baterías de ion-litio.	75
Población y Muestra	76
Variables de Estudio	76
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos	78

Validez y Confiabilidad del Instrumento.....	78
Técnica de Análisis de Datos.....	79
Fase II. Determinación de la factibilidad técnica y económica para el diseño de la planta para el reciclaje de los minerales críticos de las baterías de ion-litio.	79
Factibilidad Técnica.....	79
Análisis Documental.....	80
Factibilidad Económica	81
Fase III. Diseño de una planta para el reciclaje de los minerales críticos de las baterías de ion-litio.	82
Algoritmos de diseño.....	83
CAPÍTULO IV.....	88
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS	88
Fase I. Diagnóstico de la necesidad de implementar el diseño de una planta para el reciclaje de los minerales críticos de las baterías de ion-litio.	88
Dimensión: Recepción de las Baterías de Ion-Litio.	89
Dimensión: Almacenamiento de las Baterías de Ion-Litio.....	90
Dimensión: Manipulación y Transporte de las Baterías de Ion-Litio.....	91
Dimensión: Cumplimiento Normativo.	92
Dimensión: Seguridad y Prevención.....	93
Dimensión: Evaluación.....	93
Fase II. Determinación de la factibilidad técnica y económica para el diseño de planta para el reciclaje de los minerales críticos de las baterías de ion-litio.....	94
Ingeniería Conceptual	95
Visualización	95
Selección de Tecnología.	95

Estudio de Factibilidad Técnica.....	95
Tecnología 1. Proceso Mecánico.....	95
Tecnología 2. Proceso Pirometalúrgico.....	97
Tecnología 3. Proceso Hidrometalúrgico.....	98
Capacidad de Procesamiento.....	106
Selección de Materias Primas	112
Estudio de Factibilidad Económica.....	112
Método 1. Lixiviación de <i>LiCoO2</i> con Ácido Sulfúrico y Peróxido de Hidrógeno.....	112
Método 2. Lixiviación de <i>LiCoO2</i> con Ácido Cítrico y Peróxido de Hidrógeno.....	113
Método 3. Lixiviación de <i>LiCoO2</i> con Ácido Clorhídrico.....	114
Fase III: Diseño de una planta para el reciclaje de los minerales críticos de las baterías de ion-litio.	116
Conceptualización.....	116
Ubicación de la Planta.....	116
Distribución Preliminar de la Planta	117
Descripción del Proceso.....	118
Diagrama de Bloques del Proceso	121
Ingeniería Básica.....	122
Diagrama de Flujo del Proceso (PFD).....	122
Dimensionamiento y/o Selección de los Equipos Principales y Secundarios del Proceso	127
Selección de Trituradora de Cuatro Ejes T-101	127
Selección de Equipo Productor de Nitrógeno	128

Selección del Tanque de Almacenamiento de Nitrógeno V-101	129
Dimensionamiento de Condensador E-101	130
Selección de Separador Magnético Autolimpiante SM-101	132
Selección de molino de martillos M-101	133
Selección de Tamizador Vibratorio TV-101	134
Selección de Separador por Aire Zigzag SZ-101	135
Diseño del Reactor Batch de Lixiviación R-101	136
Diseño del Agitador del Reactor Batch de Lixiviación R-101	137
Resistencia Eléctrica para el Calentamiento del Reactor Batch de Lixiviación R-101	139
Diseño del Tanque de Dilución MIX-101	139
Diseño del Agitador del Tanque de Dilución MIX-101	140
Selección de Filtro Prensa F-101	141
Diseño del Reactor Batch de Saponificación R-102	142
Diseño del Agitador del Reactor Batch de Saponificación R-102	143
Diseño del Tanque Mezclador-Sedimentador MIX-102	145
Diseño del Agitador del Tanque Mezclador-Sedimentador MIX-102	146
Diseño del Tanque Mezclador-Sedimentador MIX-103	147
Diseño del Agitador del Tanque Mezclador-Sedimentador MIX-103	149
Diseño del Reactor Batch de Precipitación R-103	150
Diseño del Agitador del Reactor Batch de Precipitación R-103	151
Selección de Filtro Prensa F-102	153
Diseño del Reactor Batch de Neutralización R-104	154
Diseño del Agitador del Reactor Batch de Neutralización R-104	155

Diseño del Reactor Batch de Precipitación R-105	156
Dimensionamiento del Agitador del Reactor Batch de Precipitación R-105	157
Resistencia Eléctrica para el Calentamiento del Reactor Batch de Precipitación R-105	158
Selección de Filtro Prensa F-103.....	159
Diseño del Tanque de Dilución MIX-104.....	160
Diseño del Agitador del Tanque de Dilución MIX-104.....	161
Diseño del Tanque de Dilución MIX-105	162
Diseño del Agitador del Tanque de Dilución MIX-105.....	163
Selección de las cintas transportadoras	165
Selección de las bombas.....	165
Tanques de Almacenamiento de Materia Prima y Productos.....	168
Análisis Económico de la Propuesta de Diseño.....	170
Estimación del Costo de Capital	170
Estimación del Costo de Producción o Manufactura	173
Costos directos	173
Costos Indirectos o Variables.....	178
Costos Generales	179
Estimación del Costo de Producción.....	179
Estimación de la Rentabilidad	183
CAPÍTULO V.....	191
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	191
Conclusiones	191
Recomendaciones	192

CAPÍTULO VI.....	194
LA PROPUESTA	194
INTRODUCCIÓN.....	196
Objetivos	197
Ingeniería Conceptual.....	197
Conceptualización.....	197
Ingeniería Básica	199
Dimensionamiento y Selección de Equipos.....	205
Tanques de Almacenamiento de Materia Prima y Productos	208
Análisis Financiero	209
APÉNDICES.....	223
APÉNDICE A	223
Metodologías de diseño	223
Dimensionamiento de tanques de tanques agitados y almacenamiento	223
Diseño de condensador tubo y coraza.....	228
Métodos de estimación del costo de producción	234
Indicadores de Rentabilidad.....	238
APÉNDICE B.....	240
Base de cálculo para la alimentación a la planta	240
Balance de materia para la lixiviación de 19,506 kg/lote de cátodo <i>LiCoO2</i>	241
APÉNDICE C.....	250
Dimensionamiento de los equipos principales del proceso	250
APÉNDICE D	317
Selección de los equipos principales del proceso	317

APÉNDICE E.....	340
Estimación de costos de producción e indicadores de rentabilidad.....	340
ANEXO.....	349
<i>Diagnóstico</i>	349

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ventajas y desventajas de los materiales metálicos típicos de construcción.....	60
Tabla 2. Ventajas y desventajas de los materiales no metálicos típicos de construcción.....	60
Tabla 3. Cuadro de Operacionalización de variables aplicables al presente Trabajo Especial.....	77
Tabla 4. Cuadro comparativo de tecnologías con ventajas y desventajas.....	103
Tabla 5. Cuadro comparativo de tecnologías, criterios técnicos y económicos.....	104
Tabla 6. Promedio de teléfonos inteligentes nuevos incorporados cada año.....	108
Tabla 7. Resultados de la base de cálculo.....	109
Tabla 8. Composición de una batería de ion-litio del tipo LCO.....	111
Tabla 9. Cantidad de materias primas necesarias para la lixiviación.....	113
Tabla 10. Cantidad de materias primas necesarias para la lixiviación.....	114
Tabla 11. Cantidad de materias primas necesarias para la lixiviación.....	114
Tabla 12. Costos de materias primas por kg necesarios para la lixiviación de LiCoO₂	115
Tabla 13. Costos de materias primas necesarios para la lixiviación de LiCoO₂	115
Tabla 14. Corrientes del diagrama de flujo de proceso del reciclaje de las baterías de ion-litio.....	123
Tabla 15. Corrientes del diagrama de flujo de proceso del reciclaje de las baterías de ion-litio. (continuación).....	124
Tabla 16. Corrientes del diagrama de flujo de proceso del reciclaje de las baterías de ion-litio. (continuación).....	125
Tabla 17. Corrientes del diagrama de flujo de proceso del reciclaje de las baterías de ion-litio. (continuación).....	126
Tabla 18. Características, dimensiones y parámetros de operación de la trituradora de cuatro ejes T-101.....	128
Tabla 19. Características y parámetros de operación del equipo productor de nitrógeno.....	129

Tabla 20. Características, dimensiones y parámetros de operación del tanque de almacenamiento de nitrógeno V-101.	130
Tabla 21. Dimensiones y datos de operación del condensador tubo y coraza E-101.....	131
Tabla 22. Características, dimensiones y parámetros de operación del separador magnético autolimpiante SM-101	132
Tabla 23. Características, dimensiones y parámetros de operación del molino de martillos M-101.....	133
Tabla 24. Características, dimensiones y parámetros de operación de la criba vibratoria TV-101.....	134
Tabla 25. Características, dimensiones y parámetros de operación del separador por aire Zigzag SZ-101.....	136
Tabla 26. Dimensiones y condiciones de operación del reactor batch lixiviación R-101.....	137
Tabla 27. Dimensiones y condiciones de operación del agitador del reactor batch de lixiviación R-101.....	138
Tabla 28. Resistencia de calentamiento del reactor batch de lixiviación R-101.....	139
Tabla 29. Dimensiones y condiciones de operación del tanque de dilución MIX-101.....	140
Tabla 30. Dimensiones y condiciones de operación del agitador del tanque de dilución MIX-101.....	141
Tabla 31. Características, dimensiones, parámetros de operación y material del filtro prensa F-101.....	142
Tabla 32. Dimensiones y condiciones de operación del reactor batch de saponificación R-102.....	143
Tabla 33. Dimensiones y condiciones de operación del agitador del reactor batch de saponificación R-102.	144
Tabla 34. Dimensiones y condiciones de operación del tanque mezclador-sedimentador MIX-102.....	146

Tabla 35. Dimensiones y condiciones de operación del agitador del tanque mezclador-sedimentador MIX-102.	147
Tabla 36. Dimensiones y condiciones de operación del tanque mezclador-sedimentador MIX-103.	149
Tabla 37. Dimensiones y condiciones de operación del agitador del tanque mezclador-sedimentador MIX-103.	150
Tabla 38. Dimensiones y condiciones de operación del reactor batch de precipitación R-103.	151
Tabla 39. Dimensiones y condiciones de operación del agitador del reactor batch de precipitación R-103.	152
Tabla 40. Características, dimensiones, parámetros de operación y material del filtro prensa F-102.	153
Tabla 41. Dimensiones y condiciones de operación del reactor batch de neutralización R-104.	155
Tabla 42. Dimensiones y condiciones de operación del agitador del reactor batch de neutralización R-104.	156
Tabla 43. Dimensiones y condiciones de operación del reactor batch de precipitación R-105.	157
Tabla 44. Dimensiones y condiciones de operación del agitador del reactor batch de precipitación R-105.	158
Tabla 45. Resistencia de calentamiento del reactor batch de precipitación R-105. ...	159
Tabla 46. Características, dimensiones, parámetros de operación y material del filtro prensa F-103.	160
Tabla 47. Dimensiones y condiciones de operación del tanque de dilución MIX-104.	161
Tabla 48. Dimensiones y condiciones de operación del agitador del tanque de dilución MIX-104.	162
Tabla 49. Dimensiones y condiciones de operación del tanque de dilución MIX-105.	163

Tabla 50. Dimensiones y condiciones de operación del agitador del tanque de dilución MIX-105.....	164
Tabla 51. Características de las cintas transportadoras seleccionadas.....	165
Tabla 52. Características de las bombas seleccionadas para el proceso.	166
Tabla 53. Costos totales de inversión en equipos.	171
Tabla 54. Costos totales de inversión por kg de producto obtenido.	173
Tabla 55. Costos de inversión de materias primas por kg de producto obtenido.....	174
Tabla 56. Costos relacionados al servicio de electricidad por kg de producto terminado.....	175
Tabla 57. Costos relacionados al servicio de agua por kg de producto obtenido.	176
Tabla 58. Costos totales de servicios auxiliares por kg de producto obtenido.	176
Tabla 59. Costos totales de mano de obra por kg de producto obtenido.	177
Tabla 60. Costos directos por kg de producto terminado.....	178
Tabla 61. Costos indirectos por kg de producto obtenido.....	178
Tabla 62. Costos generales por kg de producto obtenido.	179
Tabla 63. Ingresos secundarios.	180
Tabla 64. Resumen de costos de producción.	180
Tabla 65. Ganancia y valor de venta del oxalato de cobalto.....	181
Tabla 66. Comparativa de costos de oxalato de cobalto.	182
Tabla 67. Resumen de tabla del flujo de dinero acumulado con descuento (período de inversión).....	184
Tabla 68. Resumen del flujo de dinero acumulado con descuento (período de recuperación inversión).....	185
Tabla 69. Valores obtenidos para los indicadores de rentabilidad.....	188
Tabla 70. Resultados de inversiones financieras.....	189
Tabla 71. Cantidad de materias primas requeridas procesar 19,506 kg de LiCoO₂	199
Tabla 72. Características principales de los equipos principales.	205
Tabla 73. Características principales de los tanques de almacenamiento.	208
Tabla 74. Composición de la corriente 40.	248
Tabla 75. Densidades de los compuestos involucrados a 85 °C	250

Tabla 76. Calores específicos de los compuestos involucrados a 85 °C	253
Tabla 77. Densidades de la mezcla involucrada.	254
Tabla 78. Densidades de los compuestos involucrados a 25 °C	257
Tabla 79. Densidad de los compuestos involucrados a 25 °C	260
Tabla 80. Densidad de los compuestos involucrados a 25 °C	263
Tabla 81. Densidad de los compuestos involucrados a 25 °C	266
Tabla 82. Composición de la mezcla R-104.	269
Tabla 83. Calores específicos de los compuestos involucrados a 100 °C	273
Tabla 84. Calores específicos de los compuestos involucrados a 95 °C	276
Tabla 85. Datos termodinámicos de los electrolitos.	282
Tabla 86. Dimensiones promedio de una batería de teléfono inteligente.	318
Tabla 87. Datos utilizados para el requerimiento de aire del separador zigzag para la fracción fina.....	330
Tabla 88. Datos utilizados para el requerimiento de aire del separador zigzag para la fracción guesa.....	334
Tabla 89. Criterios de decisión para la confiabilidad de un instrumento.....	355

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Trituradora de 4 ejes.	48
Figura 2. Flujo de material en un Molino de Martillos.	49
Figura 3. Separador magnético autolimpiante.	49
Figura 4. Tamizador vibratorio.	50
Figura 5. Separador/clasificador zigzag.	51
Figura 6. Tanque típico del proceso con agitación.	53
Figura 7. Tanque con deflectores y agitador de turbina de paletas planas con patrón de flujo axial: a) vista lateral, b) vista del fondo.	54
Figura 8. Varios tipos de agitadores: a) paleta de cuatro aspas, b) paleta de compuerta o ancla, c) turbina abierta de seis aspas, d) turbina de aspas inclinadas (45°).	55
Figura 9. Patrón de flujo turbulento con una turbina de flujo radial en un tanque sin deflectores.	56
Figura 10. Mediciones de turbina.	56
Figura 11. Filtro prensa equipado para operación automática.	58
Figura 12. Costo y exactitudes de las diferentes clases de estimaciones de costos. ...	66
Figura 13. Flujo anual de efectivo acumulado con descuento vs tiempo.	69
Figura 14. Gráficos asociados a la dimensión Recepción de las baterías de ion-litio.	89
Figura 15. Gráficos asociados a la dimensión Almacenamiento de las baterías de ion-litio.	90
Figura 16. Gráficos asociados a la dimensión Manipulación y transporte de las baterías de ion-litio.	91
Figura 17. Gráficos asociados a la dimensión Cumplimiento normativo.	92
Figura 18. Gráficos asociados a la dimensión Seguridad y prevención.	93
Figura 19. Gráficos asociados a la dimensión Evaluación.	93
Figura 20. Suscriptores con teléfonos inteligentes activos 2018-2019 y 2021-2023.	107
Figura 21. Composición genérica de una batería de ion-litio.	110
Figura 22. Ubicación de la planta en el estado Lara, Venezuela.	117
Figura 23. Distribución preliminar de las áreas de la planta.	117

Figura 24. Diagrama de bloques del proceso de reciclaje de las baterías de ion-litio.....	121
Figura 25. Diagrama de flujo del proceso para el reciclaje de las baterías de ion-litio.....	122
Figura 26. Distribución de los costos directos, indirectos y generales en los costos de obtención de oxalato de cobalto.....	181
Figura 27. Flujo de dinero descontado acumulado (NPV) en el tiempo.....	187
Figura 28. Tanques de almacenamiento para líquidos y sólidos.....	224
Figura 29. Características de los filtros prensa.	339
Figura 30. Matriz de validación por parte del experto.....	352
Figura 31. Matriz de validación por parte del experto.....	353
Figura 32. Matriz de validación por parte del experto.....	354
Figura 33. Valor determinado con la herramienta Excel.	355

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”

VICERRECTORADO BARQUISIMETO

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA

Línea de Investigación: Simulación, Diseño y Evaluación de Procesos Industriales.

DISEÑO DE UNA PLANTA PARA EL RECICLAJE DE LOS MINERALES CRÍTICOS DE LAS BATERÍAS DE ION-LITIO

Autor: Br. Suárez Avendaño, Ángelo Jesús

Tutor académico: Ing. MSc. Juan Freitez

Julio, 2025

RESUMEN

La creciente demanda global de baterías de ion-litio, esenciales para la tecnología moderna, ha generado desafíos ambientales y sociales, principalmente por su baja tasa de reciclaje y la peligrosidad de sus componentes. En Venezuela, la carencia de procesos formales de reciclaje se traduce en la pérdida de minerales críticos como cobalto, litio, aluminio y cobre. En tal sentido, el objetivo de esta investigación es proponer el diseño de una planta para reciclar estos minerales, desarrollada en tres fases: primero, un diagnóstico mediante una encuesta a 16 especialistas en Barquisimeto, estado Lara que evidenció unanimidad sobre la necesidad de un proceso de reciclaje. Segundo, la factibilidad técnico-económica identificó un proceso mecánico-hidrometalúrgico adecuado por su alta recuperación y seguridad, destacando un pretratamiento en atmósfera inerte y una lixiviación con ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno, la opción más apropiada. Tercero, el diseño conceptual y básico dimensionó equipos clave, incluyendo trituradora, separadores, reactores y filtros prensa. En cuanto al análisis económico, con una precisión del +25% a -15% y vida útil de 12 años, calculó una inversión inicial de \$101.434,03 y resultados financieros como un Valor Presente Neto de \$94.997,91 y una tasa de retorno del 24%, con un período descontado de recuperación de 4,60 años. Aunque la rentabilidad es inferior a inversiones pasivas más seguras, el proyecto se justifica por su impacto ambiental y social positivo, generación de empleo y fomento de la economía circular en Venezuela. Además, la planta puede producir oxalato de cobalto para la exportación a un costo competitivo de \$14,02 por kg, por debajo del precio internacional de referencia, afianzando esta propuesta como necesaria y viable.

Palabras clave: diseño de planta, reciclaje, baterías de ion-litio, minerales críticos, cobalto, litio, análisis técnico-económico.

INTRODUCCIÓN

La tecnología avanza sin precedentes, impulsando el desarrollo de dispositivos electrónicos y soluciones energéticas que transforman la sociedad. Como parte clave de la creación e innovación tecnológica se encuentran las baterías de ion-litio, componentes electroquímicos que, debido a su excepcional densidad energética y prolongada vida útil, se han convertido en la fuente de almacenamiento de energía para una amplia serie de aplicaciones, desde la electrónica de consumo portátil hasta la electromovilidad y los sistemas de almacenamiento de energía renovable.

En este aspecto, el incremento en el consumo de dispositivos que utilizan estas baterías ha generado un desafío de gestión que no puede ser ignorado al final de su ciclo de vida útil. Esto se debe a que las baterías de ion-litio integran una compleja matriz de materiales valiosos como cobre, aluminio, níquel, cobalto y litio, junto con electrolitos inflamables y componentes potencialmente tóxicos. Un desecho inadecuado puede causar riesgos ambientales y sociales significativos como contaminar el suelo y las fuentes hídricas, afectando los ecosistemas y la salud humana.

Por ello, la pérdida de estos minerales representa un desaprovechamiento de recursos y plantea el requerimiento de transitar hacia una economía circular que enfatiza, en este caso, la importancia del reciclaje de baterías de ion-litio. El proceso de reciclaje de estas baterías es una solución multifacética que aborda desafíos ambientales y económicos, permite la recuperación de los minerales y disminuye la dependencia de la extracción de materias primas vírgenes que contribuye a reducir la huella de carbono.

En el contexto de Venezuela, existe un alto consumo de dispositivos y tecnologías que utilizan baterías de ion-litio, aunque no existe un proceso formal de gestión y reciclaje a las mismas. Esto deja entrever los riesgos ambientales y sociales asociados a la disposición inapropiada, no obstante, es una oportunidad para el desarrollo industrial y tecnológico nacional. La implementación de una planta de

reciclaje por un lado es una solución a la necesidad ambiental y, por otro lado, impulsaría la diversificación de la economía.

De esta manera, con base en lo antes expuesto, el presente Trabajo Especial de Grado se trata de un Proyecto Factible, que tiene como objetivo central el diseño de una planta para el reciclaje de los minerales críticos de las baterías de ion-litio y para lograrlo, este trabajo se estructuró en seis (6) capítulos, organizados del siguiente modo: el Capítulo I, se refiere al planteamiento y formulación del problema, objetivos de la investigación: general y específicos, justificación, alcances y limitaciones; el Capítulo II, contiene Marco Teórico, específicamente los antecedentes de la investigación, bases teóricas y legales.

Por su parte, el Capítulo III, está relacionado con el marco metodológico, el cual consta de la naturaleza y diseño de la investigación, variables, procedimiento de la investigación, recursos y materiales utilizados para la construcción del proyecto; el Capítulo IV constituyó los resultados obtenidos y análisis de las tres fases realizadas; el Capítulo V expresa las conclusiones y recomendaciones respecto a los objetivos planteados; finalmente, el Capítulo VI, expone lo referente a la propuesta, sus objetivos, metodología y diseño.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

El funcionamiento de los dispositivos electrónicos, automóviles eléctricos y motocicletas eléctricas depende del almacenamiento de energía en las baterías. Estas suelen estar constituidas por diferentes compuestos, sin embargo, las de mayor predominancia actualmente son las baterías de ion-litio. Al respecto, Hannan et al. (2018), mencionan que las baterías de ion-litio han tenido una creciente demanda en el mercado de baterías recargables por sus características como alta densidad energética, estabilidad y prolongada vida útil.

Asimismo, las baterías de ion-litio creadas a principio de los años 90, las definen Kishore et al. (2021), como dispositivos recargables que almacenan energía mediante la intercalación reversible de iones de litio entre sus electrodos, evitando reacciones redox completas. En este mismo sentido, Kishore et al., añaden que estas baterías dominan el mercado de las baterías recargables en teléfonos móviles, ordenadores portátiles, cámaras, vehículos eléctricos y más. Esto se debe a sus características como pequeño tamaño, alta densidad energética, larga vida útil, alto voltaje y autodescarga moderada, superiores a otro tipo de baterías.

En cuanto al mercado de las baterías de ion-litio indica la firma de consultoría Fortune Business Insights (2024), que el mercado global de las baterías de ion-litio se valoró para el año 2024 en USD 107,14 mil millones, además se proyecta que el mercado crecerá a USD 134,08 mil millones para el año 2025 y USD 578,20 mil millones para 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 23,22%. Estos datos muestran un mercado en expansión, una alta demanda por su papel fundamental en la transición energética, vehículos eléctricos, dispositivos tecnológicos, entre otros.

En consecuencia, la popularidad del uso de baterías de ion-litio genera un problema en cuanto a residuos o disposición inadecuada cuando finalizan su vida útil, esto debido a las características particulares de los minerales de los cuales están compuestas, según Hoskinson (2023), la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos señala que la mayoría de las baterías de ion-litio disponibles actualmente pueden clasificarse como residuos peligrosos al ser desechadas, debido a su inflamabilidad y reactividad. Los incendios son frecuentes cuando finaliza su vida útil, especialmente a causa de manejo inadecuado o daños físicos que aumentan estos riesgos. Por ende, esta declaración subraya los riesgos asociados a su disposición inadecuada, también la importancia de prevenir potenciales incendios y contaminación.

En este mismo orden de ideas, el sitio web Emtez (2023), afirma que “el desecho de estas baterías también puede ser problemático, ya que contienen sustancias químicas tóxicas que pueden dispersarse en el suelo y el agua, causando daños a la fauna silvestre y a los seres humanos” (párr. 13). De esta forma, las baterías de ion-litio son un problema por la facilidad en que se filtran estos minerales a los suelos y cuerpos de agua si se desechan, lo que causa un desequilibrio para los ecosistemas.

En relación a esto, existen opciones para la disposición final de residuos peligrosos como los rellenos sanitarios, implementados por empresas como alternativa para tratar estos desechos, así que según Torri (2017), se tratan de espacios diseñados para la eliminación segura de desechos sólidos, que garantiza que su operación y clausura no generen daños ambientales ni amenazas a la salud pública. No obstante, Vera (2020), menciona que “hay que considerar que los rellenos sanitarios especializados son una herramienta de contención, pero guardan venenos, al igual que el embotellado es un paso previo a la disposición final” (párr. 5). En tanto, se destaca la inutilidad de estos materiales sepultados en un relleno sanitario al imposibilitar la recuperación de sus minerales valiosos.

Por tal razón, la disposición y manipulación inadecuada de estas baterías conducen a una alternativa implementada actualmente: el reciclaje. En este mismo sentido, Hoskinson (2023), señala que “el reciclaje de las baterías de iones de litio al

final de su vida útil es seguro, conserva los minerales críticos y otros elementos valiosos que se utilizan en las baterías y es un enfoque más sostenible que la eliminación” (p. 1). No obstante, los minerales críticos de las baterías al finalizar su vida útil aún son valiosos y pueden ser recuperados mediante reciclaje, una solución más sostenible respecto a la eliminación o la contaminación por baterías.

De este modo, la presencia de los minerales en estas baterías representa una influencia geopolítica por su importancia en el mercado, acerca de este punto agregan Hendriwardani y Ramdoo (2023), que “se suele denominar minerales críticos a las materias primas, minerales y metales, que son necesarias para generar energía renovable, producir tecnologías no contaminantes y facilitar la transición hacia un futuro más sostenible y con bajos niveles de carbono” (p. 1). De ahí, este tipo de materiales recibe el nombre de minerales críticos, pilares en la actualidad para la transición energética, creación de tecnologías verdes y sostenibilidad.

Estos señalamientos otorgan valor al reciclaje de este tipo de baterías recargables, no solo por su utilidad y mitigamiento del impacto ambiental, sino por la importante disminución de la extracción de estos minerales en minas. Sobre esto profundizan López et al. (2024), donde aseveran que “promover el reúso y el reciclaje de las baterías de iones de litio tendrá muchas repercusiones medioambientales y sociales positivas a largo plazo en la región, al reducir la demanda de litio virgen que debe obtenerse mediante la minería” (p. 21).

Por otro lado, el reciclaje de las baterías de ion-litio implica el uso de tecnologías, Dubois et al. (2020), añaden que estas constan de procesos mecánicos, pirometalúrgicos, hidrometalúrgicos y una combinación de estos dos últimos. El tratamiento mecánico es la separación física de los componentes y obtención de una masa negra. En cuanto a los procesos pirometalúrgicos las baterías son sometidas altas temperatura sin tratamiento mecánico, se obtiene una aleación de cobalto, níquel, cobre y hierro. En cambio, los procesos hidrometalúrgicos consisten en un pretratamiento mecánico, lixiviación, extracción con solventes y precipitación donde se recupera cobalto, níquel, cobre, hierro y litio.

En otro orden de ideas, la firma de consultoría Grand View Research (2022), estimó que el tamaño del mercado de reciclaje de las baterías de ion-litio a nivel mundial se calculó en torno a USD 1,83 mil millones en el año 2023 y crecerá según estimaciones tasa de crecimiento anual compuesta del 37,6% de 2024 a 2030. Esto se debe a que el reciclaje de las baterías de ion-litio es cada vez una mayor necesidad a causa del crecimiento proyectado de esta industria, impulsado por el uso cada vez más común de vehículos eléctricos, dispositivos tecnológicos y de almacenamiento de energía renovable. La industria está experimentando crecimientos prometedores para la fabricación de baterías y esto estimula la necesidad de implementar procesos de reciclajes, sobre esto Davis (2023), menciona que:

Si bien la industria de las baterías seguirá dependiendo en gran medida del suministro de minerales para la mayoría de sus necesidades (en particular, de litio y níquel) hasta al menos 2030, los materiales reciclados podrían representar el 30% de la demanda de níquel, el 27% del litio y el 40% de la de cobalto entre 2020 y 2050, según un estudio de S&P Global. (p. 2)

Por lo tanto, en un futuro el reciclaje de las baterías de ion-litio suplirá una importante cuota de mercado de la demanda de minerales para fabricar estas baterías. Sin embargo, esto es incentivado por el sector privado y por medidas gubernamentales como la promovida por la Unión Europea, donde la cadena de noticias France 24 (2023), destaca que “la Unión Europea quiere que para 2031 las nuevas baterías incorporen 16% de cobalto reciclado y 6% de litio y níquel reciclados. También apunta a que al menos 70% del peso de las baterías viejas se recicle para 2031” (párr. 26). Es sumamente importante este tipo de medidas para salvaguardar e incentivar al sector privado a colocar esfuerzos de capital y tecnológicos en el desarrollo de estos procesos de reciclajes estratégicos.

Por otra parte, López et al. (2024), indican que “para el 2018, solamente la mitad de las baterías de iones de litio que llegaron al final de su vida útil a nivel mundial fueron finalmente recicladas y una cantidad considerable de estas fue desechada” (p. 19). Esto destaca la magnitud e incapacidad de procesamiento de estas baterías que finalizan su ciclo de vida. En cambio, a nivel de la región de América Latina y el

Caribe, López et al., destacan que el asunto es más profundo “si bien ha habido algunos esfuerzos para abordar estas cuestiones, la investigación sobre las prácticas mundiales y regionales para la reutilización y el reciclaje de baterías de iones de litio en América Latina y el Caribe ha sido limitada” (p. 21). Esto contrasta con la ausencia de conocimiento en torno a cómo se manejan las baterías desechadas en la región para su reutilización y reciclaje, también se desconoce si existe alguna normativa o esfuerzo en respuesta a esta problemática.

En relación a la situación a nivel nacional, no es distante de la región de América Latina y el Caribe, donde Vera (2020), destaca que “en nuestro país Venezuela, ninguna acción tangible y responsable se aplica a las pilas AA, AAA, baterías para celulares, baterías de 9 voltios y todo el universo de las pilas botón” (párr. 2). Resulta oportuno señalar que la acción pragmática ante esta problemática es reducida, lo que implica un riesgo para el ambiente y hogares. Por esto, se señala las Normas para la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, Resolución No. 022 (2024), en su Art. 1 menciona que:

Esta Resolución tiene por objeto establecer las normas para la gestión ambientalmente segura y sostenible de los materiales recuperables y peligrosos desechos peligrosos constituidos por residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en adelante RAEE, procurando disminuir su generación y garantizando mecanismos de responsabilidad extendida para su aprovechamiento, valorización y disposición final. (p. 2)

Esta resolución es muy importante para la gestión y aprovechamiento de las baterías de ion-litio, puesto que la mayoría de los dispositivos electrónicos poseen este tipo de baterías contempladas en esta normativa. Por otro lado, las baterías de ion-litio se clasifican como material peligroso debido los riesgos que representa al final de su vida útil, que de acuerdo con lo establecido en la Ley Sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos (2001), en su Art. 1 dispone que:

Esta Ley tiene por objeto regular la generación, uso, recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de las sustancias, materiales y desechos peligrosos, así como cualquier otra operación que los involucre, con el fin de proteger la salud y el ambiente. (p. 1)

El objetivo de esta ley es prevenir y minimizar los riesgos de la gestión inadecuada de sustancias peligrosas, lo que plasma una normativa para proteger la salud y el ambiente, donde se incluyen a las baterías de ion-litio por su contenido de sustancias químicas peligrosas como sus electrolitos. Consecuentemente, esta Ley Sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos (2001), en su Art. 9 define material peligroso recuperable como el:

Material que reviste características peligrosas que después de servir para un propósito específico todavía conserva propiedades físicas y químicas útiles y, por lo tanto, puede ser reusado, reciclado, regenerado o aprovechado con el mismo propósito u otro diferente. (p. 1)

En este sentido, estas baterías al finalizar su vida útil constituyen un material peligroso recuperable debido a que sus minerales conservan sus características físico-químicas y pueden ser reciclados. De tal manera, el mercado de las baterías de ion-litio está en crecimiento, sus desechos necesitan ser tratados y reinsertados en la economía. En el caso de Venezuela, no se conoce un tratamiento o manejo para este tipo de baterías al finalizar su vida útil y que permita su reutilización en nuevas aplicaciones, en cambio existe la posibilidad de utilizar rellenos sanitarios para su desecho. De acuerdo con lo antes expuesto y presentada la problemática, se propone el diseño de una planta para el reciclaje de los minerales críticos contenidos en las baterías de ion-litio, con el respectivo estudio de viabilidad técnica y económica.

En atención a lo antes expuesto, se presentan las siguientes interrogantes: ¿Será necesario el diseño de una planta para el reciclaje de los minerales críticos de las baterías de ion-litio? ¿Será técnica y económicamente factible el diseño de la planta para el reciclaje de los minerales críticos de las baterías de ion-litio? ¿Cuál será el diseño de una planta para el reciclaje de los minerales críticos de las baterías de ion-litio con la disponibilidad de la tecnología actual?

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Proponer el diseño de una planta para el reciclaje de los minerales críticos de las baterías de ion-litio.

Objetivos Específicos

Diagnosticar la necesidad del diseño de una planta para el reciclaje de los minerales críticos de las baterías de ion-litio.

Determinar la factibilidad técnica y económica del diseño de la planta para el reciclaje.

Diseñar una planta para el reciclaje de los minerales críticos de las baterías de ion-litio.

Justificación

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo proponer el diseño de una planta para el reciclaje de minerales críticos de las baterías de ion-litio, los cuales aportarían una solución a la problemática del manejo de los desechos de las baterías de este tipo de baterías en Venezuela, donde se desconoce un tratamiento formal, aunque existen normativas para la gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y, por otro lado, disposición final en rellenos sanitarios. De esta forma, el presente estudio pretende diseñar una planta para el reciclaje de estas baterías, recuperar minerales críticos que poseen un alto valor y demanda en el mundo, vitales para la transición a energías renovables y reducción de emisiones. Por consiguiente, se presentan los distintos aportes que dispone dicho trabajo investigativo.

En el ámbito social, el diseño de esta planta tendría una relevancia a nivel nacional procesando el desecho de las baterías de ion-litio, donde se destaca la carencia actual de este tipo de procesos en el país, se incentivaría a la creación de programas o sistemas de recolección, esto generaría empleos locales directos e indirectos. Además, este estudio propondría un manejo controlado y seguro de estos residuos, evitando la exposición a sustancias peligrosas.

Por otro lado, a nivel ambiental esta propuesta trataría un creciente problema de RAEE, específicamente baterías que al no gestionarse adecuadamente genera un riesgo ambiental, sus metales tóxicos se pueden filtrar a suelos, cuerpos de agua y representar un riesgo para la biodiversidad. Asimismo, la recuperación de minerales críticos de las baterías mediante el reciclaje reduce la extracción de reservas minerales y es relevante para la transición hacia energías renovables.

Por otra parte, a nivel industrial la propuesta contribuye a dar un tratamiento a los desechos de este tipo de baterías, que son de uso común en la industria para el almacenamiento de energía, no solo en equipos electrónicos como teléfonos inteligente o laptops, sino también de aquellos que almacenan energía fotovoltaica o se utilizan como baterías de reserva. Igualmente, el recuperar minerales críticos de alto valor, podría convertir un residuo en una fuente de materia prima de alta demanda.

En tal sentido, el ámbito tecnológico sería un punto de apoyo para la investigación y el desarrollo de tecnologías, un campo que está en constante evolución que implica estudio y selección de tecnologías. Por otro lado, es un área en pleno desarrollo y competitiva que supone la adquisición de capacidades técnicas y conocimientos avanzados para el país. Este diseño de planta también incentivaría al tratamiento de otros flujos de RAEE.

En cuanto al ámbito económico, la recuperación de estos minerales permite reintroducirlos en la cadena de suministro global que tiene una alta demanda, lo que atrae inversión extranjera directa interesada en un suministro de estos materiales, lo que se traduce en un potencial ingreso de capital para el país. También, daría lugar a la creación de empresas de servicios asociadas como de logística y recolección de desechos, incentivando un sistema económico alrededor del reciclaje.

Adicionalmente, para el ámbito académico representa una contribución científica e ingenieril para establecer parámetros que permitan evaluar la viabilidad técnica de esta propuesta de diseño, orientado a identificar y establecer procesamiento requerido para las baterías en desuso. Igualmente, constituirá un soporte documental para el desarrollo de plantas orientadas a este sector, en la optimización de procesos y de nuevas tecnologías.

Este trabajo de investigación se encuentra bajo la línea de investigación de “Simulación, Diseño y Evaluación de Procesos Industriales” del Departamento de Ingeniería Química de la UNEXPO, Vicerrectorado Barquisimeto. Se debe a que esta propuesta de diseño de planta para el reciclaje de los minerales críticos de las baterías de ion-litio, implica el desarrollo de etapas en el ámbito ingenieril como el campo el estudio de operaciones unitarias, diseño de equipos y evaluación de rendimiento, costos, materiales y seguridad. Por ende, se alinea con los objetivos de la línea de investigación que busca soluciones innovadoras.

Alcances y Limitaciones

Esta investigación tiene como alcance el desarrollo de esta propuesta del diseño hasta la fase de ingeniería básica, abarcando las etapas de visualización e ingeniería conceptual para establecer mediante criterios de factibilidad, dimensionamiento de equipos, variables y parámetros a considerar para el diseño de la planta de reciclaje de los minerales críticos. Asimismo, este diseño de planta permite realizar un estimado de costos y capital para el proceso de producción con un análisis técnico y económico de clase III, que presenta una precisión en la estimación de costos de entre +25% a -15%.

Por otro lado, el desarrollo de esta investigación tiene como limitaciones que no contempla ensayos de laboratorio, en cambio se realizó un enfoque exclusivamente basado en la recopilación, revisión y análisis de documentos y fuentes existentes de los cuales se extrapolaron datos como reacciones y métodos involucrados en el procesamiento de este tipo de baterías, fundamentadas en condiciones de operación de laboratorio. Además, esta propuesta de diseño de planta solo se encarga de procesar este tipo de baterías de ion-litio.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes

Para el desarrollo de esta investigación, la cual consiste en el diseño de una planta para el reciclaje de minerales críticos de las baterías de ion-litio, se requiere el uso de investigaciones realizadas con anterioridad que posean una estrecha relación con el diseño de plantas, evaluaciones técnicas y económicas; también estudios de recuperación de minerales críticos mediante las respectivas tecnologías de reciclaje y otros análisis colaterales que puedan contribuir a la presente investigación.

En primer lugar, Chen et al. (2011), en su estudio titulado “Process for the recovery of cobalt oxalate from spent lithium-ion batteries” realizado en China, presentan un experimento a nivel de laboratorio sobre una lixiviación ácida del cátodo *óxido de litio-cobalto* con *ácido sulfúrico* y *peróxido de hidrógeno* a 85°C durante 2 horas en una relación líquido-sólido de 10:1 con agitación a 480 rpm, así permitió obtener litio y cobalto con una eficiencia del proceso fue del 96% y 95% respectivamente. Asimismo, describe el método y condiciones para posteriormente ser extraído el cobalto con solvente, su purificación y precipitación como *oxalato de cobalto*.

En este contexto, el estudio previamente mencionado tiene una gran importancia puesto que aporta el método a nivel de laboratorio extrapolable y como punto de partida para el desarrollo de los procesos necesarios para el diseño a escala de planta. Conjuntamente, establece las materias primas, temperatura y tiempo de reacción necesarios para la lixiviación del cátodo tipo LCO, además de luego una extracción del cobalto y su precipitación como *oxalato de cobalto*.

Por su parte, Brückner et al. (2020), en su estudio denominado "Industrial Recycling of Lithium-Ion Batteries A Critical Review of Metallurgical Process Routes" realizado en Alemania, analizan y proporcionan información acerca de las rutas de

reciclaje industriales de las baterías de ion-litio implementadas actualmente, centrada en un primer esquema de proceso pirometalúrgico seguido de uno hidrometalúrgico y un segundo esquema de procesos que consta de un proceso mecánico seguido de uno hidrometalúrgico. También destaca los desafíos como la recuperación eficiente de litio, la gestión de componentes orgánicos y halógenos, y criterios de selección de tecnología.

Este este contexto, el estudio previo constituye un aporte integral y enriquecedor al presente trabajo, debido a su extenso análisis comparativo y detallado de las dos rutas tecnológicas de reciclaje predominantes. Permite mediante su investigación, la construcción de criterios técnicos y económicos para la viabilidad de los dos esquemas, con base en sus ventajas y desventajas, además de seleccionar la tecnología más adecuada según las condiciones y tipo de baterías a procesar en este diseño de planta. Asimismo, identifica problemas clave como el manejo de fluoruros y componentes orgánicos que deberán considerarse en el diseño.

Por otra parte, Guevara y Vargas (2019), en su investigación “Evaluación del proceso de recuperación de litio y cobalto presentes en baterías gastadas de ion-litio de vehículos eléctricos e híbridos por medio de un proceso de lixiviación ácida” realizada en Colombia, llevó a cabo la recuperación de litio y cobalto de baterías de ion-litio empleando un proceso de lixiviación ácida con *ácido cítrico* y *peróxido de hidrogeno* con un modelo experimental donde recuperó 80,49% de litio y 76,70% de cobalto. Por otro lado, diseñó los equipos principales para el proceso de lixiviación experimental que evaluó al determinar la capacidad de procesamiento, con base a un futuro desecho de las baterías importadas durante los años 2011 al 2017 en Colombia, planteando un futuro desecho respecto a la vida útil de las baterías.

Por consiguiente, el aporte que suministra a esta investigación, se refiere a que proporciona información sobre los diferentes ácidos orgánicos e inorgánicos para el proceso de lixiviación, puesto que existe una variedad de estos a ser empleados. También plasma una metodología para estimar la capacidad de procesamiento del diseño de planta sobre un futuro desecho de estas baterías al considerar el fin de su

ciclo de vida útil y de esta manera, determinar la base de cálculo para el dimensionamiento de la planta.

Asimismo, Córdoba (2023), presentó en su investigación “Estudio de factibilidad técnica-económica de un proceso de reciclaje de baterías de ion-litio en la región metropolitana de Chile” realizado en Chile, realizó el diseño de una planta de reciclaje de baterías basado en tecnologías de procesos mecánicos e hidrometalúrgicos. Dimensionó diferentes equipos presentes en el proceso de acuerdo a la tecnología y se calculó el consumo energético por balance de energía. Posteriormente, realizó una evaluación técnica y económica del proceso de reciclaje, mediante el análisis concluyó que el proyecto no era rentable y sugirió la valorización económica de productos secundarios como grafito, acero y plásticos, además de un procesamiento por lotes y no continuo.

En relación a lo expuesto anteriormente, este estudio es de relevancia para la presente investigación debido a que plantea un esquema de procesos mecánico e hidrometalúrgico, también sugiere un procesamiento por lotes para que sea factible económicamente. Además, aporta valiosa información en torno al análisis técnico que fue factible y sobre el análisis económico que no fue factible, pero sugiere la venta de materiales secundarios para mayores ingresos, importante para la determinación de los costos de producción de esta investigación.

Por otro lado, Charris y Fernández (2024), en su trabajo de grado titulado “Análisis de la Interacción entre las Variables que Causan la Degradación de las Baterías de Litio para Vehículos Eléctricos” realizado en la Universidad Nacional Experimental Politécnica (UNEXPO) de la ciudad de Barquisimeto, estado Lara; tuvo como objetivo principal analizar cómo diversas variables afectan el deterioro de las baterías de ion-litio tipo NMC (Níquel-Manganeso-Cobalto) utilizadas en vehículos eléctricos. Donde emplearon un conjunto de datos obtenidos de pruebas "aceleradas" realizadas en laboratorio. Como resultado principal, se determinó que las variables con mayor influencia en la degradación de las baterías son la profundidad de descarga (DOD), la temperatura y el estado de carga (SOC).

Por ende, esta investigación tiene un aporte significativo a este trabajo de grado al proporcionar una comprensión de los factores que rigen la "vida útil" de estas baterías. También es importante el conocimiento de las variables que causan la degradación de las baterías y cómo estas interactúan, permite comprender el ciclo de vida y que ingresarán gradualmente a la planta de reciclaje, lo cual es crucial para justificar los volúmenes de material de futuro desecho.

Con base en las investigaciones antes expuestas, se constata el desarrollo y estudio en torno al tema de recuperación de minerales críticos de las baterías de ion-litio mediante procesos de reciclaje, un área que se encuentra en continua expansión y estudio. También aportan información de los esquemas de procesos, dimensiona y seleccionan equipos involucrados. Por otro lado, evalúan los procesos de recuperación mediante procesos de lixiviación donde existe una amplia variedad ácidos orgánicos e inorgánicos a utilizar; contempla diversos factores desde el suministro confiable de materia prima hasta la sugerencia de las salidas secundarias de productos. De tal forma, cada uno de estos puntos son necesarios contemplar para el desarrollo de esta investigación.

Bases Teóricas

En cuanto a las bases teóricas, Arias (2012), plantea que “las bases teóricas implican un desarrollo amplio de los conceptos y proposiciones que conforman el punto de vista o enfoque adoptado, para sustentar o explicar el problema planteado” (p. 107). Por lo tanto, la finalidad de este apartado es definir terminologías, conceptos y parámetros, así de una forma contextualizada comprender el problema de estudio. Por ello, se presentan los fundamentos teóricos para el presente trabajo especial de grado.

Baterías

Una batería es un dispositivo que convierte la energía química dentro de sus materiales directamente en energía eléctrica por medio de una reacción electroquímica de oxidación-reducción. Para aquellas baterías que constan de un sistema recargable lo hace mediante un proceso inverso. Este tipo de reacción consiste en la transferencia de electrones de un material a otro mediante un circuito eléctrico y estos dispositivos poseen mayor eficiencia de conversión de energía. Las baterías están constituidas por una o más celdas, conectadas en serie o en paralelo, o una combinación de ambas por lo cual depende del voltaje y capacidad de salida requeridos (Reddy, 2011).

Componentes de una Batería

Según Reddy (2011), constan de tres componentes principales:

1. El ánodo o electrodo negativo (electrodo reductor) es el que posee la función de ceder electrones al circuito externo y se oxida cuando ocurre la reacción electroquímica.
2. El cátodo o electrodo positivo (electrodo oxidante) es el que se encarga de aceptar electrones del circuito externo y se reduce cuando ocurre la reacción electroquímica.
3. El electrolito (conductor iónico) se encarga de propiciar el medio para la transferencia de carga que realizan los iones, se encuentra en la celda entre el ánodo y el cátodo. Este electrolito puede ser un líquido, como agua o disolventes que contengan sales, ácidos o álcalis disueltos para propiciar la conductividad iónica.

Ciertas baterías incorporan electrolitos sólidos o electrolitos poliméricos tipo gel, que son conductores iónicos en la temperatura de funcionamiento de la celda.

Tipos de Baterías

Las baterías, menciona Vergara (2014), que se clasifican en dos categorías según su capacidad de recarga. Las baterías primarias conocidas como no recargables, se caracterizan por su proceso de conversión de energía química a eléctrica es irreversible, cuando se han descargado completamente, no pueden ser recargadas y deben desecharse. Por otro lado, las baterías secundarias conocidas como recargables, permiten que el proceso electroquímico se revierta, por lo que pueden ser recargadas con corriente continua desde una fuente externa, con múltiples ciclos de uso. En este sentido, se tienen los siguientes tipos de baterías más comunes:

- **Baterías de Plomo-Ácido:** es la batería recargable más común, por su relación entre desempeño y costo, a pesar de tener la menor densidad de energía por peso y volumen. Diseñadas para ciclos repetidos de carga y descarga, utilizadas en aplicaciones como vehículos industriales, embarcaciones y sistemas de energía fotovoltaica.
- **Baterías de Níquel-Cadmio (NiCd):** se caracterizan por sus celdas selladas y un peso reducido, son tolerantes a altas temperaturas. Sin embargo, tienen el "efecto memoria", que acelera su proceso de descarga. Debido a regulaciones ambientales, han sido reemplazadas por las tecnologías NiMH e Ion-Litio en dispositivos electrónicos.
- **Baterías de Níquel-Hidruro Metálico (NiMH):** ofrecen una mayor densidad de energía, donde su efecto memoria es casi despreciable. A pesar de estas mejoras, no son capaces de entregar picos de potencia elevados, tienen un alto grado de autodescarga y son peligrosas si se sobrecargan. Su precio es elevado actualmente, con gran aplicación en vehículos eléctricos.
- **Baterías de ion-litio (LEsto se debe a que las baterías de ion-litioi-ion):** tienen una mayor densidad de energía, debido al bajo peso atómico del litio. Además,

cada celda proporciona un voltaje de 3.5 V, lo que reduce el número de celdas necesarias en serie para alcanzar un voltaje determinado y, por ende, disminuye el costo de fabricación. Tienen una tasa de autodescarga muy baja.

Baterías de Ion-Litio

Las baterías de ion-litio constan de celdas de iones de litio básicas conectadas en paralelo (aumenta la corriente), en serie (aumenta el voltaje) o en configuraciones combinadas. Las cuales se pueden constituir en varias celdas de batería en un módulo y a su vez pueden integrar varios módulos en una batería general. De igual modo, una celda básica de iones de litio está formada por un cátodo y un ánodo que se encuentra en contacto con un electrolito que posee iones de litio. Los electrodos se encuentran aislados por un separador que permite el intercambio de iones de litio entre los dos electrodos, pero no de electrones (Deng, 2015).

Componentes de las Baterías de Ion-Litio

Una celda básica de ion-litio, según Rodríguez et al. (2020), la constituyen, generalmente, una diversidad de óxidos metálicos para el cátodo, y un compuesto de carbono como grafito, para el ánodo. El electrolito se formula a partir de sales de litio disueltas en solventes orgánicos. En cuanto a su configuración, se emplean distintas geometrías como la cilíndrica, la prismática y la de celda tipo botón. Todas estas variantes incorporan una cubierta de aluminio sellada y un electrolito en fase líquida.

Aplicaciones de las Baterías de Ion-Litio

El uso de baterías de ion-litio, afirman Quintero et al. (2021), que ha sido predominante en el sector de dispositivos electrónicos, particularmente en teléfonos celulares, tabletas y computadoras portátiles. Aunque este ha sido su mercado principal durante muchos años, la tendencia está cambiando, donde las baterías de ion-litio están siendo cada vez más adoptadas en dispositivos para vehículos eléctricos, el cuidado de la salud y vehículos aéreos no tripulados.

Clasificación de las Baterías de Ion-Litio

Óxido de Cobalto y Litio $LiCoO_2$, (LCO)

Es el primer material usado como cátodo en baterías de ion-litio y hasta la actualidad es el más utilizado. En las características que lo reviste son: bajo peso molecular, alta capacidad de descarga, alta capacidad energética, facilidad de síntesis y alto potencial de descarga. La estructura tridimensional consiste en láminas semi-infinitas construidas de octaedros consecutivos de CoO_6 , esto permite que los iones de litio se posicionen en el espacio interlaminar para ser intercalados/desintercalados en el proceso de descarga y carga (Rodríguez et al., 2020).

Óxido de Manganeso y Litio $Li_2Mn_2O_4$ (LMO)

Posee beneficios notorios por la abundancia, costo y respeto al medio ambiente del Mn que incorpora. Por otro lado, el Li ocupa sitios tetraédricos 8a y Mn está ubicado en sitios octaédricos 16d en una matriz ccp de aniones de oxígeno. En lo cual el ion Li^+ puede difundirse mediante los sitios intersticiales tetraédricos y octaédricos disponibles en el plano tridimensional de la estructura. Posee una desventaja por su baja ciclabilidad a largo plazo que se cree que es a causa de las reacciones secundarias irreversibles con electrolitos y oxígeno (Nitta et al., 2015).

Fosfato de Hierro y Litio $LiFePO_4$ (LFP)

Se han desarrollado numerosos estudios en este tipo de baterías por la abundancia de los materiales usados para la síntesis, la baja toxicidad y la mejor compatibilidad medioambiental. Su estructura lo constituyen los átomos de hierro y litio que ocupan posiciones octaédricas, en cambio los átomos de fosforo ocupan posiciones tetraédricas del anión fosfato. Así que la fuerza de los enlaces Fe-O y P-O hacen que este tipo de baterías sea más estable a temperaturas elevadas que la de $LiCoO_2$, siendo estable hasta los 400 °C. Esta fuerza de enlace proporciona una estabilidad a la estructura que hace que el material tenga excelentes características de ciclado (Rodríguez et al., 2020).

Níquel, Cobalto y Manganeso $LiNiMnCoO_2$ (NMC)

El añadir el Co al Li es una manera eficaz para mejorar la estabilidad de la estructura y hace que posean una capacidad específica similar o superior que LCO y voltaje de operación similar, posee ventajas como un costo más bajo porque reduce el contenido de cobalto $Li_3NiCoMnO_6$ es la forma regular de NMC y se utiliza de este modo en la fabricación de baterías (Nitta et al., 2015).

Reciclaje de las Baterías de Ion-litio

Se trata el proceso de utilizar los materiales varias veces para elaborar otros productos, esto recude de forma significativa la utilización materias primas vírgenes. Reincorporar recursos empleados en los procesos para la producción de nuevos materiales ayuda a conservar los recursos naturales permite ahorrar energía, tiempo y agua que pueden ser usados en su fabricación a partir de materias primas (Berenguer et al., 2006).

El reciclaje de baterías de ion-litio, ayuda a reincorporar estos materiales a la cadena de suministros, por lo cual minimiza el consumo de materias primas vírgenes y procesamiento asociado, lo que emerge como una solución estratégica frente al creciente desafío de los minerales críticos. Estos últimos, cuya disponibilidad es volátil y escasez puede impactar en la economía, son esenciales para el avance tecnológico y la transición energética global.

Minerales Críticos

Un mineral se define como crítico cuando existe un riesgo de escasez en el suministro de ese mineral y las consecuencias sobre la economía pueden ser perjudiciales comparado con otra materia prima. A su vez se suele llamar minerales estratégicos por la importancia política y se debe diseñar un plan de suministro de estos. De hecho, podría cualquier mineral convertirse en un mineral crítico, pero depende de su importancia en el mercado y su disponibilidad. Por lo cual, la criticidad es condicionada por la evolución de las tecnologías, el mercado y el desarrollo de nuevos productos (Regueiro, 2014). Por otro lado, se puede añadir que los minerales críticos

son los que serán claves para el desarrollo y proceso de transición tecnológica de una fuente de energía a otra, actualmente las energías renovables (Olivera et al., 2022).

Tecnologías de Reciclaje de Baterías de Ion-Litio

El reciclaje de las baterías de ion-litio es un campo en constante desarrollo que busca recuperar los valiosos materiales que las componen. Las tecnologías de reciclaje se clasifican en tres enfoques principales: mecánicos, pirometalúrgicos e hidrometalúrgicos. Cada uno de estos posee características, ventajas y desventajas particulares, y se emplean de forma combinada para lograr una recuperación eficiente de los minerales críticos.

Mecánicos

Las tecnologías que involucran procesos mecánicos constan en un inicio con la trituración para liberar los materiales y sus componentes. Seguido los materiales y componentes se separan por sus características físicas como: tamaño de partícula, forma, densidad, propiedades eléctricas y magnéticas. Comúnmente este proceso mecánico se efectúa previamente para un posterior que involucra tratamiento metalúrgico a altas temperaturas (Brückner et al., 2020).

Pirometalúrgicos

La pirometalúrgica constituye procesos de altas temperaturas para tostar o fundir material para la purificación y refinación de metales. Estos procesos se basan en una reacción gas-sólido, como la oxidación. La fundición es con calor y un agente reductor químico que descompone la materia prima secundaria, elimina gases o escoria, y se recupera los metales. Las ventajas de la pirometalúrgica son las altas velocidades de reacción, tamaño de planta pequeño y alta eficiencia. La desventaja es produce productos intermedios que requieren un proceso hidrometalúrgico, tratamiento al gas de escape y es costoso para procesos de baja recuperabilidad (Brückner et al., 2020).

Hidrometalúrgicos

Los procesos hidrometalúrgicos están constituidos por tres pasos principales. Primero, la lixiviación que es la disolución de los metales con ayuda de un ácido, base

o sal. Segundo, la purificación que retira los metales a través de reacciones químicas selectivas como: reacción sólido-líquido y reacciones líquido-líquido. Tercero, los metales de importancia se recuperan de la solución como un producto sólido por medio de una cristalización, precipitación iónica, reducción con gas, reducción electroquímica o reducción electrolítica. Suele ser último en el proceso la hidrometalurgia, por su capacidad de refinamiento generando productos de alta calidad. Además, se enfrenta a tamaños de planta grandes, tratamiento de aguas residuales y una gestión de residuos por lodos (Brückner et al., 2020).

Diseño y Selección de Equipos de Proceso

Trituradora

Los trituradores son máquinas de baja velocidad para la reducción burda de grandes cantidades de sólidos. Los principales tipos son los trituradores de mandíbulas, los trituradores giratorios, los trituradores de rodillos lisos y los trituradores de rodillos dentados. Los primeros tres trabajan por compresión y pueden quebrar piezas grandes de materiales muy duros, como en las reducciones primaria y secundaria de rocas y minerales metálicos da las descripciones, las aplicaciones y los datos de rendimiento de estas máquinas. Los trituradores primarios se utilizan principalmente en minería, fabricación de cemento y operaciones similares a gran escala (McCabe et al., 2007).

Trituradora de 4 ejes

Las trituradoras de cuatro ejes, Figura 1, cuentan con dos ejes en la parte superior y dos ejes en la parte inferior y un conjunto de cribas en la parte inferior. Los cuatro ejes y la criba hacen circular el material hasta alcanzar el tamaño de partícula deseado, varía entre 10 mm y 40 mm. Los dos rotores superiores son más rápidos que los dos inferiores, ya que la velocidad diferencial permite atrapar mejor los objetos y triturarlos. La criba es muy fácil de desmontar y reemplazar. La trituradora de cuatro ejes se utiliza a menudo para triturar residuos peligrosos y residuos electrónicos (RAEE) (Wiscon, 2022).

Figura 1. Trituradora de 4 ejes.

Fuente: (Bomatic, 2024).

Molino

Los molinos es un término utilizado, asegura McCabe et al. (2007), para una gran variedad de máquinas de reducción de tamaño de servicio intermedio que reciben el producto procedente de un triturador y se introduce con frecuencia como alimentación de un molino donde lo reduce a polvo. Los molinos comerciales descritos en esta sección son molinos de martillos e impactores, máquinas de rodadura-compresión, molinos de frotación y molinos de volteo.

Molino de Martillos

En este sentido, McCabe et al. (2007), describe que el molino de martillos contiene un rotor que gira a gran velocidad en el interior de una coraza cilíndrica. Por lo general el eje es horizontal y la alimentación entra por la parte superior de la coraza, se trocea y cae a través de una abertura situada en el fondo. En un molino de martillos, las partículas se rompen por una serie de martillos giratorios acoplados a un disco rotor. Una partícula de alimentación que entra en la zona de molienda no puede salir sin ser golpeada por los martillos. Se rompe en pedazos, que se proyectan contra la placa yunque estacionaria situada dentro de la coraza, rompiéndose todavía en fragmentos más pequeños. Éstos a su vez son pulverizados por los martillos y son impulsados a través de una rejilla o un tamiz que cubre la abertura de descarga.

Figura 2. Flujo de material en un Molino de Martillos.

Fuente: (Mavares et al., 2020).

Separador Magnético Autolimpiante

Los separadores magnéticos, sostiene Sinnott (2005), que se utilizan para materiales afectados por campos magnéticos, se suelen utilizar comúnmente para eliminar el hierro de la alimentación a una trituradora. Por otro lado, el fabricante de equipos magnéticos Gme Magnet (2024), señala que los separadores magnéticos aéreos son suspendidos (ver Figura 3) sobre cintas transportadoras o sistemas vibratorios para extraer metales ferrosos de materiales a mediante atracción magnética. Estas unidades cumplen una doble función: recuperar acero valioso para su reutilización y reduce interrupciones en operaciones.

Figura 3. Separador magnético autolimpiante.

Fuente: (DISMET, 2024).

Tamizado

El tamizado es un método de separación de partículas basado exclusivamente en el tamaño de las mismas. En el tamizado industrial, los sólidos se colocan sobre la superficie del tamiz. Las partículas de menor tamaño, o finos, pasan a través de las aberturas del tamiz; mientras que las de mayor tamaño, o colas, no pasan. Un solo tamiz puede realizar una separación en dos fracciones. Se les llama fracciones no clasificadas, aunque se conozca el límite superior o inferior de los tamaños de partícula de cada una de las fracciones, no se conoce el otro límite. El material que se hace pasar a través de una serie de tamices de diferentes tamaños se separa en fracciones clasificadas por tamaños, es decir, fracciones cuyas partículas se conocen por su tamaño máximo y mínimo (McCabe et al., 2007).

Figura 4. Tamizador vibratorio.

Fuente: (Rax Machine, 2024).

Separador/Clasificador Zigzag

Un clasificador de aire en zigzag, según Roloff y Thévenin (2015), es un aparato que separa partículas sólidas dispersas en sus fracciones fina y gruesa. Consiste principalmente en un canal vertical a través del cual se bombea una cierta cantidad de aire y el material a separar se introduce en el canal lateralmente y la fracción gruesa desciende mientras que la fracción fina se eleva con la corriente de aire al ciclón

adyacente. La velocidad de sedimentación característica, determinada por parámetros como el tamaño, la densidad y la forma de cada partícula. El término "zigzag" se refiere al patrón geométrico utilizado para la disposición en cascada de los elementos de conducto individuales, este logra un cambio de dirección del flujo principal bajo un ángulo y una separación repetida del flujo cruzado en estos elementos de codo.

Figura 5. Separador/clasificador zigzag.

Fuente: (Roloff y Thevenin, 2015).

Diseño de Tanques de Almacenamiento de Materia Prima

Los tanques que contiene productos en condiciones de temperatura y presión determinada los define el código ASME para la Construcción de Equipos a Presión Sección VIII, División I. Los diseños de estos equipos de depósito varían según las características, ubicación y condiciones del producto a almacenar. Aunque en cuanto a estructura es en general similar, consta de un fondo, un cuerpo y es opcional tener techo o no.

Reactores Batch

En líneas generales un reactor químico es un equipo diseñado para contener y controlar reacciones químicas, manipulando variables como temperatura, presión, agitación y concentración de los reactivos, en cuanto a esto Levespiel (2004), menciona que:

Los quipos en los que se efectúan reacciones homogéneas pueden ser de tres tipos generales: reactor intermitente, de flujo en estado estacionario y de flujo en estado no estacionario o semi-intermitente. (...) En el reactor intermitente, los reactivos se cargan inicialmente en el reactor, se mezclan muy bien y se deja que reaccionen por cierto tiempo. Luego, la mezcla resultante se descarga. Esta es una operación en estado no estacionario en la que la composición va variando con el tiempo; sin embargo, la composición en cada instante es uniforme en todos los puntos del reactor. (p. 90)

Por lo tanto, este tipo de reactores requiere tiempo de cargas o descargas, pero es idóneo en casos específicos donde los procesos son a baja escala o los productos son de alto valor, en este sentido, Levenspiel (2004), expone que:

Este reactor tiene la ventaja del bajo costo de su instrumentación y la flexibilidad de su operación (se le puede detener de modo fácil y rápido). Tiene la desventaja del elevado costo de su funcionamiento y de la mano de obra, la gran cantidad de tiempo que pasa parado para la carga, descarga y limpieza, y el deficiente control de calidad del producto. Por tanto, puede decirse de forma general que el reactor intermitente sólo es adecuado para la producción de pequeñas cantidades de productos y para la producción de muchas sustancias diferentes en el mismo reactor. (p. 83)

Tanques Agitados

Los recipientes de mezcla equipados con algún tipo de agitador son el tipo de equipo más comúnmente utilizado para mezclar líquidos y preparar soluciones. La mezcla se produce mediante el flujo masivo del líquido y, a escala microscópica, por el movimiento de los remolinos turbulentos creados por el agitador. El flujo masivo es el mecanismo de mezcla predominante para la mezcla de líquidos miscibles y la suspensión de sólidos. La mezcla turbulenta es importante en operaciones que implican transferencia de masa y calor, que pueden considerarse procesos controlados por cizallamiento (Sinnott, 2005).

Los líquidos se agitan con más frecuencia en algún tipo de tanque o recipiente, por lo general de forma cilíndrica y provisto de un eje vertical. La parte superior del tanque puede estar abierta al aire, pero generalmente ente está cerrado. Las proporciones del tanque varían bastante, dependiendo de la naturaleza del problema de agitación. Sin embargo, en muchas situaciones se utiliza un diseño estandarizado como

el que se muestra en la figura. Un agitador va instalado sobre un eje suspendido, es decir, un eje sostenido en la parte superior. El eje es accionado por un motor, a veces directamente conectado al eje, pero es más común que se encuentre conectado a éste, a través de una caja reductora de velocidad. El agitador provoca que el líquido circule a través del tanque y eventualmente regrese él mismo. Los deflectores con frecuencia se incluyen para reducir el movimiento tangencial (McCabe et al., 2007).

Figura 6. Tanque típico del proceso con agitación.

Fuente: (McCabe et al., 2007).

Equipo para Agitación

Agitadores

El agitador más adecuado para una aplicación específica dependerá del tipo de mezcla requerida, la capacidad del recipiente y las propiedades del fluido, principalmente la viscosidad. Los tres tipos básicos de impulsor que se utilizan con números de Reynolds altos (baja viscosidad). Se pueden clasificar según la dirección predominante del flujo que sale del impulsor. Las turbinas de álabes planos (Rushton) son esencialmente dispositivos de flujo radial, adecuados para procesos controlados por mezcla turbulenta (procesos controlados por cizallamiento). Las turbinas de hélice y de álabes inclinados son esencialmente dispositivos de flujo axial, adecuados para la

mezcla de fluidos a granel. Los agitadores de paletas, de ancla y de cinta helicoidal y otras formas especiales, se utilizan para fluidos más viscosos (Sinnott, 2005).

Los agitadores de propulsores de tres aspas, menciona Geankoplis (2006), que se encuentran entre los diseños más utilizados en la industria, estos operan en un rango de 400 a 1750 rpm, eficaces para fluidos de baja viscosidad. Cuando se instalan centralmente en tanques con deflectores, generan un patrón de flujo axial como se muestra en la siguiente Figura que se caracteriza por un movimiento descendente del fluido a lo largo del eje del agitador y un flujo ascendente en las paredes del tanque.

Figura 7. Tanque con deflectores y agitador de turbina de paletas planas con patrón de flujo axial: a) vista lateral, b) vista del fondo.

Fuente: (Geankoplis, 2006).

En cambio, afirma Geankoplis (2006), que los agitadores de paletas operan en rangos de 20 a 200 rpm, presentan configuraciones de dos a cuatro paletas planas, ver Figura 8. A bajas revoluciones, se logra una mezcla suave en recipientes sin deflectores, mientras que a mayores velocidades requieren deflectores para evitar la formación de vórtices superficiales que comprometen la eficiencia de mezcla. Estos sistemas generan flujos predominantemente radiales, mostrando limitaciones en suspensiones sólidas debido a su poca capacidad para producir flujo axial vertical.

En tal sentido, cuando se trata del procesamiento de fluidos con amplios rangos de viscosidad, Geankoplis (2006), resalta que se utilizan turbinas de diseño similar a agitador de paletas múltiples, pero con aspas de menor longitud. Estas turbinas,

comúnmente configuradas con 4 o 6 aspas, ver Figura 8, generan patrones de mezcla complejos cuando se implementan con aspas inclinados a 45° debido a que induce un flujo axial y el flujo predominante radial, efectivo para mantener sólidos en suspensión mediante corrientes descendentes que fluidizan partículas sedimentadas.

Figura 8. Varios tipos de agitadores: a) paleta de cuatro aspas, b) paleta de compuerta o ancla, c) turbina abierta de seis aspas, d) turbina de aspas inclinadas (45°).

Fuente: (Geankoplis, 2006).

Deflectores

En tanques con de agitación vertical a gran escala, McCabe et al. (2007), la instalación de deflectores constituye la solución más eficiente para minimizar la formación de vórtices. Estas placas verticales instaladas perpendicularmente a las paredes del recipiente, impiden el flujo rotacional sin afectar patrones radiales y axiales de mezcla. En la práctica industrial cuatro deflectores son adecuados para evitar la formación del vórtice, ver Figura 9.

Figura 9. Patrón de flujo turbulento con una turbina de flujo radial en un tanque sin deflectores.

Fuente: (McCabe et al., 2007).

Diseño Estándar de Turbina

El diseñador de un tanque agitado afirma McCabe et al. (2007), que dispone de un gran e inusual número de elecciones sobre el tipo y localización del agitador, las proporciones del tanque, el número, las proporciones de los deflectores y otros factores. Cada una de estas decisiones afecta la velocidad de circulación del líquido, los patrones de velocidad y el consumo de potencia. Como punto de partida para el diseño de los problemas ordinarios de agitación, es común utilizar un agitador de turbina. Las proporciones típicas y metodología de diseño se encuentran en el apéndice A.

Figura 10. Mediciones de turbina.

Fuente: (McCabe et al., 2007).

Por lo general, el número de deflectores es 4; el número de palas del agitador varía entre 4 y 16, pero generalmente son 6 u 8. Situaciones especiales pueden, por

supuesto, considerar proporciones diferentes de las que se acaban de indicar; por ejemplo, quizá resulte ventajoso colocar el agitador más alto o más bajo en el tanque, o tal vez sea necesario utilizar un tanque más profundo para lograr el resultado deseado. No obstante, las proporciones “estándar” listadas son ampliamente aceptadas y son la base de muchas correlaciones publicadas sobre el funcionamiento de los agitadores (McCabe et al., 2007).

Potencia Consumida en los Tanques de Agitación

Un factor trascendental en el diseño de un recipiente con agitación, menciona Geankoplis (2006), es la potencia necesaria para mover el impulsor, puesto que la potencia requerida para un sistema dado no puede predecirse teóricamente, se tienen correlaciones empíricas para estimar los requerimientos de potencia. La presencia o ausencia de turbulencia puede correlacionarse con el número de Reynolds del impulso.

Filtración

La filtración es la separación de partículas sólidas a partir de un fluido mediante el paso del fluido a través de un medio filtrante o pared separadora sobre el que se depositan los sólidos. El fluido puede ser un líquido o un gas, y la corriente valiosa procedente de un filtro puede ser el fluido, los sólidos o ambos productos. La mayoría de los filtros industriales son filtros a presión, a vacío o separadores centrífugos. Pueden ser también continuos o discontinuos, dependiendo de que la descarga de los sólidos filtrados se realice de forma continua o intermitente. Debido a la enorme variedad de materiales que se han de filtrar y las diferentes condiciones de operación de los procesos se han desarrollado numerosos tipos de filtros: filtros de torta, filtros clarificadores y filtros de flujo transversal (McCabe et al., 2007).

Filtros de Torta

Cuando comienza la filtración, algunas partículas sólidas entran en los poros del medio filtrante y quedan inmovilizadas, pero muy rápido otras partículas se depositan sobre la superficie del medio filtrante. Los filtros de torta se utilizan casi siempre para separaciones sólido-líquido. Como en el caso de otros filtros, pueden operar con presión mayor que la atmosférica en la corriente superior del medio filtrante

o con vacío aplicado en la corriente inferior. La mayoría de los filtros de presión son discontinuos, los cuales utilizan una gran presión diferencial a través del medio filtrante para lograr una filtración rápida muy económica con líquidos viscosos o con sólidos finos. Los tipos más comunes de filtros a presión son los filtros prensa y los filtros de carcasa y hojas (McCabe et al., 2007).

Filtro Prensa

El filtro prensa según McCabe et al. (2007), está compuesto por múltiples placas que conforman cámaras de filtración (ver figura 11) cada una equipada con un medio filtrante, como lonas o telas especializadas. Durante su operación, la suspensión se inyecta a presión en estos compartimientos, permitiendo que el líquido atraviese el medio filtrante y sea retirado mediante tuberías, mientras que los sólidos retenidos forman una torta húmeda dentro de las cámaras.

Figura 11. Filtro prensa equipado para operación automática.

Fuente: (McCabe et al., 2007).

Extracción Líquido-Líquido

La extracción por disolventes, también llamada extracción líquido-líquido, permite separar una sustancia de una solución mediante extracción con otro disolvente. Se puede utilizar para recuperar una sustancia valiosa de la solución original o para purificar el disolvente original eliminando un componente no deseado. El proceso

depende de que la sustancia extraída (el soluto) tenga mayor solubilidad en el disolvente utilizado para la extracción que en el disolvente de alimentación original. Ambos disolventes deben ser esencialmente inmiscibles. Los disolventes se mezclan en un contactor para transferir el soluto y luego se separan las fases. El disolvente de alimentación agotado que sale del extractor se denomina refinado, y el disolvente de extracción rico en soluto se denomina extracto (Sinnott, 2005).

Resistencia de Calentamiento

Diversos sistemas industriales, menciona Geankoplis (2006), que presentan generación interna de calor distribuida uniformemente, como son utilizada en calentadores eléctricos y varillas de combustible nuclear. En este sentido, McCabe et al. (2007), resalta que la transferencia de energía térmica en procesos industriales emplea múltiples métodos como conducción con resistencias eléctricas, combinación conducción-convección con intercambiadores y calderas, radiación al utilizar hornos y secadores, técnicas especializadas como el calentamiento dieléctrico.

En este mismo orden de ideas, el fabricante de resistencias de inmersión afirma Electricfor (2020), que estos son dispositivos térmicos especializados que funcionan mediante contacto directo con diversos fluidos como agua y aceites hasta soluciones corrosivas y materiales viscosos, estas ofrecen la máxima eficiencia energética al generar calor internamente dentro del medio líquido. Su diseño libre de interferencias permite un control térmico preciso, mientras que su instalación es versátil con opciones como conexiones roscadas, bridadas, con racores o diseños sumergibles, adaptable a diferentes configuraciones de tanques y recipientes industriales.

Materiales Típicos de Construcción

En cuanto a la elaboración de equipos industriales existen una variedad amplia de materiales que se pueden utilizar para su construcción, la selección de estos depende de una relación que involucra al tipo de proceso, condiciones de operación y los costos. En las tablas 1 y 2 se muestran las ventajas y desventajas de los materiales metálicos y no metálicos comunes.

Tabla 1. Ventajas y desventajas de los materiales metálicos típicos de construcción.

Metales		
Acero al carbón	Bajo costo, fácil de conseguir, resistente a la abrasión, fabricación estándar, resiste los álcalis.	Poca resistencia a los ácidos a menudo causa decoloración y contaminación.
Acero inoxidable	Resiste muchos ácidos, reduce la decoloración, disponible con una variedad de aleaciones. Menor abrasión que el acero medio.	No es resistente a los cloruros, es más caro, fabricación más difícil, materiales de la aleación pueden tener efectos catalíticos.
Monel-Nickel	Resiste a los cloruros. Poca decoloración.	No resiste ambientes oxidantes. Es costoso.

Fuente: (Turton et al., 2018).

Tabla 2. Ventajas y desventajas de los materiales no metálicos típicos de construcción.

No metales		
Vidrio	Usado en el laboratorio y sistemas por cargas, baja difusión en las paredes.	Frágil, no resistentes a medio alcalino fuerte, poca transferencia de calor, poca resistencia a la abrasión.
Plástico	Bueno a baja temperatura, gran variedad para seleccionar a partir de características, fácil de fabricar, pocas veces se decolora, efectos catalíticos muy bajos, bajo costo.	Pobre a alta temperatura, baja fuerza, no resistente a condiciones alcalinas fuertes, baja transferencia de calor.
Cerámica	Resistentes a altas temperaturas, variedad de formulaciones diferentes, costo modesto.	Pocas propiedades abrasivas, alta difusión en las paredes, baja transferencia de calor y puede estimular reacciones catalíticas.

Fuente: (Turton et al., 2018).

En este sentido, esta Tabla 2 se basa la elección de los materiales de construcción para los equipos involucrados en este diseño de planta. La selección de estos materiales depende de diversos factores como el tipo de proceso, las condiciones de operación y los costos implicados.

Diseño de Plantas

El diseño de planta consiste en todos los aspectos de ingeniería que se centran en el desarrollo de un proceso comercial nuevo, modificado o ampliación de una planta química. El ingeniero químico realiza evaluaciones económicas de nuevos procesos, diseñar equipos individuales para la propuesta o desarrolla un diseño de planta de operación global. Asimismo, el término de ingeniería de procesos se utiliza para la evaluación y análisis económicos generales de procesos, en cambio el diseño del proceso hace énfasis en el diseño de los equipos e instalaciones complementarias necesarias. En términos generales, el diseño de plantas es limitado a elementos de la planta como distribución, instalaciones de servicios generales y ubicación de planta (Peters et al. 2003).

En este sentido, el diseño de plantas abarca un conjunto de disciplinas de ingeniería enfocadas en el desarrollo de instalaciones industriales, sean nuevas, modificadas o ampliaciones. Es un proceso que va desde la evaluación económica inicial de un nuevo proceso y el diseño de equipos específicos, hasta la configuración de la planta en su totalidad, incluyendo su distribución, servicios generales y ubicación. Para materializar un proyecto de cualquier complejidad, el diseño de plantas se articula a través de fases de ingeniería progresivas y planificadas.

Fases de Ingeniería en el Diseño de Plantas

Acerca de esto, Ferrigno et al. (2021), menciona que el objetivo del desarrollo de ingeniería se centra en materializar o construir un determinado proyecto, lo constituyen fases de ingeniería con el objetivo de estimar el alcance del proyecto y su estimación de inversión. Además, añade que el desarrollo de las diferentes fases de ingeniería se requiere establecer estrategia de la o las fases siguientes, fijar los periodos del proyecto, desarrollar el cronograma y estimar el costo de inversión del proyecto

según la clase, esto dará lugar al análisis de la factibilidad económica o rentabilidad del proyecto. Completar las siguientes etapas es necesario para el desarrollo del proyecto:

- **Visualización o factibilidad**
- **Ingeniería Conceptual**
- **Ingeniería Básica**
- **Ingeniería Básica Extendida**
- **Ingeniería de Detalle**

Visualización o Factibilidad

La visualización se conoce también como estudio de factibilidad, se encarga de establecer si el proyecto tiene el potencial para acreditar el desarrollo de inversiones. Se toma información básica del proyecto, se realizan diseños aproximados y escenarios económicos simplificados para obtener un diagnóstico inicial que indique el potencial económico del proceso. Se realiza de forma rápida para tomar la decisión de continuar con el proyecto en el caso de que el potencial sea favorable, o detenerlo si el proceso es desfavorable económicamente (Jiménez, 2003).

Ingeniería Conceptual

La ingeniería conceptual es la fase donde se desarrolla varias alternativas, según sea la selección de la opción más justa para los escenarios implantados. Esta etapa tiene como objetivo vital el identificar la viabilidad técnica y económica de las diferentes alternativas visualizadas y fijar las condiciones para el desarrollo posterior de las demás etapas como Ingeniería Básica o Básica Extendida y de Detalle. Es en esta etapa que se fijan los objetivos deseados para el proyecto, el tipo de tecnologías, normas técnicas que regularán los diseños, los sistemas que serán parte del proyecto, el espacio para el desarrollo y las especificaciones técnicas conceptuales para definir las especificaciones posteriores (Ferrigno et al., 2021).

Ingeniería Básica

Tiene como rol principal completar el alcance de la opción seleccionada en la fase de Ingeniería Conceptual y desarrollar la ejecución del proyecto mediante un plan

que delimite los fondos o el financiamiento necesario. En esta fase se establece el alcance del proyecto, se fundamentan las capacidades, las características de los productos, servicios necesarios para el proyecto, los puntos relacionados con el medioambiente, la seguridad, la operatividad y la selección de materiales, además se registra los resultados obtenidos adecuadamente. Por último, se especifica los detalles que se siguen en las fases posteriores (Ferrigno et al., 2021).

Evaluación de Proyectos de Ingeniería

La toma de la decisión acerca de invertir en determinado proyecto siempre debe recaer en grupos multidisciplinarios que cuenten con la mayor cantidad de información posible, no en una sola persona ni en el análisis de datos parciales. A toda actividad encaminada a tomar una decisión de inversión sobre un proyecto se le llama evaluación de proyectos (Baca, 2013).

La evaluación, aunque es la parte fundamental del estudio, dado que es la base para decidir sobre el proyecto, depende en gran medida del criterio adoptado de acuerdo con el objetivo general del proyecto. En el ámbito de la inversión privada el objetivo principal no sólo es obtener el mayor rendimiento sobre la inversión. Por tanto, la realidad económica, política, social y cultural de la entidad donde se piense invertir, marcará los criterios que se seguirán para realizar la evaluación adecuada, sin importar la metodología empleada (Baca, 2013).

Estudio Técnico

Cuando se ha identificado una necesidad, el ingeniero químico crea una o más soluciones para satisfacer esta necesidad, implicando diferentes alimentaciones y diferentes intermedios para obtener los mismos productos. Estas posibles soluciones generalmente requieren pasos de proceso bastante diferentes y condiciones de operación únicas, el ingeniero químico establece hojas de ruta de manufactura para cada solución. Se crean hojas de trabajo o “flowsheets” que involucren solo las operaciones de reacción, separación y cambio de temperatura y cambio de presión, seleccionando equipos de procesos. Se conservan los “flowsheets” con una ganancia favorable, los demás se rechazan (Peters et al., 2018).

Estudio Económico

Sobre el estudio económico, Baca (2013), menciona que tiene como objetivo analizar y sistematizar la información de carácter financiero proporcionada y elaborar los cuadros analíticos fundamentales para la evaluación económica. Añade que inicia con la determinación de los costos totales y de la inversión inicial afianzado en estudios de ingeniería, puesto que depende de la tecnología seleccionada; luego la determinación de la depreciación y amortización de la inversión inicial. En tanto, los puntos que sirven de base para la etapa de evaluación económica es la determinación de la tasa de rendimiento mínima aceptable y el cálculo de los flujos netos de efectivo.

De modo que, Baca (2013), menciona que los métodos de evaluación consideran el valor del dinero en el tiempo, siendo la tasa interna de rendimiento y el valor presente neto, se anotan sus limitaciones de aplicación. Luego se comparan con métodos contables de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo, lo que muestra su aplicación práctica. Es vital este apartado debido a que permite decidir la implantación del proyecto, la decisión de inversión en general recae en la evaluación económica. Por lo cual, los métodos empleados deben ser precisos.

La evaluación económica de un proceso se desarrolla en varios pasos. Estos son los siguientes:

1. Estimación del costo de capital.
2. Estimación del costo de producción.
3. Estimación del retorno de la inversión.

Estimación del Costo de Capital

El costo de capital se refiere a los costos asociados con la construcción de una nueva planta o modificaciones a una planta de fabricación de productos químicos existente. En otras palabras, representa el costo de adquisición de todos los activos fijos o tangibles, diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de una empresa (Turton et al., 2018).

Clasificación de los Estimados de Costos de Capital

Estimado de origen de magnitud: para este tipo de estimado se requiere la información de costos de plantas previamente construidas. Esta información es ajustada usando factores de escalas apropiadas, para capacidad y por inflación. Normalmente requiere solo diagramas de bloque, y el rango de exactitud va entre +40% a -20% (Towler y Sinnott, 2008).

Estimado de estudio: este tipo de estimado usa una lista de los principales equipos usados en el proceso que incluye bombas, compresores y turbinas, columnas y recipientes hornos e intercambiadores. Cada pieza de equipo es dimensionada aproximadamente y se estima el costo aproximado. El costo total de equipos es luego ponderado para dar un estimado de costo de capital. Generalmente está basado en el diagrama de flujo del proceso. Los costos de equipo se obtienen a partir de gráficos o tablas generales, y el rango de exactitud va entre +30% a -20% (Towler y Sinnott, 2008).

Estimado preliminar: este tipo de estimado requiere un dimensionamiento más exacto de los equipos que el usado en el estimado tipo estudio. Además, se realiza un trazado aproximado del equipo junto con estimados de tubería, instrumentación y requerimientos eléctricos, los servicios son estimados. Se basa en los diagramas de flujo de proceso descritos en el capítulo. Incluye bosquejos de los recipientes, plano preliminar y diagrama de elevación. El rango de exactitud va entre +25% a -15% (Towler y Sinnott, 2008).

Los costos típicos para realizar los estimados están comprendidos entre los valores de la base de cada rectángulo:

Figura 12. Costo y exactitudes de las diferentes clases de estimaciones de costos.

Fuente: (Turton et al., 2018).

Estimación de Costos de Equipos Principales y Auxiliares

Para obtener una estimación del costo de capital de una planta química, se deben conocer los costos asociados con los equipos principales de la planta. Para llevar a cabo este análisis se deben contar con PFD que debe incluir balances de materia y energía con cada pieza de equipo identificada, materiales de construcción seleccionados y el tamaño/capacidad estimados aproximadamente a partir de las condiciones indicadas en el PFD (Turton et al., 2018).

La estimación más precisa del costo adquirido de una pieza de equipo principal se proporciona mediante una cotización de precio actual de un proveedor adecuado (un vendedor de equipos). La siguiente mejor alternativa es usar datos de costos de equipos del mismo tipo comprados anteriormente (Turton et al., 2018).

Estimación del Costo de Producción

Se necesita una estimación de los costos operativos, el costo de producir el producto, para juzgar la viabilidad de un proyecto y para elegir entre posibles esquemas de procesamiento alternativos. Estos costos se pueden estimar a partir del diagrama de flujo, que proporciona los requisitos de materia prima y servicio, y la estimación del costo de capital (Towler y Sinnott, 2008).

Clasificación de los Costos de Producción

Costos directos o variables: estos gastos operativos que varían con la tasa de producción. Cuando la demanda de productos disminuye, la tasa de producción se reduce a menos de la capacidad de diseño. A esta tasa más baja, se espera una reducción en los factores que componen los costos directos de fabricación. Estas reducciones pueden ser directamente proporcionales a la tasa de producción, como en el caso de las materias primas o pueden reducirse ligeramente, por ejemplo, los costos de mantenimiento o la mano de obra operativa (Turton et al., 2018).

Costos indirectos o fijos: estos costos son independientes de los cambios en la tasa de producción. Incluyen impuestos a la propiedad, seguros y depreciación, que se cobran a tasas constantes incluso cuando la planta no está en funcionamiento (Turton et al., 2018).

Gastos generales: estos costos representan una carga general necesaria para llevar a cabo las funciones comerciales. Incluyen funciones de gestión, ventas, financiación e investigación. Los gastos generales rara vez varían con el nivel de producción. Sin embargo, artículos como los costos de investigación y desarrollo y distribución y venta pueden disminuir si ocurren períodos prolongados de bajos niveles de producción (Turton et al., 2018).

Estimación del Retorno de la Inversión

Como el propósito de invertir dinero en una planta química es ganar dinero, se necesitan algunos medios para comparar el desempeño económico de los proyectos. Para proyectos pequeños, y para elecciones simples entre esquemas de procesamiento alternativos y equipos, las decisiones generalmente se pueden tomar comparando los costos de capital y operativos. Se necesitan técnicas de evaluación y criterios económicos más sofisticados cuando se deben tomar decisiones entre proyectos grandes y complejos, particularmente cuando los proyectos difieren ampliamente en alcance, escala de tiempo y tipo de producto (Towler y Sinnott, 2008).

Las formas para evaluar la rentabilidad son:

1. Valor presente neto (*NPV*).

2. Tasa de retorno o rendimiento con flujo de efectivo descontado (*DCFROR*).
3. Período de payback descontado (*DPBP*).
4. Punto de equilibrio descontado (*DBEP*).
5. Relación Beneficio/Costo (*RBC*).
6. Valor presente neto (NPV).

El valor presente neto (NPV) de un proyecto es la suma de los valores presentes de los flujos anuales de efectivo descontados. El valor presente neto siempre es menor que el valor futuro total del proyecto debido al descuento de los flujos de efectivo futuros. El valor actual neto se calcula fácilmente utilizando hojas de cálculo y la mayoría de los programas de hojas de cálculo tienen una función VPN. El valor presente neto es una fuerte función de la tasa de interés utilizada y del período de tiempo estudiado (Towler y Sinnott, 2008).

El valor presente neto es una medida económica más útil que la simple amortización y el retorno de la inversión, ya que tiene en cuenta el valor temporal del dinero y también la variación anual de los gastos e ingresos. Pocos proyectos grandes se completan en un solo año y comienzan inmediatamente la producción a plena capacidad. El valor presente neto también es un método más apropiado para usar cuando se consideran los ingresos después de impuestos utilizando un método de depreciación acelerada como las MACRS (Towler y Sinnott, 2008).

Tasa de Retorno o Rendimiento con Flujo de Efectivo Descontado (DCFROR)

El DCFROR proporciona una forma útil de comparar el desempeño del capital para diferentes proyectos, independientemente de la cantidad de capital utilizada, la vida útil de la planta o las tasas de interés reales vigentes en cualquier momento. DCFROR es un método más útil que NPV cuando se comparan proyectos de muy diferente tamaño (Towler y Sinnott, 2008).

Período de Payback Descontado (DPBP)

El período de recuperación descontado (DPBP, por sus siglas en inglés) se define como el tiempo requerido, después del inicio, para recuperar la inversión de

capital fijo FCI , requerida para el proyecto, con todos los flujos de efectivo descontados de vuelta al tiempo cero. El proyecto con el periodo de recuperación descontado más corto es el más deseable (Turton et al., 2018).

Punto de Equilibrio Descontado (DBEP)

El costo del capital también puede considerarse como la tasa de interés a la que se puede invertir el dinero en lugar de ponerlo en riesgo en un proceso de facturación.

Figura 13. Flujo anual de efectivo acumulado con descuento vs tiempo.

Fuente: (Green y Perry, 2008).

Si el costo del capital es del 10%, entonces la curva apropiada de flujo de efectivo descontado en el gráfico 4 es $abcdef$. Hasta el punto e , u 8,49 años, el capital está en riesgo. El punto e es el punto de equilibrio descontado (DBEP). En este punto, el proceso de fabricación ha devuelto su capital y ha producido el mismo rendimiento que una cantidad equivalente de capital invertido a una tasa de interés compuesta del 10 por ciento. Más allá del punto de equilibrio, el capital ya no está en riesgo y cualquier flujo de efectivo por encima de la línea de base horizontal, $\sum A_{DCF} = 0$, supera el rendimiento de una cantidad equivalente de capital invertido a una tasa de interés compuesta del 10 por ciento. Por lo tanto, cuanto mayor sea el área por encima de la línea de base, más rentable será el proceso (Green y Perry, 2008).

Relación Beneficio/Costo (RBC)

Para los criterios que utilizan efectivo o valor monetario, es difícil comparar proyectos con inversiones de capital fijo diferentes y, a veces, es más útil utilizar la

relación beneficio/costo (*RBC*). Es definición da efectivamente la posición de efectivo acumulada normalizada por la inversión inicial. Los proyectos con índices de efectivo acumulados superiores a uno son potencialmente rentables, mientras que aquellos con índices inferiores a la unidad no pueden ser rentables (Turton et al., 2018).

Bases Legales

Una investigación debe estar apoyada en leyes, ordenanzas, normas, reglamentos y cualquier otro documento de carácter legal. De tal manera, el propósito de las bases legales es garantizar la validez y legitimidad del estudio. Por lo que esta sección detalla las disposiciones legales más relevantes que rigen la presente investigación, facilitando un análisis de la normativa aplicable.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Capítulo IX

De los Derechos Ambientales

Artículo 127. Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia. Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.

Ley Orgánica Del Ambiente

CAPÍTULO III

De los demás Elementos del Ambiente

Artículo 63. A los fines de la conservación, prevención, control de la contaminación y degradación de los suelos y del subsuelo, las autoridades ambientales deberán velar por:

1. La utilización de prácticas adecuadas para la manipulación de sustancias químicas y en el manejo y disposición final de desechos domésticos,

industriales, peligrosos o de cualquier otra naturaleza que puedan contaminar los suelos.

2. La realización de investigaciones y estudios de conservación de suelos.
3. La prevención y el control de incendios de vegetación.
4. El incremento de la cobertura vegetal a través de la reforestación.

Ley Sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos

TITULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular la generación, uso, recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de las sustancias, materiales y desechos peligrosos, así como cualquier otra operación que los involucre, con el fin de proteger la salud y el ambiente.

Artículo 3. Se declara de utilidad pública e interés social el control de la utilización de sustancias y materiales peligrosos, la recuperación de los materiales peligrosos, y la eliminación y disposición final de los desechos peligrosos.

Artículo 9. A los efectos de esta Ley, se entiende por:

Material peligroso recuperable: material que reviste características peligrosas que después de servir para un propósito específico todavía conserva propiedades físicas y químicas útiles y, por lo tanto, puede ser reusado, reciclado, regenerado o aprovechado con el mismo propósito u otro diferente.

Decreto 2635

Normas para el control de la recuperación de materiales peligrosos y el manejo de los desechos peligrosos

Artículo 1. Este Decreto tiene por objeto regular la recuperación de materiales y el manejo de desechos, cuando los mismos presenten características, composición o condiciones peligrosas representando una fuente de riesgo a la salud y al ambiente.

Artículo 3. A los efectos de este Decreto se entiende por:

Reciclaje de materiales peligrosos: Empleo de materiales peligrosos recuperables en el mismo ciclo de producción que le dio origen.

Recuperación de materiales peligrosos: Operaciones o procesos que comprenden la recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y transformación de materiales peligrosos para reúso, reciclaje, regeneración o aprovechamiento.

Decreto N° 4.445

Artículo 1. Se declaran de carácter estratégico para el desarrollo de la economía nacional los desechos y residuos metálicos, ferrosos, de aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel u otro tipo de metal, la chatarra naval, aeronáutica, eléctrica y electrónica, en cualquier condición, así como los residuos sólidos no metálicos, fibra óptica y fibra secundaria, producto del reciclaje de papel y cartón, en cualquier condición, que a efectos de este Decreto se denominarán en su conjunto "material estratégico susceptible de reciclaje".

Resolución N° 022

Normas para la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

Artículo 1. Esta Resolución tiene por objeto establecer las normas para la gestión ambientalmente segura y sostenible de los materiales recuperables y peligrosos desechos peligrosos constituidos por residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en adelante RAEE, procurando disminuir su generación y garantizando mecanismos de responsabilidad extendida para su aprovechamiento, valorización y disposición final.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

El marco metodológico presenta una descripción detallada de los métodos, enfoques y técnicas empleadas en las distintas fases de la investigación para alcanzar los objetivos planteados. También se discierne sobre todos los procedimientos efectuados y contemplados, con el propósito de permitir el análisis de los supuestos del estudio y datos. En este contexto, es necesario definir claramente el tipo de investigación, el diseño metodológico, las técnicas de recolección y análisis de datos.

Naturaleza de la Investigación

Este trabajo de investigación tiene como objetivo proponer el diseño de una planta para el reciclaje de minerales críticos de las baterías de ion-litio como una alternativa para abordar las diversas problemáticas relacionadas con la disposición inadecuada de estas baterías y los riesgos al final de su vida útil. Por lo tanto, se enmarca en el tipo de investigación denominado Proyecto Factible, de acuerdo al Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2016), que describe:

El Proyecto Factible consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. El Proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades.

El Proyecto Factible comprende las siguientes etapas generales: diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta; procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y la evaluación tanto del proceso como de sus resultados. (p. 21)

En relación a esto, el presente trabajo comprendió un diagnóstico de la necesidad para implementar el diseño de la planta de reciclaje de minerales críticos de las baterías de ion-litio en Venezuela, como también el desarrollo de la planta acorde a

las consideraciones de diseño. De igual forma, la investigación consistió en una revisión del tipo documental, debido a que ambos objetivos se basaron en gran medida en la integración, organización y evaluación de trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos y electrónicos.

Diseño de la Investigación

En concordancia, sostiene Hernández et al. (2014), que “el termino diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema” (p. 128). De tal manera, este diseño describe y define la línea investigativa de este trabajo por sus características y fines en la recolección de datos. Por ende, se desarrolla esta sección en tres fases, las cuales se detallan a continuación:

Fase I. Diagnóstico de la necesidad de la implementación del diseño de una planta para el reciclaje de minerales críticos de las baterías de ion-litio.

Esta primera fase correspondiente al diagnóstico de la necesidad del diseño de esta planta, se realizó mediante estudios estadísticos asociados a un número finito de especialistas en el reemplazo de baterías de ion-litio de teléfonos inteligentes, donde fueron estipuladas preguntas asociadas sobre el manejo, almacenamiento y disposición de las baterías de ion-litio, además de lo relacionado al cumplimiento de las Normas para la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Este diagnóstico fue realizado por medio de un instrumento, tipo encuesta para evaluar la necesidad de diseño de esta planta para el reciclaje. Al respecto, para ejecutar esta fase I y cumplir con el objetivo de la misma, fue necesario realizar una serie de procedimientos expuestos a continuación:

1. Definir una encuesta de tipo dicotómica sobre la necesidad de diseñar una planta para el reciclaje de las baterías de ion-litio.
2. Realizar la validación del instrumento a aplicar, por parte de expertos en el área metodológica y de estudio.
3. Aplicar la encuesta a los especialistas en el reemplazo de las baterías de ion-litio de teléfonos inteligentes.

4. Procesar estadísticamente los datos obtenidos del instrumento aplicado.

Población y Muestra

En este sentido, según Balestrini (2006), plantea que “una población o universo puede estar referido a cualquier conjunto de elementos de los cuales pretendemos indagar y conocer sus características, o una de ellas, y para el cual serán válidas las conclusiones obtenidas en la investigación.” (p. 142). Entonces, en relación a la propuesta de diseño para atender una problemática de desecho de estas baterías y sobre el diagnóstico de necesidad de diseño de esta planta, el sujeto es representado por los especialistas en el reemplazo de baterías de ion-litio de teléfonos inteligentes a quienes se aplica el instrumento.

En relación a esto, Arias (2012), define muestra como un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible. Por lo que se seleccionaron 16 especialistas en el reemplazo de baterías de ion-litio de teléfonos inteligentes, ubicados en el municipio Iribarren, estado Lara, Venezuela, como una muestra probabilística aleatoria simple para aplicar el instrumento. Dichos especialistas poseen un sólido conocimiento en el reemplazo de este tipo baterías en teléfonos inteligentes, por lo que proporcionaron información crucial para el desarrollo de este trabajo de investigación y sobre la situación de desecho de estas baterías.

Variables de Estudio

Acerca de esto, Arias (2012), añade que “variable es una característica o cualidad; magnitud o cantidad, que puede sufrir cambios, y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación.” (p. 57). En este caso la variable objeto de análisis es la necesidad de diseño de una planta para el reciclaje de los minerales críticos de las baterías de ion-litio, cuya definición conceptual se refiere al requerimiento del diseño de una planta procesadora de las baterías de ion-litio desechadas para obtener minerales como cobalto, litio, cobre y aluminio.

Por otra parte, referente a la definición de variables operacional, Sampieri (2014), plantea que es “el conjunto de procedimientos que describe las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales, las cuales indican

la existencia de un concepto” (p.120). Es decir, esta define cómo será medida dicha variable de estudio y para este caso, la variable de esta investigación es la realización de un análisis de viabilidad técnico y económico en torno a la selección de tecnologías y del método de recuperación de metales, que permita el dimensionamiento de equipos necesarios para este proceso.

Tabla 3. Cuadro de Operacionalización de variables aplicables al presente Trabajo Especial.

Dimensiones	Indicadores	Ítems
Recepción de las baterías de ion-litio.	Punto de acopio	1
	Inspección visual	2
	Descarga de baterías	3
	Registro de baterías	4
	Comprobante de recepción	5
Almacenamiento de las baterías de ion-litio.	Almacén temporal o permanente	6
	Inventario actualizado	7
	Sistemas contra incendios	8
Manipulación y transporte de las baterías de ion-litio.	Capacitación del personal	9
	Transporte seguro	10
	Protocolo de emergencia	11
Cumplimiento normativo.	RACDA	12
	ProRAEE	13
	Reportes anuales	14
	Normas técnicas nacionales	15
Seguridad y prevención.	Plan de contingencia.	16
	Inspecciones periódicas	17
	Señalización	18
Evaluación.	Necesidad de reciclaje	19

Fuente: propia.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Para este apartado, es necesario acudir a los aportes suministrados por Arias (2012), el cual señala que “Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la información. Son ejemplos de técnicas la observación directa, la encuesta, la entrevista, el análisis documental, análisis de contenido, etc.” (p. 111). Por ende, para este trabajo de investigación fueron adecuadas la técnica e instrumento de recolección de datos expuestas a continuación:

Se diseñó un instrumento de encuesta del tipo dicotómica, con opciones “SI” o “NO”, integrada por diecinueve (19) preguntas (ver Anexo) el cual suministró la información pertinente para conocer la opinión de los especialistas en el reemplazo de baterías de ion-litio de teléfonos inteligentes con respecto al manejo, almacenamiento y disposición de las baterías de ion-litio, además de lo relacionado al cumplimiento de las Normas para la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. También, para la visualización sobre la necesidad o interés de estos especialistas en un proceso formal de reciclaje.

Validez y Confiabilidad del Instrumento

La validez se refiere a si el instrumento realmente mide lo que se pretende medir, es decir, si el instrumento está midiendo el universo o concepto que se desea evaluar. De acuerdo a Corral (2009), “la validez responde a la pregunta ¿con qué fidelidad corresponde el universo o población al atributo que se va a medir? La validez de un instrumento consiste en que mida lo que tiene que medir (autenticidad)” (p. 3). Respecto a esto, el instrumento que fue aplicado en esta fase I de la investigación se validó, mediante la revisión y el juicio de tres (3) expertos, específicamente dos metodólogos y un experto en el área de estudio, quienes verificaron que el mismo cumpliera con criterios como claridad, pertinencia y adecuación, así pudo ser aplicado a la muestra seleccionada. Las validaciones se encuentran ubicadas en el Anexo.

En cuanto a la confiabilidad que trata del grado de similitud de las respuestas observadas, Hernández et al. (2014), mencionan que “la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo

individuo u objeto produce resultados iguales” (p. 200). Para evaluar la confiabilidad del instrumento, se aplicó el método de Kuder-Richardson como técnica estadística para determinar la consistencia interna de instrumentos de tipo dicotómico, a través de la herramienta de Microsoft Excel. Los resultados se encuentran ubicados en el Anexo.

Técnica de Análisis de Datos

En este trabajo investigativo se realizó un procesamiento de datos, de acuerdo con Tamayo y Tamayo (2003), añaden que es “el procedimiento mediante el cual los datos son categorizados. A través de la codificación, los datos sin elaborar son transformados en símbolos, ordinariamente numéricos, que pueden ser tabulados y contados” (p. 187). En relación, luego de aplicar la encuesta a través del instrumento se llevó a cabo el análisis de los respectivos datos mediante estadística descriptiva, donde se dividieron por dimensiones y se representaron gráficamente por diagramas de barra horizontal con sus correspondientes porcentajes e ítems. Finalmente, se realizó una explicación pertinente de cada ítem y en relación a su dimensión.

Fase II. Determinación de la factibilidad técnica y económica para el diseño de la planta para el reciclaje de los minerales críticos de las baterías de ion-litio.

En relación a determinar la factibilidad técnica y económica, la investigación se centró en la aplicación de la ingeniería conceptual para garantizar una comprensión completa de los elementos técnicos, económicos y operativos a considerar para lograr con éxito el desarrollo de la planta para el reciclaje de minerales críticos de las baterías de ion-litio. Este enfoque igualmente permitió la selección de las tecnologías y materias primas más adecuadas, optimizando los recursos y minimizando riesgos de operación.

Factibilidad Técnica

Por ende, la evaluación de la factibilidad técnica implicó el estudio de las tecnologías que existen para el reciclaje de baterías, a través de una revisión de los procesos involucrados, recursos necesarios y condiciones de carga de las baterías para su procesamiento, donde se consideró diversas fuentes para la construcción de dos (2)

cuadros comparativos que resumieron la información para una mejor representación, comprensión y selección.

Por ello, se seleccionó la tecnología más adecuada para llevar a cabo el diseño de la planta, considerando diversos criterios técnicos y económicos como las condiciones de operación, los costos asociados y los parámetros de mayor recuperabilidad de metales. A continuación, se detallan los procedimientos realizados en la factibilidad técnica que permitieron la organización y ejecución de las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de esta fase:

- Revisión de distintas fuentes de estudios que involucraron la descripción detallada de las tecnologías disponibles sobre los procesos de reciclaje de las baterías de ion-litio.
- Realización de un estudio de factibilidad técnica de las distintas tecnologías disponibles con criterios técnicos y económicos, afianzado en la información recopilada de las fuentes consideradas. Con esto se construyó un primer cuadro con ventajas y desventajas de cada tecnología, y un segundo cuadro con criterios de selección para las tecnologías.
- Seleccionar la(s) tecnología(s) disponible(s) afianzado en criterios técnicos y económicos como los procesos de producción, condiciones de operación, condición de carga de las baterías, recuperabilidad de metales y recursos necesarios para el proceso.

Análisis Documental

Esto constó de la búsqueda de información a través de fuentes como investigaciones, artículos científicos y documentos por parte de organismos como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) que tiene disponibles datos sobre la cantidad de teléfonos considerados inteligentes activos al cierre de cada trimestre durante los años 2018, 2019, 2021, 2022 y 2023. Esta fue la base para aplicar una serie de consideraciones que permitieron determinar la base de cálculo de la cantidad de baterías a alimentar a la planta, la cual se describe a continuación:

- Determinar la diferencia positiva para cada año con base en los datos disponibles sobre la cantidad de teléfonos considerados inteligentes activos al cierre de cada trimestre, lo cual se considera como la incorporación de nuevos teléfonos inteligentes.
- Se realiza un promedio general de los teléfonos inteligentes incorporados y considerados nuevos durante los años disponibles.
- Este promedio general de incorporación permitió la estimación del futuro desecho de los teléfonos inteligentes al finalizar su vida útil y, por ende, sus baterías de ion-litio.
- Definir el tipo de baterías de ion-litio a procesar y el peso, para luego determinar las cantidades máxicas de cátodo a recuperar.

Factibilidad Económica

Por otra parte, una vez definida la base de cálculo de las baterías a procesar, tipo y cantidad de cátodo obtenida del proceso mecánico, se procedió en esta misma etapa de la ingeniería conceptual, a determinar la factibilidad económica del proceso de reciclaje en torno a las materias primas involucradas en la etapa preponderante, conferida a la mayor recuperación de los minerales y que, por ende, posea la mayor eficiencia. Esto lo determinó previamente la selección realizada en la factibilidad técnica respecto a las tecnologías, por consiguiente, el procedimiento es como sigue a continuación:

- Determinación de las cantidades máxicas de materia prima para los métodos seleccionados para procesar el cátodo, de acuerdo a los criterios de mayor recuperabilidad de litio y cobalto, por medio de un balance de materia.
- Realización de un estudio preliminar de factibilidad económica basado en los distintos métodos a nivel de laboratorio para la tecnología seleccionada, con base en los costos de las materias primas involucradas para procesar el cátodo.

Fase III. Diseño de una planta para el reciclaje de los minerales críticos de las baterías de ion-litio.

Esta fase se desarrolló mediante la aplicación de la ingeniería básica, por lo que se seleccionaron y dimensionaron los equipos principales y auxiliares necesarios para el funcionamiento de la planta. Por ello, fue necesario emplear heurísticas y criterios de diseño en concordancia con el proceso, seguridad y estándares de mayor recuperabilidad de minerales. En este sentido, se realizaron los diagramas de bloques y de flujo del proceso, los balances de materia y energía finales, la selección del material de los equipos. Esto permitió establecer las dimensiones de la planta, partiendo de la cantidad de baterías a desechar según lo definido en la ingeniería conceptual.

Finalmente, se realizó una estimación de costos clase III con base en criterios económicos y la utilización de índices económicos específicos para la planta de reciclaje de las baterías de ion-litio. El estudio económico se efectuó en función a los siguientes parámetros:

- Estimación del costo de capital: el costo del capital se fundamentó en el diagrama de flujo del proceso, donde se consideró solo los equipos principales que integran la planta.
- Estimación del costo de producción o manufactura: se realizó según el método propuesto por Turton et al. (2018), donde el costo de producción se estimó de acuerdo con los costos directos, indirectos y generales.
- Estimación de la rentabilidad: determinados los costos de inversión y producción, se comprueba la factibilidad financiera del diseño que incluye los siguientes criterios como el Valor presente neto (NPV), tasa de retorno o rendimiento con flujo de efectivo descontado (DCFRR), período de payback descontado (DPBP), punto de equilibrio descontado (DBEP) y la relación Beneficio/Costo (RBC).

Para lograr el objetivo establecido en esta fase, se construyó un procedimiento detallado de etapas secuenciales ideadas para alcanzar cada una de las actividades expuestas anteriormente, así como sigue:

- Describir el proceso de reciclaje de las baterías de ion-litio.
- Seleccionar y definir los equipos principales del proceso.
- Realizar los balances de materia y energía para cada equipo del proceso.
 - Realizar el diagrama de bloque del proceso (BD).
 - Realizar el diagrama de flujo de proceso (PFD).
 - Elaborar la tabla de corrientes del diagrama de flujo del proceso.
- Dimensionamiento de los equipos.

En esta sección se muestra la descripción breve de los equipos principales del proceso y algoritmos a seguir para su dimensionamiento.

Algoritmos de diseño

1. Dimensionamiento del reactor batch de lixiviación R-101.

En este reactor ocurre el proceso determinante de la planta que corresponde a la lixiviación ácida del cátodo de las baterías de ion-litio para la recuperación de cobalto y litio. Por lo cual, se estimó el volumen, diámetro y altura del reactor, también el calor requerido. Además de las características y potencia de su agitador, deflectores y material de construcción.

Metodología de diseño: se dimensionó el reactor basado en la metodología que define el Código ASME para la Construcción de Equipos a Presión Sección VIII, División I. Ver Apéndice A.

2. Dimensionamiento del tanque de dilución MIX-101.

El tanque de dilución se encarga de cumplir con las condiciones de extracción del cobalto en el proceso, por lo que se requiere disminuir con agua la concentración del cobalto del efluente proveniente del reactor R-

101. Por tal razón, se estimó el volumen, diámetro y altura del reactor, además de las características y potencia de su agitador, deflectores y material de construcción.

Metodología de diseño: se dimensionó el tanque siguiendo la metodología que define el Código ASME para la Construcción de Equipos a Presión Sección VIII, División I. Ver Apéndice A.

3. Dimensionamiento del reactor batch de saponificación R-102.

El reactor se encarga de la preparación del extractante de cobalto del licor lixivante, por lo que se produce un proceso de saponificación. Por tal razón, se estimó el volumen, diámetro y altura del reactor, además de las características y potencia de su agitador, deflectores y material de construcción.

Metodología de diseño: se dimensionó el tanque siguiendo la metodología que define el Código ASME para la Construcción de Equipos a Presión Sección VIII, División I. Ver Apéndice A.

4. Dimensionamiento del tanque de mezclador-sedimentador MIX-102.

La función de este tanque es extraer el cobalto y separar este del litio, por lo que se mezcla el efluente acuoso y el efluente orgánico. Por lo cual, se estimó el volumen, diámetro y altura del reactor, además de las características y potencia de su agitador, deflectores y material de construcción.

Metodología de diseño: se dimensionó el tanque siguiendo la metodología que define el Código ASME para la Construcción de Equipos a Presión Sección VIII, División I. Ver Apéndice A.

5. Dimensionamiento del tanque de mezclador-sedimentador MIX-103.

Este tanque tiene la función de extraer con una fase acuosa el cobalto contenido en la fase orgánica. Por tal motivo, se estimó el volumen, diámetro y altura del reactor, además de las características y potencia de su agitador, deflectores y material de construcción.

Metodología de diseño: se dimensionó el tanque siguiendo la metodología que define el Código ASME para la Construcción de Equipos a Presión Sección VIII, División I. Ver Apéndice A.

6. Dimensionamiento del reactor batch de precipitación R-103.

El reactor se encarga de tratar el efluente acuoso con cobalto para realizar la precipitación como oxalato de cobalto. Por ello, se estimó el volumen, diámetro y altura del reactor, además de las características y potencia de su agitador, deflectores y material de construcción.

Metodología de diseño: se dimensionó el tanque siguiendo la metodología que define el Código ASME para la Construcción de Equipos a Presión Sección VIII, División I. Ver Apéndice A.

7. Dimensionamiento del reactor batch de neutralización R-104.

El reactor cumple la función de tratar el efluente acuoso que contiene litio, neutralizar la solución y posteriormente una evaporación para concentrar el litio. Por esto, se estimó el volumen, diámetro, altura del reactor y el calor requerido. Además de las características y potencia de su agitador, deflectores y material de construcción.

Metodología de diseño: se dimensionó el tanque siguiendo la metodología que define el Código ASME para la Construcción de Equipos a Presión Sección VIII, División I. Ver Apéndice A.

8. Dimensionamiento del reactor batch de precipitación R-105.

El reactor trata el efluente acuoso que contiene el litio, para precipitar el carbonato de litio. Por esto, se estimó el volumen, diámetro y altura del

reactor, también el calor requerido. Además de las características y potencia de su agitador, deflectores y material de construcción.

Metodología de diseño: se dimensionó el tanque siguiendo la metodología que define el Código ASME para la Construcción de Equipos a Presión Sección VIII, División I. Ver Apéndice A.

9. Dimensionamiento del tanque de dilución MIX-104.

El tanque cumple la función de diluir reactivo requerido en el proceso. Por esto, se estimó el volumen, diámetro y altura del reactor, además de las características y potencia de su agitador, deflectores y material de construcción.

Metodología de diseño: se dimensionó el tanque siguiendo la metodología que define el Código ASME para la Construcción de Equipos a Presión Sección VIII, División I. Ver Apéndice A.

10. Dimensionamiento del tanque de dilución MIX-105.

El tanque se encarga de diluir reactivo requerido en el proceso. Por esto, se estimó el volumen, diámetro y altura del reactor, además de las características y potencia de su agitador, deflectores y material de construcción.

Metodología de diseño: se dimensionó el tanque siguiendo la metodología que define el Código ASME para la Construcción de Equipos a Presión Sección VIII, División I. Ver Apéndice A.

11. Dimensionamiento de condensador C-101.

Este condensador se encarga de tratar los electrolitos volatilizados producto de la trituración, estos son dirigidos al condensador y son recuperados, se separan de los gases no condensables.

Metodología de diseño: para dimensionar el condensador se siguió la metodología de Kern (1999). Ver Apéndice A.

12. Dimensionamiento y selección de tanques de almacenamiento.

Los tanques de almacenamiento son los encargados de contener los sólidos y líquidos como materia prima o producto terminado para almacenar o a utilizar en el proceso, como tanques de almacenamiento de agua, materias primas sólidas y líquidas.

Metodología de diseño: se dimensionó los tanques siguiendo la metodología que define el Código ASME para la Construcción de Equipos a Presión Sección VIII, División I. Ver Apéndice A.

- Selección de los equipos principales empleados en el proceso:
 - Trituradora de 4 ejes T-101.
 - Equipo productor de nitrógeno.
 - Tanque de almacenamiento de nitrógeno V-101.
 - Separador magnético autolimpiante SM-101.
 - Molino de martillos M-101.
 - Tamizadora vibratoria TV-101.
 - Separador zigzag SZ-101.
 - Filtros prensas F-101, F-102 y F-103.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Para la finalidad de diseñar la planta para el reciclaje de minerales críticos de las baterías de ion-litio, se aplicaron de manera secuencial las tres (3) fases descritas en la sección anterior:

Fase I. Diagnóstico de la necesidad de implementar el diseño de una planta para el reciclaje de los minerales críticos de las baterías de ion-litio.

En cuanto al diagnóstico de la necesidad para diseñar una planta industrial para el reciclaje de minerales críticos de las baterías de ion-litio, se realizó una encuesta con diecinueve (19) preguntas dicotómicas cerradas del tipo “sí-no” (ver Anexo), esta fue validada por tres (3) expertos, específicamente dos metodólogos y un experto en el área de estudio. En este sentido, a dicha encuesta se aplicó a una muestra probabilística de 16 especialistas en el área de reemplazo de baterías de ion-litio de teléfonos inteligentes en el municipio Iribarren, estado Lara, Venezuela.

Se destaca que a los resultados obtenidos del instrumento se aplicó el método de confiabilidad Kuder-Richarson (KR-20) aplicables a instrumentos cuyas respuestas son dicotómicas con el fin de evaluar la confiabilidad del instrumento aplicado, este obtuvo un resultado de 0,89 (ver Anexo) y Gde acuerdo a Palella y Martins (2006), sostienen que para resultados de instrumentos en el rango de 0,81-1 se tratan de que tiene una confiabilidad “muy alta”. Por lo tanto, el presente instrumento cuenta con una confiabilidad muy alta en relación al método aplicado y se entiende que ha tenido una consistencia interna, en respuesta a los ítems o por parte de las respuestas de los sujetos de estudios. A continuación, se presentaron los resultados de la encuesta, representado en gráficos de barras horizontal y el apropiado análisis de los datos obtenidos.

Dimensión: Recepción de las Baterías de Ion-Litio.

Figura 14. Gráficos asociados a la dimensión Recepción de las baterías de ion-litio.

Fuente: propia.

La dimensión de recepción de las baterías de ion-litio se observó en los gráficos de la Figura 14, que los encuestados mencionan que realizan actividades asociadas a la recepción y manipulación inicial de las baterías. En cuanto al ítem 1 y el ítem 2 muestran porcentajes de aprobación del 82,35% y 76,47% respectivamente, esto indica que los encuestados en mayor proporción realizan las etapas de recepción y evaluación inicial de las baterías. Por otro lado, el ítem 3 presenta un 29,41% de aceptación, un aspecto que puede ocurrir por desconocimiento o ausencia de protocolos que impactan en la seguridad al almacenar las baterías. En cuanto al ítem 4 con 58,82% refleja una inclinación a contar con un registro de las baterías recibidas y en cambio el ítem 5 tiene 100%, muestra el cumplimiento de documentación con el usuario.

De tal manera, en esta dimensión resalta el ítem 3 relacionado con la verificación de descarga generando un riesgo según Solé (2024), afirma que “el principal riesgo inherente en las baterías de litio es la cantidad de energía que albergan.

En casos extremos, generalmente provocados por usos inadecuados o factores externos, se pueden provocar cortocircuitos e incluso llegar a la combustión” (párr. 2). En este sentido, el almacenamiento de baterías cargadas representa un riesgo para la seguridad en caso de accidentes por la alta densidad energética que almacenan.

Dimensión: Almacenamiento de las Baterías de Ion-Litio.

Figura 15. Gráficos asociados a la dimensión Almacenamiento de las baterías de ion-litio.

Fuente: propia.

En esta dimensión de almacenamiento de baterías de ion-litio, los resultados muestran en el ítem 6 de los encuestados cuenta con almacén temporal en un 82,35%, un punto importante en cuanto a la manipulación de las baterías, sin embargo, en el ítem 8 solo el 58,82% posee sistemas contra incendios adecuados ubicados, un escenario riesgoso en contraste con el ítem 3 de la dimensión 1, donde se identificó que el 70,59% de las empresas no verifica el estado de carga de las baterías recibidas. De tal manera, esto es una combinación de factores que puede generar accidentes.

En cuanto al ítem 7, un 64,71% de los encuestados mantiene un inventario actualizado, esto es un punto importante en la gestión segura de almacenamiento de las baterías. En tal sentido, según estudios como el de Liu et al. (2020), mencionan que los problemas de seguridad de las baterías en los últimos años han sido accidentes mortales

por incendio o explosión, aunque ocurren con poca frecuencia sus causas son las condiciones abusivas en aspectos mecánicas, eléctricos y térmicos. De este modo, el almacenar baterías con carga residual por largos períodos de tiempo sin registro adecuado, son propensas a la degradación acelerada y posibles fugas térmicas.

Dimensión: Manipulación y Transporte de las Baterías de Ion-Litio.

Figura 16. Gráficos asociados a la dimensión Manipulación y transporte de las baterías de ion-litio.

Fuente: propia.

En cuanto a esta dimensión de manipulación y transporte de las baterías de ion-litio, evidencian resultados donde en el ítem 9 apenas el 47,06% del personal cuenta con capacitación en manejo seguro de materiales peligrosos que se relacionan a su vez con bajo porcentaje en el transporte seguro de las baterías del ítem 10, que obtuvo un 52,94% y en cuanto a los protocolos de emergencia en caso de incidentes es de un 58,82% para ítem 11. Estos aspectos de personal no capacitado, transporte inadecuado y protocolo de emergencia es un contexto riesgoso respecto a las baterías cargadas.

En este modo, el sitio web Enerlution (2024), añade que la manipulación segura de las baterías de ion-litio debe contar con un plan de respuesta a emergencias definido para gestionar cualquier incidente y en caso de un incendio debe contar con extintor de incendios clase D. Asimismo, esto plasma que la manipulación de baterías debe contar

con un protocolo de emergencia bien definido ante cualquier incidente, esto conlleva a una capacitación del personal y la utilización de los implementos adecuados.

Dimensión: Cumplimiento Normativo.

Figura 17. Gráficos asociados a la dimensión Cumplimiento normativo.

Fuente: propia.

En cuanto a esta dimensión de cumplimiento normativo, se observó que el cumplimiento técnico de las normas nacionales para el ítem 15 tiene un 70,59% y para el ítem 12 solo el 35,29% está inscrito en el RACDA y en cambio un 17,65% tanto para los ítems 13 y 14, que cuentan con un ProRAEE aprobado y realiza reportes anuales respectivamente, esto sugiere que hay una desconexión evidente entre el cumplimiento operativo y técnico, donde priorizan mayormente este último. El bajo porcentaje en ProRAEE y reportes anuales indican que es un aspecto que obstaculiza la gestión para el reciclaje, puesto que este programa está previsto como el manejo de los RAEE por parte de los fabricantes, importadores o comercializadores de acuerdo con la norma nacional. En este aspecto, es vital que el aspecto del componente técnico sea coherente con el documental exigido por la norma.

Dimensión: Seguridad y Prevención.

Figura 18. Gráficos asociados a la dimensión Seguridad y prevención.

Fuente: propia.

Por otro lado, la dimensión de seguridad y prevención resaltan una notable contradicción en los sistemas de gestión de riesgos, para el ítem 17 un alto porcentaje 82,35% realiza inspecciones periódicas del almacén y para el ítem 16 un 70,59% cuenta con planes de contingencia ante un incidente, en cambio, para el ítem 18 el 52,94% mantiene una señalización adecuada. Estos resultados evidencian que se da prioridad en mayor proporción a mecanismos de control como inspecciones y planes de emergencia, pero en cambio no se prioriza la señalización, fundamental para evitar incidentes.

Dimensión: Evaluación.

Figura 19. Gráficos asociados a la dimensión Evaluación.

Fuente: propia.

En cuanto a la dimensión evaluación para el ítem 19 se obtuvo un resultado del 100% sobre la necesidad de implementar procesos de reciclaje para las baterías de ion-litio, lo cual conecta con las múltiples deficiencias operativas observadas en las dimensiones anteriores. En este contexto, la necesidad de priorizar esta iniciativa de reciclaje se alinea con los objetivos ambientales y económicos que se pueden obtener de este proceso.

En este mismo sentido, el reciclaje de baterías como industria, afirman Sederholm et al. (2024), que “la industria del reciclaje de baterías de iones de litio (LIB) aún se encuentra en sus primeras etapas, ya que solo se recicla el 10% de las LIB usadas. El 90% restante se elimina en los flujos de residuos tradicionales”. Por ende, este panorama es una oportunidad actual implementar un sistema de reciclaje que trate esta problemática que cada vez es de mayor interés para las potencias mundiales.

Finalmente, el estudio diagnóstico permite dar respuesta y cumplir con el primer objetivo establecido en el trabajo de investigación. Considerando cada uno de los resultados en los ítem de las dimensiones analizadas, se constata que el reciclaje de las baterías de ion-litio es una necesidad actual ante la ausencia de algún proceso relacionado, por lo cual se comienza con el diseño de una planta para el reciclaje de minerales críticos de las baterías de ion-litio, cuyo proceso tratara baterías que generan un riesgo en caso de una manipulación incorrecta y ayudará a tratar baterías con minerales de valor para la industria tecnología que además puede generar beneficios económicos.

Fase II. Determinación de la factibilidad técnica y económica para el diseño de planta para el reciclaje de los minerales críticos de las baterías de ion-litio.

Un proyecto se evalúa desde una perspectiva técnico-económica, donde se estudia la tecnología y los recursos disponibles, con el fin de que la infraestructura contemplada sea la adecuada para satisfacer los requisitos técnicos. Por lo tanto, es un punto sumamente importante el estudio de factibilidad y el análisis económico, esto permite identificar obstáculos potenciales en relación con el tipo de proyecto a

desarrollar y muestra las nociones para diseñar estrategias respecto a las soluciones tecnológicas.

Ingeniería Conceptual

Visualización

Selección de Tecnología.

Como propuesta de un proceso de planta eficiente y productiva, es necesario seleccionar una tecnología que se adecue a las condiciones de reacción más idóneas y del tipo de batería a tratar, considerar la realidad del país, los costos que implica la logística y el mantenimiento de equipos, en medida del gasto monetario y de todos recursos que permitan recuperar estos minerales críticos en el mayor grado de pureza.

Estudio de Factibilidad Técnica.

A continuación, se menciona una serie de tecnologías de reciclaje de las baterías de litio para la recuperación de sus minerales, en cada una se resalta sus ventajas y desventajas. Es importante destacar que la diferencia en cada alternativa a pesar que puedan existir combinaciones de métodos es la pureza en la obtención de los minerales críticos y la recuperación del mayor número de minerales en los productos finales. Estas tecnologías fueron evaluadas en función de criterios como requerimiento energético, condiciones energéticas de las baterías, obtención del mayor número de minerales y pureza final, para seleccionar la opción más adecuada según las necesidades planteadas para el procesamiento de estas baterías.

Tecnología 1. Proceso Mecánico.

En el tratamiento mecánico es un proceso que consta de diferentes métodos para tratar las baterías de ion-litio, donde en primer lugar según Bae y Kim (2021), se tiene el tratamiento térmico por calcinación en un rango de temperatura de 150 °C a 500 °C, limitado por el punto de fusión del Al donde se elimina el carbono y el material orgánico de la batería de iones de litio. Especialmente si se trabaja a temperaturas de 250 °C a 350 °C, se elimina el aglutinante PVDF que conecta los materiales activos y la lámina metálica, por lo que su adherencia es reducida.

Una segunda alternativa es sin tratamiento térmico para evitar el encarecimiento del proceso por costos energéticos, este se trata de la trituración en atmósfera inerte con N_2 , CO_2 o Ar y una recuperación/eliminación de los componentes volátiles a través destilación al vacío o secado. Una desventaja es el costo alto de la eliminación de componentes orgánicos volátiles, bajos desprendimiento de material activo de las láminas, altos niveles de contaminación cruzada con masa negra y componentes orgánicos. En cambio, la tercera alternativa es la trituración de las baterías en una solución como un medio alcalino, sin embargo, tiene sus desventajas al lidiar con la contaminación orgánica de las aguas residuales, la corrosión en los equipos, producto húmedo que resulta en bajos rendimientos de masa negra (Brückner et al., 2020).

En general, el pretratamiento mecánico es un método que consiste en moler físicamente las baterías de ion-litio descargadas o no, según Bae y Kim (2021), se necesita de un molino que pueda moler uniformemente cada compartimiento de la batería, los más utilizados son de martillos, máquinas granuladoras y trituradoras de cuchillas. Posteriormente el material activo del cátodo y ánodo, el Al y el Cu se separan utilizando la diferencia de densidad y propiedades magnéticas. Este método es el más común por su simplicidad y escalabilidad, además puede generar ruido, polvo, gases nocivos y es difícil una separación perfecta de los materiales.

Por ende, el tratamiento mecánico es un proceso variable con diferentes opciones que incluye pretratamiento térmico, trituración en atmósfera inerte o trituración en medio alcalino, cada uno con desafíos y complejidades. Este proceso, como fue expuesto está integrado por etapas de trituración, molienda, separación por magnetismo y densidad, por lo que es un método escalable, pero con limitaciones por la contaminación que genera. Aunque es el método más común y primario por su simplicidad en la obtención de masa negra.

Tecnología 2. Proceso Pirometalúrgico.

El proceso pirometalúrgico consiste en la aplicación alta temperatura como la tostación o la fundición para obtener y refinar metales. La fundición utiliza calor y un agente reductor químico, comúnmente una fuente de carbón, para descomponer la materia prima secundaria, de este modo se eliminan otros elementos como gases o escoria y queda la base metálica. La pirometalurgia permite ventajas como altas velocidades de reacción y eficiencia, además de un tamaño de planta pequeño. Por otro lado, las desventajas que puede presentar este proceso es que producen productos intermedios donde se van a requerir una mayor refinación en un proceso hidrometalúrgico, también requiere un tratamiento a los gases de escape y no es económico para baterías con concentrados de baja calidad (Brückner et al., 2020).

En tal sentido, Kaya (2022), añade que la pirometalurgia somete las baterías a temperaturas superiores a 700 C° donde se agrega carbón como agente reductor y agentes formadores de escoria (fundentes), donde los plásticos, material orgánico, solventes y grafito en las baterías de ion-litio ceden calor adicional al proceso y por otro lado, los componentes metálicos del cátodo y ánodo se reducen y se convierten en aleaciones que se purifican mediante lixiviación con H_2SO_4 para obtener óxidos de cobalto y $Ni(OH)_2$. En la tostación también se crean las condiciones para que el litio sea soluble en agua, formando Li_2CO_3 y óxidos metálicos.

En cambio, Sommerville et al. (2021), menciona sobre este proceso que es una de las tecnologías de reciclaje de metales más utilizadas en la actualidad para las baterías de ion-litio, estas se colocan en un gran horno para producir una aleación de los metales más valiosos como Cu, Ni, Co y, a veces, Fe como aleación del proceso de reciclaje que posteriormente se separa mediante hidrometalurgia. En el caso del electrolito, los plásticos y el grafito se queman y para el Al, el Li y el Mn por lo general se encuentran en la escoria y no se recuperan como metales, aunque hay investigaciones para la extracción del Li en estas condiciones.

De este modo, este proceso pirometalúrgico utiliza altas temperaturas para descomponer las baterías y obtener aleaciones metálicas, esto además genera escoria,

gases y calor adicional a partir de componentes orgánicos. Tiene ventajas como rapidez, eficiencia y compactibilidad, sin embargo, posee limitaciones como pérdida de litio en la escoria, proceso de refinamiento hidrometalúrgico posterior y altos costos de tratamiento de emisiones tóxicas. Es un proceso donde su viabilidad económica disminuye con baterías de baja concentración.

Tecnología 3. Proceso Hidrometalúrgico.

En este proceso, Sommerville et al. (2021), mencionan que este método de reciclaje hidrometalúrgico es uno de los más populares, consiste en disolver los materiales previamente triturado del cátodo en ácidos y separar los metales constituyentes mediante extracción con solventes. En este proceso no se procesan materiales como el electrolito, los plásticos, las carcasas, los colectores de corriente y el grafito no se reciclarán mediante el procesamiento hidrometalúrgico.

Los materiales de las baterías de ion-litio pueden clasificarse como lixiviables y no lixiviables, según Makwarimba et al. (2022), esto en función de su solubilidad y capacidad de descomponerse el proceso de lixiviación. Los colectores de corriente, los materiales de electrodos y el hierro son lixiviables, mientras que los materiales poliméricos y el grafito no lo son. En este proceso, el pH se puede ajustar entre 4,5 y 5,5 con *hidróxido de sodio* para eliminar impurezas como Al, Cu y Fe. Por otro lado, el carbono flota en una solución ácida y se separa mediante filtración. Los materiales activos como el Co y el Li se transfieren a soluciones, mientras que la lixiviación alcalina puede disolver láminas de Al. También es posible disolver elementos específicos como el Ni, dependiendo de las condiciones del proceso.

Seguidamente, Makwarimba et al. (2022), resalta que la lixiviación con ácido inorgánico ha logrado altas eficiencias de lixiviación de Li y Co con H_3PO_4 , HNO_3 y H_2SO_4 , mejora al añadir agentes reductores como H_2O_2 o $Na_2S_2O_3$ que facilitan la conversión de los estados de oxidación de los metales a formas más solubles en agua como el Co^{3+} se reduce a Co^{2+} . En cambio, la lixiviación con ácidos orgánicos fuertes elimina la contaminación secundaria y las emisiones de gases nocivos con una alta eficiencia, además estos son degradables y no requieren tratamiento posterior. Estudios

realizados con el ácido cítrico con H_2O_2 puede lograr una tasa de recuperación de hasta 99,8% de Li y más de 96% de Co, en condiciones de 1,25 M, 1,0 % vol. de H_2O_2 , una relación S/L de 20 g/L y una temperatura de lixiviación de 90 °C durante 30 min.

Una vez efectuado el proceso de lixiviación, para extraer estos minerales de la solución lixivante existen tres procesos actualmente implementados y es la precipitación química, la extracción por disolventes y métodos electroquímicos. En primer lugar, Makwarimba et al. (2022), menciona que la precipitación química consta de la obtención de los metales insolubles en soluciones de lixiviación como carbonato de sodio, el ácido oxálico, el oxalato de amonio y el hidróxido de sodio que son precipitantes que reaccionan con Li y Co para la formación de precipitados insolubles de carbonato de litio, fosfato de litio, oxalato de cobalto e hidróxido de cobalto. Es un método de separación de bajo costo y operación sencilla que depende de temperaturas y pH específicos. También elimina trazas de impurezas como Al o Fe.

En segundo lugar, Makwarimba et al. (2022), especifica que la extracción con disolventes es un proceso donde se introducen una fase orgánica y una acuosa que favorece la separación luego de la lixiviación, un disolvente utilizado es el ácido di-(2-etilhexil) fosfórico (D2EHPA) selectivo para separar metales en la solución de lixiviación. Sus ventajas es que extrae metales de alta pureza y a temperatura ambiente en un corto período de tiempo. En cambio, las desventajas son las operaciones complejas y alto costo de los disolventes. En tercer lugar, sobre los métodos electroquímicos Makwarimba et al., afirma que es una opción para reciclar baterías de ion-litio que consiste en la transferencia de unión electroquímica donde los iones de litio se extraen selectivamente de los lixiviados con un material poroso recubierto con una matriz de intercalación activa de $LiMn_2O_4$. Esta tecnología tiene varias ventajas como un costo bajo, escalabilidad y simplicidad.

Por último, esta tecnología consta en disolver materiales del cátodo en ácidos y agentes reductores para recuperar metales mediante lixiviación, este logra altas eficiencias. Sin embargo, no procesa componentes no lixiviables como plásticos, grafito o electrolitos. Es una lixiviación donde los metales se extraen mediante

precipitación química, extracción con solventes o métodos electroquímicos, cada uno de estos con ventajas y costos asociados. Aunque es un proceso que evita emisiones tóxicas y obtiene alta pureza en los productos, tiene desafíos como el manejo de residuos no lixiviables, alto costo de reactivos y la complejidad operativa. Por otro lado, se combina con pretratamientos mecánicos y es una opción sostenible para la recuperación de metales críticos.

Criterios de Selección de Tecnología

Tasa de Recuperación

Las baterías poseen varios componentes metálicos y no metálicos que en la actualidad debido a complejidades en procesos de recuperación y razones económicas los procesos se centran en la recuperación de Co, Cu y Ni. En cambio, la recuperación de Li es desafiante a pesar de su valor económico e interés geopolítico. En cuanto al Al suele ser recuperado en procesos mecánicos y el Mn junto a solventes del electrolito y grafitos no es viable económicamente.

Los procesos pirometalúrgicos alcanzan altos rendimientos, afirman Brückner et al. (2020), para el Co, Cu y Ni en torno a una recuperación superior al 95%, en cuanto al Li solo se recupera en procesos dedicados de la escoria y el Mn es desechado. En este proceso el Al y otros componentes no metálicos como el plástico se utilizan como reductores y combustibles que contribuyen a la energía del proceso. En la recuperación de Li de la escoria no hay datos de procesos industriales disponibles, considerado que se vaporiza parcialmente en la pirometalurgia.

En cuanto al proceso mecánico con posterior tratamiento hidrometalúrgico mencionan, Brückner et al. (2020), que permiten una recuperación de más elementos y materiales, en primera instancia los procesos mecánicos producen concentrados de metales ferrosos y no ferrosos, con un alto rendimiento de masa negra y minimiza la contaminación cruzada de otras fracciones de producto. Cuando se añade un tratamiento térmico previo a las baterías antes del procesamiento mecánico el rendimiento mejora hasta el 95% de la masa negra. Por otro lado, en la hidrometalurgia hay la posibilidad de recuperar más materiales como grafito, Mn y Li.

Economía

En Europa las baterías tienen un valor de mercado negativo en la mayoría de las baterías de ion-litio al ser procesos nuevos, complejos, con altos costos de investigación y desarrollo plantas. Sin embargo, se espera que el valor de las baterías cambie en los próximos años debido a la demanda de Co, Ni, Cu y Li, en el mercado tecnológico y aumento de competidores. Materiales como el Mn, grafito y electrolito actualmente no tienen un valor económico viable en el proceso y en el mercado.

Son altamente rentables los procesos pirometalúrgicos, mencionan Brückner et al. (2020), a gran escala debido a que depende de la cantidad de baterías disponibles si las plantas son dedicadas o requieren de un coprocesamiento, aunque se espera en el futuro un cambio a plantas dedicadas para enriquecer Li en la escoria además de Co, Ni y Cu. Actualmente el uso de carbono y compuestos orgánicos como reductores y combustible otorgan ventajas económicas. En cuanto al tratamiento hidrometalúrgico posterior de las aleaciones se recupera Co, Ni y Cu, sin embargo, la información para la recuperación de Li de la escoria es limitada a escala industrial.

En cuanto al procesamiento mecánico con hidrometalúrgico, Brückner et al. (2020), añaden que se recupera una mayor proporción de materiales en los procesos mecánicos, donde muchas plantas realizan una eliminación térmica de los compuestos orgánicos antes de la trituración que suele ser costosa. Tiene como ventajas la generación de ingresos adicionales al recuperar parcialmente el Al y Fe, también posiblemente el Cu. Aunque el Mn se concentra en la masa negra, pero se considera como una impureza por su bajo valor, al igual que no hay mercado para llevar a cabo la recuperación de solventes y grafito.

Salud, Seguridad y Medio Ambiente

Las baterías de ion-litio en la mayoría de los países se consideran residuos peligrosos, debido a su contenido de energía eléctrica y química, el material activo del cátodo que contiene Co y Ni es cancerígeno, en cuanto al electrolito es tóxico, corrosivo y peligroso. En los procesos pirometalúrgicos, Brückner et al. (2020), sostienen que se llevan a cabo a altas temperaturas, el contenido energético de las baterías por si solas

no plantean riesgos desde el punto de vista de la salud, seguridad y medio ambiente. En cuanto a los halógenos y los polvos que contienen Co y Ni, son manejados mediante un tratamiento exhaustivo y en el tratamiento de la aleación es manejada la formación de polvo en la conminución. En cuanto al diseño de plantas hidrometalúrgicas, se debe considerar el alto riesgo hídrico de las sales de Co y Ni.

En la mayoría de los casos de procesos mecánicos con tratamiento hidrometalúrgico, Brückner et al. (2020), añade que se utiliza la desactivación térmica antes proceso mecánico para eliminar el contenido energético y orgánico de las baterías. En el caso de no realizar esta eliminación de contenido energético es necesario medidas especiales durante el procesamiento mecánico de las baterías. En cuanto al control del polvo es importante por su riesgo cancerígeno y, por otro lado, el flúor se concentra en la masa negra del que debe abordarse en el tratamiento hidrometalúrgico.

De acuerdo con lo expuesto en la tecnología 1, tecnología 2 y tecnología 3 en relación a la descripción de cada de estas, junto a sus ventajas y desventajas, además de lo detallado en cuanto a criterios como tasa de recuperación, economía y salud, seguridad y medio ambiente, se elaboró la Tabla 4 que condensa la informa recopilada en ventajas y desventajas de cada método acorde a criterios técnicos y económicos. Considerando que la tecnología 1 del procesamiento mecánico es imprescindible para tratar este tipo de baterías, es un método primario y elemental en cada diseño de este tipo de plantas como proceso previo a aplicar tecnologías como la hidrometalúrgica o pirometalúrgicas.

Tabla 4. Cuadro comparativo de tecnologías con ventajas y desventajas.

Criterios		Tecnología 1: proceso mecánico.	Tecnología 2: proceso pirometalúrgico.	Tecnología 3: proceso hidrometalúrgico.
Ventajas				
Técnicos	Recuperación de metales	Separación física de Al, Cu y plásticos.	Recupera Co, Ni y Cu.	Recupera Li, Co, Ni, Cu, entre otros.
	Grado de pureza	Moderado, genera masa negra.	Altas tasas (>95%).	Altas tasas (>95%).
	Pretratamiento	Procesa baterías cargadas o no.	Procesa baterías cargadas o no	Recuperación profunda
Económicos	Consumo de energía	Menor consumo operativo frente a otros métodos.	Utiliza la energía del plástico como combustible.	Menor consumo energético que la pirometalurgia.
	Valor de mercado	Valor de la masa negra es menor.	Valor alto, minerales separados	Valor alto, minerales separados
Desventajas				
Técnicos	Recuperación de metales	No recupera Li, Co o Ni directamente.	Li se pierde en la escoria o se vaporiza.	
	Contaminación	Genera polvo, electrolitos y ruido.	Emisión de gases tóxicos. Genera escoria.	Genera efluentes (lodos).
	Escalabilidad	Opcional pretratamiento térmico. Separación de materiales no es perfecta.	Altas temperaturas. Equipos especiales. Tratamiento de gases.	Compleja separación y purificación de minerales.
Económicos	Costos operativos	Aumentan con pretratamiento térmico.	Elevados costos energéticos y tratamiento de gases.	Elevado costos tratamiento de efluentes líquidos.

Fuente: propia.

En este sentido, con sustento en la información documental realizada con anterioridad y en la Tabla 4, se realizó la Tabla 5 con criterios para la selección tanto técnicos como económicos comparativos entre la tecnología 1, tecnología 2 y tecnología 3. De esta manera seleccionar la tecnología más adecuada para el diseño de esta planta de reciclaje de minerales críticos de las baterías de ion-litio.

Tabla 5. Cuadro comparativo de tecnologías, criterios técnicos y económicos.

Criterios para la selección		Tecnología 1: proceso mecánico.	Tecnología 2: proceso pirometalúrgico	Tecnología 3: proceso hidrometalúrgico
Técnicos	Recuperación de metales	No recupera directamente.	Recupera gran parte de metales.	Recupera todos los metales.
	Escalabilidad	Moderada.	Alta.	Alta.
	Contaminación	Baja.	Alta.	Moderada.
	Grado de pureza	Moderado.	Alto.	Alto.
Económicos	Energía	Bajo consumo.	Alto consumo.	Moderado consumo.
	Valor de mercado	Moderado.	Alto.	Alto.
	Reactivos necesarios	No necesita.	No necesita.	Sí necesita.
	Costo operativo	Bajo costo.	Alto costo.	Alto costo.
	Inversión inicial de equipos.	Equipos mecánicos.	Hornos y tratamiento de gases.	Reactores químicos

Fuente: propia.

Debido al tamaño de estas baterías de teléfonos inteligentes es reducido, tienen dificultad para ser descargadas manualmente, por lo que representa un riesgo de explosión en el proceso mecánico inicial. De este modo, el proceso ideal es en seco en una atmósfera inerte puesto que otorga seguridad en la trituration y recupera el electrolito volatilizado, al ser en ausencia de oxígeno por la ocupación en la cámara de

trituration por gases como N_2 , CO_2 o Ar , lo que no provoca incendios o explosiones. En cambio, los otros procesos, como el tratamiento térmico inicial conllevan un incremento en el coste energético y la trituration en medio húmedo alcalino representa dificultades como corrosión en equipos y contaminación cruzada en la masa negra. Se resalta además que el tratamiento mecánico produce productos intermedios (masa negra), no es un proceso complejo y además es moderadamente escalable, en asuntos sobre contaminación y costos operativos es bajo respecto a otras tecnologías.

En cuanto al proceso posterior al tratamiento mecánico que suele ser un proceso pirometalúrgico seguido de uno hidrometalúrgico o simplemente el proceso hidrometalúrgico sin pirometalurgia, se selecciona para este proyecto el segundo esquema, un proceso hidrometalúrgico. Afianzado en lo antes argumentado, en la tabla 4 y tabla 5, el proceso de hidrometalúrgico, aunque es más complejo e implica métodos de lixiviación con posterior recuperación profunda para obtener los metales en mayor grado de pureza, cumple con el criterio de recuperación de Co y Li de mayor interés y en alto grado de pureza, también posee un moderado costo operativo. En cambio, en la tecnología pirometalúrgica el Li se puede perder en la escoria o volatilizar, tiene desventajas en cuanto a altos costos energéticos, operativos y tratamiento complejos a los gases emitidos respecto a la hidrometalurgia.

En tanto, para este diseño de planta se optó con fundamentos en criterios técnicos y económicos antes expuestos, sobre un proceso mecánico en seco en atmosfera inerte para obtener una masa negra que posteriormente se somete a un tratamiento hidrometalúrgico para la obtención de metales como Co y Li en su mayor grado de pureza. Por lo tanto, se ha seleccionado según la factibilidad técnica la tecnología a implementar en este diseño de planta, sin embargo, se debe seleccionar más adelante por factibilidad económica el proceso de lixiviación a implementar debido a que existen diversos procesos utilizados actualmente, en cuanto a reactivos y equipos que intervienen.

Capacidad de Procesamiento

En relación con conocer la cantidad de baterías disponibles para los correspondientes cálculos de balances de materia y energía se toman una serie de consideraciones a partir de datos disponibles como resultado del proceso documental realizado para determinar un aproximado de las baterías que va a procesar la planta a partir de los teléfonos inteligentes que serán un futuro desecho, esto ante la ausencia de datos oficiales de recolección de teléfonos inteligentes o baterías de este tipo.

Por lo tanto, la Asociación del Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GSMA, 2022), resalta que la demanda de teléfonos inteligentes acelerará aún más el consumo de materias primas necesarias para fabricar este tipo de dispositivos. Actualmente el ritmo de ventas de estos dispositivos es de alrededor de 2 mil millones al año, donde más del 90% de la población mundial posee un teléfono inteligente. Para el año 2021, la estimación es que había activos en todo el mundo 7.780 millones de teléfonos inteligentes y teléfonos con funciones básicas. Esto demuestra que la demanda de teléfonos inteligentes continuará en ascenso y, por ende, las materias primas necesarias para la fabricación de las baterías de ion-litio que se traduce en un futuro desecho cuando el dispositivo es reemplazado.

En relación, Guevara y Vargas (2019), plantea en su trabajo de grado titulado “Evaluación del proceso de recuperación de litio y cobalto presentes en baterías gastadas de ion-li de vehículos eléctricos e híbridos por medio de un proceso de lixiviación ácida”, donde basado en la estimación del ciclo de vida útil de las baterías de ion-litio, plantea un futuro aprovechamiento cuando son desechadas, esto para determinar la cantidad de baterías como base de cálculo para el diseño de la planta. Por lo cual, para aplicar esta metodología es necesario obtener primero una base de cálculo.

Al respecto, el tiempo de vida útil promedio de un teléfono inteligente sustenta GSMA (2022), que “el tiempo medio de uso de un teléfono es de unos tres años. Sin embargo, la vida útil técnica es de entre cuatro y siete años”, así que basado en esto, se tiene una noción sobre el tiempo medio de uso de un teléfono inteligente donde luego

es reemplazado por uno nuevo, por ende, se puede utilizar como dato de futuro desecho de este tipo de baterías para la base de cálculo de alimentación a la planta.

Consecuentemente, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (CONATEL, 2024), en su portal web publica las cifras de la cantidad de usuarios suscritos a operadoras de telefonía móvil con teléfonos considerados inteligente durante los trimestres de los años 2018, 2019, 2021, 2022 y 2023, estos datos estadísticos de cada año se reunieron en la Figura 20 para un posterior análisis como parte de la estimación de la base de cálculo.

Figura 20. Suscriptores con teléfonos inteligentes activos 2018-2019 y 2021-2023

Fuente: (CONATEL, 2024).

Por consiguiente, de acuerdo con los datos expuestos en la Figura 20 donde los teléfonos inteligentes activos incorporados en cada año se van a considerar que son nuevos y por lo cual, se van a sumar esta incorporación de manera anual, representado en la Tabla 6. De tal forma que, mediante un promedio de los teléfonos incorporados

en el año 2018, 2019, 2021, 2022 y 2023 se determina un promedio global de incorporación de teléfonos inteligentes anualmente.

Tabla 6. Promedio de teléfonos inteligentes nuevos incorporados cada año.

Año	Trimestres	Suscriptores	Trimestres	Suscriptores	Total anual
2018	I trim.	11.400.708	III trim.	11.650.726	604.608
	II trim.	11.322.279	IV trim.	12.005.316	
2019	I trim.	13.688.546	III trim.	13.656.487	2.371.423
	II trim.	13.583.791	IV trim.	14.376.739	
2021	I trim.	13.202.834	III trim.	13.529.579	1.017.712
	II trim.	12.896.106	IV trim.	14.220.546	
2022	I trim.	14.345.115	III trim.	14.160.119	529.574
	II trim.	15.053.842	IV trim.	14.750.120	
2023	I trim.	14.746.896	III trim.	15.423.241	1.284.836
	II trim.	15.000.687	IV trim.	16.034.956	
Promedio					1.161.631

Fuente: propia.

De este modo, en la Tabla 6 se obtiene un promedio anual de 1.161.631 teléfonos inteligentes nuevos incorporados al mercado, esta cifra establece como base de cálculo para la alimentación de la presente propuesta de diseño de planta para el procesamiento de las baterías de ion-litio provenientes de estos dispositivos. Dado que estos dispositivos suelen ser reemplazados cada tres años, este promedio representa la cantidad estimada de unidades que alcanzarían el final de su vida útil anualmente.

En consecuencia, sobre este promedio anual de incorporación y que será un futuro desecho, se tiene que la tasa de recolección de estas baterías en los índices globales, según Baldé et al. (2024), establecen que “los pequeños dispositivos informáticos y de telecomunicaciones, pese a su tamaño, registran índices documentados de recogida y reciclaje oficial del 22 por ciento”, dado que los teléfonos

inteligentes se encuentran en esta categoría y este estudio abarca diversos países con sistemas formales y limitados de reciclaje, posiciona este 22% como un promedio extrapolable a Venezuela para estimar la recolección en el contexto de ausencia de datos. Además, se considera que probablemente no difiera significativamente estas tendencias globales en torno a la gestión de residuos electrónicos en Venezuela.

Por ende, se extrapola este porcentaje como una potencial cantidad de baterías recolectadas para el proceso de reciclaje en la planta propuesta. Sin embargo, ante un futuro creciente en el mercado se considera para el diseño de esta planta un 50% de sobreestimación de este promedio anual que, desde una perspectiva técnica, esta sobreestimación se fundamenta en asegurar una robustez operativa y que el diseño pueda ser escalable, ante cada vez un mayor consumo de dispositivos electrónicos y desecho de estos. Por ende, una planta con una capacidad superior podría absorber estos cambios sin requerir expansiones que impliquen mayores costos, con una operación de 260 días al año.

Ahora se necesita especificar el peso de las baterías empleadas en teléfonos inteligentes, Gibson (2024), añade que “el peso medio de la batería de iones de litio de un smartphone suele oscilar entre 40 y 50 gramos. Este peso depende de la capacidad y el diseño de la batería, afecta su capacidad de almacenamiento de energía”. Por lo cual al oscilar entre 40 y 50 gramos debido a las capacidades que puede tener una batería para teléfonos inteligentes, se toma un cálculo promedio de 45 gramos del peso, es decir, 0,045 kg/baterías. Por lo que se tiene la siguiente tabla que presenta los resultados para la base de cálculo y en el apéndice B, se tienen los cálculos relacionados con las consideraciones expuestas.

Tabla 7. Resultados de la base de cálculo.

Procesamiento	Resultado
kg de baterías de ion-litio por año (kg/año)	17250,22
kg de baterías de ion-litio por día (kg/día)	66,347

Fuente: propia.

Por otro lado, es necesario conocer el tipo de baterías que utilizan los teléfonos inteligentes, Kishore et al. (2021), añaden que “LCO se utiliza en baterías de alta energía específica, constan de un cátodo de óxido de cobalto y un ánodo de grafito, se utiliza en la mayoría de dispositivos electrónicos portátiles, como teléfonos móviles, computadoras portátiles y cámaras digitales”. Por lo cual, las Gbaterías de ion-litio LCO al ser las más utilizadas para la fabricación de teléfonos inteligentes es la contemplada como único tipo de batería de alimentación a esta planta de reciclaje.

En este mismo orden de ideas, las baterías de ion-litio según Rodríguez et al. (2020), están compuestas por “en general, en óxidos metálicos muy variados para la construcción del cátodo, algún compuesto de carbono para el ánodo, usualmente grafito. Y para el electrolito, sales de litio disueltas en solventes orgánicos”. Así que una batería lo compone el cátodo, el ánodo y el electrolito, con un recubrimiento de la carcasa, separadores y componentes electrónicos. Para baterías del tipo LCO, se aprecia en la Figura 21, donde se pueden ver las proporciones y componentes en peso de cada material.

Figura 21. Composición genérica de una batería de ion-litio.

Fuente: (Diekmann et al., 2018).

Para los cálculos posteriores es importante conocer el tipo de electrolito que constituyen este tipo de baterías, sobre ello Liu (2025), menciona que los electrolitos en las baterías de ion-litio comúnmente consisten en disolventes de carbonato y sales conductoras, en el caso de los disolventes más utilizados son el *carbonato de etileno*

(EC) y el *carbonato de dimetilo* (DMC), mientras que la sal más utilizada es el *hexafluorofosfato de litio* ($LiPF_6$). Por lo cual, en la Tabla 8, se encuentra detallado cada uno de los componentes de una batería junto a los compuestos que la integran y su concentración en %P/P necesario para los cálculos de balances de masa.

Tabla 8. Composición de una batería de ion-litio del tipo LCO.

Componente	Compuesto	%P/P
Electrolito	Carbonato de etileno (EC)	3,5
	Carbonato de dimetilo (DMC)	3,5
	$LiPF_6$	1,00
Ánodo	Grafito	16,00
Cátodo	$LiCoO_2$	30,00
Colector anódico	Cu	8,00
Colector catódico	Al	28,00
Separador	PE	4,00
	Acero	4,00
Contenedor	PP	2,00
Total		100%

Fuente: (Diekmann et al., 2018).

De este modo, la planta se considera que opera en una jornada laboral de 1 lote diario, los 5 días de la semana, los 12 meses del año para un procesamiento de 66.347 kg/lote diario de baterías de ion-litio, esto afianzado en la cantidad de baterías determinadas en la base de cálculo como alimentación a la planta producto del análisis de futuro desecho de las baterías de teléfonos inteligentes del tipo LCO. Por lo cual,

esta base de cálculo determina el dimensionamiento de equipos principales y auxiliares para su procesamiento.

Selección de Materias Primas

En la evaluación técnica realizada en las tecnologías disponibles, se determinó que la adecuada para este tipo de baterías de ion-litio es un tratamiento mecánico debido a las condiciones de carga energética y lo explosivas que son, además que se pueden recuperar metales eficientemente. De igual forma, esta tecnología se dispuso combinar con un proceso hidrometalúrgico por la mayor recuperabilidad de elementos como el cobalto y litio, aunque es un proceso complejo y del cual se deben seleccionar las materias primas y condiciones en cuanto a la etapa determinante.

Estudio de Factibilidad Económica

En este sentido, para la elección de materias primas se realizó esta factibilidad económica debido a que existe una variedad utilizada en estudios que involucran ácidos solamente o ácidos en combinación con un agente oxidante, esto se desarrolló en torno a la etapa determinante o crucial del proceso que es la lixiviación. Los métodos a considerar y expuestos se tratan de una lixiviación del cátodo *óxido de litio-cobalto* ($LiCoO_2$), el primero con *ácido sulfúrico* (H_2SO_4) y *peróxido de hidrógeno* (H_2O_2), el segundo con *ácido cítrico* ($C_6H_8O_7$) y *peróxido de hidrógeno* y el segundo con *ácido clorhídrico* (HCl) solamente. Los estudios recopilados se seleccionaron con base al mayor porcentaje de recuperabilidad de cobalto y litio que obtuvieron los investigadores.

Método 1. Lixiviación de $LiCoO_2$ con Ácido Sulfúrico y Peróxido de Hidrógeno.

En la investigación realizada por Chen et al. (2011), titulada “Process for the recovery of cobalt oxalate from spent lithium-ion batteries” detallan un proceso a escala laboratorio para la recuperación de litio y cobalto de un cátodo del tipo $LiCoO_2$ mediante un proceso de lixiviación ácida que involucra *ácido sulfúrico* (H_2SO_4) 4M y *peróxido de hidrógeno* (H_2O_2) en un 10% v/v. La eficiencia de lixiviación del litio fue del 96 % y el cobalto del 95 %, en condiciones óptimas de relación líquido/sólido de 10:1 a una agitación de 480 rpm con un tiempo de lixiviación de 120 min a 85°C.

En función de que en este estudio no se dispone de información sobre la implementación a escala de planta, se desarrolló y extrapoló esto a nivel industrial. Por lo cual, se realizaron los respectivos balances de materia necesarios para determinar las cantidades de reactivos a emplear para la lixiviación según las condiciones específicas para esta invención, pureza y el rendimiento esperado. En cuanto a la Tabla 9, presenta las cantidades de materias primas necesarias para lixiviar 19,506 kg/lote de $LiCoO_2$.

Tabla 9. Cantidad de materias primas necesarias para la lixiviación.

Materia prima	Kg necesarios
Ácido sulfúrico 98%	78,09
Peróxido de hidrógeno 50%	7,80

Fuente: propia.

Método 2. Lixiviación de $LiCoO_2$ con Ácido Cítrico y Peróxido de Hidrógeno.

En cuanto al estudio desarrollado por Ge et al. (2009), denominado “Recovery of cobalt and lithium from spent lithium ion batteries using organic citric acid as leachant” que describen un proceso de lixiviación para recuperar cobalto y litio de baterías de ion-litio con cátodo $LiCoO_2$ mediante *ácido cítrico* ($C_6H_8O_7$) 1,25M y *peróxido de hidrógeno* (H_2O_2) al 1% v/v, en una relación S:L de 20 g/L con una agitación a 300 rpm durante 30 minutos a 90°C. Estas condiciones permitieron la recuperación del 90% de Co y casi el 100% de Li.

En este sentido, al ser un estudio a escala de laboratorio no se dispone de información sobre la implementación a escala de planta, se desarrolló y extrapoló a nivel industrial. Por lo cual, se realizaron los respectivos balances de materia para determinar las cantidades de reactivos necesarios para la lixiviación según las condiciones específicas para este proceso, tomando en cuenta la pureza y el rendimiento esperado. En consiguiente, la Tabla 10 presenta las cantidades de materias primas necesarias para lixiviar 19,506 kg/lote de $LiCoO_2$.

Tabla 10. Cantidad de materias primas necesarias para la lixiviación.

Materia prima	Kg necesarios
Ácido cítrico	241,42
Peróxido de hidrógeno 50%	11,94

Fuente: propia.

Método 3. Lixiviación de $LiCoO_2$ con Ácido Clorhídrico.

En cuanto al estudio efectuado por Li et al. (2009), titulada “A combined recovery process of metals in spent lithium-ion batteries” describen el proceso para recuperar litio y cobalto de las baterías de ion-litio a escala de laboratorio mediante una lixiviación con *ácido clorhídrico* (HCl) 4 M durante 2 horas a una temperatura de 80°C en agitación constante. La recuperación de litio fue del 97% y del cobalto 99%, en cuanto a las impurezas se eliminaron a un pH de 4,5 a 6,0, con escasa pérdida de cobalto por precipitación química.

En este contexto, al tratarse de un estudio a escala de laboratorio, no se cuenta con datos específicos sobre la implementación a nivel de planta, por lo que se desarrolló un modelo de extrapolación para simular las condiciones de escala industrial. En consecuencia, se llevaron a cabo los correspondientes balances de masa con el fin de cuantificar los reactivos requeridos para el proceso de lixiviación, considerando parámetros críticos como la pureza de los materiales y el rendimiento teórico esperado. De esta manera, la Tabla 11 presenta la cantidad estimada de materia prima necesaria para procesar 19,506 kg/lote de $LiCoO_2$ bajo las condiciones definidas para el proceso.

Tabla 11. Cantidad de materias primas necesarias para la lixiviación.

Materia prima	Kg necesarios
Ácido clorhídrico	235,17

Fuente: propia.

Por otro lado, se llevó a cabo un estudio económico comparativo de los tres métodos recopilados para el procesamiento de 19,506 kg por lote diario de cátodo, así

que se realizó una estimación de los costos de los reactivos, utilizando como base el cálculo la cantidad de cátodo y las condiciones específicas para el proceso de lixiviación. Afianzado en garantizar una actualidad de los costos estimados, se desarrolló una búsqueda de proveedores internacionales y nacionales, verificando los precios disponibles en el mercado. En consecuencia, se presenta la Tabla 12 con los costos por kg de la materia prima necesaria para cada método, apoyado en la información obtenida de dos proveedores y en la Tabla 13 contiene el costo total para procesar 19,506 kg por lote diario de cátodo según el método de lixiviación.

Tabla 12. Costos de materias primas por kg necesarios para la lixiviación de $LiCoO_2$.

Materia prima	Costos del proveedor 1 (\$/kg)	Costos del proveedor 2 (\$/kg)
Ácido sulfúrico 98%	0,5	0,4
Peróxido de hidrógeno 50%	0,75	0,62
Ácido clorhídrico 36%	0,55	0,6
Ácido cítrico	0,65	0,75

Fuente: propia.

Tabla 13. Costos de materias primas necesarios para la lixiviación de $LiCoO_2$.

Método de lixiviación	Materia prima	Costos del proveedor 1 (\$)	Costos del proveedor 2 (\$)
Ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno	Ácido sulfúrico 98%	39,04	31,23
	Peróxido de hidrógeno 50%	7,02	5,80
	TOTAL	46,07	37,04
Ácido cítrico y peróxido de hidrógeno	Ácido cítrico	156,92	181,06
	Peróxido de hidrógeno 50%	8,96	7,40
	TOTAL	165,88	188,47
Ácido clorhídrico	Ácido clorhídrico 36%	129,35	141,10
	TOTAL	129,35	141,10

Fuente: propia.

La Tabla 13 presenta los costos de las materias primas para los tres métodos de la lixiviación de 19,506 kg/lote de cátodo *óxido de litio-cobalto*, se concluye que la lixiviación con *ácido sulfúrico* y *peróxido de hidrógeno* es la opción más viable desde un punto de vista económico. De esta forma, el ácido sulfúrico es un reactivo económico debido a su producción masiva y versatilidad para la industria, esto garantiza un suministro estable y precios competitivos, en cambio el peróxido de hidrógeno, aunque es más costoso, se usa en una menor cantidad. Finalmente, con este análisis permite que la selección de esta materia prima tenga ventajas económicas y en torno a un buen porcentaje de recuperación de litio y cobalto, según las condiciones del método de lixiviación.

Fase III: Diseño de una planta para el reciclaje de los minerales críticos de las baterías de ion-litio.

Conceptualización

Ubicación de la Planta

La ubicación de esta planta puede variar en diversos factores como población, disponibilidad de materia prima o recolección de baterías, sin embargo, estará ubicada en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, para ser instalada en el complejo de zonas industriales de la ciudad debido a su importancia comercial en la región y el acceso a carreteras para aspectos logísticos, considerando que es un nodo central en el occidente del país y su ubicación cercana a puertos. Se destaca además que Lara es un estado densamente poblado y por ende, con un alto consumo de dispositivos electrónicos, lo que garantiza un flujo constante de baterías en desuso. Por lo tanto, este estado es una localización atractiva por su infraestructura de transporte, disponibilidad de mano de obra y servicios básicos necesarios para desarrollar este diseño de planta.

Figura 22. Ubicación de la planta en el estado Lara, Venezuela.

Distribución Preliminar de la Planta

La distribución preliminar de la planta, comprende las zonas tratamiento mecánico, reacción, recuperación y purificación, además de la zona de almacenamiento de reactivos y producto terminado, almacén de baterías, control de calidad entre otras. Esta distribución se plantea para que los recorridos entre una zona y otra, posean un orden y relación como la recepción de reactivos y baterías, tratamiento y almacenamiento sean lo más eficientes posibles, esto minimiza las distancias y los tiempos de proceso.

Tratamiento mecánico		Zona de reacción, recuperación y purificación	
Almacén de baterías	Área de mantenimiento	Área de reactivos	Almacén de producto terminado
			Laboratorio de control de calidad
Estacionamiento		Administración	

Figura 23. Distribución preliminar de las áreas de la planta.

Fuente: propia.

Descripción del Proceso

Se describe en este apartado el proceso de tratamiento mecánico de las baterías de ion-litio y la recuperación de Co y Li mediante una lixiviación con *ácido sulfúrico* y *peróxido de hidrógeno*, el diagrama de flujo que describe el proceso se muestra en la Figura 25.

El proceso inicia con la alimentación de las baterías de ion-litio a la cámara de transición de la trituradora de cuatro ejes (T-101) donde ingresa nitrógeno (N_2) proveniente del tanque de almacenamiento (V-101) para generar una atmosfera inerte hasta alcanzar una presión de 2,72 atm, por lo que ocurre el proceso de trituración de las baterías, allí el tamaño de partícula de salida es inferior a 20 mm. Los electrolitos de las baterías son tóxicos y volátiles, por ende, durante la trituración se vaporizan y son extraídos por diferencia de presión hacia el condensador de tubos y coraza (E-101) donde se condensan de una temperatura de 120°C a 30°C.

Seguidamente, la corriente de sólidos triturada es depositada en una cinta transportadora que tiene suspendido sobre sí el separador magnético (SM-101) que retira el contenido de acero presente mediante un imán. El flujo de solidos despojado del acero ingresa al molino de martillos (M-101) que se encarga de realizar una reducción del tamaño de partícula a un promedio de 7,5 mm. Posteriormente, la corriente es alimentada a un tamiz vibratorio (TV-101) que separa la corriente en dos fracciones en función del tamaño de partícula, una fracción gruesa (contiene el PP, PE, aluminio y cobre) y una fracción fina (contiene el grafito, fluoruro de litio y óxido de litio-cobalto).

En este sentido, el material separado en estas dos fracciones se envía individualmente al separador zigzag (SZ-101) donde se alimentan en la parte superior del equipo y se introduce un flujo de aire en la parte inferior del equipo, con una velocidad determinada que de manera ascendente por fuerza de arrastre retira las partículas menos densas y las más densas sedimentan en el fondo. En primer lugar, se alimenta la fracción fina y se separa el 98% de las partículas menos densas, como el grafito y el fluoruro de litio, de la más densa que es el cátodo. En segundo lugar, se

alimenta la fracción gruesa y se separa el 98% de las partículas menos densas como el PP, PE de los más densos aluminio y cobre. En tercer lugar, se alimenta de nuevo la corriente que contiene aluminio y cobre, se separa el 98% del aluminio menos denso del cobre más denso.

Posteriormente, en el reactor batch de lixiviación (R-101) ingresa *agua* proveniente del tanque de almacenamiento (TK-101), *ácido sulfúrico* (H_2SO_4) procedente del tanque de almacenamiento (TK-102), *peróxido de hidrógeno* (H_2O_2) proveniente del tanque de almacenamiento (TK-103) y la corriente de sólidos que contiene un 98% del cátodo *óxido de litio-cobalto* ($LiCoO_2$) donde se efectúa el proceso de lixiviación a 85°C durante 2 h, por lo cual el reactor está equipado con tres (3) resistencias eléctricas de 3 kW que proveen el calor necesario para la lixiviación.

Una vez, culminado el tiempo de reacción, el efluente es enviado al tanque de dilución (MIX-101) donde ingresa *agua* procedente del tanque de almacenamiento (TK-101) durante 30 min. Por otro lado, simultáneamente en el reactor batch de saponificación (R-102) ingresa queroseno como diluyente del tanque de almacenamiento (TK-104), el extractante *2-ácido etilhexil fosfónico mono-2-etilhexil éster* (P507) del tanque de almacenamiento (TK-105) y el modificador de fase *tri-n-butil-fosfato* (TBP) del tanque de almacenamiento (TK-106), esto se mezcla para luego ingresar una solución de *hidróxido de sodio* ($NaOH$) del tanque de dilución (MIX-104) para dar paso a una reacción de saponificación a 25°C durante 30 min.

Por lo tanto, se introduce al tanque mezclador-sedimentador (MIX-102) el efluente acuoso del tanque de dilución (MIX-101) que pasó a través del filtro prensa (F-101) donde se retiraron las impurezas presentes y se introduce también el efluente orgánico del reactor batch de saponificación (R-102), este es agitado durante 20 minutos a una temperatura de 25°C, al culminar el tiempo de extracción se detiene para que se separen las dos fases durante 10 min. En este sentido, la fase acuosa rica en litio es enviada al reactor batch de neutralización (R-104) y la fase orgánica rica en cobalto, es enviada al tanque mezclador-sedimentador (MIX-103), en este previamente ha ingresado *agua* proveniente del tanque de almacenamiento (TK-108) y *ácido sulfúrico*

procedente del tanque de almacenamiento (TK-102), es agitado durante 20 minutos a una temperatura de 25°C, culminado el tiempo se detiene para que se separen las dos fases durante 10 min.

De tal manera, la fase acuosa rica en cobalto procedente del tanque mezclador-sedimentador (MIX-103) se envía al reactor batch de precipitación (R-103) y allí se neutraliza el *ácido sulfúrico* residual con un efluente de *hidróxido de sodio* procedente del tanque de dilución (MIX-104), seguido ingresa el *oxalato de amonio* ($(NH_4)_2C_2O_4$) del tanque de almacenamiento (TK-109) y ocurre una precipitación del *oxalato de cobalto* ($CoC_2O_4 \cdot 2H_2O$) a una temperatura de 25°C durante 30 min, el efluente ingresa al filtro prensa (F-102) que separa el *oxalato de cobalto* precipitado del efluente acuoso. En cuanto a la fase orgánica procedente del tanque mezclador-sedimentador (MIX-103) se recircula al reactor batch de saponificación (R-102) para un nuevo lote.

Por otro lado, el efluente acuoso rico en litio enviado al reactor batch de neutralización (R-104) se mezcla con una solución de *carbonato de sodio* (Na_2CO_3) al 24% del tanque de dilución (MIX-105) para la neutralización del contenido de *ácido sulfúrico* residual. Una vez neutralizada la mezcla, se evapora el contenido de *agua* para concentrar el *litio* presente donde se requiere 259,53 kW de energía para el proceso. En consecuencia, el efluente concentrado es enviado al reactor batch de precipitación (R-105) donde se mezcla con una solución de *carbonato de sodio* al 24% del tanque de dilución (MIX-105) para precipitar el *carbonato de litio* (Li_2CO_3) en una condición de reacción de 95°C durante 1 h. Una vez culminado el tiempo de reacción, se envía el fluido hacia el filtro prensa (F-103) para retirar el contenido de *carbonato de litio* precipitado del efluente acuoso.

Diagrama de Bloques del Proceso

Figura 24. Diagrama de bloques del proceso de reciclaje de las baterías de ion-litio.

Fuente: propia.

Ingeniería Básica

Diagrama de Flujo del Proceso (PFD)

Figura 25. Diagrama de flujo del proceso para el reciclaje de las baterías de ion-litio.

Fuente: propia.

Tabla 14. Corrientes del diagrama de flujo de proceso del reciclaje de las baterías de ion-litio.

Corriente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Temperatura (°C)	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	30,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Presión (atm)	1,0	2,72	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Cantidad másica	66,35	0,11	5,30	0,66	189,69	189,69	61,15	2,65	58,50	58,50	27,87	30,63	1,00	10,91
Fracción másica														
Nitrógeno		1,000	0,020	0,162										
Aire													1,000	
Carbonato de	0,035		0,438											0,035
Carbonato de	0,035		0,438											0,035
LiPF ₆	PF ₅	0,010	0,104	0,838										
	LiF													
Grafito	0,160						0,174		0,181	0,181		0,347		0,953
Cu	0,080						0,087		0,087	0,087	0,190			
Al	0,280						0,304		0,318	0,318	0,667			
PE	0,040						0,043		0,043	0,043	0,095			
Acero	0,040						0,043	1,000						
PP	0,020						0,020		0,023	0,023	0,048			0,036
LiCoO ₂	0,300						0,325		0,340	0,340		0,650		
H ₂ O					1,000	1,000								
H ₂ SO ₄														
H ₂ O ₂														
Li ₂ SO ₄														
CoSO ₄														
O ₂														
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Tabla 15. Corrientes del diagrama de flujo de proceso del reciclaje de las baterías de ion-litio. (continuación).

Corriente	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Temperatura (°C)	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	85,0	25,0	41,0	25,0	41,0
Presión (atm)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Cantidad másica	4,38	23,49	18,02	5,46	19,72	144,38	78,09	7,80	251,74	361,72	610,43	1,19	609,24
Fracción másica													
LiPF ₆	PF ₅												
	LiF											0,002	
Grafito					0,011				0,001			0,178	
Cu	0,024	0,221	0,006	0,933							0,002		
Al	0,085	0,775	0,990	0,067									
PE	0,594	0,002	0,003										
Acero													
PP	0,297	0,001	0,001										
LiCoO ₂					0,989				0,004		0,002	0,820	
H ₂ O						1,000			0,616	1,000	0,847		0,848
H ₂ SO ₄							1,000		0,200		0,082		0,082
H ₂ O ₂								1,000	0,010		0,004		0,004
Li ₂ SO ₄									0,041		0,017		0,017
CoSO ₄									0,117		0,048		0,048
O ₂									0,012				
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Tabla 16. Corrientes del diagrama de flujo de proceso del reciclaje de las baterías de ion-litio. (continuación).

Corriente	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Temperatura (°C)	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Presión (atm)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Cantidad másica	19,88	7,87	0,97	101,86	203,71	72,69	16,10	816,14	673,97	722,91	62,81	174,54	698,62	242,44
Fracción másica														
LiCoO ₂														
H ₂ O					1,000		1,000	0,099	0,869			1,000		0,706
H ₂ SO ₄									0,073		1,000			0,184
H ₂ O ₂									0,004					
Li ₂ SO ₄									0,015					
CoSO ₄														0,110
Queroseno	1,000							0,615		0,681			0,690	
P507		1,000						0,073		0,081			0,234	
TBP			1,000					0,030		0,033			0,034	
NaOH				1,000		1,000				0,042				
NaR								0,183					0,043	
SO ₄ ⁻									0,026					
Co ²⁺									0,001					
Na ⁺									0,012					
CoR ₂										0,163				
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Tabla 17. Corrientes del diagrama de flujo de proceso del reciclaje de las baterías de ion-litio. (continuación).

Corriente	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Temperatura (°C)	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	70,0	25,0	80,0	25,0	80,0
Presión (atm)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Cantidad másica	181,95	28,23	452,61	31,61	421,02	207,89	65,49	221,66	713,50	160,54	51,21	211,76	6,20	198,70
Fracción másica														
H ₂ O			0,736		0,791	1,000		0,762	1,000	0,313	0,760	0,421		0,448
H ₂ SO ₄														
H ₂ O ₂										0,015		0,011		0,012
Li ₂ SO ₄										0,064				
Queroseno														
P507														
TBP														
NaOH	1,000													
SO ₄ ⁻										0,111		0,084		0,090
Co ²⁺										0,003		0,003		0,003
Na ⁺										0,050		0,038		0,041
Na ₂ SO ₄			0,143		0,153					0,444		0,399		0,425
(NH ₄) ₂ C ₂ O ₄		1,000	0,001		0,001									
(NH ₄) ₂ SO ₄			0,050		0,054									
CoC ₂ O ₄ ·2H ₂ O			0,070	1,000				0,240						
Na ₂ CO ₃							1,000				0,240	0,012		
Li ₂ CO ₃												0,032	1,000	0,003
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Dimensionamiento y/o Selección de los Equipos Principales y Secundarios del Proceso

A continuación, se encuentra el diseño y selección de los equipos principales y secundarios de la planta necesarios para cumplir con el procesamiento establecido en la fase de ingeniería conceptual. Por lo cual, se describen los equipos a detalle:

Selección de Trituradora de Cuatro Ejes T-101

Las baterías de ion-litio deben ser trituradas, sin embargo, estas poseen solventes orgánicos que hacen parte de los electrolitos que, al estar en contacto con el oxígeno, la carga energética almacenada y en constante choque de las piezas metálicas durante la trituración que puede generar explosiones u ocurrir reacciones indeseadas, elevando la temperatura. Por ende, se selecciona una trituradora de cuatro ejes de la marca LEABON acorde al proceso y resistente, construida en acero inoxidable resistente a la corrosión, este equipo se considera adecuado para trabajar bajo una atmósfera inerte con el ingreso de N_2 hasta una presión de 2,72 atm.

Por lo tanto, el lote de baterías que ingresa a la trituradora T-101 salen con un tamaño de partícula inferior a 20 mm. En cuanto al modo de operación de este equipo es por lotes, se encuentra modificada para funcionar con una cámara de transición y es hermético, para operar con el ingreso del N_2 requerido y, por ende, el proceso de trituración sea seguro y controlado. En el apéndice D se ubican los cálculos y consideraciones, en cambio la siguiente tabla presenta las características del equipo.

Tabla 18. Características, dimensiones y parámetros de operación de la trituradora de cuatro ejes T-101.

Características	
Marca	LEABON
Modelo	LBTSL-400
Dimensiones y parámetros de operación	
Alto de la cámara de corte (m)	0,40
Ancho de la cámara de corte (m)	0,41
Largo de la cámara de corte (m)	0,40
Potencia del motor (kW)	7,5
Volumen de cámara de transición (m^3)	0,082
Condiciones de operación	
Temperatura (°C)	25
Presión (atm)	2,72

Fuente: propia.

Selección de Equipo Productor de Nitrógeno

El sistema de atmosfera inerte para triturar de forma segura las baterías en el equipo T-101 necesita nitrógeno (N_2), por ello se debe seleccionar un equipo que proporcione este con un alto grado de pureza para almacenar en el tanque V-101. De tal forma, se calculó la tasa de generación de nitrógeno acorde al volumen del tanque de almacenamiento y el volumen necesario para la trituradora T-101. Entonces, la tasa de producción de reposición por el lote en un lapso de 3 horas es $0,0227 \frac{m^3}{h}$. En consecuencia, se seleccionó el equipo “NUZHUO” que es una planta generadora de nitrógeno por el método Pressure Swing Absortion (PSA) con una capacidad de producir $3 \frac{m^3}{h}$ de nitrógeno al 99,99%. En el apéndice D se ubican los cálculos y consideraciones, por otro lado, las características del equipo se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 19. Características y parámetros de operación del equipo productor de nitrógeno.

Características	
Marca	NUZHUO
Modelo	NZN29-3
Parámetros de operación	
Producción de nitrógeno ($\frac{m^3}{h}$)	3
Pureza (%)	99,99
Presión (atm)	29,61

Fuente: propia.

Selección del Tanque de Almacenamiento de Nitrógeno V-101

El nitrógeno producido por el equipo NUZHUO debe ser almacenado en un tanque para ser enviado según lo requiera el proceso de trituración en T-101, por lo tanto, para seleccionar el tanque V-101 de almacenamiento de nitrógeno, se determinó el volumen de almacenamiento de 3 L, en cuanto a la presión de almacenamiento de gas es de 7,3 MPa como máximo de acuerdo a la norma COVENIN 3017:2000 para cilindros de alta presión construidos de varias aleaciones con el fin de almacenar gases comprimidos. En el apéndice C se ubican los cálculos y consideraciones para esta selección, en cambio, en la tabla a continuación, se presentan las especificaciones del equipo.

Tabla 20. Características, dimensiones y parámetros de operación del tanque de almacenamiento de nitrógeno V-101.

Características	
Marca	BEYIWOD
Dimensiones y parámetros de operación	
Altura (m)	0,40
Diámetro (m)	0,13
Volumen total (m^3)	0,003
Presión (MPa)	7,3
Material	Aluminio 6061-T6
Condiciones de operación	
Temperatura (°C)	25
Presión (atm)	70

Fuente: propia.

Dimensionamiento de Condensador E-101

Los electrolitos volatilizados producto de la trituración son dirigidos al condensador por el cambio de presión, deben ser recuperados por lo cual fue necesario dimensionar un condensador. Estos electrolitos tienen una temperatura de salida de 120°C y se reduce hasta 30°C en el condensador, esto permite separar el EC y DMC de los gases no condensables. Referente al tipo de condensador dimensionado es de tubo y coraza, esto según González (2002), se debe a que son los más utilizados comúnmente, poseen un fácil diseño y proporcionan flujos de calor elevados en relación con su peso y volumen, son equipos de una alta eficiencia, sencillos de fabricar, mantener y versátiles con diversas aplicaciones. En este condensador el fluido caliente (proveniente de la trituradora) se mueve por el lado de la coraza, en cambio el fluido frío (agua de enfriamiento) se mueve por el lado de los tubos.

Se eligió una disposición cuadrada de acuerdo a lo expuesto por Kern (1999), que la velocidad del fluido experimenta variaciones constantes debido a la disminución del área entre tubos contiguos en comparación con el área de flujo entre filas

consecutivas, esto contribuye a incrementar el coeficiente global de transferencia de calor. Por otro lado, los cálculos fueron en función del tipo de tubería seleccionada de $\frac{3}{4}$ de pulgada, BWG 12, con 2 pases en el arreglo para un número de tubos de 28.

Asimismo, la caída de presión en los tubos es de 0,067 psi inferior a 5 psi, un resultado aceptable, afianzado en Kern (1999), que menciona que son permisibles presiones por debajo de 5 psi. En otro sentido, se calculó también el factor de obstrucción resultando 0,259 y se comparó con el valor 5 expuesto por este mismo autor Kern, relacionado con vapores orgánicos y demuestra que cumple con la condición que el valor calculado debe ser superior al valor reportado, así el arreglo y especificaciones de la tubería considerada cumplen con el intercambio de calor planteado. En este sentido, el condensador reduce la temperatura del fluido caliente desde 120°C hasta unos 30°C empleando el uso de $178,03 \frac{kg}{h}$ de agua como fluido de enfriamiento que ingresa al condensador a 25°C a través de los tubos e intercambiando $3720,92 \frac{kJ}{h}$ de calor y sale del equipo a 30°C. En el apéndice C se ubican los cálculos a detalle y en la próxima tabla se presentan las características del diseño.

Tabla 21. Dimensiones y datos de operación del condensador tubo y coraza E-101.

Dimensionamiento	
Diámetro nominal de los tubos	BWG 12 ($\frac{3}{4}$ in)
Longitud de los tubos (m)	1
Número de tubos	26
Diámetro de la coraza (in)	8
Número de pases	2
Datos de operación	
Temperatura de entrada del fluido caliente	120 °C
Temperatura de salida del fluido caliente	30 °C
Temperatura de entrada del fluido frío	25 °C
Temperatura de salida del fluido frío	30 °C

Fuente: propia.

Selección de Separador Magnético Autolimpiante SM-101

Para llevar a cabo el proceso de lixiviación se debe retirar la mayor cantidad de interferencias o impurezas, así que la corriente de sólidos triturada está compuesta por diversos metales y aleaciones, entre ellos el acero que puede ser retirado por sus características ferromagnéticas, es decir que es atraído por un imán. De tal manera, el funcionamiento del equipo seleccionado es basado en una fuerza de atracción magnética que supera la fuerza de peso de las partículas ferrosas. En consecuencia, se escoge un separador magnético autolimpiante de la marca CHNMAG para la tarea de retirar el contenido de acero, el equipo consta de 1 cinta magnética autolimpiante que está suspendida sobre una cinta inferior que transporta la corriente de sólidos triturada. En el apéndice D se ubican los cálculos y consideraciones, por otra parte, la tabla a continuación presenta las especificaciones del equipo

Tabla 22. Características, dimensiones y parámetros de operación del separador magnético autolimpiante SM-101

Características	
Marca	CHNMAG
Modelo	QJRCY-L-100
Dimensiones y parámetros de operación	
Potencia (kW)	3
Capacidad (kg/s)	0.1-35
Peso (kg)	1580
Eficiencia (%)	99
Condiciones de operación	
Temperatura (°C)	25
Presión (atm)	1

Fuente: propia.

Selección de molino de martillos M-101

En el proceso de separación mecánica los sólidos provenientes del SM-101 se desea que una vez retirado el acero se reduzca su tamaño de partícula para un mayor desprendimiento de todos los componentes que integran las baterías, especialmente el cátodo y el ánodo que están adheridos a las láminas de aluminio y cobre respectivamente. Además, una separación superior de todas las fracciones facilita los siguientes procesos mecánicos y la eficiencia en la etapa de lixiviación. De esta forma, para cumplir con esta exigencia se selecciona un molino de martillos de la marca Kaichuang, donde ingresa la corriente de sólidos con un tamaño inferior a 20 mm y salen con un tamaño promedio de 7,5 mm según lo requerido en el proceso. En el apéndice D se ubican los cálculos y consideraciones, así que la siguiente tabla muestra las características del equipo.

Tabla 23. Características, dimensiones y parámetros de operación del molino de martillos M-101.

Características	
Marca	Kaichuang
Modelo	PC300x200
Dimensiones y parámetros de operación	
Potencia (kW)	5,5
Capacidad (kg/h)	800
Tamaño de salida de partículas (mm)	5-15
Condiciones de operación	
Temperatura (°C)	25
Presión (atm)	1

Fuente: propia.

Selección de Tamizador Vibratorio TV-101

La corriente solida proveniente del molino M-101 se desea separar en función de su tamaño de partícula, por ello se clasifica en dos fracciones, una gruesa que contiene el PP, PE, cobre y aluminio; y una fina que contiene el grafito, el fluoruro de litio y oxido de litio-cobalto, esto facilita el proceso de lixiviación del cátodo, mejorando su eficiencia. Esta separación se realiza por la marcada diferencia de tamaño entre los componentes pertenecientes a las dos fracciones. Por ello se escoge un equipo de tamizador vibratorio lineal de doble piso de la marca Gaofu para lograr la correcta separación en estas dos fracciones, este opera de manera continua y cuenta con 2 capas donde se pueden incorporar mallas desde la 1 hasta la 200 construidas en acero inoxidable. En el apéndice D se ubican los cálculos y consideraciones, además en la tabla subsiguiente, se presentan las características del equipo.

Tabla 24. Características, dimensiones y parámetros de operación de la criba vibratoria TV-101.

Características	
Marca	Gaofu
Modelo	SZF-1020
Dimensiones y parámetros de operación	
Potencia (kW)	2,2
Capacidad (kg/h)	1000
Capas	1-5
Salidas	3
Mallas	1-200
Material	Acero inoxidable
Condiciones de operación	
Temperatura (°C)	25
Presión (atm)	1

Fuente: propia.

Selección de Separador por Aire Zigzag SZ-101

En esta etapa final del tratamiento mecánico, se debe tratar en primer lugar la fracción fina que proviene del CV-101 que contiene el cátodo a lixiviar para retirar el mayor número de impurezas atribuidas al grafito y el fluoruro de litio. En segundo lugar, se tratará la fracción gruesa procedente del CV-101 para retirar el PP y PE del aluminio y cobre presente en esta fracción. En tercer y último lugar, se trata la corriente de salida de SZ-101 compuesta por aluminio y cobre, para separar el cobre del aluminio igualmente por densidad.

En este sentido, se selecciona el separador zigzag de la “SENSORT” por su virtud de separar materiales en fracciones ligeras y pesadas en función de su densidad, también posee la versatilidad de ajustar la velocidad del aire según se requiera. Entonces, con el uso de un flujo de aire ascendente a una velocidad de $1,40 \frac{m}{s}$ se puede separar los componentes de menor densidad como el grafito y el fluoruro de litio de la fracción fina, por otro lado, en la fracción gruesa a una velocidad del aire de $9,13 \frac{m}{s}$ se puede separar los componentes de menor densidad como el PP y PE. En cambio, la corriente que contiene aluminio y cobre se separa a una velocidad del aire de $17,95 \frac{m}{s}$ el aluminio que es el componente de menor densidad. En el apéndice D se ubican los cálculos y consideraciones, a su vez se presenta en la próxima tabla las características del equipo.

Tabla 25. Características, dimensiones y parámetros de operación del separador por aire Zigzag SZ-101.

Características	
Marca	SENSORT
Modelo	KF-15
Dimensiones y parámetros de operación	
Largo (m)	2,7
Ancho (m)	2,6
Alto (m)	5,8
Potencia (kW)	15
Capacidad (kg/h)	3000-5000
Peso (kg)	2000
Material	Acero inoxidable 304
Condiciones de operación	
Temperatura (°C)	25
Presión (atm)	1
Velocidad del aire ($\frac{m}{s}$)	1,40 ; 9,13 ; 17,95

Fuente: propia.

Diseño del Reactor Batch de Lixiviación R-101

Para llevar a cabo el proceso hidrometalúrgico o de lixiviación para la recuperación de cobalto y litio, se debe preparar la mezcla incorporando *agua, ácido sulfúrico* (H_2SO_4) y *peróxido de hidrógeno* (H_2O_2). Por ende, se dimensionó el reactor batch de lixiviación R-101 de acuerdo a la capacidad para almacenar todo el volumen de mezcla $0,22 m^3$, considerando un factor de seguridad por sobredimensionamiento del 20%, por lo que su capacidad real es $0,25 m^3$. Por otro lado, la reacción química de lixiviación involucrada en el proceso es la siguiente.

Respecto al material seleccionado para la construcción del tanque, es en función de las características de la mezcla y condiciones de reacción, se trata del *fluoruro de polivinilideno (PVDF)*, es un fluoropolímero termoplástico altamente resistente a ácidos fuertes concentrados en condiciones de altas temperaturas y corrosión, adecuado para las condiciones operativas del R-101. En el apéndice C se ubican los cálculos a detalle para este diseño y las características se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 26. Dimensiones y condiciones de operación del reactor batch lixiviación R-101.

Dimensiones del reactor batch de lixiviación R-101	
Cabezal	Elipsoidal
Carcaza	Cilíndrica
Fondo	Cónico
Volumen (m^3)	0,25
Diámetro (m)	0,51
Longitud (m)	1,41
Condiciones de operación	
Presión (atm)	1
Temperatura ($^{\circ}C$)	85
Material de construcción	
PVDF	

Fuente: propia.

Diseño del Agitador del Reactor Batch de Lixiviación R-101

La etapa de lixiviación se debe mantener homogénea en constante agitación, para este fin se implementa un agitador, integrado por una turbina abierta de seis aspas a 45° construida en *fluoruro de polivinilideno (PVDF)* que opera a 480 rpm. En cuanto al diseño estándar de la turbina se basa en lo afirmado por Geankoplis (2006), que es a partir de relaciones de proporcionalidad típicas correspondientes a este tipo de turbinas. En cambio, la variabilidad de palas del agitador de acuerdo con McCabe et al. (2007),

estas varían entre 4 y 16 aunque es común 6 u 8, por lo tanto, para este diseño se emplean 4 palas rectas. Ahora, respecto a evitar la formación de vórtices se integra el uso de 4 deflectores en las paredes del tanque.

Por otra parte, en los cálculos realizados para el diseño del agitador se obtuvo un valor de potencia del motor de 0,15 HP. Por esto, se ha seleccionado un motor con una potencia de ¼ HP, se debe a que los motores comerciales se encuentran disponibles en potencias estandarizadas, esta potencia seleccionada es la opción más cercana a la requerida. En el apéndice C se ubican los cálculos a detalle para este diseño y en la tabla a continuación, se presentan las especificaciones.

Tabla 27. Dimensiones y condiciones de operación del agitador del reactor batch de lixiviación R-101.

Dimensiones del agitador del reactor batch de lixiviación R-101	
Diámetro del impulsor (m)	0,17
Altura óptima de los deflectores (m)	0,51
Ancho de los deflectores (m)	0,04
Altura de las paletas impulsoras (m)	0,02
Distancia del eje al fondo (m)	0,17
Ancho de las paletas impulsoras (m)	0,04
Condiciones de operación	
Potencia suministrada al agitador (hp)	0,15
Revoluciones por minuto (rpm)	480
Material de construcción	
PVDF	

Fuente: propia.

Resistencia Eléctrica para el Calentamiento del Reactor Batch de Lixiviación R-101

Para calentar la solución lixiviante durante 2 h a una temperatura de 85 °C, se utiliza resistencias eléctricas de inmersión, diseñadas con un material seguro para operar en las condiciones de contacto con la solución ácida concentrada a la temperatura mencionada. Se seleccionaron tres (3) resistencias eléctricas de inmersión de 3 kW en material de titanio recubiertas con *politetrafluoroetileno* (PTFE) que es un polímero sintético con alta resistencia térmica y a la corrosión, para elevar la temperatura de 25°C a 85°C, el calor requerido en el proceso hasta la temperatura deseada es de 6,18 kW. En el apéndice C se ubican los cálculos a detalle, en cambio se presentan las características del diseño en la tabla subsiguiente.

Tabla 28. Resistencia de calentamiento del reactor batch de lixiviación R-101.

Dimensiones de resistencia de calentamiento	
Longitud (m)	0,38
Diámetro de tubo (mm)	60
Condiciones de operación	
Potencia (kW)	9
Voltaje (V)	240
Material de construcción	
Titanio, PTFE	

Fuente: propia.

Diseño del Tanque de Dilución MIX-101

Para cumplir con las condiciones de extracción del cobalto en el proceso, se requiere disminuir con agua la concentración del cobalto de 57,20 g/L a 20 g/L en el efluente proveniente del reactor batch de lixiviación R-101. Por consiguiente, se dimensionó el tanque de dilución MIX-101 de acuerdo a la capacidad para almacenar todo el volumen de la mezcla 0,57 m³, contemplando un factor de seguridad de sobredimensionamiento del 20%, por ende, su capacidad real es 0,68 m³.

En cuanto al material seleccionado para la construcción del tanque en función de las características de la mezcla que es acero inoxidable 316, por su alta resistencia a la corrosión en presencia de ácidos fuertes En el apéndice B se ubican los cálculos a detalle para el presente diseño y la siguiente tabla presenta las características.

Tabla 29. Dimensiones y condiciones de operación del tanque de dilución MIX-101.

Dimensiones del tanque de dilución MIX-101	
Cabezal	Elipsoidal
Carcaza	Cilíndrica
Fondo	Cónico
Volumen (m^3)	0,68
Diámetro (m)	0,72
Longitud (m)	1,98
Condiciones de operación	
Presión (atm)	1
Temperatura ($^{\circ}C$)	41
Material de construcción	
Acero inoxidable 316	

Fuente: propia.

Diseño del Agitador del Tanque de Dilución MIX-101

La dilución en el tanque MIX-101 debe ser homogénea en constante agitación, para esta tarea se implementa un agitador, integrado por una turbina abierta de seis aspas a 45° construida en acero inoxidable 316, que opera a 360 rpm. En cuanto al diseño estándar de la turbina se basa en lo afirmado por Geankoplis (2006), que es a partir de relaciones de proporcionalidad típicas correspondientes a este tipo de turbinas. En cambio, la variabilidad de palas del agitador de acuerdo con McCabe et al. (2007), estas varían entre 4 y 16 aunque es común 6 u 8, por lo tanto, para este diseño se

emplean 4 palas rectas. Ahora, respecto a evitar la formación de vórtices se integra el uso de 4 deflectores en las paredes del tanque.

Por otra parte, en los cálculos realizados para el diseño del agitador se obtuvo un valor de potencia del motor de 0,30 HP. Por esto, se ha seleccionado un motor con una potencia de ½ HP, se debe a que los motores comerciales se encuentran disponibles en potencias estandarizadas, esta potencia seleccionada es la opción más cercana a la requerida. En el apéndice C se ubican los cálculos a detalle del diseño y en la tabla subsiguiente, se presentan las características.

Tabla 30. Dimensiones y condiciones de operación del agitador del tanque de dilución MIX-101.

Dimensiones del agitador del tanque de dilución MIX-101	
Diámetro del impulsor (m)	0,24
Altura óptima de los deflectores (m)	0,72
Ancho de los deflectores (m)	0,06
Altura de las paletas impulsoras (m)	0,03
Distancia del eje al fondo (m)	0,24
Ancho de las paletas impulsoras (m)	0,06
Condiciones de operación	
Potencia suministrada al agitador (hp)	0,30
Revoluciones por minuto (rpm)	360
Material de construcción	
Acero inoxidable 316	

Fuente: propia.

Selección de Filtro Prensa F-101

En esta etapa del proceso, se necesita de una etapa de filtración, esta se realiza a la salida del tanque de dilución MIX-101 antes de transferir la mezcla al tanque de extracción-decantación MIX-102, con el objetivo de eliminar las impurezas presentes en la corriente de sólidos producto de la separación imperfecta del tratamiento

mecánico y así, estas no interfieran en los procesos posteriores de extracción. En esta etapa de filtración se ha seleccionado filtro prensa de la marca Uniwin. El apéndice D contiene los detalles sobre la justificación de la selección y cálculos relacionados en el apéndice C, en cambio la próxima tabla presenta los parámetros técnicos del equipo.

Tabla 31. Características, dimensiones, parámetros de operación y material del filtro prensa F-101.

Características del filtro prensa F-101	
Marca	Uniwin
Modelo	XMY6/450-30U
Dimensiones	
Longitud (m)	2,200
Ancho (m)	0,700
Alto (m)	0,900
Peso (kg)	910
Parámetros de operación	
Área de filtrado (m ²)	6
Volumen de carga (L)	91
Placas de filtrado	14
Temperatura máxima (°C)	41
Material del filtro	
FRPP	

Fuente: propia.

Diseño del Reactor Batch de Saponificación R-102

Para extraer el cobalto del licor lixivante, se debe disolver el extractante *2-ácido etilhexil fosfónico mono-2-etilhexil éster (P507)* y el estabilizante *tri-n-butilfosfato (TBP)* en queroseno, para luego con el ingreso de *hidróxido de sodio (NaOH)* al 50% saponificar un 70% la mezcla. Por lo cual, se dimensionó el reactor batch de saponificación R-102 de acuerdo a la capacidad para almacenar todo el volumen de la

mezcla $0,92 \text{ m}^3$, contemplando un factor de seguridad de sobredimensionamiento del 20%, por ende, su capacidad real es $1,11 \text{ m}^3$. Por otra parte, a continuación, la reacción química de saponificación involucrada en el proceso.

En cuanto al material seleccionado para la construcción del reactor R-102 es en función de las características de la mezcla y las condiciones de reacción, se trata de acero inoxidable 316, a causa de su resistencia a la corrosión en presencia de ácidos y bases fuertes. En el apéndice C se ubican los cálculos a detalle para este diseño y la tabla a continuación presenta las características del mismo.

Tabla 32. Dimensiones y condiciones de operación del reactor batch de saponificación R-102.

Dimensiones del reactor batch de saponificación R-102	
Cabezal	Elipsoidal
Carcaza	Cilíndrica
Fondo	Cónico
Volumen (m^3)	1,11
Diámetro (m)	0,84
Longitud (m)	2,32
Condiciones de operación	
Presión (atm)	1
Temperatura ($^{\circ}\text{C}$)	25
Material de construcción	
Acero inoxidable 316	

Fuente: propia.

Diseño del Agitador del Reactor Batch de Saponificación R-102

La reacción de saponificación en el reactor R-102 debe ser homogénea en constante agitación, para esta tarea se implementa un agitador, integrado por una turbina abierta de seis aspas a 45° construido en acero inoxidable 316 que opera a 360

rpm. En cuanto al diseño estándar de la turbina se basa en lo afirmado por Geankoplis (2006), que es a partir de relaciones de proporcionalidad típicas correspondientes a este tipo de turbinas. En cambio, la variabilidad de palas del agitador de acuerdo con McCabe et al. (2007), estas varían entre 4 y 16 aunque es común 6 u 8, por lo tanto, para este diseño se emplean 4 palas rectas. Ahora, respecto a evitar la formación de vórtices se integra el uso de 4 deflectores en las paredes del reactor.

Por otra parte, en los cálculos realizados para el diseño del agitador se obtuvo un valor de potencia del motor de 0,55 HP. Por esto, se ha seleccionado un motor con una potencia de $\frac{3}{4}$ HP, se debe a que los motores comerciales se encuentran disponibles en potencias estandarizadas, esta potencia seleccionada es la opción más cercana a la requerida. En el apéndice C se ubican los cálculos a detalle y la tabla siguiente presenta las características del diseño.

Tabla 33. Dimensiones y condiciones de operación del agitador del reactor batch de saponificación R-102.

Dimensiones del agitador del reactor batch de saponificación R-102	
Diámetro del impulsor (m)	0,28
Altura óptima de los deflectores (m)	0,84
Ancho de los deflectores (m)	0,07
Altura de las paletas impulsoras (m)	0,04
Distancia del eje al fondo (m)	0,28
Ancho de las paletas impulsoras (m)	0,07
Condiciones de operación	
Potencia suministrada al agitador (hp)	0,55
Revoluciones por minuto (rpm)	360
Material de construcción	
Acero inoxidable 316	

Fuente: propia.

Diseño del Tanque Mezclador-Sedimentador MIX-102

Para extraer el cobalto y separar este del litio, se debe mezclar el efluente acuoso proveniente del MIX-101 y el efluente orgánico proveniente del R-102. En este sentido, se dimensionó el tanque mezclador-sedimentador MIX-102 de acuerdo a la capacidad para almacenar todo el volumen de la mezcla $1,49 \text{ m}^3$, con un factor de seguridad de sobredimensionamiento del 20%, así su capacidad real es $1,78 \text{ m}^3$. En otro aspecto, la reacción química de extracción que se desarrolla en el proceso es la siguiente.

Este diseño se trata de un tanque mezclador-sedimentador de acuerdo con McCabe et al. (2007), que para la extracción discontinua es común que el mezclador y el sedimentador sean el mismo equipo, en este se mezcla los dos efluentes y luego se detiene el agitador para decantar por gravedad, el extracto y refinado se retiran por una línea inferior por separado. En este aspecto, Green y Perry (2008), añaden que “los mezcladores-sedimentadores se utilizan en el procesamiento hidrometalúrgico para la recuperación de metales de soluciones ácidas acuosas y en la producción por lotes de varias etapas de productos químicos especializados, como productos farmacéuticos y agroquímicos, entre otras aplicaciones” (Pág. 1821), de este modo, este tipo de equipos es de uso común en la industria, especialmente en procesos hidrometalúrgicos para recuperar metales como en este caso por lotes, para extraer el cobalto del efluente acuoso.

En cuanto al material seleccionado para la construcción del tanque MIX-102, es en función de las características de la mezcla y condiciones operativas, se trata de acero inoxidable 316 a causa de su resistencia a la corrosión en presencia de ácidos y bases fuertes. En el apéndice C se ubican los cálculos a detalle del diseño y las características se presentan en la próxima tabla.

Tabla 34. Dimensiones y condiciones de operación del tanque mezclador-sedimentador MIX-102.

Dimensiones del tanque mezclador-sedimentador MIX-102	
Cabezal	Elipsoidal
Carcaza	Cilíndrica
Fondo	Cónico
Volumen (m^3)	1,78
Diámetro (m)	0,99
Longitud (m)	2,73
Condiciones de operación	
Presión (atm)	1
Temperatura ($^{\circ}C$)	25
Material de construcción	
Acero inoxidable 316	

Fuente: propia.

Diseño del Agitador del Tanque Mezclador-Sedimentador MIX-102

Para una eficiente extracción de cobalto debe ser proporcionada una constante agitación en el MIX-102, para esta tarea se implementa un agitador, integrado por una turbina abierta de seis aspas a 45° construida en acero inoxidable 316 que opera a 360 rpm. En cuanto al diseño estándar de la turbina se basa en lo afirmado por Geankoplis (2006), que es a partir de relaciones de proporcionalidad típicas correspondientes a este tipo de turbinas. En cambio, la variabilidad de palas del agitador de acuerdo con McCabe et al. (2007), estas varían entre 4 y 16 aunque es común 6 u 8, por lo tanto, para este diseño se emplean 4 palas rectas. Ahora, respecto a evitar la formación de vórtices se integra el uso de 4 deflectores en las paredes del tanque.

Por otra parte, en los cálculos realizados para el diseño del agitador se obtuvo un valor de potencia del motor de 1,31 HP. Por esto, se ha seleccionado un motor con una potencia de 1,5 HP, se debe a que los motores comerciales se encuentran

disponibles en potencias estandarizadas. En el apéndice B se ubican los cálculos a detalle para el presente diseño y la siguiente tabla presenta características del agitador.

Tabla 35. Dimensiones y condiciones de operación del agitador del tanque mezclador-sedimentador MIX-102.

Dimensiones del agitador del tanque mezclador-sedimentador MIX-102	
Diámetro del impulsor (m)	0,33
Altura óptima de los deflectores (m)	0,99
Ancho de los deflectores (m)	0,08
Altura de las paletas impulsoras (m)	0,04
Distancia del eje al fondo (m)	0,33
Ancho de las paletas impulsoras (m)	0,08
Condiciones de operación	
Potencia suministrada al agitador (hp)	1,31
Revoluciones por minuto (rpm)	360
Material de construcción	
Acero inoxidable 316	

Fuente: propia.

Diseño del Tanque Mezclador-Sedimentador MIX-103

El cobalto extraído contenido en la fase orgánica proveniente del MIX-102 se debe mezclar con *ácido sulfúrico* (H_2SO_4) 3M para una nueva extracción y su posterior precipitación. En este sentido, se dimensionó el tanque mezclador-sedimentador MIX-103 de acuerdo a la capacidad para almacenar todo el volumen de la mezcla $1,03 m^3$, contemplando un factor de seguridad de sobredimensionamiento del 20%, por ende, su capacidad real es $1,23 m^3$. Por otro lado, en el proceso la reacción química de extracción involucrada es la que sigue.

Este diseño se trata de un tanque mezclador-sedimentador de acuerdo a lo afirmado por McCabe et al. (2007), que para la extracción discontinua es común que el mezclador y el sedimentador sean el mismo equipo, en este se mezcla los dos

efluentes y luego se detiene el agitador para decantar por gravedad, el extracto y refinado se retiran por una línea inferior por separado. En este aspecto, Green y Perry (2008), añaden que “los mezcladores-sedimentadores se utilizan en el procesamiento hidrometalúrgico para la recuperación de metales de soluciones ácidas acuosas y en la producción por lotes de varias etapas de productos químicos especializados, como productos farmacéuticos y agroquímicos, entre otras aplicaciones” (Pág. 1821), de este modo, este tipo de equipos es de uso común en la industria, especialmente en procesos hidrometalúrgicos para recuperar metales como en este caso por lotes, para extraer el cobalto del efluente orgánico.

Respecto al material seleccionado para la construcción del tanque, es en función de las características de la mezcla y condiciones, se trata del *fluoruro de polivinilideno (PVDF)*, es un fluoropolímero termoplástico altamente resistente a ácidos fuertes concentrados y corrosivos, adecuado para las condiciones operativas del MIX-103. a causa de su resistencia a la corrosión en presencia de ácidos fuertes concentrados. En el apéndice C se ubican los cálculos a detalle y la próxima tabla presenta las características del presente diseño.

Tabla 36. Dimensiones y condiciones de operación del tanque mezclador-sedimentador MIX-103.

Dimensiones del tanque mezclador-sedimentador MIX-103	
Cabezal	Elipsoidal
Carcaza	Cilíndrica
Fondo	Cónico
Volumen (m^3)	1,23
Diámetro (m)	0,88
Longitud (m)	2,41
Condiciones de operación	
Presión (atm)	1
Temperatura ($^{\circ}C$)	25
Material de construcción	
PVDF	

Fuente: propia.

Diseño del Agitador del Tanque Mezclador-Sedimentador MIX-103

Para una eficiente extracción de cobalto en el tanque mezclador-sedimentador MIX-103 debe ser proporcionada una constante agitación, para esta tarea se implementa un agitador, integrado por una turbina abierta de seis aspas a 45° construida PVDF, que opera a 360 rpm. En cuanto al diseño estándar de la turbina se basa en lo afirmado por Geankoplis (2006), que es a partir de relaciones de proporcionalidad típicas correspondientes a este tipo de turbinas. En cambio, la variabilidad de palas del agitador de acuerdo con McCabe et al. (2007), estas varían entre 4 y 16 aunque es común 6 u 8, por lo tanto, para este diseño se emplean 4 palas rectas. Ahora, respecto a evitar la formación de vórtices se integra el uso de 4 deflectores en las paredes del tanque.

Por otra parte, en los cálculos realizados para el diseño del agitador se obtuvo un valor de potencia del motor de 0,69 HP. Por esto, se ha seleccionado un motor con una potencia de $\frac{3}{4}$ HP, se debe a que los motores comerciales se encuentran disponibles

en potencias estandarizadas, esta potencia seleccionada es la opción más cercana a la requerida. En el apéndice C se ubican los cálculos a detalle, en cambio las características del diseño se presentan en la tabla inmediata.

Tabla 37. Dimensiones y condiciones de operación del agitador del tanque mezclador-sedimentador MIX-103.

Dimensiones del agitador del tanque mezclador-sedimentador MIX-103	
Diámetro del impulsor (m)	0,29
Altura óptima de los deflectores (m)	0,88
Ancho de los deflectores (m)	0,07
Altura de las paletas impulsoras (m)	0,04
Distancia del eje al fondo (m)	0,29
Ancho de las paletas impulsoras (m)	0,07
Condiciones de operación	
Potencia suministrada al agitador (hp)	0,69
Revoluciones por minuto (rpm)	360
Material de construcción	
PVDF	

Fuente: propia.

Diseño del Reactor Batch de Precipitación R-103

El efluente acuoso procedente del MIX-103 se mezcla con una solución de hidróxido de sodio ($NaOH$) para la neutralización del ácido sulfúrico (H_2SO_4) presente, luego se mezcla el oxalato de amonio ($(NH_4)_2C_2O_4$) para la precipitación del oxalato de cobalto ($CoC_2O_4 \cdot 2H_2O$). En este sentido, se dimensionó el reactor batch de precipitación R-103 de acuerdo a la capacidad para almacenar todo el volumen de la mezcla $0,40 m^3$, contemplando un factor de seguridad de sobredimensionamiento del 20%, por ende, su capacidad real es $0,48 m^3$. Por otra parte, las reacciones químicas de neutralización y precipitación que intervienen en el proceso son las siguientes.

Reacción química de neutralización.

Reacción química de precipitación.

En cuanto al material seleccionado para la construcción del tanque en función de las características de la mezcla y condiciones de reacción es acero inoxidable 316, a causa de su resistencia a la corrosión. En el apéndice B se ubican los cálculos a detalle, por otro lado, se presentan las especificaciones del diseño en la tabla a continuación.

Tabla 38. Dimensiones y condiciones de operación del reactor batch de precipitación R-103.

Dimensiones del reactor batch de precipitación R-103	
Cabezal	Elipsoidal
Carcaza	Cilíndrica
Fondo	Cónico
Volumen (m^3)	0,48
Diámetro (m)	0,64
Longitud (m)	1,76
Condiciones de operación	
Presión (atm)	1
Temperatura ($^{\circ}C$)	25
Material de construcción	
Acero inoxidable 316	

Fuente: propia.

Diseño del Agitador del Reactor Batch de Precipitación R-103

Para que ocurra una eficiente neutralización y posterior dilución del *oxalato de amonio* ($(NH_4)_2C_2O_4$) para la precipitación del *oxalato de cobalto* ($CoC_2O_4 \cdot 2H_2O$) en el reactor R-103 debe ser proporcionada una constante agitación, para esta tarea se implementa un agitador, integrado por una turbina abierta de seis aspas a 45° construida en acero inoxidable 316, que opera a 360 rpm. En cuanto al diseño estándar de la

turbina se basa en lo afirmado por Geankoplis (2006), que es a partir de relaciones de proporcionalidad típicas correspondientes a este tipo de turbinas. En cambio, la variabilidad de palas del agitador de acuerdo con McCabe et al. (2007), estas varían entre 4 y 16 aunque es común 6 u 8, por lo tanto, para este diseño se emplean 4 palas rectas. Ahora, respecto a evitar la formación de vórtices se integra el uso de 4 deflectores en las paredes del tanque.

Por otra parte, en los cálculos realizados para el diseño del agitador se obtuvo un valor de potencia del motor de 0,17 HP. Por esto, se ha seleccionado un motor con una potencia de ¼ HP, se debe a que los motores comerciales se encuentran disponibles en potencias estandarizadas, esta potencia seleccionada es la opción más cercana a la requerida. En el apéndice B se ubican los cálculos a detalle y en torno a la próxima tabla, presenta las características del diseño.

Tabla 39. Dimensiones y condiciones de operación del agitador del reactor batch de precipitación R-103.

Dimensiones del agitador del reactor batch de precipitación R-103	
Diámetro del impulsor (m)	0,21
Altura óptima de los deflectores (m)	0,64
Ancho de los deflectores (m)	0,05
Altura de las paletas impulsoras (m)	0,03
Distancia del eje al fondo (m)	0,21
Ancho de las paletas impulsoras (m)	0,05
Condiciones de operación	
Potencia suministrada al agitador (hp)	0,11
Revoluciones por minuto (rpm)	360
Material de construcción	
Acero inoxidable 316	

Fuente: propia.

Selección de Filtro Prensa F-102

En esta etapa, para obtener el *oxalato de cobalto* ($CoC_2O_4 \cdot 2H_2O$) se necesita un proceso de filtración, esto se realiza a la salida del reactor batch de precipitación R-103 con el objetivo de separar la corriente acuosa del *oxalato de cobalto* precipitado. Para esta etapa de filtración se ha seleccionado un filtro prensa de la marca Uniwin. El apéndice D contiene los detalles sobre la justificación de la selección y cálculos relacionados en el apéndice C, en cambio tabla siguiente presenta los parámetros técnicos del equipo.

Tabla 40. Características, dimensiones, parámetros de operación y material del filtro prensa F-102.

Características del filtro prensa F-102	
Marca	Uniwin
Modelo	XMY4/450-30U
Dimensiones	
Longitud (m)	1,950
Ancho (m)	0,700
Alto (m)	0,900
Peso (kg)	860
Parámetros de operación	
Área de filtrado (m^2)	4
Volumen de carga (L)	60
Placas de filtrado	9
Temperatura máxima ($^{\circ}C$)	25
Material del filtro	
FRPP	

Fuente: propia.

Diseño del Reactor Batch de Neutralización R-104

El efluente acuoso que contiene el litio proveniente del MIX-102 ingresa al reactor batch R-104 para neutralizar el *ácido sulfúrico* (H_2SO_4) con una solución de *carbonato de sodio* (Na_2CO_3) al 24% procedente del MIX-105, luego, se someterá la mezcla a una evaporación para concentrar el litio. De tal manera, se dimensionó el reactor batch de neutralización R-104 de acuerdo a la capacidad para almacenar todo el volumen de la mezcla $0,90 m^3$, contemplando un factor de seguridad de sobredimensionamiento del 20%, por ende, su capacidad real es $1,08 m^3$. En otro sentido, la reacción química de neutralización involucrada en el proceso es la que sigue.

En cuanto al material seleccionado para la construcción del tanque, es en función de las características de la mezcla y condiciones de reacción, se trata de acero inoxidable 316, por su resistencia a la corrosión en presencia de ácidos fuertes y bases. En cambio, para calentar la mezcla y evaporar el agua a una temperatura de $100^\circ C$, se dispone del uso de resistencias eléctricas, diseñadas con un material seguro como el acero inoxidable para operar en las condiciones de contacto con la solución, el calor requerido en el proceso para elevar la temperatura hasta la deseada es de 259,53 kW. En el apéndice B se ubican los cálculos a detalle del diseño y en la tabla subsiguiente, se presentan las características del mismo.

Tabla 41. Dimensiones y condiciones de operación del reactor batch de neutralización R-104.

Dimensiones del reactor batch de neutralización R-104	
Cabezal	Elipsoidal
Carcaza	Cilíndrica
Fondo	Cónico
Volumen (m^3)	1,08
Diámetro (m)	0,84
Longitud (m)	2,30
Condiciones de operación	
Presión (atm)	1
Temperatura ($^{\circ}C$)	100
Material de construcción	
Acero inoxidable 316	

Fuente: propia.

Diseño del Agitador del Reactor Batch de Neutralización R-104

Para una eficiente neutralización en el R-104 debe ser proporcionada una constante agitación, para esta tarea se implementa un agitador, integrado por una turbina abierta de seis aspas a 45° construida en acero inoxidable 316, que opera a 360 rpm. En cuanto al diseño estándar de la turbina se basa en lo afirmado por Geankoplis (2006), que es a partir de relaciones de proporcionalidad típicas correspondientes a este tipo de turbinas. En cambio, la variabilidad de palas del agitador de acuerdo con McCabe et al. (2007), estas varían entre 4 y 16 aunque es común 6 u 8, por lo tanto, para este diseño se emplean 4 palas rectas. Ahora, respecto a evitar la formación de vórtices se integra el uso de 4 deflectores en las paredes del tanque.

Por otra parte, en los cálculos realizados para el diseño del agitador se obtuvo un valor de potencia del motor de 0,59 HP. Por esto, se ha seleccionado un motor con una potencia de $\frac{3}{4}$ HP, se debe a que los motores comerciales se encuentran disponibles en potencias estandarizadas, esta potencia seleccionada es la opción más cercana a la

requerida. En el apéndice B se ubican los cálculos a detalle para el presente diseño y a continuación, la tabla presenta las características de este.

Tabla 42. Dimensiones y condiciones de operación del agitador del reactor batch de neutralización R-104.

Dimensiones del agitador del reactor batch de neutralización R-104	
Diámetro del impulsor (m)	0,28
Altura óptima de los deflectores (m)	0,84
Ancho de los deflectores (m)	0,07
Altura de las paletas impulsoras (m)	0,03
Distancia del eje al fondo (m)	0,28
Ancho de las paletas impulsoras (m)	0,07
Condiciones de operación	
Potencia suministrada al agitador (hp)	0,59
Revoluciones por minuto (rpm)	360
Material de construcción	
Acero inoxidable 316	

Fuente: propia.

Diseño del Reactor Batch de Precipitación R-105

El efluente concentrado con litio proveniente del reactor R-104 se mezcla con una solución de *carbonato de sodio* (Na_2CO_3) al 24% proveniente del MIX-105 en el reactor R-105, así se produce la precipitación del *carbonato de litio* (Li_2CO_3). De este modo, se dimensionó el reactor batch de precipitación R-105 de acuerdo a la capacidad para almacenar todo el volumen de la mezcla $0,22 m^3$, contemplando un factor de seguridad de sobredimensionamiento del 20%, por ende, su capacidad real es $0,26 m^3$. Por otro lado, la reacción química de precipitación que se desarrolla en el proceso es la que sigue.

En cuanto al material seleccionado para la construcción del tanque en función de las características de la mezcla y condiciones de reacción es acero inoxidable 316, resistente a la corrosión y a altas temperaturas, adecuado para las condiciones operativas del R-105. En el apéndice C se ubican los cálculos a detalle y la próxima tabla presenta las características de este diseño.

Tabla 43. Dimensiones y condiciones de operación del reactor batch de precipitación R-105.

Dimensiones del reactor batch de precipitación R-105	
Cabezal	Elipsoidal
Carcaza	Cilíndrica
Fondo	Cónico
Volumen (m^3)	0,26
Diámetro (m)	0,52
Longitud (m)	1,44
Condiciones de operación	
Presión (atm)	1
Temperatura ($^{\circ}C$)	95
Material de construcción	
Acero inoxidable 316	

Fuente: propia.

Dimensionamiento del Agitador del Reactor Batch de Precipitación R-105

Para una eficiente dilución del *carbonato de sodio* (Na_2CO_3) y precipitación del *carbonato de litio* (Li_2CO_3) en el reactor R-105, se emplea un agitador integrado por una turbina abierta de seis aspas a 45° construida en acero inoxidable 316 que opera a 360 rpm. En cuanto al diseño estándar de la turbina se basa en lo afirmado por Geankoplis (2006), que es a partir de relaciones de proporcionalidad típicas correspondientes a este tipo de turbinas. En cambio, la variabilidad de palas del agitador de acuerdo con McCabe et al. (2007), estas varían entre 4 y 16 aunque es

común 6 u 8, así que para este diseño se emplean 4 palas rectas. Ahora, respecto a evitar la formación de vórtices se integra el uso de 4 deflectores en las paredes del reactor.

Por otra parte, en los cálculos realizados para el diseño del agitador se obtuvo un valor de potencia del motor de 0,05 HP. Por esto, se ha seleccionado un motor con una potencia de ¼ HP, se debe a que los motores comerciales se encuentran disponibles en potencias estandarizadas. En el apéndice B se ubican los cálculos a detalle para el este diseño y la tabla subsiguiente presenta sus características.

Tabla 44. Dimensiones y condiciones de operación del agitador del reactor batch de precipitación R-105.

Dimensiones del agitador del reactor batch de precipitación R-105	
Diámetro del impulsor (m)	0,17
Altura óptima de los deflectores (m)	0,52
Ancho de los deflectores (m)	0,04
Altura de las paletas impulsoras (m)	0,02
Distancia del eje al fondo (m)	0,17
Ancho de las paletas impulsoras (m)	0,04
Condiciones de operación	
Potencia suministrada al agitador (hp)	0,05
Revoluciones por minuto (rpm)	360
Material de construcción	
Acero inoxidable 316	

Fuente: propia.

Resistencia Eléctrica para el Calentamiento del Reactor Batch de Precipitación R-105

Para calentar la mezcla durante 1 h a una temperatura de 95 °C, se dispone del uso de resistencias eléctricas de inmersión, diseñadas con un material seguro para operar en las condiciones de contacto con la solución a la temperatura mencionada. Se seleccionó (1) una resistencia eléctrica de inmersión de 9 kW nominalmente, en material de acero inoxidable 316 resistente a la corrosión para elevar la temperatura de

40°C a 95°C, el calor requerido en el proceso para elevar la temperatura hasta la deseada es de 8,28 kW. En el apéndice C se ubican los cálculos a detalle y en cuanto a la tabla próxima, presenta las características de este diseño.

Tabla 45. Resistencia de calentamiento del reactor batch de precipitación R-105.

Dimensiones de resistencia de calentamiento	
Longitud (m)	0,30
Diámetro de tubo (mm)	30
Cantidad de tubo U	3
Condiciones de operación	
Potencia (kW)	9
Voltaje (V)	240
Material de construcción	
Acero inoxidable 316	

Fuente: propia.

Selección de Filtro Prensa F-103

En esta etapa del proceso para obtener el *carbonato de litio* (Li_2CO_3) se necesita un proceso de filtración, esta ocurre a la salida del reactor batch de precipitación R-105 con el objetivo de separar la corriente acuosa del *carbonato de litio* precipitado. Para esta etapa de filtración se ha seleccionado un filtro prensa de la marca Uniwin. El apéndice D contiene los detalles sobre la justificación de la selección y cálculos relacionados en el apéndice C, en cambio tabla siguiente presenta los parámetros técnicos del equipo.

Tabla 46. Características, dimensiones, parámetros de operación y material del filtro prensa F-103.

Características del filtro prensa F-103	
Marca	Uniwin
Modelo	XMY4/450-30U
Dimensiones	
Longitud (<i>m</i>)	1,950
Ancho (<i>m</i>)	0,700
Alto (<i>m</i>)	0,900
Peso (<i>kg</i>)	860
Parámetros de operación	
Área de filtrado (<i>m</i> ²)	4
Volumen de carga (<i>L</i>)	60
Placas de filtrado	9
Temperatura máxima (°C)	95
Material del filtro	
FRPP	

Fuente: propia.

Diseño del Tanque de Dilución MIX-104

En el proceso se requiere de una solución de *hidróxido de sodio (NaOH)* al 20% para la saponificación en el reactor R-102 y neutralización en el reactor R-103, esta es preparada en el MIX-104 a partir de *hidróxido de sodio* concentrado al 50%. Por consiguiente, se dimensionó el tanque de dilución MIX-104 de acuerdo a la capacidad para almacenar todo el volumen de la mezcla 0,22 *m*³, contemplando un factor de seguridad de sobredimensionamiento del 20%, por ende, su capacidad real es 0,27 *m*³. En cuanto al material seleccionado para la construcción del tanque MIX-104, es en función de las características de la mezcla y condiciones de dilución, se trata de acero inoxidable 316, por su durabilidad y resistencia a la corrosión en contacto con bases

fuertes. En el apéndice C se ubican los cálculos a detalle del diseño, por otra parte, la siguiente tabla presenta sus características.

Tabla 47. Dimensiones y condiciones de operación del tanque de dilución MIX-104.

Dimensiones del tanque de dilución MIX-104	
Cabezal	Elipsoidal
Carcaza	Cilíndrica
Fondo	Cónico
Volumen (m^3)	0,27
Diámetro (m)	0,53
Longitud (m)	1,45
Condiciones de operación	
Presión (atm)	1
Temperatura ($^{\circ}C$)	25
Material de construcción	
Acero inoxidable 316	

Fuente: propia.

Diseño del Agitador del Tanque de Dilución MIX-104

La dilución en el tanque MIX-104 debe ser homogénea en constante agitación, para esta tarea se implementa un agitador, integrado por una turbina abierta de seis aspas a 45° construida en acero inoxidable 316, que opera a 240 rpm. En cuanto al diseño estándar de la turbina se basa en lo afirmado por Geankoplis (2006), que es a partir de relaciones de proporcionalidad típicas correspondientes a este tipo de turbinas. En cambio, la variabilidad de palas del agitador de acuerdo con McCabe et al. (2007), estas varían entre 4 y 16 aunque es común 6 u 8, por lo tanto, para este diseño se emplean 4 palas rectas. Ahora, respecto a evitar la formación de vórtices se integra el uso de 4 deflectores en las paredes del tanque.

Por otra parte, en los cálculos realizados para el diseño del agitador se obtuvo un valor de potencia del motor de 0,02 HP. Por esto, se ha seleccionado un motor con una potencia de ¼ HP, se debe a que los motores comerciales se encuentran disponibles en potencias estandarizadas, esta potencia seleccionada es la opción más cercana a la requerida. En el apéndice B se ubican los cálculos a detalle de este diseño y se presentan en la tabla subsiguiente las características del mismo.

Tabla 48. Dimensiones y condiciones de operación del agitador del tanque de dilución MIX-104.

Dimensiones del agitador del tanque de dilución MIX-104	
Diámetro del impulsor (m)	0,18
Altura óptima de los deflectores (m)	0,53
Ancho de los deflectores (m)	0,04
Altura de las paletas impulsoras (m)	0,02
Distancia del eje al fondo (m)	0,18
Ancho de las paletas impulsoras (m)	0,04
Condiciones de operación	
Potencia suministrada al agitador (hp)	0,02
Revoluciones por minuto (rpm)	240
Material de construcción	
Acero inoxidable 316	

Fuente: propia.

Diseño del Tanque de Dilución MIX-105

En el proceso se requiere de una solución de *carbonato de sodio* (Na_2CO_3) al 24% para la neutralización en el reactor R-105 y precipitación del *carbonato de litio* (Li_2CO_3) en el reactor R-105, esta es preparada en el MIX-105 a partir de *carbonato de sodio* en estado sólido. Por consiguiente, se dimensionó el tanque de dilución MIX-104 de acuerdo a la capacidad para almacenar todo el volumen de la mezcla $0,22 m^3$, contemplando un factor de seguridad de sobredimensionamiento del 20%, por ende, su capacidad real es $0,26 m^3$. En cuanto al material seleccionado para la construcción del

tanque MIX-105, es en función de las características de la mezcla y condiciones de dilución, se trata de acero inoxidable 304, por su durabilidad y resistencia a la corrosión. En el apéndice C se ubican los cálculos a detalle para este diseño y en cambio, la siguiente tabla presenta sus características.

Tabla 49. Dimensiones y condiciones de operación del tanque de dilución MIX-105.

Dimensiones del tanque de dilución MIX-105	
Cabezal	Elipsoidal
Carcaza	Cilíndrica
Fondo	Cónico
Volumen (m^3)	0,26
Diámetro (m)	0,52
Longitud (m)	1,44
Condiciones de operación	
Presión (atm)	1
Temperatura ($^{\circ}C$)	25
Material de construcción	
Acero inoxidable 304	

Fuente: propia.

Diseño del Agitador del Tanque de Dilución MIX-105

La dilución en el tanque MIX-105 debe ser homogénea en constante agitación, para esta tarea se implementa un agitador, integrado por una turbina abierta de seis aspas a 45° construida en acero inoxidable 304, que opera a 240 rpm. En cuanto al diseño estándar de la turbina se basa en lo afirmado por Geankoplis (2006), que es a partir de relaciones de proporcionalidad típicas correspondientes a este tipo de turbinas. En cambio, la variabilidad de palas del agitador de acuerdo con McCabe et al. (2007), estas varían entre 4 y 16 aunque es común 6 u 8, por lo tanto, para este diseño se emplean 4 palas rectas. Ahora, respecto a evitar la formación de vórtices se integra el uso de 4 deflectores en las paredes del tanque.

Por otra parte, en los cálculos realizados para el diseño del agitador se obtuvo un valor de potencia del motor de 0,02 HP. Por esto, se ha seleccionado un motor con una potencia de ¼ HP, se debe a que los motores comerciales se encuentran disponibles en potencias estandarizadas, esta potencia seleccionada es la opción más cercana a la requerida. En el apéndice C se ubican los cálculos a detalle de este diseño y en la tabla subsiguiente, se presentan las características.

Tabla 50. Dimensiones y condiciones de operación del agitador del tanque de dilución MIX-105.

Dimensiones del agitador del tanque de dilución MIX-105	
Diámetro del impulsor (m)	0,17
Altura óptima de los deflectores (m)	0,52
Ancho de los deflectores (m)	0,04
Altura de las paletas impulsoras (m)	0,02
Distancia del eje al fondo (m)	0,17
Ancho de las paletas impulsoras (m)	0,04
Condiciones de operación	
Potencia suministrada al agitador (hp)	0,02
Revoluciones por minuto (rpm)	240
Material de construcción	
Acero inoxidable 304	

Fuente: propia

Selección de las cintas transportadoras

Se seleccionaron las cintas transportadoras necesarias en cada etapa del proceso mecánico, de acuerdo al material y características del mismo, especificado en el Apéndice D. En la siguiente tabla, se muestran los detalles de cada una de las cintas transportadoras seleccionadas.

Tabla 51. Características de las cintas transportadoras seleccionadas.

Cinta	Descripción	Capacidad	Potencia	Tipo	Material de la cinta
CT-101	Alimentación de baterías de ion-litio a la T-101	500 kg/h	14,91 kW (20 HP)	Tipo Z con paredes laterales	Caucho
CT-102	Traslado del material triturado de la T-101 al SM-101 y M-101	500 kg/h	14,91 kW (20 HP)	Horizontal con paredes laterales	Caucho
CT-103	Traslado del material proveniente del M-101 al TV-101	500 kg/h	14,91 kW (20 HP)	Tipo Z con paredes laterales	Caucho

Fuente: propia

Selección de las bombas

Se seleccionaron las bombas adecuadas para transportar las sustancias químicas en cada etapa del proceso, de acuerdo al tipo de fluido y los caudales a transportar calculados en el Apéndice D. En la siguiente tabla, se muestran los detalles de cada una de las bombas seleccionadas.

Tabla 52. Características de las bombas seleccionadas para el proceso.

Bomba	Descripción	Tipo	Potencia	Material
P-101	Alimentación de agua a 25 °C desde el TK-101 al R-101, MIX-101 y MIX-105.	Centrífuga	0,37 kW (0,50 HP)	Acero al carbono
P-102	Alimentación de ácido sulfúrico al 98% a 25 °C desde el TK-102 al R-101 y MIX-103.	Centrífuga de accionamiento magnético anticorrosiva	0,37 kW (0,50 HP)	PVDF
P-103	Alimentación de peróxido de hidrógeno al 50% a 25 °C desde el TK-103 al R-101.	Centrífuga de accionamiento magnético	0,55 kW (0,75 HP)	PP
P-104	Alimentación de la mezcla a 85 °C desde el R-101 al MIX-101.	Centrífuga de accionamiento magnético anticorrosiva	0,37 kW (0,50 HP)	PVDF
P-105	Alimentación de la mezcla a 41 °C desde el MIX-101 al MIX-102.	Centrífuga de accionamiento magnético	0,55 kW (0,75 HP)	PP
P-106	Alimentación de queroseno a 25 °C desde el TK-104 al R-102.	Centrífuga de accionamiento magnético	0,55 kW (0,75 HP)	PP
P-107	Alimentación de P507 a 25 °C desde el TK-105 al R-102.	Centrífuga de accionamiento magnético	0,55 kW (0,75 HP)	PP
P-108	Alimentación de hidróxido de sodio al 20% a 25 °C desde el MIX-104 al R-102 y el R-103.	Centrífuga de accionamiento magnético	0,55 kW (0,75 HP)	PP
P-109	Alimentación de agua a 25 °C desde el TK-108 al E-101, R-102, MIX-104 y MIX-103.	Centrífuga	0,37 kW (0,50 HP)	Acero al carbono
P-110	Alimentación de la mezcla a 25 °C desde el R-102 al MIX-102.	Centrífuga de accionamiento magnético	0,55 kW (0,75 HP)	PP

Fuente: propia.

Tabla 52. (Continuación).

Bomba	Descripción	Tipo	Potencia	Material
P-111	Alimentación de la mezcla acuosa a 25 °C desde el MIX-102 al R-104.	Centrífuga de accionamiento magnético	0,55 kW (0,75 HP)	PP
P-112	Alimentación de la mezcla orgánica a 25 °C desde el MIX-102 al MIX-103.	Centrífuga de accionamiento magnético	0,55 kW (0,75 HP)	PP
P-113	Alimentación de la mezcla acuosa a 25 °C desde el MIX-103 al R-103.	Centrífuga de accionamiento magnético anticorrosiva	0,37 kW (0,50 HP)	PVDF
P-114	Recirculación de la mezcla orgánica a 25 °C desde el MIX-103 al R-102.	Centrífuga de accionamiento magnético	0,55 kW (0,75 HP)	PP
P-115	Alimentación de la mezcla a 25 °C desde el R-103 al F-102.	Diafragma	0,75 kW (1 HP).	PP
P-116	Alimentación del carbonato de sodio al 24% a 25 °C desde el MIX-105 al R-104 y R-105.	Centrífuga de accionamiento magnético	0,55 kW (0,75 HP)	PP
P-117	Alimentación de la mezcla a 25 °C desde el R-104 al R-105.	Centrífuga de accionamiento magnético	0,55 kW (0,75 HP)	PP
P-118	Alimentación de la mezcla a 25 °C desde el R-105 al F-103.	Diafragma	0,75 kW (1 HP).	PP

Fuente: propia.

Tanques de Almacenamiento de Materia Prima y Productos

Tanques de almacenamiento de agua (TK-101 y TK-108): consiste en un (1) tanque de $1,5 m^3$ para el TK-101 y en un (1) tanque de $2 m^3$ para el TK-108, ambos permiten alimentar el proceso por lote diario de operación con capacidad para 3 días hábiles. En el apéndice C se encuentran las consideraciones y cálculos.

Tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico al 98% (TK-102): consiste en un (1) tanque de $2 m^3$ para alimentar el proceso por lote diario de operación con capacidad para 20 días hábiles. En el apéndice C se encuentran las consideraciones y cálculos para su dimensionamiento.

Tanque de almacenamiento de peróxido de hidrógeno al 50% (TK-103): consiste en un (1) tanque de $0,2 m^3$ para alimentar el proceso por lote diario de operación con capacidad para 20 días hábiles. En el apéndice C se encuentran las consideraciones y cálculos para su dimensionamiento.

Tanque de almacenamiento de queroseno (TK-104): consiste en un (1) tanque de $1,4 m^3$ para alimentar el proceso por lote diario de operación con capacidad para 20 días hábiles. En el apéndice C se encuentran las consideraciones y cálculos para su dimensionamiento.

Tanque de almacenamiento de P507 (TK-105): consiste en un (1) tanque de $0,8 m^3$ para alimentar el proceso por lote diario de operación con capacidad para 60 días hábiles. En el apéndice C se encuentran las consideraciones y cálculos para su dimensionamiento.

Tanque de almacenamiento de TBP (TK-106): consiste en un (1) tanque de $0,1 m^3$ para alimentar el proceso por lote diario de operación con capacidad para 60 días hábiles. En el apéndice C se encuentran las consideraciones y cálculos para su dimensionamiento.

Tanque de almacenamiento de hidróxido de sodio al 50% (TK-107): consiste en un (1) tanque de $1,5 m^3$ para alimentar el proceso por lote diario de

operación con capacidad para 20 días hábiles. En el apéndice C se encuentran las consideraciones y cálculos para su dimensionamiento

Tanque de almacenamiento de oxalato de amonio (TK-109): consiste en un (1) tanque de $1,3 \text{ m}^3$ para alimentar el proceso por lote diario de operación con capacidad para 60 días hábiles. En el apéndice C se encuentran las consideraciones y cálculos para su dimensionamiento

Tanque de almacenamiento de carbonato de sodio (TK-110): consiste en un (1) tanque de $1,8 \text{ m}^3$ para alimentar el proceso por lote diario de operación con capacidad para 60 días hábiles. En el apéndice C se encuentran las consideraciones y cálculos para su dimensionamiento

Tanque de almacenamiento de residuos (TK-111): consiste en un (1) tanque de 9 m^3 que almacena los residuos por lote diario producidos durante el proceso con capacidad para almacenar para 20 días hábiles. En el apéndice C se encuentran las consideraciones y cálculos para su dimensionamiento

Tanque de almacenamiento de residuos (TK-112): consiste en un (1) tanque de 5 m^3 que almacena los residuos por lote diario producidos durante el proceso con capacidad para almacenar para 20 días hábiles. En el apéndice C se encuentran las consideraciones y cálculos para su dimensionamiento.

Tanque de almacenamiento de oxalato de cobalto (TK-113): consiste en un (1) tanque de $0,7 \text{ m}^3$ para almacenar el oxalato de cobalto producido por lote diario con capacidad para 60 días hábiles. En el apéndice C se muestra a detalle las consideraciones y cálculos para su dimensionamiento.

Tanque de almacenamiento de carbonato de litio (TK-114): consiste en un (1) tanque de $0,2 \text{ m}^3$ para almacenar el carbonato de litio producido por lote diario con capacidad para 60 días hábiles. En el apéndice C se encuentran a detalle las consideraciones y cálculos para su dimensionamiento.

Análisis Económico de la Propuesta de Diseño

Un proyecto se evalúa en términos técnicos y económicos, para el segundo escenario se realizó un estudio económico que comprendió los siguientes puntos:

1. Estimación del costo de capital.
2. Estimación del costo de producción o manufactura.
3. Estimación de la rentabilidad.

Dicho análisis se basó en un estimado de estudio clase III, solo consideraron los equipos principales empleados en el proceso de acuerdo al diagrama de flujo de proceso y los servicios de equipos auxiliares estimados. El costo total de equipos se obtuvo luego de una exhaustiva investigación y consulta de presupuestos de equipos similares con proveedores, con el que se obtuvo un estimado del costo de capital (C_{FC}), con un rango de exactitud que oscila entre +25% a -15%.

Estimación del Costo de Capital

En cuanto al desarrollo del proyecto no se dispone de un terreno en el que se pueda establecer la planta, por lo que se considera uno que cuente con un mínimo de 3000 m^2 para el que se dispone un presupuesto de 20000\$. En primer lugar, para determinar los costos de inversión del proyecto, se estimó los costos de adquisición e instalación de los equipos principales y auxiliares del proceso, su costo se obtuvo por solicitud de presupuestos de equipos similares o descrito en proveedores contactados a través de los sitios web de comercio electrónico como Alibaba y Made-in-China. Se supuso un costo de instalación del 20% respecto al costo de adquisición de cada equipo.

Por otro lado, se las materias primas P507, TBP, oxalato de amonio y carbonato de sodio es de carácter extranjero, por otro lado, el costo de inversión inicial como 198,75 kg de P507, 502,09 kg de queroseno y 24,53 kg de TBP se consideran parte del costo de capital fijo, debido a que durante el proceso se recupera esta mezcla de extractante e implica la necesidad de invertir en un lote inicial, luego solo será necesario invertir en la reposición de 7,87 kg de P507, 19,88 kg de queroseno y 0,97 kg de TBP en cada nuevo lote. Por lo cual, se presenta la siguiente tabla.

Tabla 53. Costos totales de inversión en equipos.

Descripción	Costo unitario (\$/unidad)	Unidad	Costo adquisición	Costo instalación
T-101	5.000,00	1	5.000,00	1.000,00
Nitrógeno	3.010,00	1	3.010,00	602,00
V-101	80,00	1	80,00	16,00
C-101	1.560,00	1	1.560,00	312,00
M-101	2.800,00	1	2.800,00	560,00
SM-101	3.000,00	1	3.000,00	600,00
CV-101	2.680,00	1	2.680,00	536,00
SZ-101	11.000,00	1	11.000,00	2.200,00
R-101	880,00	1	880,00	176,00
MIX-101	1.450,00	1	1.450,00	290,00
R-102	2.300,00	1	2.300,00	460,00
MIX-102	3.700,00	1	3.700,00	740,00
MIX-103	3.200,00	1	3.200,00	640,00
R-103	950,00	1	950,00	190,00
R-104	2.300,00	1	2.300,00	460,00
R-105	600,00	1	600,00	120,00
MIX-104	600,00	1	600,00	120,00
MIX-105	750,00	1	750,00	150,00
F-101	3.050,00	1	3.050,00	610,00
F-102/103	4.880,00	1	4.880,00	976,00
TK-101	300,00	1	300,00	60,00
TK-102	1.880,00	1	1.880,00	376,00
TK-103	300,00	1	300,00	60,00
TK-104	800,00	1	800,00	160,00

Fuente: propia

Tabla 53. (Continuación).

Descripción	Costo unitario (\$/unidad)	Unidad	Costo adquisición	Costo instalación
TK-105	780,00	1	780,00	156,00
TK-106	200,00	1	200,00	40,00
TK-107	550,00	1	550,00	110,00
TK-108	340,00	1	340,00	68,00
TK-109	1.260,00	1	1.260,00	252,00
TK-110	1.750,00	1	1.750,00	350,00
TK-111	6.800,00	1	6.800,00	1.360,00
TK-112	4.850,00	1	4.850,00	970,00
TK-113	750,00	1	750,00	150,00
TK-114	240,00	1	240,00	48,00
Resistencia Inmersión R-101	150,00	3	450,00	90,00
Resistencia R-104	2.000,00	1	2.000,00	400,00
Resistencia Inmersión R-105	155,00	1	155,00	31,00
P507	3,50	198,75	695,63	-
TBP	2,50	24,53	61,33	-
Queroseno	1,28	502,09	642,68	-
P-101/109	40,00	2	80,00	16,00
P-102/104/113	401,00	3	1.203,00	240,60
P-103/105/106/107/108-110/111/112/114/116/117	160,00	11	1.760,00	352,00
P-115/118	212,00	2	424,00	84,80
CT-101/102/103	900,00	3	2.700,00	540,00
Total			84.761,63	16.672,40
Costo Capital Fijo Equipos (\$)				101.434,03

Fuente: propia

En este análisis el costo de capital fijo por kg de Producto Terminado (P.T.) se calculó considerando el costo del terreno, el costo de adquisición e instalación, además se planteó una vida útil del proyecto de 12 años (ver Apéndice E), esto permite distribuir los costos de inversión inicial a lo largo este periodo. En cuanto al costo de capital fijo por kilogramo de producto se presentó en la próxima tabla, esto se calcula en función de un procesamiento anual de kg anuales de oxalato de cobalto y se plantea el acero, cobre, aluminio y carbonato de litio como productos secundarios.

Tabla 54. Costos totales de inversión por kg de producto obtenido.

Tiempo vida útil Planta	12
Kg por lote	31,6094
Kg anuales	8.218,45
Costo Capital Fijo (C_{FC}) (\$/kg P.T.)	1,2313

Fuente: propia.

Estimación del Costo de Producción o Manufactura

Esto implica determinar los costos directos, indirectos y generales del proyecto.

Costos directos

Costos de materia prima

Los costos de materia prima asociados en la recuperación de 31,61 kg por lote diario se muestran en la Tabla 55, estos costos unitarios se recopilieron a partir de presupuestos solicitados a distintos proveedores de materia prima a través del sitio web de comercio electrónico considerando la oferta y demanda, la disponibilidad en el territorio nacional y su sustentabilidad.

Tabla 55. Costos de inversión de materias primas por kg de producto obtenido.

Materias primas	Costo (\$/kg)	Cantidad (kg)	Costo (\$/kg P.T.)
Ácido sulfúrico 98%	0,4000	140,8990	1,7830
Peróxido de hidrógeno 50%	2,8000	9,3630	0,8294
Queroseno	1,2800	19,8826	0,8051
P507	3,5000	7,8702	0,8714
TBP	2,5000	0,9713	0,0768
Hidróxido de sodio 50%	1,0000	101,8553	3,2223
Oxalato de amonio	1,9000	28,2311	1,6969
Carbonato de sodio	0,4000	65,4893	0,8287
Agua	5	1.034,0960	0,0139
Total			10,1301

Fuente: propia

Costos de servicios auxiliares

Electricidad

Referente a los costos por concepto de electricidad es el precio referencial ofrecido por la empresa de energía eléctrica CORPOELEC, se basaron en la potencia consumida por los equipos presentes en el proceso expresados en kW.H, tomando en cuenta el tiempo de operación por equipo y un costo unitario de 0,0115 \$/kW.H. Los costos totales por concepto de consumo eléctrico para la producción de 31,61 kg por lote diario de producto terminado, esto se especifican en la Tabla 56.

Tabla 56. Costos relacionados al servicio de electricidad por kg de producto terminado.

Descripción	Costo (\$/kW.H)	Horas de op.	P x ud (kW)	Potencia consumida(kW.H)	Costo (\$/kg P.T.)
Potencia T-101	0,0115	0,5	7,50	3,75	0,0014
Potencia SM-101	0,0115	0,5	3,00	1,50	5
Potencia M-101	0,0115	0,2	5,50	1,10	4
Potencia CV-101	0,0115	0,5	2,20	1,10	4
Potencia SZ-102	0,0115	1,0	5,50	5,50	0,0020
Potencia Agitador R-101	0,0115	2,0	0,11	0,22	080
Potencia resistencia R-101	0,0115	2,0	6,18	12,36	0,0045
Potencia Agitador MIX-101	0,0115	0,5	0,22	0,11	0
Potencia Agitador R-102	0,0115	0,5	0,41	0,20	1
Potencia Agitador MIX-102	0,0115	0,3	0,98	0,24	1
Potencia Agitador MIX-103	0,0115	0,3	0,51	0,13	0
Potencia Agitador R-103	0,0115	0,5	0,13	0,06	024
Potencia Agitador R-104	0,0115	2,0	0,44	0,88	3
Potencia resistencia R-104	0,0115	2,0	259,53	519,06	0,1895
Potencia Agitador R-105	0,0115	1,0	0,04	0,04	015
Potencia resistencia R-105	0,0115	1,0	8,28	8,28	0,0030
Potencia Agitador MIX-104	0,0115	0,5	0,05	0,03	010
Potencia Agitador MIX-105	0,0115	0,5	0,05	0,03	010

Fuente: propia.

Tabla 56. (Continuación).

Descripción	Costo (\$/kW.H)	Horas de op.	P x ud (kW)	Potencia consumida(kW.H)	Costo (\$/kg P.T.)
P-101/109	0,0115	0,3	0,50	0,30	0,0001
P-102/104/113	0,0115	0,3	0,50	0,45	0,0002
P-103/105/106/107/108-110/111/112/114/116/117	0,0115	0,3	0,75	2,48	0,0009
P-115/118	0,0115	0,3	1,00	0,60	0,0002
CT-101/102/103	0,0115	0,3	20,00	18,00	0,0066
Total				554,5935	0,2025

Fuente: propia.

Agua

A continuación, en la Tabla 57 se describen los costos del agua por kg de producto necesario para el proceso, el costo unitario \$/kg es un precio referencial ofrecido por la empresa estatal HIDROLARA.

Tabla 57. Costos relacionados al servicio de agua por kg de producto obtenido.

Servicio	Costo (\$/kg)	Cantidad (kg)	Costo (\$/kg)
Condensador C-101	5	178,0300	0,0648
Total			0,0648

Fuente: propia.

De este modo, el costo total de los servicios auxiliares.

Tabla 58. Costos totales de servicios auxiliares por kg de producto obtenido.

Descripción	Costo (\$/kg)
Electricidad	0,2025
Agua	0,0648
Total, $C_{serv. Auxiliares}$	0,2673

Fuente: propia.

Costos de mano de obra

En este punto se describen y especifican los costos de labor operacional o también conocida como mano de obra del proceso. Por lo tanto, se contempló un total de 10 empleados distribuidos como mano de obra directa: 4 obreros, 1 supervisor y 1 gerente. Por otro lado, la mano de obra indirecta: 1 administrador, 1 contador, 1 personal de control de calidad, 1 gerente y 1 vigilante. Esto se especifica en la Tabla 59.

Tabla 59. Costos totales de mano de obra por kg de producto obtenido.

Descripción	Costo (\$/mes)	Costo (\$/hora hombre)	N° de trabajadores	Costo (\$/kg P.T.)
Obreros	300	1,5000	4,0000	0,1898
Supervisores	400	2,0000	1,0000	0,0633
Administrador	400	2,0000	1,0000	0,0633
Contador	400	2,0000	1,0000	0,0633
Control de Calidad	400	2,0000	1,0000	0,0633
Gerente	600	3,0000	1,0000	0,0949
Vigilantes	300	1,5000	1,0000	0,0475
Total				0,5853

Fuente: propia.

Los costos relacionados con el capital humano como mano de obra directa, control de calidad y supervisión, también los costos de mantenimiento, material de mantenimiento y suministros operativos se calcularon según un porcentaje del costo del capital fijo (ver Apéndice E). En la Tabla 60, se encuentra un resumen de los resultados obtenidos en cuanto a los costos directos por kg de producto terminado.

Tabla 60. Costos directos por kg de producto terminado.

Costos Directos (\$/kg)	
Costos materia prima	10,1301
Costos servicios auxiliares	0,2672
Costo labor operacional	0,5853
Supervisión de operaciones	0,1171
Control de calidad	0,1171
Costo labor mantenimiento	0,0332
Material de mantenimiento	0,0222
Suministros operativos	0,0092
Total	11,2814

Fuente: propia.

Costos Indirectos o Variables

Los costos indirectos o variables comprenden la depreciación, impuestos y seguros, estimados según un capital depreciable que toma los costos de adquisición e instalación de equipos de la planta, puesto que estos con el pasar del tiempo pierden valor, por otro parte, los costos indirectos se considera un porcentaje del costo del capital fijo para estimar los impuestos y seguros (ver Apéndice E). En la Tabla 61, se presentan los resultados obtenidos para los costos indirectos.

Tabla 61. Costos indirectos por kg de producto obtenido.

Costos Indirectos (\$/kg)	
Cargo por depreciación anual	0,8228
Impuestos	0,0246
Seguro	0,0123
Total	0,8598

Fuente: propia.

Costos Generales

Los costos generales se refieren a los gastos generales, beneficios adicionales, costos de capital de trabajo, administrativos, venta y distribución, transporte, investigación, desarrollo e innovación, y finanzas. Cada uno de estos costos no suelen variar en el tiempo, no obstante, representan un punto importante para el desenvolvimiento de las funciones comerciales. En relación a la estimación de cada uno de estos costos generales, fueron calculados tomando en cuenta porcentajes de los costos directos, costos de producción y costo de capital fijo (ver Apéndice E). En la Tabla 62, se resumen los costos generales mencionados por kg de producto obtenido.

Tabla 62. Costos generales por kg de producto obtenido.

Costos Generales (\$/kg)	
Gastos Generales	0,3678
Beneficios Adicionales	0,1618
Costo Capital de Trabajo	0,2463
Administración	
Administrativos	0,0575
Ventas y distribución	0,1726
Transporte	0,0447
ID + i	0,0383
Finanzas	1,8887
Total	2,9777

Fuente: propia.

Estimación del Costo de Producción

La planta genera productos considerados secundarios para efectos de este análisis económico como el acero, el cobre, el aluminio y carbonato de litio, así que los costos de producción no solo dependen de los costos directos, indirectos y generales, también de forma directa por el ingreso que supondría la venta de estos productos (ver Apéndice E). En la Tabla 63 se detalla los ingresos por venta de estos productos secundarios.

Tabla 63. Ingresos secundarios.

Ingresos	Valor por tonelada	Kg/lote	Ingreso anual	Costo (\$/kg de P.T.)
Acero	\$670	2,65	\$462,33	0,0563
Cobre	\$9550	5,10	\$12.658,33	1,5402
Aluminio	\$2650	17,84	\$12.293,14	1,4958
Carbonato de litio	\$8700	6,20	\$14.033,45	1,7076

Fuente: propia.

De este modo, los costos de producción se presentan a continuación en la Tabla 64, con un resumen de los costos directos, indirectos y generales involucrados en el proceso para el reciclaje de las baterías de ion-litio.

Tabla 64. Resumen de costos de producción.

Concepto	Costo (\$/kg)
Costos Directos	11,2814
Costos Indirectos	0,8598
Costos Generales	2,4651
Costos de producción	9,8064

Fuente: propia.

Por ende, la Figura 26 representó la distribución porcentual de los costos directos, indirectos y generales del costo de producción por kg de producto terminado.

Figura 26. Distribución de los costos directos, indirectos y generales en los costos de obtención de oxalato de cobalto.

Fuente: propia.

En esta figura se observó que los costos directos tienen mayor proporción sobre el costo de producción, esto se debe a que los costos asociados a la materia prima, el capital humano y los servicios auxiliares involucrados en el funcionamiento de la planta implican que exista un costo significativamente mayor del capital en contraste con los asociados a los costos indirectos y generales. Una vez determinados los costos de producción, se realizó la estimación del valor de venta del producto, por lo que se tomó acorde a los estatutos legales como criterio una ganancia del 30% de los costos de producción, resumido en la Tabla 65.

Tabla 65. Ganancia y valor de venta del oxalato de cobalto

Ganancia (\$/kg)	2,9419
Venta del producto (\$/kg)	12,7483

Fuente: propia.

Adicionalmente, se comparó el costo de venta del oxalato de cobalto bajo el presente proceso de producción respecto al valor del producto en mercados internacionales, con información disponible el sitio de comercio en línea de Made in China donde el precio del oxalato de cobalto es 25,00 \$/kg en promedio. De tal manera, que al costo de venta del oxalato de cobalto no se adiciona el Impuesto al Valor Agregado (IVA), debido a que las exportaciones de bienes y servicios están exentas en Venezuela. Por otro lado, este tipo de producto está libre de impuestos para la exportación de productos minerales según la Sección V del Decreto N° 4.944 referido al Arancel de Aduanas. Por último, se considera un 10% del costo por concepto de traslado de la empresa al puerto venezolano del producto. Los cálculos detallados se encuentran en el Apéndice E y la Tabla 66, presenta la comparativa de los costos.

Tabla 66. Comparativa de costos de oxalato de cobalto.

Costo de producto exportado (\$/kg)	14,0231
Costo referencial del producto (\$/kg)	25,00
Diferencia de costos (\$/kg)	10,9769

Fuente: propia.

En cuanto a este resultado, es relevante en torno a una comparación con el costo de oxalato de cobalto en mercados internacionales, puesto que es menor el costo del producto exportado con una diferencia de 10,98 \$/kg. Por lo cual, la situación planteada representa una oportunidad estratégica para producir una materia prima de interés global para la fabricación de tecnologías a partir de un residuo, esto permitiría el ingreso de capital al país. Finalmente, la creación de una cadena de valor local alrededor del reciclaje de baterías de ion-litio podría dar lugar a futuras innovaciones y diversificación industrial en Venezuela.

Estimación de la Rentabilidad

El estudio financiero sobre la rentabilidad del proyecto, debe partir de ciertas consideraciones que muestren de una u otra forma un análisis con una visión realista del impacto del desarrollo de la propuesta en ámbitos económicos, por ende, se presentan las siguientes consideraciones para este análisis:

- La vida útil del proyecto es de 12 años y donde los primeros dos (2) años constituyen el período de inversión y los siguientes diez (10) años se refieren al período de recuperación de inversión.
- En el año 0 se toma en cuenta la inversión del terreno y el 50% del capital fijo (C_{FC}).
- En el año 1 se considera el capital circulante y el restante del 50% del capital fijo (C_{FC}).
- La tasa de descuento, i , considerada para el estudio es del 10% anual.
- La tasa de impuesto, τ , empleada para el estudio es del 40% anual.
- Los ingresos por venta anuales corresponden al 90% respecto a las ventas de toda la producción anual, esto considera las fluctuaciones de oferta y demanda del mercado.
- El valor de salvamento considerado para el estudio es del 20% respecto al costo de capital fijo (C_{FC}).
- Será utilizado el método de depreciación acelerada MACRS.

Los cálculos relacionados con este apartado se encuentran en el Apéndice E. Por ende, se presentó a continuación en la Tabla 67 que resume el flujo de dinero acumulado con descuento y, por otro lado, la Figura 27 refleja el comportamiento del NPV en el transcurso de los 12 años de vida útil del proyecto.

Tabla 67. Resumen de tabla del flujo de dinero acumulado con descuento (período de inversión).

Final de Año	Período de Inversión	
	0	1
Capital total, C_{TC}	-70717,01	-52740,91
Depreciación, A_{BD}	0,00	0,00
Valor en libros. $C_{TC} + \sum A_{BD}$	-50717,01	-50717,01
Ingreso Ventas Anuales (A_S)	0,00	0,00
Costo Producción (A_{ME})	0,00	0,00
$(A_{GP})(1-t) + A_{BD}$	0,00	0,00
Flujo dinero sin desct. (A_{CF})	-70717,01	-52740,91
Flujo dinero acumulado	-70717,01	-123457,93
Flujo dinero sin desct. (A_{CF})	-70717,01	-52740,91
Flujo dinero con desct. (A_{DCF})	-70717,01	-49786,19
Flujo dinero descontado acumulado, NPV	-70717,01	-120503,21

Fuente: propia.

Tabla 68. Resumen del flujo de dinero acumulado con descuento (período de recuperación inversión).

Final de Año	Período de Recuperación de Inversión					
	2	3	4	5	6	7
Capital total, C_{TC}	-	-	-	-	-	-
Depreciación, A_{BD}	20286,81	32458,89	19475,33	11685,20	11685,20	5842,60
Valor en libros. $C_{TC} + \sum A_{BD}$	-81147,22	-48688,33	-29213,00	-17527,80	-5842,60	0,00
Ingreso Ventas Anuales (A_S)	129796,63	129796,63	129796,63	129796,63	129796,63	129796,63
Costo Producción (A_{ME})	80593,26	80593,26	80593,26	80593,26	80593,26	80593,26
$(A_{GP})(1-t) + A_{BD}$	37636,75	42505,58	37312,16	34196,11	34196,11	31859,07
Flujo dinero sin desct. (A_{CF})	37636,75	42505,58	37312,16	34196,11	34196,11	31859,07
Flujo dinero acumulado	-85821,18	-43315,60	-6003,44	28192,67	62388,77	94247,84
Flujo dinero sin desct. (A_{CF})	37636,75	42505,58	37312,16	34196,11	34196,11	31859,07
Flujo dinero con desct. (A_{DCF})	31104,75	31935,07	25484,71	21233,09	19302,81	16348,74
Flujo dinero descontado acumulado. (NPV)	-89398,46	-57463,38	-31978,68	-10745,59	8557,22	24905,96

Fuente: propia.

Tabla 68. (continuación).

Final de Año	Período de Recuperación de Inversión					
	8	9	10	11	12	13
Capital total, C_{TC}	-	-	-	-	-	22023,90
Depreciación, A_{BD}	-	-	-	-	-	-
Valor en libros. $C_{TC} + \sum A_{BD}$	-	-	-	-	-	-
Ingreso Ventas Anuales (A_S)	129796,63	129796,63	129796,63	129796,63	129796,63	150083,44
Costo Producción (A_{ME})	80593,26	80593,26	80593,26	80593,26	80593,26	80593,26
$(A_{GP})(1-t) + A_{BD}$	29522,03	29522,03	29522,03	29522,03	29522,03	41694,11
Flujo dinero sin desct. (A_{CF})	29522,03	29522,03	29522,03	29522,03	29522,03	43718,01
Flujo dinero acumulado	123769,86	153291,89	182813,91	212335,94	241857,96	285575,97
Flujo dinero sin desct. (A_{CF})	29522,03	29522,03	29522,03	29522,03	29522,03	43718,01
Flujo dinero con desct. (A_{DCF})	13772,24	12520,22	11382,02	10347,29	9406,63	12663,55
Flujo dinero descontado acumulado. (NPV)	38678,20	51198,42	62580,44	72927,73	82334,36	94997,91

Fuente: propia.

Figura 27. Flujo de dinero descontado acumulado (NPV) en el tiempo.

Fuente: propia.

En la Figura 27 se muestra el flujo de dinero con descuento para el diseño de planta, donde el área de la curva debajo del eje horizontal es por concepto de la inversión inicial para la construcción de la planta y costos aunados a la puesta en marcha con un valor de \$101.434,03 del capital total invertido. Luego de este punto empieza la generación de ingresos, así que se observó una intercepción con el eje de las abscisas que representa el punto de equilibrio, allí la inversión se ha recuperado y los ingresos se igualan a los egresos. Por consiguiente, el flujo de dinero desde la intercepción hasta el final del proyecto en el año 12 son valores positivos, finalizando con un NPV de \$94.997,91.

De igual forma, para este diseño de planta se ha integrado el uso de diversos indicadores económicos para la evaluación de proyectos, miden la eficiencia y viabilidad. Estos indicadores empleados son el Valor Presente Neto (NPV), el Período de Payback Descontado (DPBP), el tiempo requerido para obtener un valor presente

neto igual a cero (DBEP), la tasa interna de retorno (DCFROR) y la relación Beneficio/Costo (R(B/C)), cada uno de estos indicadores generan información referente al desempeño financiero del proyecto. Por lo tanto, en el Apéndice E se encuentran los cálculos relacionados y en la Tabla 69 se resumen los resultados para cada indicador de rentabilidad mencionado.

Tabla 69. Valores obtenidos para los indicadores de rentabilidad.

Indicadores de Rentabilidad	
Valor presente neto (NPV)	94.997,91\$
Tasa de retorno o rendimiento con flujo de efectivo descontado (DCFROR)	24,00 %
Período de payback descontado (DPBP)	4,60 años
Punto de equilibrio descontado (DBEP)	5,56 años
Relación Beneficio/Costo (RBC)	3,6197

Fuente: propia.

De tal manera, luego de evaluar y analizar cada uno de los resultados obtenidos para los indicadores de rentabilidad, se concluye lo siguiente:

- Presentó un valor presente neto (NPV) positivo para el año 12, esto indica que la inversión produce ganancias.
- La tasa de retorno de flujo de efectivo descontado (DCFROR) es superior al 10% supuesto inicialmente, es aceptable puesto su retorno excede el costo de oportunidad del capital.
- El período de payback descontado (DPBP) indicó que el tiempo de recuperación del costo de capital fijo (C_{FC}) es aceptable en relación a la vida útil del proyecto supuesta para el estudio, esto se espera que ocurra en los al menos en la mitad del período de recuperación de inversión
- El punto de equilibrio descontado (DBEP) permitió determinar que a partir de 5,56 años los ingresos del proyecto superan los costos, generando ganancias, esto reduce el margen de seguridad financiera del proyecto.

- La relación Beneficio/Costo (RBC) indicó el margen de utilidades del proceso es superior a 1, favorable para su sostenibilidad en el tiempo.

Como criterio adicional en torno a este análisis financiero, se comparó el costo de capital fijo de \$101.434,03 con invertir este dinero a plazo fijo o bonos de deuda. La Tasa de Interés Anual a plazo fijo estipulada fue del 5% y para bonos de deuda fue del 6% con un tiempo de inversión de 12 años. Por ende, se presentó la Tabla 70 que resume las comparaciones de inversión del dinero y en el Apéndice E se encuentran los cálculos asociados.

Tabla 70. Resultados de inversiones financieras.

Concepto	Plazo fijo	Bonos de deuda
Valor futuro (12 años)	\$182.160,94	\$204.105,20
Tasa de retorno	5%	6%
Ganancia neta	\$80.726,94	\$102.671,20

Fuente: propia.

En cuanto al diseño de planta ofrece una Tasa de Retorno del 24%, superior al 5% o 6% que podrían generar inversiones financieras como plazos fijos o bonos de deuda. Sin embargo, se debe considerar que el Valor Presente Neto de la planta es de \$94.997,91, superior que las ganancias netas de \$80.726,94 de invertir el dinero a plazo fijo o, por otro lado, es inferior que bonos de deuda que tiene ganancias netas de \$102.671,20. Esto se debe a los altos costos operativos y el tiempo para recuperar la inversión de 4,60 años, esto indica que la Tasa de Retorno es atractiva pero el flujo de caja acumulado en 12 años es superior a plazo fijo e inferior a bonos de deuda, donde son opciones financieras más seguras.

Al respecto, estas opciones financieras como plazos fijos y bonos proporcionan alta liquidez, permiten retirar el dinero o reinvertirlo con facilidad. Por el contrario, el dinero invertido en la planta de reciclaje es a largo plazo, donde el capital queda comprometido por años antes de generar retornos significativos. Sin embargo, más allá del aspecto financiero, la planta de reciclaje de baterías aporta beneficios ambientales

y sociales, como la reducción de residuos peligrosos, la creación de empleos y la construcción de una economía circular, factores que no son considerados en inversiones bancarias.

De tal forma, este análisis de rentabilidad para el presente proyecto muestra resultados positivos, de acuerdo con los valores de los indicadores de viabilidad financiera del proyecto. Esto fortalece esta como una propuesta atractiva que puede recuperar el dinero y generar ingresos en un período prolongado de tiempo, considerando circunstancias cercanas a la realidad. Del mismo modo, es necesario resaltar que el enfoque dado al proyecto fue para un procesamiento modesto de 1 lote diario, puesto que este tipo de plantas pueden procesar un mayor volumen de baterías y ante un incremento en el procesamiento o en mayores lotes de baterías, podría generar beneficios superiores.

Finalmente, este diseño de planta aborda el problema del desecho de las baterías de ion-litio, promueve la inversión de capital en el país y destaca la relevancia en la producción de materiales estratégicos para la industria tecnológica. Aunque puede generar ingresos, se debe contemplar también el beneficio social referente a la generación de empleos directos e indirectos, impulsar la creación de sistemas de recolección y la investigación en esta área. Por otra parte, el beneficio ambiental a considerar es que evita la contaminación de residuos peligrosos, accidentes producto de la inadecuada disposición, reducción de la extracción de materias primas y construcción de una economía circular.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

A partir del análisis y procesamiento de los resultados obtenidos, se originan a continuación, las conclusiones contemplando cada uno de los objetivos propuestos para esta investigación:

- El estudio que se desarrolló para diagnosticar la necesidad de diseñar una planta para reciclar las baterías de ion-litio con el fin de recuperar los minerales críticos que contienen, se realizó por medio de la aplicación de una encuesta dicotómica compuesta por 19 preguntas a especialistas en la sustitución de baterías de ion-litio de teléfonos inteligentes, en el área de Barquisimeto, estado Lara, con ello se logró identificar que es necesario la implementación del diseño de planta. De llevar a cabo, se podría obtener beneficios en aspectos ambientales, económicos, tecnológicos e industriales.
- La tecnología seleccionada para reciclar las baterías de ion-litio, la más adecuada en torno a la factibilidad técnica fue un proceso mecánico seguido de uno hidrometalúrgico, producto de un análisis de las tecnologías disponibles y condiciones de las baterías a procesar. Por otra parte, respecto a la factibilidad económica, se evaluó en la etapa determinante de lixiviación donde el método más adecuado fue con ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno, a causa de costos de las materias primas, condiciones y eficiencia de lixiviación.
- El proceso de reciclaje de las baterías de ion-litio está constituida por tres etapas, una primera de pretratamiento, una segunda de reacción y una tercera de separación y purificación, están integradas por los siguientes equipos principales: una (1) trituradora de 4 ejes, un (1) condensador de tubo y coraza, un (1) separador magnético, un (1) molino de martillos, un (1) tamiz vibratorio,

un (1) separador zigzag, cinco (5) reactores batch, cinco (5) tanques de mezclado y tres (3) filtro prensa.

- En cuanto al análisis económico, se estima que la inversión inicial necesaria para la adquisición e instalación de los equipos es de \$101.434,03 y en cuanto al costo de producción respecto al oxalato de cobalto obtenido es \$9,81 considerando el acero, cobre, aluminio y carbonato de litio como productos secundarios, esto permite establecer un precio de venta de \$12,75. Por otro lado, la estimación de rentabilidad del diseño demuestra resultados positivos en torno a los indicadores considerados, con un NPV positivo de \$94.997,91; una tasa de retorno DCFROR del 24,00%, la relación R(B/C) de 3,62; el DPBP de 4,60 años y el DBEP de 5,56 años. Se comparó además con una inversión a plazo fijo y bono de deuda, donde la presente propuesta genera menores ganancias que la primera, pero mayores que la segunda opción, aunque no se consideran los beneficios sociales y ambientales que podría tener esta planta.

Recomendaciones

- Fortalecer la metodología del estudio respecto al diagnóstico, en torno a mejorar la justificación del tamaño muestral y la representatividad de los expertos, así como incorporar datos primarios.
- Integrar al estudio económico un análisis de sensibilidad, validación técnica de las etapas clave como la lixiviación, uso de datos primarios para estimar la capacidad de procesamiento, evaluación de los riesgos regulatorios, para aumentar precisión y robustez del diseño final.
- Validar experimentalmente los dos esquemas propuestos, mecánico-hidrometalúrgico y pirometalúrgico-hidrometalúrgico, para fortalecer la decisión técnica de la selección de tecnología y reducir incertidumbre respecto a la fase de inversión.
- Realizar estudios experimentales enfocados en la validación y optimización de condiciones en las etapas claves como la lixiviación y los procesos de extracción/recuperación, la caracterización de subproductos volátiles

generados durante la trituración en atmósfera inerte, y la evaluación de la corriente de recirculación para determinar necesidades de purificación. Estudiar de forma experimental la etapa de trituración de baterías en condiciones de atmósfera inerte, con la finalidad de determinar los porcentajes exactos de los electrolitos volatilizados y la sal hexafluorofosfato de litio que se descompone.

- Seleccionar un filtro de aire compuesto por carbón activado para adsorber los posibles electrolitos no condensables y el pentafluoruro de fósforo que se puede formar como consecuencia de la trituración de las baterías.

CAPÍTULO VI
LA PROPUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA

“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE “

VICERRECTORADO BARQUISIMETO

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA

***DISEÑO DE UNA PLANTA
PARA EL RECICLAJE DE LOS
MINERALES CRÍTICOS DE LAS
BATERÍAS DE ION-LITIO***

Autor:

Br. Suárez Avendaño Ángelo Jesús

Tutor académico:

Ing. MSc. Juan Freitez

Julio, 2025

INTRODUCCIÓN

Las baterías de ion-litio han significado una fuente de energía segura y estable en la era de la tecnología y la movilidad eléctrica, con presencia en teléfonos inteligentes, sistemas de almacenamiento de energía, vehículos eléctricos y en casi cualquier dispositivo tecnológico que, aunque desde su creación han revolucionado la tecnología con almacenamiento de energía compacta y eficiente, plantea numerosos riesgos que deben ser conocidos, comprendidos y gestionados correctamente (Cano, 2024). En este sentido, este tipo de baterías tiene una importancia actual e influencia en el desarrollo de la tecnología por su capacidad de almacenamiento y eficiencia, no obstante, tiene riesgos asociados que conllevan a que deben ser manejadas adecuadamente al finalizar su vida útil.

De este modo, surge como alternativa el reciclaje de las baterías, acerca de esto López et al. (2024), mencionan que el reciclaje representa una opción viable para reintroducir los componentes de las baterías de ion-litio en el ciclo económico, reduciendo la necesidad de materias primas vírgenes y la presión sobre la minería, cuyo impacto ambiental es alto por el uso intensivo de agua y contaminación del suelo. Por ende, en la actualidad existen esfuerzos y un gran interés por el desarrollo tecnológico de sistemas de reciclaje de las baterías de ion-litio para recuperar los minerales críticos que la integran como aluminio, cobre, acero, cobalto y litio, así reintroducir estos en la economía para la elaboración de nuevas baterías u otras aplicaciones.

En la actualidad cada vez más países están desarrollando este tipo de iniciativas para evitar un posible problema ambiental y recuperar minerales de un residuo que tiene un considerable valor estratégico para el desarrollo de la tecnología. Por tal motivo, el objetivo del presente trabajo especial es proponer el diseño de una planta para el reciclaje de los minerales críticos de las baterías de ion-litio, mediante el uso de datos experimentales de estudios a nivel de laboratorio y fuentes científicas, estas se escalaron a nivel de planta. En cuanto a Venezuela no existe en la actualidad plantas de reciclaje de las baterías de ion-litio, por lo que este proyecto busca atender este

problema, con una propuesta económica y factible para la recuperación de estos minerales.

Objetivos

Presentar el diseño de una planta para el reciclaje de los minerales críticos de las baterías de ion-litio.

Evaluar la rentabilidad del proceso y de la planta diseñada por medio de un análisis financiero.

Ingeniería Conceptual

Para el diseño de una planta de reciclaje de las baterías de ion-litio, se requieren de etapas que permitan un enfoque estructurado, para garantizar su viabilidad técnica y económica, donde a Reboledo et al. (2015), plantean que la ingeniería conceptual es una fase que tiene como uno de sus objetivos identificar la viabilidad técnica y económica de un proyecto fundamentado en los requerimientos y necesidades, allí se determina la alternativa tecnológica adecuada y que permitirá cumplir con los objetivos planteados. Por lo tanto, esta etapa fija las bases para el desarrollo de las etapas siguientes de ingeniería como la ingeniería básica. Así, se plantea la siguiente descripción del proceso:

Conceptualización

Para el reciclaje de las baterías de ion-litio existen diversas tecnologías para su procesamiento y recuperación de sus minerales, como pretratamientos mecánicos que tienen el objetivo de reducir el tamaño de la batería y lograr la mayor liberación de sus fracciones sólidas, especialmente el cátodo que está adherido a las lamina de colector de corriente de aluminio. Posteriormente, el cátodo es tratado mediante un proceso de lixiviación con reactivos y condiciones de reacción que influyen en la eficiencia del proceso.

En este sentido, Chen et al. (2011), en su estudio titulado “Process for the recovery of cobalt oxalate from spent lithium-ion batteries” presentan un experimento a nivel de laboratorio sobre una lixiviación ácida del cátodo *óxido de litio-cobalto*

($LiCoO_2$) con ácido sulfúrico (H_2SO_4) y peróxido de hidrógeno (H_2O_2) a 85°C durante 2 horas. Esto permite obtener litio y cobalto, que posteriormente debe ser extraído para su purificación, esta lixiviación se rige por la siguiente reacción:

En este proceso, se mezcla H_2SO_4 4M y H_2O_2 al 10%v/v con el cátodo $LiCoO_2$ en una relación líquido-sólido de 10:1 a 85°C durante 2 horas, con una agitación de 480 rpm. Luego de la lixiviación, se diluye el licor con agua hasta una concentración del cobalto de 20 g/L y las impurezas producto del pretratamiento mecánico imperfecto se separan por filtración. Para extraer el cobalto del licor lixivante que tiene un pH de 3.5, se realiza con P507 diluido en queroseno y el modificador de fase TBP, previamente saponificado con NaOH, con una relación orgánica/acuosa de 1.5. Una vez extraído en el efluente orgánico el cobalto, debe extraerse nuevamente este mineral con una solución acuosa de H_2SO_4 3M en una relación orgánico/acuosa de 4:1. Finalmente, la fase acuosa se neutraliza para añadir un exceso de oxalato de amonio y, por lo tanto, precipita el oxalato de cobalto a un pH final de 1.5 con una pureza del 99.9%.

Por otra parte, para la recuperación del litio para el esquema planteado, se plantean las condiciones para la precipitación del *carbonato de litio* (Li_2CO_3) proporcionadas por el estudio de Quille (2022), titulado “obtención de carbonato de litio mediante proceso de lixiviación, concentración, evaporación y precipitación”, donde este a escala de laboratorio precipitó Li_2CO_3 a partir de una solución *carbonato de sodio* (Na_2CO_3) al 24%, se destaca que previamente se realizó una evaporación para concentrar la solución y favorecer la precipitación, donde las condiciones para fueron a 95°C durante 1 h. Se rige por la siguiente reacción:

Por consiguiente, a continuación, se presentó una tabla donde se resumen las cantidades de materia prima para procesar 19,506 kg de $LiCoO_2$ en función de este planteamiento de producción para la obtención de *oxalato de cobalto* y *carbonato de litio*.

Tabla 71. Cantidad de materias primas requeridas procesar 19,506 kg de $LiCoO_2$.

Materia prima	Kg requeridos
Ácido sulfúrico	140,90
Peróxido de hidrógeno	9,36
Queroseno	19,88
P507	7,87
TBP	0,97
Hidróxido de sodio	101,86
Oxalato de amonio	28,23
Carbonato de sodio	65,49

Fuente: propia.

Ingeniería Básica

Esta fase del proyecto tiene como objetivo definir los aspectos fundamentales que permitan al inversor contar con la información necesaria para tomar la decisión de ejecutarlo. Esta etapa debe desarrollarse con el nivel de detalle y los datos técnicos requeridos, garantizando así el cálculo preciso de componentes, la planificación integral y la ejecución exitosa del proyecto. La ingeniería básica sirve, por tanto, como base técnica y económica para la viabilidad del proyecto y su posterior desarrollo en fases detalladas.

Descripción detallada del proceso:

Se describe de manera detallada el proceso para el reciclaje de las baterías de ion-litio y, por lo tanto, la producción de oxalato de cobalto como producto principal y los productos secundarios:

El proceso inicia con la alimentación de las baterías de ion-litio a la cámara de transición de la triturado de cuadro ejes (T-101) donde ingresa nitrógeno (N_2) proveniente del tanque de almacenamiento (V-101) para generar una atmosfera inerte hasta alcanzar una presión de 2,72 atm, por lo que ocurre el proceso de trituración de

las baterías donde el tamaño de partícula de salida es inferior a 20 mm. Los electrolitos de las baterías se volatilizan en la trituración y son extraídos por diferencia de presión hacia el condensador de tubos y coraza (C-101) donde se condensan de una temperatura de 120°C a 30°C.

Seguidamente, la corriente de sólidos triturada es depositada en una cinta transportadora que tiene suspendido sobre sí el separador magnético (SM-101) que retira el contenido de acero presente mediante un imán. El flujo de sólidos despojado de acero ingresa al molino de martillos (M-101), el cual se encarga de reducir el tamaño de partícula a un promedio de 7,5 mm. Posteriormente, la corriente es alimentada a un tamiz vibratorio (TV-101) que separa la corriente en dos fracciones en función del tamaño de partícula, una fracción gruesa (contiene el PP, PE, aluminio y cobre) y una fracción fina (contiene el grafito, fluoruro de litio y óxido de litio-cobalto).

En este sentido, el material separado en estas dos fracciones es enviado individualmente al separador zigzag (SZ-101) donde se alimentan en la parte superior del equipo y se introduce aire en la parte inferior del equipo, con una velocidad determinada que de manera ascendente por fuerza de arrastre retira las partículas menos densas y las más densas sedimentan en el fondo. En primer lugar, se alimenta la fracción fina y se separa el 98% de las partículas menos densas como el grafito y fluoruro de litio del más densos que es el cátodo. En segundo lugar, se alimenta la fracción gruesa y se separa el 98% de las partículas menos densas como el PP, PE de los más densos aluminio y cobre. En tercer lugar, se alimenta de nuevo la corriente que contiene aluminio y cobre, para separar el aluminio menos denso del cobre más denso.

Posteriormente, en el reactor batch de lixiviación (R-101) ingresa *agua* proveniente del tanque de almacenamiento (TK-101), *ácido sulfúrico* (H_2SO_4) procedente del tanque de almacenamiento (TK-102), *peróxido de hidrógeno* (H_2O_2) proveniente del tanque de almacenamiento (TK-103) y la corriente de sólidos que contiene un 98% del cátodo *óxido de litio-cobalto* ($LiCoO_2$) donde se efectúa el proceso de lixiviación a 85°C durante 2 h, por lo cual el reactor está equipado con tres (3) resistencias eléctricas de 3 kW que proveen el calor necesario.

Una vez, culminado el tiempo de reacción, el efluente es enviado al tanque de dilución (MIX-101) donde ingresa *agua* procedente del tanque de almacenamiento (TK-101) durante 30 min. Por otro lado, simultáneamente en el reactor batch de saponificación (R-102) ingresa queroseno como diluyente del tanque de almacenamiento (TK-104), el extractante *2-ácido etilhexil fosfónico mono-2-etilhexil éster (P507)* del tanque de almacenamiento (TK-105) y el modificador de fase *tri-n-butil-fosfato (TBP)* del tanque de almacenamiento (TK-106), esto se mezcla para luego ingresar una solución de *hidróxido de sodio (NaOH)* del tanque de dilución (MIX-104) para dar paso a una reacción de saponificación a 25°C durante 30 min.

De modo que se introduce al tanque mezclador-sedimentador (MIX-102) el efluente acuoso del tanque de dilución (MIX-101) que pasó a través del filtro prensa (F-101) donde se retiraron las impurezas presentes y se introduce también el efluente orgánico del reactor batch de saponificación (R-102), este es agitado durante 15 minutos a una temperatura de 25°C, al culminar el tiempo de extracción se detiene para que se separen las dos fases durante 10 min. En este sentido, la fase acuosa rica en litio es enviada al reactor batch de neutralización (R-104) y la fase orgánica rica en cobalto, es enviada al tanque mezclador-sedimentador (MIX-103), en este previamente ha ingresado *agua* proveniente del tanque de almacenamiento (TK-108) y *ácido sulfúrico* procedente del tanque de almacenamiento (TK-102), es agitado durante 15 minutos a una temperatura de 25°C, culminado el tiempo se detiene para que se separen las fases.

De tal manera, la fase acuosa rica en cobalto procedente del tanque mezclador-sedimentador (MIX-103) se envía al reactor batch de precipitación (R-103) y allí se neutraliza el *ácido sulfúrico* residual con un efluente de *hidróxido de sodio* procedente del tanque de dilución (MIX-104), seguido ingresa el *oxalato de amonio* ($(NH_4)_2C_2O_4$) del tanque de almacenamiento (TK-109) y ocurre una precipitación del *oxalato de cobalto* ($CoC_2O_4 \cdot 2H_2O$) a una temperatura de 25°C, el efluente ingresa al filtro prensa (F-102) que separa el *oxalato de cobalto* precipitado del efluente acuoso.

En cuanto a la fase orgánica procedente del tanque mezclador-sedimentador (MIX-103) se recircula al reactor batch de saponificación (R-102) para un nuevo lote.

Por otro lado, el efluente acuoso rico en litio enviado al reactor batch de neutralización (R-104) se mezcla con una solución de *carbonato de sodio* (Na_2CO_3) al 24% del tanque de dilución (MIX-105) para la neutralización del contenido de *ácido sulfúrico* residual. Una vez neutralizada la mezcla, se evapora el contenido de *agua* para concentrar el *litio* presente donde se requiere 258 kW de energía para el proceso. En consecuencia, el efluente concentrado es enviado al reactor batch de precipitación (R-105) donde se mezcla con una solución de *carbonato de sodio* al 24% del tanque de dilución (MIX-105) para precipitar el *carbonato de litio* (Li_2CO_3) en una condición de reacción de 95°C durante 1 h. Una vez culminado el tiempo de reacción, se envía el fluido hacia el filtro prensa (F-103) para retirar el contenido de *carbonato de litio* precipitado del efluente acuoso

Figura 24. Diagrama de bloques del proceso de reciclaje de las baterías de ion-litio.

Fuente: propia.

Dimensionamiento y Selección de Equipos

Se tiene a continuación los equipos principales de la planta necesarios para cumplir con los parámetros de producción establecidos.

Tabla 72. Características principales de los equipos principales.

Equipos	Cantidad	Descripción
Trituradora de cuatro ejes T-101	1	Volumen (m^3) = 0,082 Potencia (kW) = 7,5 Capacidad ($\frac{kg}{h}$) = 500 Acero inoxidable Tamaño de partícula (mm) = <20
Equipo productor de nitrógeno	1	Producción ($\frac{m^3}{h}$) = 3 Pureza (%) = 99,99 Presión (atm) = 29,61
Tanque de almacenamiento de nitrógeno V-101	1	Volumen (m^3) = 0,003 Presión (atm) = 70 Aluminio 6061-T6
Condensador C-101	1	Diámetro de tubos: BWG 12 ($\frac{3}{4}$ in) Número de tubos: 26 Longitud de tubos (m) = 1,0 Diámetro de la coraza (in) = 8
Separador magnético SM-101	1	Potencia (kW) = 7,5 Eficiencia: 99%
Molino de martillos M-101	1	Capacidad ($\frac{kg}{h}$) = 800 Potencia (kW) = 5,5 Tamaño de partícula (mm) = 5-15
Tamizador vibratorio TV-101	1	Capas: 1-5 Mallas: 1-200 Capacidad ($\frac{kg}{h}$) = 1000 Potencia (kW) = 2,2 Acero inoxidable
Separador por aire ZigZag SZ-101	1	Alto (m) = 5,8 Capacidad ($\frac{kg}{h}$) = 3000-5000 Potencia (kW) = 15,0 Acero inoxidable 304
Reactor batch de lixiviación R-101	1	Volumen(m^3) = 0,25 Diámetro (m) = 0,51 Longitud (m) = 1,41 PVDF

Fuente: propia.

Tabla 68. (Continuación).

Equipos	Cantidad	Descripción
Agitador del reactor batch de lixiviación R-101	1	Diámetro (m) = 0,17 480 rpm Potencia (HP) = 0,15 PVDF
Resistencia eléctrica del R-101	3	Longitud (m) = 0,38 Diámetro (mm) = 60 Potencia (kW) = 3,0 Titanio recubierta PTFE
Tanque de dilución MIX-101	1	Volumen(m^3) = 0,68 Diámetro (m) = 0,72 Longitud (m) = 1,98 Acero inoxidable 316
Agitador del tanque de dilución MIX-101	1	Diámetro (m) = 0,24 360 rpm Potencia (HP) = 0,30 Acero inoxidable 316
Filtro prensa F-101	1	Longitud (m) = 2,2 Ancho (m) = 0,7 Volumen de carga (L) = 91 Placas filtrado: 14
Reactor batch de saponificación R-102	1	Volumen(m^3) = 1,11 Diámetro (m) = 0,84 Longitud (m) = 2,32 Acero inoxidable 316
Agitador del reactor batch de saponificación R-102	1	Diámetro (m) = 0,28 360 rpm Potencia (HP) = 0,55 Acero inoxidable 316
Tanque mezclador-sedimentador MIX-102	1	Volumen(m^3) = 1,78 Diámetro (m) = 0,99 Longitud (m) = 2,73 Acero inoxidable 316
Agitador del tanque mezclador-sedimentador MIX-102	1	Diámetro (m) = 0,33 360 rpm Potencia (HP) = 1,31 Acero inoxidable 316
Tanque mezclador-sedimentador MIX-103	1	Volumen(m^3) = 1,23 Diámetro (m) = 0,88 Longitud (m) = 2,41 PVDF
Agitador del tanque mezclador-sedimentador MIX-103	1	Diámetro (m) = 0,29 360 rpm Potencia (HP) = 0,69 PVDF

Fuente: propia.

Tabla 68. (Continuación).

Equipos	Cantidad	Descripción
Reactor batch de precipitación R-103.	1	Volumen(m^3) = 0,48 Diámetro (m) = 0,64 Longitud (m) = 1,76 Acero inoxidable 316
Agitador del reactor batch de precipitación R-103.	1	Diámetro (m) = 0,21 360 rpm Potencia (HP) = 0,11 Acero inoxidable 316
Filtro prensa F-102.	1	Longitud (m) = 1,95 Ancho (m) = 0,7 Volumen de carga (L)=60 Placas filtrado: 9
Reactor batch de neutralización R-104.	1	Volumen(m^3) = 1,08 Diámetro (m) = 0,84 Longitud (m) = 2,30 Acero inoxidable 316 Calor requerido (kW) = 259,53
Agitador del reactor batch de neutralización R-104	1	Diámetro (m) = 0,28 360 rpm Potencia (HP) = 0,59 Acero inoxidable 316
Reactor batch de precipitación R-105	1	Volumen(m^3) = 0,26 Diámetro (m) = 0,52 Longitud (m) = 1,44 Acero inoxidable 316
Agitador del reactor batch de precipitación R-105	1	Diámetro (m) = 0,17 360 rpm Potencia (HP) = 0,05 Acero inoxidable 316
Resistencia eléctrica del R-105.	1	Longitud (m) = 0,30 Diámetro (mm) = 30 Potencia (kW) = 9,0 Acero inoxidable 316
Filtro prensa F-103.	1	Longitud (m) = 1,95 Ancho (m) = 0,7 Volumen de carga (L) = 60 Placas filtrado: 9
Tanque de dilución MIX-104	1	Volumen(m^3) = 0,27 Diámetro (m) = 0,53 Longitud (m) = 1,45 Acero inoxidable 316
Agitador del tanque de dilución MIX-104	1	Diámetro (m) = 0,18 240 rpm Potencia (HP) = 0,02 Acero inoxidable 316
Tanque de dilución MIX-105	1	Volumen(m^3) = 0,26 Diámetro (m) = 0,52 Longitud (m) = 1,44 Acero inoxidable 304
Agitador del tanque de dilución MIX-105	1	Diámetro (m) = 0,17 240 rpm Potencia (HP) = 0,02 Acero inoxidable 304

Fuente: propia.

Tanques de Almacenamiento de Materia Prima y Productos

A continuación, se presenta la Tabla 69 que resume las especificaciones de los tanques de almacenamiento requeridos para la planta.

Tabla 73. Características principales de los tanques de almacenamiento.

Equipos	Cantidad	Descripción
TK-101	1	Volumen (m^3) = 1,5 Polietileno
TK-102	1	Volumen (m^3) = 2,0 PVDF
TK-103	1	Volumen (m^3) = 0,2 Acero inoxidable 316
TK-104	1	Volumen (m^3) = 1,4 Polietileno extrareforzado
TK-105	1	Volumen (m^3) = 0,8 Acero inoxidable 316
TK-106	1	Volumen (m^3) = 0,1 Acero inoxidable 316
TK-107	1	Volumen (m^3) = 1,5 Acero inoxidable 316
TK-108	1	Volumen (m^3) = 2,0 Polietileno
TK-109	1	Volumen (m^3) = 1,3 Acero inoxidable 316
TK-110	1	Volumen (m^3) = 1,8 Acero inoxidable 316
TK-111	1	Volumen (m^3) = 9,0 Acero inoxidable 316
TK-112	1	Volumen (m^3) = 5,0 Acero inoxidable 316
TK-113	1	Volumen (m^3) = 0,7 Acero inoxidable 316
TK-114	1	Volumen (m^3) = 0,2 Acero inoxidable 316

Fuente: propia.

Análisis Financiero

De acuerdo con las etapas anteriores del proyecto, se realizó un análisis financiero para evaluar la rentabilidad, viabilidad y sostenibilidad de una planta de reciclaje de las baterías de ion-litio en Venezuela. El fundamento de este análisis son los datos recabados, con un detenido análisis en puntos clave como los costos y beneficios. De este modo, se presentó los resultados en la tabla siguiente.

Tabla 69. Valores obtenidos para los indicadores de rentabilidad.

Indicadores de Rentabilidad	
Valor presente neto (<i>NPV</i>)	\$94.997,91
Tasa de retorno o rendimiento con flujo de efectivo descontado (<i>DCFROR</i>)	24,00 %
Período de payback descontado (<i>DPBP</i>)	4,60 años
Punto de equilibrio descontado (<i>DBEP</i>)	5,56 años
Relación Beneficio/Costo (<i>RBC</i>)	3,62

Fuente: propia.

REFERENCIAS

- Arias, F. (2012). *El proyecto de investigación, introducción a la investigación científica*. (Sexta ed.). Editorial Episteme.
- Baca, G. (2013). *Evaluación de proyectos*. (Séptima ed.). McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A.
- Baldé, C., Kuehr R., Yamamoto, T. y McDonald, R. (2024). *Observatorio Internacional sobre Residuos Electrónicos*. Obtenido de https://ewastemonitor.info/wp-content/uploads/2024/12/GEM_2024_ES_11_NOV-web.pdf
- Balestrini, M. (2006). *Como se Elabora el Proyecto de Investigación*. (Séptima ed.). BL Consultores Asociados.
- Berenguer, M., Trista, J., Deas, D. (2006). El reciclaje, la industria del futuro. *Ciencia en su PC*. Obtenido de <https://www.webcolegios.com/file/568104.pdf>
- Bhar, M., Ghosh, S., Krishnamurthy, S., Kaliprasad, Y. y Martha, S. (2023). *A review on spent lithium-ion battery recycling: from collection to black mass recovery* [Una revisión sobre el reciclaje de baterías de iones de litio gastadas: desde la recolección hasta la recuperación de masa negra]. Obtenido de <https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2023/su/d3su00086a>
- Bomatic. (2024). *What is a four-shaft shredder?* [¿Qué es una trituradora de cuatro ejes?]. Obtenido de <https://bomatic.de/en/products/4-shaft-machine/>
- Brückner, L., Frank, J. y Elwert, T. (2020). Industrial Recycling of Lithium-Ion Batteries - A Critical Review of Metallurgical [Reciclaje industrial de baterías de iones de litio: una revisión crítica de la metalurgia]. *Metals*. Obtenido de <https://www.mdpi.com/2075-4701/10/8/1107>
- Cano, A. (2024). *El Riesgo de las Baterías de Litio: ¿Una Fuente de Energía Peligrosa?* Obtenido de <https://www.tandemhse.com/seguridad-de-producto-blog/baterias-de-litio/>

- Chen, L., Tang, x., Zhang, Y., Li, L., Zeng, Z. y Zhang, Y. (2011). *Process for the recovery of cobalt oxalate from spent lithium-ion batteries* [Proceso para la recuperación de oxalato de cobalto de baterías de iones de litio gastadas]. *Elsevier*. Obtenido de <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304386X11000491>
- CONATEL. (2024). *Estadísticas Telefonía Móvil*. Obtenido de https://conatel.gob.ve/?page_id=4312
- Universidad Concordia (2017). *Lithium Batteries*. Obtenido de https://www.concordia.ca/content/dam/concordia/services/safety/docs/EHS-DOC-147_LithiumBatteries.pdf
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*. (30 de diciembre de 1999). Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.860.: Caracas, Venezuela.
- Córdoba, J. (2023). *Estudio de factibilidad técnica-económica de un proceso de reciclaje de baterías de ion – litio en la región metropolitana de Chile*. Chile. Obtenido de <https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/197038/Monografia-Jorge-Cordoba.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Corral, Y. (2009). *Validez y Confiabilidad de los Instrumentos de Investigación para la Recolección de Datos*. Obtenido de <http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/n33/art12.pdf>
- Davis, C. (2023). Black mass recycling critical to battery metals supply chain's development. *S&P Global research* [El reciclaje de masa negra es crucial para el desarrollo de la cadena de suministro de metales para baterías. Investigación global de S&P.]. Obtenido de <https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/blogs/metals/101123-black-mass-recycling-critical-to-battery-metals-supply-chains-development>

- Decreto 2635 Normas para el control de la recuperación de materiales peligrosos y el manejo de los desechos peligrosos.* (1998). Obtenido de <https://www.lurconsultores.com/wp-content/uploads/2016/12/Decreto-2635.pdf>
- Decreto N° 4.445.* (24 de febrero de 2021). Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.617.: Caracas, Venezuela.
- Deng, D. (2015). Li-ion batteries: basics, progress, and challenges [Baterías de iones de litio: fundamentos, avances y desafíos]. *Energy Science and Engineering 2015*. Obtenido de <https://scijournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ese3.95>
- Diekmann, J., Sander, S., Sellin, G., y Petermann, M. (2018). *Crushing of Battery Modules and Cells* [Aplastamiento de módulos y celdas de batería]. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/321778543_Crushing_of_Battery_Modules_and_Cells
- DISMET. (2024). *Separadores magnéticos sobre banda*. Obtenido de <https://www.dismet.com/portfolio/separadores-magneticos-sobre-banda/>
- Dubois, F., Sambeth, J., & Peluso, M. (2020). Reciclado de baterías de ion-Li agotadas. Aplicaciones tecnológicas de los metales recuperados. Obtenido de <https://unlp.edu.ar/wp-content/uploads/83/35083/3cd6413f5414cd834122047841ce5e55.pdf>
- Electricfor. (2020). *Resistencias para inmersión*. Obtenido de <https://www.electricfor.es/es/1403175/aplicaciones/Resistencias-para-inmersion.htm#:~:text=Las%20resistencias%20de%20inmersi%C3%B3n%20est%C3%A1n,alcanza%20un%20rendimiento%20energ%C3%A9tico%20m%C3%A1ximo.>
- Emtez. (2023). El impacto ambiental de las baterías de iones de litio. *Emtez*. Obtenido de <https://www.emtez.es/blog/el-impacto-ambiental-de-las-bater%C3%ADas-de-iones-de->

- Grand View Research. (2022). Reporte de Análisis de Tamaño, Acciones y Tendencias del Mercado de Reciclaje de Baterías Por Química (Litio-Ión, Ácido de Plomo, Níquel), Por Aplicación (Transporte, Electrónica de Consumo, Industrial), Por Región, Y Pronósticos de Segmentos. *Grand View Research*. Obtenido de <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/battery-recycling-market>
- Asociación del Sistema Global para las Comunicaciones Móviles, GSMA. (2022). *Strategy Paper for Circular Economy: mobile devices* [Documento de estrategia para la economía circular: dispositivos móviles]. Obtenido de <https://www.gsma.com/solutions-and-impact/connectivity-for-good/external-affairs/wp-content/uploads/2023/02/Strategy-Paper-Circular-Economy-Mobile-Devices.pdf>
- Guevara, M. y Vargas, S. (2019). *Evaluación del proceso de recuperación de litio y cobalto presentes en baterías gastadas de ion-li de vehículos eléctricos e híbridos por medio de un proceso de lixiviación ácida*. Colombia. Obtenido de <https://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/7410/1/6141261-2019-1-IQ.pdf>
- Hannan, M., Hoque, M., y Hussain, A. (2018). *State-of-the-Art and Energy Management System of Lithium-Ion Batteries in Electric Vehicle Applications: Issues and Recommendations* [Sistema de gestión energética de vanguardia para baterías de iones de litio en vehículos eléctricos: problemas y recomendaciones]. Obtenido de <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8320763>
- Hendriwardani, M., y Ramdoo, I. (2023). *Minerales Críticos: Datos Básicos. Intergovernmental Forum*. Obtenido de <https://www.iisd.org/system/files/2023-09/critical-minerals-primer-es.pdf>
- Hernández, S., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. (Sexta ed.). México, D.F: McGRAW-HILL.

- Hoskinson, C. (2023). Lithium Battery Recycling Regulatory Status and Frequently Asked Questions [Estado regulatorio del reciclaje de baterías de litio y preguntas frecuentes]. *U.S. Environmental Protection Agency*. Obtenido de <https://rcrapublic.epa.gov/files/14957.pdf>
- Fortune Business Insights. (2024). *Tamaño del mercado de baterías de iones de litio, participación e análisis de la industria, por tipo*. Obtenido de <https://www.fortunebusinessinsights.com/es/industry-reports/lithium-ion-battery-market-100123>
- Jiménez, A. (2003). *Diseños de procesos de ingeniería química*. Guanajuato, México: Editorial Reverté, S.A.
- Kaya, M. (2022). *State-of-the-art lithium-ion battery recycling technologies* [Tecnologías de reciclaje de baterías de iones de litio de última generación]. Obtenido de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2773167722000152>
- Kern, D. (1999). *Procesos de transferencia de calor*. Trigésima primera reimpresión: México, D.F: Editorial McGraw Hill.
- Kim, B. y Hyuntae, B. (2021). *Technologies of lithium recycling from waste lithium ion batteries: a review* [Tecnologías de reciclaje de litio a partir de baterías de iones de litio usadas: una revisión]. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/351182094_Technologies_of_lithium_recycling_from_waste_lithium-ion_batteries_A_Review
- Kishore, J., Akram A. y Ahmad, T. (2021). *Comprehensive Review on Concept and Recycling Evolution of Lithium-Ion Batteries (LIBs)* [Análisis exhaustivo del concepto y la evolución del reciclaje de las baterías de iones de litio (LIB)]. Khalifa University. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/355722993_Comprehensive_Review_on_Concept_and_Recycling_Evolution_of_Lithium-Ion_Batteries_LIBs
- Levenspiel, O. (2004). *Ingeniería de las Reacciones Químicas*. México, D.F.: Editorial LIMUSA S.A.

- Ley Orgánica del Ambiente.* (22 de diciembre de 2006.). Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.833.: Caracas, Venezuela.
- Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos.* (13 de noviembre de 2001). Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.554: Caracas, Venezuela.
- Li, J., Shi, P., Wang, Z., Chen, Y. y Chang, C. (2009). *A combined recovery process of metals in spent lithium-ion batteries* [Un proceso combinado de recuperación de metales en baterías de iones de litio gastadas]. *Elsevier*. Obtenido de <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653509010091>
- Lide, R. (2010). *CRC Handbook of Chemistry and Physics* [Manual de química y física del CRC]. Boca Raton, Florida: CRC Press.
- Liu, Y. (2025). *Electrolyte composition for lithium-ion battery electrodes: progress and perspectives* [Composición electrolítica de los electrodos de baterías de iones de litio: avances y perspectivas]. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/390170352_Electrolyte_composition_for_lithium-ion_battery_electrodes_progress_and_perspectives
- Liu, B., Jia, Y., Yuan, C., Wang, L., Gao, X. y Xu, J. (2020). *Safety issues and mechanisms of lithium-ion battery cell upon mechanical abusive loading: A review* [Problemas de seguridad y mecanismos de las celdas de batería de iones de litio ante cargas mecánicas abusivas: una revisión]. Obtenido de <https://sci-hub.se/downloads/2019-11-16/744f/liu2019.pdf>
- López, V., Gascón, L., Manhart, A., Ferreira, C., Hilbert, I., Garcia, D., Nkongdem, B., Dumistresco, R. y Sucre, C. (2024). Reciclaje y Reúso de Baterías de Litio en América Latina y el Caribe. *Banco Interamericano de Desarrollo (BID)*. Obtenido de <https://residuoselectronicosal.org/wp-content/uploads/2024/03/Reciclaje-y-reuso-de-baterias-de-litio-en-America-Latina-y-el-Caribe-revision-analitica-de-practicas-globales-y-regionales.pdf>
- Rax Machine (2024). *¿Cómo funciona un separador vibratorio?* Obtenido de <https://www.raxmachine.com/es/auxiliary-equipment/vibratory-separator/>

- McCabe, W., Smith, J. y Harriott, P. (2007). *Operaciones unitarias en ingeniería química*. (Séptima ed.). México, D.F.: MCGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A.
- Magtech, G. (2025). *What is the Efficiency of a Magnetic Separator?* [¿Cuál es la eficiencia de un separador magnético?]. Obtenido de <https://www.greatmagtech.com/info/what-is-the-efficiency-of-a-magnetic-separator-102882516.html>
- Makwarimba, C., Tang, M., Peng, Y. y Lu, S. (2022). *Assessment of recycling methods and processes for lithium-ion batteries* [Evaluación de métodos y procesos de reciclaje de baterías de iones de litio]. Obtenido de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004222005922>
- Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador*. (2016). Caracas, Venezuela: Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
- Mao, Z., Song, Y., Zhen, A. y Sun, W. (2024). *Recycling of electrolyte from spent lithium-ion batteries* [Reciclaje de electrolitos de baterías de iones de litio usadas]. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/377189930_Recycling_of_electrolyte_from_spent_lithium-ion_batteries#:~:text=was%20evaporated%20at%20120%20%E2%84%83,ratio%20of%20organic%20electrolyte%20volatilization.&text=was%20safe.
- Martín, I., Salcedo, R. y Font, R. (2011). *Mecánica de Fluidos*. Obtenido de https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/20299/11/tema5_operaciones%20separacion.pdf
- Materiales, I. (2022). *Electrolitos de estado sólido, una solución a los problemas de seguridad de las baterías de ion de litio*. Obtenido de <https://materiales.imdea.org/electrolitos-de-estado-solido-una-solucion-a-los-problemas-de-seguridad-de-las-baterias-de-ion-de-litio/>

- Mavares, I., Chavarri, O., Rada, L. y Gil, L. (2022). *Centro de Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial (CIMECDI)*. Obtenido de <https://www.fii.gob.ve/disenio-de-molinos-de-martillos-parte-1-conceptos-basicos/>
- Mercado de reciclaje de baterías se alista para el boom del futuro. (2023). *France 24*. Obtenido de <https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20230329-mercado-de-reciclaje-de-bater%C3%ADas-se-alista-para-el-boom-del-futuro>
- Mott, R. y Untener, J. (2015). *Mecánica de Fluidos*. (Séptima ed.). México: Pearson Educación.
- Mu, V. (2023). *Investigación sobre el electrolito de las baterías de iones de litio*. Obtenido de <https://batteryswapstation.com/es/lithium-ion-battery-electrolyte/>
- NIST. (2025). *Libro del Web de Química del NIST*. Obtenido de webbook.nist.gov/
- Nitta, N., Wu, F., Tae, J., y Yushin, G. (2015). Li-ion battery materials: present and future [Materiales de las baterías de iones de litio: presente y futuro]. *ELSEVIER*. Obtenido de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369702114004118>
- Oliveira, M., Abreu, M. y Costa, H. (2024). *Shredding of Lithium-Ion Batteries: Overview and Industrial Perspective* [Destrucción de baterías de iones de litio: visión general y perspectiva industrial]. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/387216083_Shredding_of_Lithium-Ion_Batteries_Overview_and_Industrial_Perspective
- Olivera, B. (2022). *Minerales Críticos para la Transición Energética, Conflictos y Alternativas Hacia una Transformación Socioecológica*. (1era ed.). Fundación Heinrich Böll Ciudad de México.
- Palella, S. y Martins, F. (2006). *Metodología de la investigación cuantitativa*. Obtenido de <https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w23578w/w23578w.pdf>
- Peters, M. Timmerhaus, K. y West., R. (2003). *Plant Design and Economics for Chemical Engineers* [Diseño y economía de plantas para ingenieros químicos]. (Quinta ed.). New York: McGraw-Hill Companies.

- Green, D. y Perry, R. (2008). *Perry's Chemical Engineers' Handbook* [Manual del ingeniero químico de Perry]. The McGraw-Hill Companies.
- Puga, A. (2012). *Líquidos iónicos como electrolitos estables para baterías de litio y otros dispositivos de almacenamiento de energía*. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4104938.pdf>
- Quille, G. (2022). *Obtención de Carbonato de Litio Mediante Proceso De Lixiviación, Concentración, Evaporación y Precipitación*. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/364142266_OBTENCION_DE_CARBONATO_DE_LITIO_MEDIANTE_PROCESO_DE_LIXIVIACION_CONCENTRACION_EVAPORACION_Y_PRECIPITACION
- Quintero, V., Che, O., Ching, E., Auciello, O. y Obaldía, E. (2021). *Baterías de ion litio: características y aplicaciones*. Obtenido de <https://revistas.utp.ac.pa/index.php/id-tecnologico/article/view/2907/3616>
- Reboredo, L., Benegas, E. y Rodriguez, C. (2015). *Ingenierías Conceptuales. Estrategias para la Ejecución Exitosa*. Obtenido de https://www.aaiq.org.ar/SCongresos/docs/06_029/papers/10a/10a_1634_372.pdf
- Reddy, B. (2011). *Linden's Handbook of Batteries* [Manual de Baterías de Linden]. (Cuarta ed.). The McGraw-Hill Companies.
- Regueiro, M. (2014). *Minerales críticos en Europa: metodología para la evaluación de la criticidad de los minerales*. Instituto Geológico y Minero de España. Obtenido de https://www.semineral.es/websem/PdfServlet?mod=archivos&subMod=publicaciones&archivo=Regueiro.y.Barros_WEB3.pdf
- Reinhardt, H., Himmen, H. y Kaltenecker, J. (2015). *Inerting in the chemical industry* [Inertización en la industria química]. Obtenido de https://static.pr.d.echannel.linde.com/wcsstore/PT_RES_Industrial_Gas_Store/Attachment/Inerting-in-the-chemical-industry-A5-booklet_tcm310-393623.pdf

- Rieger, J., Stuhr, S., Rutrecht, B., Nigl, T., Morgenbesser, y Arnberger, A. (2025). *Graphite Separation from Lithium-Ion Battery Black Mass Using Froth Flotation and Quality Evaluation for Reuse as a Secondary Raw Material Including Non-Battery Applications* [Separación de grafito de la masa negra de baterías de iones de litio mediante flotación por espuma y evaluación de calidad para su reutilización como materia prima secundaria, incluidas aplicaciones no relacionadas con baterías]. Obtenido de <https://www.mdpi.com/2313-4321/10/2/75>
- Rodriguez, A., Ortiz, M. y Thomas, J. (2020). Baterías de ion litio: presente y futuro. *Universidad Nacional de la Plata*. Obtenido de <https://unlp.edu.ar/wp-content/uploads/81/35081/a05b0f92e176924a0a8a841528d0df88.pdf>
- Roloff, C., Thévenin, D., Mann, H. y Tomas, J. (2015). *Flow Investigation of a Zigzag Air Classifier* [Investigación de Flujo de un Clasificador de Aire en Zigzag]. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/321051894_FLOW_INVESTIGATION_OF_A_ZIGZAG_AIR_CLASSIFIER
- Santana, J. (2022). *Análisis de los Métodos de Reciclaje de Materia Prima a Partir de Baterías de Litio en Desuso de Vehículos Eléctricos e Híbrido*. Obtenido de <https://cia.uagraria.edu.ec/Archivos/SANTANA%20FLORES%20JONATHAN%20DARWIN.pdf>
- Sinnott, R. (2005). Coulson, & Richardson, *Chemical Engineering Design* [Coulson y Richardson, Diseño de ingeniería química]. (Sexta ed.). Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.
- Solé, C. (2024). *Baterías de litio: riesgos y prevención*. Obtenido de <https://blog.toyota-forklifts.es/baterias-litio-riesgos-y-prevencion#:~:text=%C2%BFcu%C3%A1les%20son%20los%20riesgos%20de,incluso%20llegar%20a%20la%20combusti%C3%B3n>.
- Sommerville, R., Zhu, P., Rajaeifar, M., Heidrich, O., Goodship, V. y Kendrik, E. (2021). *A qualitative assessment of lithium ion battery recycling processes* [Una

- evaluación cualitativa de los procesos de reciclaje de baterías de iones de litio].
Obtenido de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344920305358>
- Tamayo y Tamayo, M. (2003). *El proceso de la investigación científica*. (Cuarta ed.)
México D.F: Editorial LIMUSA, S.A.
- Torri, S. (2017). *¿Qué es un relleno sanitario?* Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/319624681_Que_es_un_relleno_sanitario
- Towler, G. y Sinnott, R. (2008). *Principles, Practice and Economics of Plant and Process Design* [Principios, práctica y economía del diseño de plantas y procesos]. (Primera ed.). Burlington: Elsevier Butterworth-Heinemann.
- Turton, R., Bailie, R., Whiting, W. y Shariwitz, J. (2018). *Analysis, Synthesis, and Design* [Análisis, síntesis y diseño]. Pearson education.
- Vera, M. (2020). *Iniciativas para disminuir contaminación del suelo por baterías agotadas*. *Vente Venezuela*. Obtenido de <https://www.ventevenezuela.org/2020/09/01/iniciativas-para-disminuir-contaminacion-del-suelo-por-baterias-agotadas-por-maria-nela-vera/>
- Vergara, M. (2014). *Tecnología de Baterías*. Obtenido de <https://www.yumpu.com/es/document/view/23209751/informe-universidad-taacnica-federico-santa-maraa-a>
- Wiscon. (2022). *What is the difference between two shaft shredder and four shaft shredder?* [¿Cuál es la diferencia entre una trituradora de dos ejes y una trituradora de cuatro ejes?]. Obtenido de <https://www.wiscon-tech.com/what-is-the-difference-between-two-shaft-shredder-and-four-shaft-shredder/>
- Xu, K. (2004). *Nonaqueous Liquid Electrolytes for Lithium-Based Rechargeable Batteries* [Electrolitos líquidos no acuosos para baterías recargables de litio]. Obtenido de

https://www.researchgate.net/publication/8062886_Nonaqueous_Liquid_Electrolytes_for_Lithium-Based_Rechargeable_Batteries

APÉNDICES

APÉNDICE A

Metodologías de diseño

Dimensionamiento de tanques de tanques agitados y almacenamiento

Los tanques que contiene productos en condiciones de temperatura y presión determinada los define el código ASME para la Construcción de Equipos a Presión Sección VIII, División I. Estos diseños de equipos de depósito varían según las características, ubicación y condiciones del producto a almacenar, aunque en cuanto a estructura es en general similar, consta de un fondo, un cuerpo y es opcional tener techo o no. Afianzado en lo argumentado, los tanques de almacenamiento se dimensionan y calculan de acuerdo a la siguiente metodología y parámetros:

Recipientes para líquidos

Cabeza: elipsoidal.

Carcasa: cilíndrica.

Fondo: elipsoidal o cónico.

Recipientes para sólidos

Cabeza: elipsoidal.

Carcasa: cilíndrica.

Fondo: cónico.

Las dimensiones para cada parte están en función de la altura de la carcasa cilíndrica H, se muestran las proporciones en la siguiente Figura.

Figura 28. Tanques de almacenamiento para líquidos y sólidos.

Volumen de los tanques

$$V_{cabeza} = \frac{\pi \cdot D^2 \cdot H_{cabeza}}{6} \quad (Ec. 1)$$

$$V_{cilindro} = \frac{\pi \cdot D^2 \cdot H_{cilindro}}{4} \quad (Ec. 2)$$

$$V_{fondo} = \frac{\pi \cdot D^2 \cdot H_{fondo}}{12} \quad (Ec. 3)$$

Para el caso de tanques con fondo elíptico, la altura y por ende el volumen de la cabeza y el fondo es el mismo, así se tiene que el volumen del tanque es:

Para el tanque con fondo elíptico:

$$V_{tanque} = V_{cilindro} + 2 \times V_{cabeza} \quad (Ec. 4)$$

Se sustituye (1) y (2) en (4)

$$V_{tanque} = \frac{\pi \cdot D^2 \cdot H_{cilindro}}{4} + 2 \times \frac{\pi \cdot D^2 \cdot H_{cabeza}}{6} \quad (Ec. 5)$$

Para el tanque con fondo cónico:

$$V_{tanque} = V_{cabeza} + V_{cilindro} + V_{fondo} \quad (Ec. 6)$$

Se sustituye (1), (2) y (3) en (6)

$$V_{tanque} = \frac{\pi \cdot D^2 \cdot H_{cabeza}}{6} + \frac{\pi \cdot D^2 \cdot H_{cilindro}}{4} + \frac{\pi \cdot D^2 \cdot H_{fondo}}{12} \quad (Ec. 7)$$

Con el volumen de almacenamiento se sustituye en la relación para H y se encuentra el diámetro, con este valor el resto de las dimensiones del tanque.

Altura del tanque

De este modo, la altura del tanque es la suma de las longitudes de la cabeza, cilindro y fondo. Las relaciones que lo conforman son:

La altura de la carcasa $H_{cilindro}$.

$$3 \leq \frac{H}{D} \leq 2 \quad (Ec. 8)$$

La altura de la cabeza H_{cabeza} .

$$H_{cabeza} = \frac{D}{4} \quad (Ec. 9)$$

La altura para fondo cónico H_{fondo} , se asume un ángulo de 45° .

$$H_{fondo} = \frac{D}{2} \cdot \tan(45^\circ) = \frac{D}{2} \quad (Ec. 10)$$

La altura total del tanque de con fondo elíptico es

$$H_{total} = H_{cilindro} + 2 \times H_{cabeza} \quad (Ec. 11)$$

La altura total del tanque de con fondo cónico es

$$H_{total} = H_{cabeza} + H_{cilindro} + H_{fondo} \quad (Ec. 12)$$

Para tanques con fondo elíptico, se sustituye la relación de H de (8) y (9) en (5).

$$V_{tanque} = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot (2D) + 2 \times \frac{\pi \cdot D^2}{6} \cdot \left(\frac{D}{4}\right) = \frac{\pi \cdot D^3}{2} + \frac{\pi \cdot D^3}{12} \quad (Ec. 13)$$

Para tanques con fondo elíptico, se sustituye la relación de H de (8), (9) y (10) en (7).

$$V_{tanque} = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot (2D) + \frac{\pi \cdot D^2}{6} \cdot \left(\frac{D}{4}\right) + \frac{\pi \cdot D^2}{12} \cdot \left(\frac{D}{2}\right)$$

$$V_{tanque} = \frac{\pi \cdot D^3}{2} + \frac{\pi \cdot D^3}{24} + \frac{\pi \cdot D^3}{24} \quad (Ec. 14)$$

Dimensionamiento de agitadores

En el diseño de un tanque agitado se debe realizar la elección del tipo de agitador que generalmente es una turbina, su diseño se basa en proporciones del tanque, el número, las proporciones de los deflectores y otros factores, siguiendo la metodología descrita por McCabe et al. (2007). En este dimensionamiento se considera lo siguiente: uso de cuatro 4 deflectores $\frac{J}{D_t} = \frac{1}{12}$, una turbina abierta de seis aspas a 45° con $\frac{W}{D_a} = \frac{1}{8}$, a rpm o rev/s según sea el caso. El diseño estándar es con base a las siguientes relaciones de proporcionalidad típicas:

$$\frac{D_a}{D_t} = \frac{1}{3} \quad (Ec. 15) \quad \frac{H}{D_t} = 1 \quad (Ec. 16) \quad \frac{J}{D_t} = \frac{1}{12} \quad (Ec. 17)$$

$$\frac{W}{D_a} = \frac{1}{8} \quad (Ec. 18) \quad \frac{E}{D_t} = \frac{1}{3} \quad (Ec. 19) \quad \frac{L}{D_a} = \frac{1}{4} \quad (Ec. 20)$$

Donde

D_a : diámetro del impulsor.

D_t : diámetro del tanque.

H : altura óptima del líquido en reposo.

J : ancho de los deflectores.

W : altura de las paletas impulsoras.

E : distancia del eje del agitador al fondo del tanque.

L : ancho de las paletas impulsoras.

Con D_t como punto de partida se tiene:

Diámetro del impulsor. $D_a = \frac{1}{3} \cdot D_t$

Altura óptima del líquido en reposo. $H = D_t$

Ancho de los deflectores. $J = \frac{1}{12} \cdot D_t$

Altura de las paletas impulsoras. $W = \frac{1}{8} \cdot D_a$

Distancia del eje del agitador al fondo del tanque. $E = \frac{1}{3} \cdot D_t$

Ancho de las paletas impulsoras. $L = \frac{1}{4} \cdot D_a$

En cuanto a la potencia suministrada al agitador, se debe calcular antes el número de Reynolds para el fluido en el tanque.

$$Re = \frac{D_a \cdot N \cdot \rho}{\mu} \quad (Ec. 21)$$

Donde:

D_a : diámetro del impulsor. (m)

N : número de revoluciones. $\left(\frac{rev}{s}\right)$

ρ : densidad. $\left(\frac{kg}{m^3}\right)$

μ : viscosidad. $\left(\frac{kg}{m \cdot s}\right)$

El consumo de potencia se relaciona con la densidad del fluido ρ , su viscosidad μ , la velocidad de rotación N y el diámetro del impulsor D_a por medio de la Figura (Geankoplis, 2006, p. 163), número de potencia N_p en función del número de Reynolds. El número de potencia es:

$$N_p = \frac{P_0}{\rho \cdot N^3 \cdot D_a^5}$$

Donde

P_0 : potencia. $\left(\frac{J}{s}\right)$

Así que, con Reynolds se lee el número de potencia N_p , interceptando la curva 3 correspondiente a turbina abierta de seis aspas a $45^\circ \frac{D_a}{W} = 8$, cuatro deflectores cada uno $\frac{D_t}{J} = 12$. Así que se calcula la potencia del agitador:

$$P_{agitador} = N_p \cdot \rho_{mezcla} \cdot \eta_{rev}^3 \cdot D_a^5 \quad (Ec. 22)$$

Diseño de condensador tubo y coraza

Siguiendo la metodología de Kern (1999)

Balance de calor

$$q_c = q_f \quad (\text{Ec. 23})$$

Donde

q_c : calor de la zona caliente.

q_f : calor de la zona fría.

Para la zona fría

$$q_f = q_{AE} \quad (\text{Ec. 24})$$

Donde

q_{AE} : calor ganado por el agua de enfriamiento.

Se tiene que:

$$q_{AE} = m_{AE} \cdot Cp_{AE} \cdot \Delta T_f \quad (\text{Ec. 25})$$

Donde

m_{AE} : masa del agua de enfriamiento.

Cp_{AE} : calor específico del agua de enfriamiento.

ΔT_f : variación de temperatura de la zona fría.

Entonces

$$q_f = m_{AE} \cdot Cp_{AE} \cdot \Delta T_f \quad (\text{Ec. 26})$$

Además

$$\Delta T_{med} = \frac{(T_1 - T_{2f}) - (T_2 - T_{1f})}{\ln\left(\frac{T_1 - T_{2f}}{T_2 - T_{1f}}\right)} \quad (\text{Ec. 27})$$

Donde

T_1 : temperatura de la zona caliente en la entrada.

T_2 : temperatura de la zona caliente en la salida.

T_{1f} : temperatura de la zona fría en la entrada.

T_{2f} : temperatura de la zona fría en la salida.

Para calcular el valor inicial del área de transferencia se tiene:

$$q = U_D \cdot A \cdot \Delta T_{med} \quad (Ec. 28)$$

Donde

U_D : coeficiente de transferencia de calor de la tubería obstruida.

A : área de transferencia de calor.

$$A = \frac{q}{U_D \cdot \Delta T_{med}} \quad (Ec. 29)$$

Lado de los tubos

Una vez tomados los datos de los tubos para el intercambiador, se calcula el número de tubos

$$N^{\circ}_T = \frac{A}{S_{ET}} \quad (Ec. 30)$$

Luego se toman los datos del lado de la coraza y se calcula el nuevo valor del área de transferencia

$$A = S'_{ET} \cdot N^{\circ}_T \quad (Ec. 31)$$

Se calcula el nuevo U_D

$$U_D = \frac{q}{A \cdot \Delta T_{med}} \quad (Ec. 32)$$

Se calcula ahora G_t : velocidad de masa del área.

$$G_t = \frac{m}{a_t} \quad (Ec. 33)$$

Donde

a_t : área de flujo.

m : masa.

Pero

$$a_t = \frac{N^\circ_t - a_t}{144 \cdot n^\circ} \quad (Ec. 34)$$

Donde

n° : número de pases

Se calcula el número de Reynolds

$$Re = \frac{D_I \cdot G_t}{\mu} \quad (Ec. 35)$$

Para calcular la viscosidad de una mezcla de gases ideales.

$$\mu_{mezcla} = \sum_{i=1}^n \frac{n}{\sum_{j=1}^n y_j} \frac{y_i * \mu_i}{\phi_i} \quad (Ec. 36)$$

Donde

$$\phi_{ij} = \frac{\left(1 + \left(\frac{\mu_i}{\mu_j} \right)^{\frac{1}{2}} \times \left(\frac{MM_j}{MM_i} \right)^{\frac{1}{4}} \right)^2}{\sqrt{8} * \left(1 + \left(\frac{MM_j}{MM_i} \right) \right)^{\frac{1}{2}}} \quad (Ec. 37)$$

MM : masa molar del compuesto

Se calcula H'/D también llamado L/D .

$$\frac{H'}{D} \quad (Ec. 38)$$

Con el H'/D calculado y con Re se usa la Figura 24.

Para obtener J_H

Para la mezcla de gases ideales se tiene que:

$$K_{mezcla} = \sum_{i=1}^n \frac{n}{\sum_{j=1}^n y_j} \frac{y_i * k_i}{\phi_{ij}} \quad (Ec. 39)$$

Con ello se calcula h_i

$$h_i = Jh \cdot \frac{k}{D_i} \left(\frac{Cp - \mu}{k} \right)^{1/3} \cdot \phi_t \quad (Ec. 40)$$

Donde

ϕ_t : 1 para bajas viscosidades.

J_H : factor de transferencia de calor.

Y también h_{io}

$$h_{io} = \frac{h_i}{\phi_t} \times \frac{D_i}{D_E} \quad (Ec. 41)$$

Por último, comprobamos la caída de presión ΔP

$$\Delta P_{tubos} = \Delta P_t + \Delta P_r \quad (Ec. 42)$$

Para ello hará falta calcular

$$u_{tubos} = \frac{G_t}{\rho} \quad (Ec. 43)$$

u : velocidad de flujo.

Para flujo turbulento

$$F = \frac{0,25}{\log \left(\frac{1}{3,7 \cdot \left(\frac{D_i}{e} \right)} + \frac{5,74}{Re^{0,9}} \right)^2} \quad (Ec. 44)$$

Para flujo laminar

$$F = \frac{64}{Re} \quad (Ec. 45)$$

Donde

F : factor de fricción.

Ahora

$$\Delta P_t = \frac{F \cdot G_t^2 \cdot H' \cdot n^\circ}{5,22 \times 10^{10} \cdot D_i \cdot S_g \cdot \phi_t} \quad (Ec. 46)$$

$$\Delta P_r = \frac{4 \cdot n^\circ}{S_g} \times \frac{v^2}{2 \cdot G} \quad (\text{Ec. 47})$$

Luego se sustituyen los resultados de ΔP_t y ΔP_r en (103)

Lado de la coraza

$$a_c = D_{ic} \cdot \frac{C'B}{144 \cdot P_t} \quad (\text{Ec. 48})$$

Luego

$$G_c = \frac{m_c}{a_c} = \frac{m_{\text{electrolitos}} + m_{N_2} + m_{PF_5}}{a_c} \quad (\text{Ec. 49})$$

Se calcula, para arreglo en cuadro.

$$D_{Ec} = \frac{4 \left(P_t^2 - \pi \cdot \frac{D_E^2}{4} \right)}{\pi \cdot D_{Et}} \quad (\text{Ec. 50})$$

Se calcula el número de Reynolds de la ecuación (76)

Luego con J_H se calcula el h_o

$$h_o = J_H \times \frac{k_c}{D_{Ec}} \left(\frac{Cp_c \times \mu_c}{k_c} \right)^{\frac{1}{3}} \phi_s \quad (\text{Ec. 51})$$

ϕ_s : 1 para viscosidades bajas.

Ahora se calcula el número de cruces

$$N + 1 = \frac{12 \cdot H'}{B} \quad (\text{Ec. 52})$$

Donde

N+1: número de cruces

B: espaciado entre deflectores

H': longitud de tubo

Se calcula la caída de presión

$$\Delta P_s = \frac{F \cdot G_c^2 (N + 1) D_{Ic}}{5,22 \times 10^{10} \cdot D_{Ec} \cdot \delta \cdot g \cdot \phi_s} \quad (Ec. 53)$$

δ : gravedad específica.

Se calcula U_c

$$U_c = \frac{h_{io} \cdot h_o}{h_{io} + h_o} \quad (Ec. 54)$$

Y finalmente se calcula el factor de obstrucción

$$Rd = \frac{U_c - U_d}{U_c \cdot U_d} \quad (Ec. 55)$$

Se comprueba que el valor esté por encima de 5 reportado por Kern (1999), esto significa que el arreglo se planteó y calculó fue correcto.

Métodos de estimación del costo de producción

Las ecuaciones y metodología usada para evaluar el costo de manufactura son de acuerdo a Turton et al. (2018).

Estimación del costo de capital fijo

$$C_{\text{capital fijo}} = \frac{\text{Costo capital fijo equipos} + \text{Costo terreno}}{\text{kg de P.T. anual} \times \text{vida útil}} \quad (\text{Ec. 56})$$

Costos de producción

La ecuación usada para evaluar el costo de manufactura usando los costos mencionados anteriormente es:

$$C_{\text{producción}} = C_{\text{Directos}} + C_{\text{Indirectos}} + C_{\text{Generales}} \quad (\text{Ec. 57})$$

Donde:

$C_{\text{producción}}$: costos de producción.

C_{Directos} : costos directos o variables.

$C_{\text{Indirectos}}$: gastos indirectos o fijos.

$C_{\text{Generales}}$: gastos generales.

Los costos directos se pueden determinar considerando los siguientes puntos:

Costos de materia prima.

Está integrado por las materias primas principales y secundarias que intervienen directa o indirectamente en los procesos de transformación.

Costos de servicios auxiliares (electricidad, agua, etc.)

Costos de mano de obra.

Incluye los sueldos de los obreros y/o empleados cuyos esfuerzos están directamente asociados al producto elaborado.

Costos de supervisión de operaciones.

Se considera como el 20% del costo de mano de obra $C_{\text{Mano de obra}}$:

$$C_{\text{Supervisión op.}} = 0,2 \cdot C_{\text{Mano de obra}} \quad (\text{Ec. 58})$$

Costos de control de calidad

Se considera como el 20% del costo de mano de obra $C_{Mano\ de\ obra}$:

$$C_{Control\ de\ calidad.} = 0,2 \cdot C_{Mano\ de\ obra} \quad (Ec. 59)$$

Costos de labor de mantenimiento

Se considera como el 2,7% del costo de capital fijo C_{FC} :

$$C_{Labor\ mant.} = 0,027 \cdot C_{FC} \quad (Ec. 60)$$

Costos de material de mantenimiento

Se consideran como el 1,8% del costo de capital fijo C_{FC} :

$$C_{Material\ mant.} = 0,018 \cdot C_{FC} \quad (Ec. 61)$$

Costos de suministros operativos

Se consideran como el 0,75% del costo de capital fijo C_{FC} :

$$C_{Suministro\ op.} = 0,0075 \cdot C_{FC} \quad (Ec. 62)$$

Costos indirectos

Se pueden determinar al conocer o si se pueden estimar los siguientes costos:

Depreciación anual, A_{BD} .

El método más sencillo para considerar la depreciación es a través del método de línea recta, en el cual la depreciación se reparte de una manera uniforme a través de la vida útil del activo. El cargo de depreciación periódico se obtiene simplemente dividiendo el valor depreciable del activo entre su vida útil.

$$A_{BD} = \frac{C_{P^{\circ}} - S}{n} \quad (Ec. 63)$$

Donde:

A_{BD} = cargo por depreciación anual.

$C_{P^{\circ}}$ = capital presente despreciable.

S = valor del salvamento.

n = vida útil.

También se considera:

$$C_P^\circ = C_{Equipos} - C_{Terreno} \quad (Ec. 64)$$

Impuestos

Se considera como el 2% del costo de capital fijo C_{Fc}

$$C_{Labor\ mant.} = 0,02 \cdot C_{Fc} \quad (Ec. 65)$$

Seguro

Se considera como el 2% del costo de capital fijo C_{Fc}

$$C_{Labor\ mant.} = 0,02 \cdot C_{Fc} \quad (Ec. 66)$$

Costos generales

Se pueden determinar considerando los siguientes puntos:

Gastos Generales

Se considera como el 50% de la suma de los costos de mano de obra $C_{Mano\ de\ obra}$, labor de mantenimiento $C_{Labor\ mant.}$ y supervisión de operaciones $C_{Supervisión\ op.}$

$$C_{Gastos\ gen.} = 0,50 \cdot (C_{Mano\ de\ obra} + C_{Labor\ mant.} + C_{Supervisión\ op.}) \quad (Ec. 67)$$

Beneficios Adicionales

Se considera como el 50% de la suma de los costos de mano de obra $C_{Mano\ de\ obra}$, labor de mantenimiento $C_{Labor\ mant.}$ y supervisión de operaciones $C_{Supervisión\ op.}$

$$C_{Beneficios} = 0,50 \cdot (C_{Mano\ de\ obra} + C_{Labor\ mant.} + C_{Supervisión\ op.}) \quad (Ec. 68)$$

Costo de Capital de Trabajo

Se consideran como el 20% del costo de capital fijo C_{Fc}

$$C_{WC} = 0,20 \cdot C_{Fc} \quad (Ec. 69)$$

Administración

Los costos de administración forman parte de los costos generales y son función de los costos de producción, se tratan de los siguientes puntos.

Administrativos

Se consideran como el 4,5% del costo de producción $C_{Producción}$.

$$C_{Administrativos} = 0,045 \cdot C_{Producción} \quad (Ec. 70)$$

Ventas y Distribución

Se consideran como el 13,5% del costo de producción $C_{Producción}$.

$$C_{Ventas y distribución} = 0,135 \cdot C_{Producción} \quad (Ec. 71)$$

Transporte

Se consideran como el 3,5% del costo de producción $C_{Producción}$.

$$C_{Transporte} = 0,035 \cdot C_{Producción} \quad (Ec. 72)$$

ID+i (Investigación, Desarrollo e Innovación)

Se consideran como el 3% del costo de producción $C_{Producción}$.

$$C_{ID+i} = 0,03 \cdot C_{Producción} \quad (Ec. 73)$$

Finanzas

Se consideran como el producto de la tasa de interés i , la suma de los costos de capital fijo, C_{Fc} y de capital de trabajo C_{WC} , y los costos de producción $C_{Producción}$.

$$C_{Finanzas} = i \cdot (C_{Fc} + C_{WC}) \cdot C_{Producción} \quad (Ec. 74)$$

Ganancia

$$Ganancia = 0,30 \cdot C_{Producción} \quad (Ec. 75)$$

Valor de venta

$$Valor de venta = C_{Producción} + Ganancia \quad (Ec. 76)$$

Indicadores de Rentabilidad

Los parámetros necesarios para determinar el flujo de dinero acumulado con descuento por años son:

Costo capital fijo: C_{FC}

Valor de salvamento: $S = 0,20 \times C_{FC}$ (Ec. 77)

Costo producción anual: $A_{ME} = Prod. Anual \times C_{Prod.} \left(\frac{\$}{kg} \right)$ (Ec. 78)

Ingresos por venta anuales: $A_S = 0,9 \times Prod. Anual \times Valor de venta \left(\frac{\$}{kg} \right)$ (Ec. 79)

Valor presente neto (NPV)

El valor presente neto (NPV) de un proyecto es la suma de los valores presentes de los flujos anuales de efectivo descontados:

$$\sum_{n=1}^t \frac{(A_{CF})_n}{(1+i)^n} \quad (Ec. 80)$$

Donde:

$(A_{CF})_n$ = flujo de efectivo descontado en el año n.

i = tasa de descuento.

t = vida del proyecto en años.

Tasa de retorno o rendimiento con flujo de efectivo descontado (DCFROR)

Calcular el NPV a varias tasas de interés, es posible encontrar una tasa de interés a la que el valor actual neto acumulado al final del proyecto sea cero. Esta tasa en particular se denomina “tasa de retorno de flujo de efectivo descontado” (DCFROR, por sus siglas en inglés) y es una medida de la tasa de interés máxima que el proyecto podría pagar y aún alcanzar el punto de equilibrio al final de la vida útil del proyecto:

$$\sum_{n=1}^t \frac{(A_{CF})_n}{(1+i')^n} \quad (Ec. 81)$$

Donde

$(A_{CF})_n$ = flujo de efectivo descontado en el año n.

i' = tasa de retorno de flujo de efectivo descontado.

t = vida del proyecto en años.

Período de payback descontado (DPBP)

El tiempo requerido, después del inicio, para recuperar la inversión de capital fijo es.

$$NPV = NPV_{\text{último año de inversión}} + C_{CF} \quad (\text{Ec. 82})$$

Punto de equilibrio descontado (DBEP)

El costo del capital también puede considerarse como la tasa de interés a la que se puede invertir el dinero en lugar de ponerlo en riesgo en un proceso de facturación manual, para resolver este punto se debe utilizar la Figura 4.

Relación Beneficio/Costo (RBC)

Para los criterios que utilizan efectivo o valor monetario, es difícil comparar proyectos con inversiones de capital fijo diferentes y, a veces, es más útil utilizar la relación beneficio/costo (RBC), que se define como.

$$R \left(\frac{B}{C} \right) = \frac{\sum \text{Valor presente de todos los flujos de dinero positivo}}{\sum \text{Valor presente de todos los flujos de dinero negativo}} \quad (\text{Ec. 83})$$

APÉNDICE B

Base de cálculo para la alimentación a la planta

Para determinar la base de cálculo, necesaria para la alimentación a la planta y dimensionamiento de equipos principales, se parte del promedio de teléfonos determinado en la Tabla 6 y con el criterio de recogida del 22% se determina los teléfonos inteligentes potencialmente recuperables y, por ende, sus baterías de ion-litio.

$$\text{Promedio de teléfonos inteligentes} = 1161631 \frac{\text{teléfonos}}{\text{año}} * \text{factor}$$

$$\text{Promedio de teléfonos inteligentes} = 1161631 \frac{\text{teléfonos}}{\text{año}} * 0,22$$

$$\text{Promedio de teléfonos inteligentes} = \text{baterías} = 255.559 \frac{\text{baterías}}{\text{año}}$$

Luego se considera una sobreestimación del flujo a considerar del 50% para la alimentación de la planta y contar con una mayor capacidad de procesamiento.

$$\text{Baterías} = 255559 \frac{\text{baterías}}{\text{año}} * 1,50$$

$$\text{Baterías} = 383338 \frac{\text{baterías}}{\text{año}}$$

$$\text{Baterías} = 383338 \frac{\text{baterías}}{\text{año}} \times \frac{1 \text{ año}}{260 \text{ días}} = 1474 \frac{\text{baterías}}{\text{día}}$$

Seguidamente con el peso de las baterías que es 0,045 kg se determina el flujo al año, considerando 260 días operativos, y diario.

$$\text{Cantidad a procesar (año/día)} = \text{baterías} * \text{peso batería}$$

$$\text{Cantidad a procesar (año)} = 383338 \frac{\text{baterías}}{\text{año}} * 0,045 \frac{\text{kg}}{\text{baterías}} = 17250,22 \frac{\text{kg}}{\text{año}}$$

$$\text{Cantidad a procesar (día)} = 1474 \frac{\text{baterías}}{\text{día}} * 0,045 \frac{\text{kg}}{\text{baterías}} = 66347 \frac{\text{kg}}{\text{día}}$$

Balance de materia para la lixiviación de 19,506 kg/lote de cátodo LiCoO_2 .

De acuerdo al estudio realizado por Chen, et al. (2011) titulado “Process for the recovery of cobalt oxalate from spent lithium-ion batteries”, la recuperación de *Li* y *Co* de cátodo tipo LiCoO_2 mediante un proceso de lixiviación ácida es mediante *ácido sulfúrico* (H_2SO_4) 4M y *peróxido de hidrógeno* (H_2O_2) al 10% en una relación L/S es de 10:1. Por lo tanto, se tienen los siguientes cálculos:

$$MM_{\text{LiCoO}_2} = 97,87 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$$

Los moles en 19,51 kg o 19506,02 g.

$$\text{Moles}_{\text{LiCoO}_2} = 19506,02 \text{ g} \cdot \frac{1 \text{ mol}}{97,873 \text{ g}} \Rightarrow \text{Moles}_{\text{LiCoO}_2} = 199,30 \text{ mol}$$

La lixiviación tiene una relación L/S es de 10:1, por cada 1 g de LiCoO_2 se utilizará 10 ml de solución lixivante, por lo que se determina el volumen total.

$$V_{T \text{ sol}} = \text{masa} \cdot \frac{L}{S} = 19506,02 \text{ g} \cdot \frac{10 \text{ ml}}{1 \text{ g}}$$

$$V_{T \text{ sol}} = 195060,18 \text{ ml}$$

Referente a la estequiométricamente la cantidad de reactivo necesario para la lixiviación de $199,30 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$ de LiCoO_2 .

$$\text{Moles}_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 199,30 \text{ mol}_{\text{LiCoO}_2} \cdot \frac{3 \text{ mol}_{\text{H}_2\text{SO}_4}}{2 \text{ mol}_{\text{LiCoO}_2}} = 298,95 \text{ mol}_{\text{H}_2\text{SO}_4}$$

$$\text{Moles}_{\text{H}_2\text{O}_2} = 199,30 \text{ mol}_{\text{LiCoO}_2} \cdot \frac{1 \text{ mol}_{\text{H}_2\text{O}_2}}{2 \text{ mol}_{\text{LiCoO}_2}} = 99,65 \text{ mol}_{\text{H}_2\text{O}_2}$$

Determinación de la composición de la solución lixivante.

Para H_2SO_4 es a 4 M, en 195,06 L se tiene.

$$\text{Moles}_{\text{H}_2\text{SO}_4} = \text{Molaridad} \cdot V = 4 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \cdot 195,06 \text{ L}$$

$$\text{Moles}_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 780,24 \text{ mol}$$

Para determinar la masa, se tiene para H_2SO_4 la masa molar $98,08 \frac{g}{mol}$ y la densidad $1,84 \frac{g}{ml}$ la pureza del ácido sulfúrico comercial es del 98%.

$$Masa_{H_2SO_4} = 780,24 \text{ mol} \cdot 98,08 \frac{g}{mol} \cdot \frac{1}{0,98} \Rightarrow Masa_{H_2SO_4} = 78086,97 \text{ g}$$

$$V = \frac{m}{\rho_{H_2O_2}} = \frac{78086,97 \text{ g}}{1,84 \frac{g}{ml}} \Rightarrow V = 42438,57 \text{ ml}$$

En cuanto al H_2O_2 , en 195,06 L se considera una concentración 20% v/v.

$$V_{H_2O_2} = V \cdot (\%) = 195060,18 \text{ ml} \cdot (0,10)$$

$$\Rightarrow V_{H_2O_2} = 19506,02 \text{ ml}$$

Sin embargo, el H_2O_2 comercialmente es al 50% y para obtener 19506,02 ml al 20% se tiene. La densidad es $1,45 \frac{g}{ml}$ en estado puro.

$$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$$

$$V_1 = \frac{C_2 \cdot V_2}{C_1} = \frac{(30\%) \cdot 19506,02 \text{ ml}}{(50\%)} \Rightarrow V_1 = 7802,41 \text{ ml}$$

$$Moles_{H_2O_2}(\text{puros}) = 7802,41 \text{ ml} \cdot (0,5) \cdot (1,45 \frac{g}{ml}) \cdot \frac{1 \text{ mol}}{34,01 \text{ g}} = 166,36 \text{ moles}$$

Para conocer la cantidad de agua necesaria para la relación L/S de 10:1.

$$V_{H_2O} = V_T - V_{H_2SO_4} - V_{H_2O_2}$$

$$V_{H_2O} = 195,06 - 42,44 \text{ L} - 7,80 \text{ L} = 144,82 \text{ L}$$

Recuperación según el proceso de lixiviación

$$MM_{LiCoO_2} = 97,873 \frac{g}{mol} \quad MM_{Li} = 6,94 \frac{g}{mol} \quad MM_{Co} = 58,93 \frac{g}{mol}$$

El porcentaje en peso es:

$$\%Li = \frac{6,94 \frac{g}{mol}}{97,87 \frac{g}{mol}} \times 100\% = 7,09 \%$$

$$\%Co = \frac{58,93 \frac{g}{mol}}{97,87 \frac{g}{mol}} \times 100\% = 60,21 \%$$

Masa de litio y cobalto en 19827,84 g.

$$Masa_{Li} = 19506,02 \text{ g} \times (0,0709) = 1382,98 \text{ g}$$

$$Masa_{Co} = 19506,02 \text{ g} \times (0,6021) = 11744,57 \text{ g}$$

Con la eficiencia de lixiviación del estudio para el Li es del 96% y para el Co es del 95%, se calcula la masa del Li y Co.

$$Masa_{Li}(96\%) = 1382,98 \text{ g} \times (0,96) = 1313,98 \text{ g}$$

$$Masa_{Co}(95\%) = 11744,57 \text{ g} \times (0,95) = 11157,47 \text{ g}$$

$$Moles_{Co} = \frac{11157,47 \text{ g}}{58,93 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 189,33 \text{ moles}$$

Por otro lado, la concentración en la solución lixivante es...

$$[Li] = \frac{1313,98 \text{ g}}{195,06 \text{ L}} = 6,74 \frac{\text{g}}{\text{L}} \quad [Co] = \frac{11157,47 \text{ g}}{195,06 \text{ L}} = 57,20 \frac{\text{g}}{\text{L}}$$

Dilución: MIX-101.

En el estudio de Chen et al. (2011), la concentración de Co es $20 \frac{\text{g}}{\text{L}}$ y la obtenida en este trabajo es de $57,20 \frac{\text{g}}{\text{L}}$, por lo que se debe realizar un ajuste.

$$\text{Factor dilución} = \frac{57,20 \frac{\text{g}}{\text{L}}}{20 \frac{\text{g}}{\text{L}}} = 2,86$$

$$V_{\text{dilución}} = 195,06 \text{ L} \times 2,86 = 557,87 \text{ L}$$

$$V_{\text{agua}} = 557,87 \text{ L} - 195,06 \text{ L} = 362,81 \text{ L}$$

R-102: saponificación.

Se parte de la relación mencionada en el estudio de Chen et al. (2011) donde es $\frac{O}{A} = 1,5$ y el volumen (A) de la fase acuosa es 557,87 L, se utiliza 25% en peso de P507 saponificado un 70% con NaOH en relación al queroseno. Es decir:

$$V_O = V_A \times 1,5 = 557,87 \text{ L} \times 1,5 = 836,81 \text{ L}$$

El volumen de 2-ácido etilhexil fosfónico mono-2-etilhexil éster (P507) requerido (25% v/v).

$$V_{P507} = V_O \times 0,25 = 836,81 \text{ L} \times 0,25 = 209,20 \text{ L}$$

La masa del P507, la densidad es $0,95 \frac{\text{kg}}{\text{L}}$ y los moles en solución son.

$$Masa_{P507} = 209,20 \text{ L} \times \left(0,95 \frac{\text{kg}}{\text{L}}\right) = 198,74 \text{ kg}$$

$$\Rightarrow Moles_{P507} = \frac{198742,46 \text{ g}}{306,48 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 648,47 \text{ moles}$$

Además, sobre el volumen total se debe agregar el equivalente al 3% del *Tri-n-butyl-fosfato (TBP)* que se utiliza como modificador de fase en el proceso de extracción, su densidad es $0,997 \frac{\text{kg}}{\text{L}}$.

$$Masa_{TBP} = 836,81 \text{ L} \times (0,03) \times 0,977 \frac{\text{kg}}{\text{L}} = 24,53 \text{ kg}$$

El volumen de queroseno requerido es un 75% y la densidad es $0,8 \frac{\text{kg}}{\text{L}}$

$$V_{\text{queroseno}} = V_0 \times 0,75 = 836,81 \text{ L} \times 0,75 = 627,61 \text{ L}$$

$$Masa_{\text{queroseno}} = 627,61 \text{ L} \times \left(0,8 \frac{\text{kg}}{\text{L}}\right) = 502,09 \text{ kg}$$

Se debe saponificar el P507 para esto el pH se ajusta a 3,5, la saponificación es del 70% con *hidróxido de sodio (NaOH)*.

Donde:

$$Moles_{NaR} = 648,47 \text{ moles}_{P507} \times \frac{1 \text{ mol}_{NaR}}{1 \text{ mol}_{P507}} \times (0,70) = 453,93 \text{ moles NaR}$$

Comercialmente el proveedor elegido tiene una concentración del 50% m/v, la $MM_{NaOH} = 40 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$ y $\rho_{NaOH} = 40 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$, así que la cantidad de NaOH requerida es.

$$Masa_{NaOH} = 453,93 \text{ moles NaR} \cdot \frac{1 \text{ mol NaOH}}{1 \text{ mol NaR}} \cdot 40 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 18157,10 \text{ g NaOH}$$

$$Masa_{total} = \frac{18157,10 \text{ g NaOH}}{0,50 \frac{\text{g}}{\text{sol}}} = 36314,21 \text{ g solución}$$

$$V_{total} = \frac{36314,21 \text{ g}}{1,52 \frac{\text{g}}{\text{ml}}} = 23890,93 \text{ ml}$$

Para efectos de lograr una consistente saponificación, la solución de NaOH a mezclar en el reactor R-102 se considera al 20%, por lo que se debe diluir.

$$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$$

$$V_2 = \frac{C_1 \cdot V_1}{C_2} = \frac{(50\%) \cdot 23890,93 \text{ ml}}{(20\%)} \Rightarrow V_1 = 59727,33 \text{ ml}$$

MIX-102: extracción de Co a la fase orgánica.

En cuanto al Co en la extracción se encuentra en su forma Co^{2+} disociada.

Ahora, se verifica la capacidad de extracción.

Donde: $CoR_2 = (C_8H_{17} - PO(O) - O - C_8H_{17})_2 \cdot Co$

$$Moles_{Co^{2+}} = 453,93 \text{ moles NaR} \cdot \frac{1 \text{ moles } Co^{2+}}{2 \text{ moles NaR}} = 226,96 \text{ moles } Co^{2+}$$

Puede extraer 226,96 moles de Co^{2+} en comparación con los 189,33 moles de Co^{2+} disponibles. Sin embargo, según el estudio de Chen et al. (2011), la eficiencia de extracción es 95%, de este modo solo 179,86 moles de Co^{2+} pasarán a la fase orgánica y el pH inicial de la fase acuosa es 3.5.

MIX-103: extracción del Co a la fase acuosa.

Las condiciones expuestas para esta etapa por Chen et al. (2011) es H_2SO_4 3M y una relación O/A = 4:1. En este equipo, se considera una pérdida del 2% en la extracción-sedimentación por la interrelación de la fase orgánica y acuosa en el MIX-102, así que se multiplica por un factor del 0,98.

$$V_A = \frac{V_O}{4} = \frac{836,81 \text{ L}}{4} = 209,20 \text{ L}$$

$$Moles_{H_2SO_4} = V \cdot M = 209,20 \text{ L} \times 3 \frac{\text{mol}}{\text{L}} = 627,61 \text{ moles}$$

$$Masa_{H_2SO_4} = 627,61 \text{ moles} \times 98,08 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \times \frac{1}{0,98} = 62812,01 \text{ g}$$

$$Vol_{H_2SO_4} = \frac{62812,01 \text{ g}}{1,84 \frac{\text{g}}{\text{ml}}} = 34136,96 \text{ ml}$$

La cantidad de agua requerida.

$$V_{H_2O} = 209,20 \text{ L} - 34,14 \text{ L} = 175,07 \text{ L}$$

Los moles de Co en fase orgánica: 179,86 mol y los moles de H_2SO_4 necesarios:

$$Moles_{H_2SO_4} = 179,86 \text{ moles } CoR_2 \cdot (0,98) \cdot \frac{1 \text{ moles } H_2SO_4}{1 \text{ moles } CoR_2} = 176,27 \text{ moles } H_2SO_4$$

R-103: precipitación de oxalato de cobalto.

Las condiciones detalladas por Chen et al. (2011) para esta etapa es el agente precipitante *oxalato de amonio* $(NH_4)_2C_2O_4$ en una relación molar 1.15:1 de $Co^{2+}:C_2O_4^{2-}$ con pH final 1.5. Aunque antes se debe neutralizar el contenido de H_2SO_4 con $NaOH$. En esta etapa, se considera una pérdida del 2% en la extracción-decantación por la interrelación de la fase orgánica y acuosa en el MIX-103, así que se multiplica por un factor del 0,98.

$$Masa_{NaOH} = 464,15 \text{ moles}_{H_2SO_4} \cdot (0,98) \times \frac{2 \text{ mol}_{NaOH}}{1 \text{ mol}_{H_2SO_4}} \times 40 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 36389,03 \text{ g}$$

$$Masa_{total} = \frac{36389,03 \text{ g } NaOH}{0,20 \frac{\text{g}}{\text{sol}}} = 181945,15 \text{ g solución}$$

En cuanto a la precipitación del *oxalato de cobalto* ($CoC_2O_4 \cdot 2H_2O$):

Partiendo de la relación 1.15:1, los moles $(NH_4)_2C_2O_4$ son

$$Moles_{(NH_4)_2C_2O_4} = 176,27 \text{ moles } Co^{2+} \cdot (0,98) \cdot 1,15 = 198,66 \text{ moles}$$

$$Masa_{(NH_4)_2C_2O_4} = 198,66 \text{ moles} \times \frac{142,11 \frac{\text{g}}{\text{mol}}}{1 \text{ mol}} = 28231,09 \text{ g}$$

Masa teórica de $CoC_2O_4 \cdot 2H_2O$ formada en relación estequiométrica.

$$Masa_{CoC_2O_4 \cdot 2H_2O} = 176,27 \text{ moles}_{CoC_2O_4 \cdot 2H_2O} \cdot (0,98) \times \frac{182,99 \frac{g}{mol}}{1 \text{ mol}} = 31610,58 \text{ g}$$

R-104: neutralización

Antes del proceso de evaporación se debe neutralizar el exceso de H_2SO_4 presente en el efluente acuoso, por lo cual se utilizará *carbonato de sodio* (Na_2CO_3) para esta tarea. En esta etapa, al reactor R-104 el efluente acuoso proveniente del del MIX-102 se considera una pérdida del 2% por la interrelación de la fase orgánica y acuosa, así que se multiplica por un factor del 0,98.

$$MM_{Na_2CO_3} = 105,99 \frac{g}{mol}$$

Los moles de H_2SO_4 presentes

$$Moles_{H_2SO_4} = \frac{49227,74 \text{ g}_{H_2SO_4}}{98,08 \frac{g}{mol}} \cdot (0,98) = 501,91 \text{ moles}_{H_2SO_4}$$

En cuanto a la masa para neutralizar, por estequiometria de la reacción es:

$$Masa_{Na_2CO_3} = 501,91 \text{ moles}_{H_2SO_4} \times \frac{1 \text{ moles}_{Na_2CO_3}}{1 \text{ moles}_{H_2SO_4}} \times 105,99 \frac{g}{mol} = 53197,88 \text{ g}$$

Se necesitan 53.197,88 g de Na_2CO_3 para neutralizar el H_2SO_4 presente.

R-105: precipitación de carbonato de litio

Las condiciones para la precipitación del *carbonato de litio* (Li_2CO_3) son del estudio de Quille (2022), titulado “obtención de carbonato de litio mediante proceso de lixiviación, concentración, evaporación y precipitación”, donde se precipitó carbonato de litio a partir de una solución *carbonato de sodio* (Na_2CO_3) al 24%, previamente se realiza una evaporación para concentrar la solución y luego se precipita el carbonato de litio a 95°C durante 1 h.

Moles de Li_2SO_4 presentes en la mezcla.

$$Moles_{Li_2SO_4} = \frac{10200,02 \text{ g}}{109,945 \frac{g}{mol}} = 92,77 \text{ moles}_{Li_2SO_4}$$

La masa de Na_2CO_3 necesaria es...

$$Masa_{Na_2CO_3} = 92,77 \text{ moles}_{Li_2SO_4} \times \frac{1 \text{ moles}_{Na_2CO_3}}{1 \text{ moles}_{Li_2SO_4}} \times 105,99 \frac{g}{mol} = 9833,10 \text{ g}$$

Se agrega un 25% de exceso.

$$Masa_{Na_2CO_3} = 9833,10 \text{ g} \times 1,25 = 12291,37 \text{ g}$$

Ahora el Na_2CO_3 que ingresa al R-105 para preparar una solución al 24%.

$$Masa_{Na_2CO_3} = \frac{12291,37 \text{ g de } Na_2CO_3}{0,24 \frac{g \text{ de } Na_2CO_3}{g \text{ de solución}}} = 51214,05 \text{ g de solución}$$

El Li_2CO_3 formado teóricamente es.

$$Masa_{Li_2CO_3} = 92,77 \text{ moles}_{Li_2SO_4} \times \frac{1 \text{ moles}_{Li_2CO_3}}{1 \text{ moles}_{Li_2SO_4}} \times 73,89 \frac{g}{mol} = 6855,06 \text{ g}$$

R-102: recirculación.

La corriente orgánica 40 proveniente del tanque de extracción-decantación MIX-103 se recircula al reactor de saponificación R-102 para un nuevo proceso de saponificación y posterior extracción de cobalto. Por ello, se presentó una tabla de las características de la corriente de recirculación y las condiciones iniciales del reactor para su respectivo balance de materia.

Tabla 74. Composición de la corriente 40.

Compuestos	Corriente		
	Inicial	Recirculación	Ajuste
Queroseno (g)	502086,20	482203,59	19882,61
P507 (g)	198742,46	163147,36	7870,20
TBP (g)	24526,91	23555,65	971,27
NaR (g)		29713,26	

Fuente: propia.

Se toma en cuenta la cantidad de NaR saponificada para conocer la cantidad de P507 de ajuste que debe ingresar para las condiciones iniciales.

$$Masa_{P507} = 29713,26 \text{ g}_{NaR} \cdot \frac{1 \text{ mol}_{NaR}}{328,46 \text{ g}_{NaR}} \cdot \frac{1 \text{ mol}_{P507}}{1 \text{ mol}_{NaR}} \cdot 306,48 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 27724,90 \text{ g}$$

$$Masa_{P507}(\text{ajuste}) = (198742,46 - 27724,90) \text{ g} - 163147,36 \text{ g} = 7870,20 \text{ g}$$

Se tiene en la corriente de recirculación 29713,26 g de NaR y la cantidad que se saponifica inicialmente es 149097,05 g de NaR, se parte de la diferencia para conocer la cantidad de P507 a saponificar y, por ende, la cantidad de NaOH requerida.

$$NaR = (149097,05 - 29713,26) \text{ g}_{NaR} = 119383,79 \text{ g}_{NaR}$$

$$Masa_{P507} = 119383,79 \text{ g}_{NaR} \cdot \frac{1 \text{ mol}_{NaR}}{328,46 \text{ g}_{NaR}} \cdot \frac{1 \text{ mol}_{P507}}{1 \text{ mol}_{NaR}} \cdot 306,48 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 111394,82 \text{ g}$$

$$Moles_{NaR} = 119383,79 \text{ g}_{NaR} \cdot \frac{1 \text{ mol}_{NaR}}{328,46 \text{ g}_{NaR}} = 363,47 \text{ moles NaR}$$

La masa de NaOH requerida para la saponificación es...

$$Masa_{NaOH} = 363,47 \text{ moles NaR} \cdot \frac{1 \text{ mol}_{NaOH}}{1 \text{ mol}_{NaR}} \cdot 40 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 14538,61 \text{ g}$$

$$Masa_{solución} = \frac{14538,61 \text{ g}_{NaOH}}{0,20 \frac{\text{g}}{\text{sol}}} = 72693,04 \text{ g solución}$$

$$Masa_{agua} = (72693,04 - 14538,61) \text{ g} = 58154,43 \text{ g}$$

Inicialmente se utiliza una cantidad de NaOH para saponificar, pero al recircular se obtiene una cantidad de NaR saponificado por lo que se va a necesitar menos NaOH para saponificar nuevamente, en este sentido, se debe calcular la cantidad de agua de ajuste que se ingresa al R-102.

$$m_{agua} = (80808,18 - 58154,43 - 6549,64) \text{ g} = 16104,11 \text{ g}$$

APÉNDICE C

Dimensionamiento de los equipos principales del proceso

Dimensionamiento del reactor batch de lixiviación R-101

El cátodo a lixiviar es $19,506 \frac{kg}{lote}$ se considera un proceso en un reactor batch.

Cabeza	Carcasa	Fondo
Elipsoidal	Cilíndrica	Cónico

$$M_{mr} = M_{H_2O} + M_{H_2O_2} + M_{H_2SO_4} + M_{LiCoO_2+imp}$$

$$M_{mr} = 144,38 \text{ kg} + 9,54 \text{ kg} + 78,09 \text{ kg} + 19,72 \text{ kg}$$

$$M_{mr} = 251,74 \text{ kg}$$

Como el reactor va a operar a una temperatura de 85°C , se necesita determinar la densidad de la mezcla a esta temperatura.

Tabla 75. Densidades de los compuestos involucrados a 85°C .

Reactivos	H_2O	H_2O_2	H_2SO_4	$LiCoO_2$
Densidad ($\frac{kg}{m^3}$)	968,62	1020	1770	4800
Kilogramos	144,38	9,54	78,09	19,72
Composición másica (χ)	0,5736	0,0379	0,3102	0,0783

$$\rho_{mr} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\rho_i}} = \frac{1}{\frac{0,5736}{968,62 \frac{kg}{m^3}} + \frac{0,0379}{1020 \frac{kg}{m^3}} + \frac{0,3102}{1770 \frac{kg}{m^3}} + \frac{0,0783}{4800 \frac{kg}{m^3}}}$$

$$\rho_{mr} = 1218,21 \frac{kg}{m^3}$$

Ahora se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 20% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME:

$$V_{mr} = \frac{M_{mr}}{\rho_{mr}} = \frac{251,74 \text{ kg}}{1218,21 \frac{kg}{m^3}} \Rightarrow V_{mr} = 0,21 \text{ m}^3$$

$$V_{tanque} = (1,20) \cdot V_{mr} = (1,20) \cdot 0,21 \text{ m}^3 \Rightarrow V_{tanque} = 0,25 \text{ m}^3$$

Se tiene que $\frac{H}{D} = 2$ (parte cilíndrica), $\frac{H}{D} = \frac{1}{4}$ (parte cabeza) y $\frac{H}{D} = \frac{1}{2}$ (parte del fondo)

$$V_{tanque} = V_{cilindro} + V_{cabeza} + V_{fondo}$$

$$\text{Donde: } V_{cilindro} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{cabeza} = \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{fondo} = \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot H$$

Se sustituye la relación $\frac{H}{D}$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot (2D) + \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{4}\right) + \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{2}\right)$$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{2} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 = 0,25 \text{ m}^3 \Rightarrow D = 0,51 \text{ m}$$

Para el cilindro

$$V_{cilindro} = \frac{\pi}{2} \cdot (0,51 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{cilindro} = 0,21 \text{ m}^3$$

$$H_{cilindro} = 2 \cdot (0,51 \text{ m}) \Rightarrow H_{cilindro} = 1,03 \text{ m}$$

Para la cabeza

$$V_{cabeza} = \frac{\pi}{24} \cdot (0,51 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{cabeza} = 0,02 \text{ m}^3$$

$$H_{cabeza} = \frac{1}{4} \cdot (0,51 \text{ m}) \Rightarrow H_{cabeza} = 0,13 \text{ m}$$

Para el fondo

$$V_{fondo} = \frac{\pi}{24} \cdot (0,51 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{fondo} = 0,02 \text{ m}^3$$

$$H_{fondo} = \frac{1}{2} \cdot (0,51 \text{ m}) \Rightarrow H_{fondo} = 0,26 \text{ m}$$

La altura total es...

$$H_{total} = 1,03 \text{ m} + 0,13 \text{ m} + 0,26 \text{ m} \Rightarrow H_{total} = 1,41 \text{ m}$$

Dimensionamiento del agitador para el reactor de lixiviación R-101

En este dimensionamiento se considera lo siguiente: uso de cuatro 4 deflectores $\frac{J}{D_t} = \frac{1}{12}$, una turbina abierta de seis aspas a 45° con $\frac{W}{D_a} = \frac{1}{8}$ a 480 rpm (8 rev/s). El diseño estándar es con base a relaciones de proporcionalidad típicas. Como punto de partida $D_t = 0,51 \text{ m}$ y se tiene:

Diámetro del impulsor.

$$D_a = \frac{1}{3} \cdot (0,51 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad D_a = 0,17 \text{ m}$$

Altura óptima del líquido en reposo.

$$H = (0,51 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad H = 0,51 \text{ m}$$

Ancho de los deflectores.

$$J = \frac{1}{12} \cdot (0,51 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad J = 0,04 \text{ m}$$

Altura de las paletas impulsoras.

$$W = \frac{1}{8} \cdot (0,17 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad W = 0,02 \text{ m}$$

Distancia del eje del agitador al fondo del tanque.

$$E = \frac{1}{3} \cdot (0,51 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad E = 0,17 \text{ m}$$

Ancho de las paletas impulsoras.

$$L = \frac{1}{4} \cdot (0,17 \text{ m}) \Rightarrow L = 0,04 \text{ m}$$

En cuanto a la potencia suministrada al agitador, se debe calcular antes el número de Reynolds para el fluido en el tanque. Así que se considera que el cátodo LiCoO_2 como sólido no contribuye significativamente a las propiedades fluidodinámicas del agua, al estar este último en mayor proporción y se tiene a 85°C que la viscosidad de la mezcla es:

$$\mu_{\text{H}_2\text{O}} = \mu_{mr} = 33 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}}$$

Se tiene que Reynolds es...

$$Re_{mezcla} = \frac{(0,17 \text{ m})^2 \cdot (8 \frac{rev}{s}) \cdot (1218,21 \frac{kg}{m^3})}{33 \frac{kg}{m \cdot s}} = 8,65 \times 10^5$$

Se emplea la Figura (Geankoplis, 2006, p. 163), para leer el número de potencia N_p , se intercepta el número de Reynolds con la curva número 3 y se lee $N_p = 1,2$, así se calcula la potencia:

$$P_{agitador} = (1,2) \cdot 1218,21 \frac{kg}{m^3} \cdot (8 \frac{rev}{s})^3 \cdot (0,17 \text{ m})^5$$

$$P_{agitador} = 109,85 \text{ W} = 0,15 \text{ hp}$$

Cálculo de la resistencia de calentamiento del reactor de lixiviación R-101

Para el cálculo del calor necesario:

$$\dot{Q} = \dot{m}_{mezcla} \cdot C_{p_{mezcla}} \cdot \Delta T$$

Antes se debe hallar el C_p de la mezcla

Tabla 76. Calores específicos de los compuestos involucrados a 85 °C.

Reactivos	H_2O	H_2O_2	H_2SO_4	$LiCoO_2$
$C_p \left(\frac{J}{kg \cdot ^\circ C} \right)$	4201	2530	1420	800
Kilogramos	144,38	9,54	78,09	19,72
Composición másica (χ)	0,5736	0,0379	0,3102	0,0783

$$C_{p_{mr}} = \sum_{i=1}^n X_i \cdot C_{p_i}$$

$$C_{p_{mr}} = 0,5736 \cdot (4201) + 0,0379 \cdot (2530) + 0,3102 \cdot (1420) + 0,0783 \cdot (800)$$

$$C_{p_{mr}} = 2945,90 \frac{J}{kg \cdot ^\circ C}$$

En cuanto al calor requerido.

$$\dot{Q} = \frac{251,74 \text{ kg}}{7600 \text{ s}} \cdot 2945,90 \frac{J}{kg \cdot ^\circ C} \cdot (85 - 25)^\circ C \quad \Rightarrow \quad \dot{Q} = 6179,97 \frac{J}{s}$$

La potencia requerida es

$$P = 6179,97 \frac{J}{s} \cdot \frac{1 \text{ kW}}{1000 \frac{J}{s}} = 6,18 \text{ kW}$$

Dimensionamiento de tanque de dilución MIX-101

Cabeza	Carcasa	Fondo
Elipsoidal	Cilíndrica	Cónico

$$M_{mr} = M_{Licor} + M_{H_2O}$$

$$M_{mr} = 248,71 \text{ kg} + 361,72 \text{ kg} = 610,43 \text{ kg}$$

En el proceso de dilución, se debe calcular la densidad promedio de la mezcla.

Tabla 77. Densidades de la mezcla involucrada.

Reactivos	Licor	H ₂ O
Densidad ($\frac{kg}{m^3}$)	1218,21	997
Kilogramos	248,71	361,72
Composición másica (χ)	0,4085	0,5915

$$\rho_{mr} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\rho_i}} = \frac{1}{\frac{0,4074}{1218,21 \frac{kg}{m^3}} + \frac{0,5926}{997 \frac{kg}{m^3}}} \Rightarrow \rho_{mr} = 1076,65 \frac{kg}{m^3}$$

Se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 20% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME:

$$V_{mr} = \frac{M_{mr}}{\rho_{mr}} = \frac{610,43 \text{ kg}}{1076,65 \frac{kg}{m^3}} \Rightarrow V_{mr} = 0,57 \text{ m}^3$$

$$V_{tanque} = (1,20) \cdot V_{mr} = (1,20) \cdot (0,57 \text{ m}^3) \Rightarrow V_{tanque} = 0,68 \text{ m}^3$$

Se tiene que $\frac{H}{D} = 2$ (parte cilíndrica), $\frac{H}{D} = \frac{1}{4}$ (parte cabeza) y $\frac{H}{D} = \frac{1}{2}$ (parte del fondo)

$$V_{tanque} = V_{cilindro} + V_{cabeza} + V_{fondo}$$

$$\text{Donde: } V_{cilindro} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{cabeza} = \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{fondo} = \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot H$$

Se sustituye la relación $\frac{H}{D}$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot (2D) + \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{4}\right) + \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{2}\right)$$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{2} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 = 0,68 \text{ m}^3 \quad \Rightarrow \quad D = 0,72 \text{ m}$$

Para el cilindro

$$V_{cilindro} = \frac{\pi}{2} \cdot (0,72 \text{ m})^3 \quad \Rightarrow \quad V_{cilindro} = 0,58 \text{ m}^3$$

$$H_{cilindro} = 2 \cdot (0,72 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad H_{cilindro} = 1,44 \text{ m}$$

Para la cabeza

$$V_{cabeza} = \frac{\pi}{24} \cdot (0,72 \text{ m})^3 \quad \Rightarrow \quad V_{cabeza} = 0,05 \text{ m}^3$$

$$H_{cabeza} = \frac{1}{4} \cdot (0,72 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad H_{cabeza} = 0,18 \text{ m}$$

Para el fondo

$$V_{fondo} = \frac{\pi}{24} \cdot (0,72 \text{ m})^3 \quad \Rightarrow \quad V_{fondo} = 0,05 \text{ m}^3$$

$$H_{fondo} = \frac{1}{2} \cdot (0,72 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad H_{fondo} = 0,36 \text{ m}$$

La altura total es...

$$H_{total} = 1,44 \text{ m} + 0,18 \text{ m} + 0,36 \text{ m} \quad \Rightarrow \quad H_{total} = 1,98 \text{ m}$$

Dimensionamiento del agitador del tanque de dilución MIX-101

En este dimensionamiento se considera lo siguiente: uso de cuatro 4 deflectores $\frac{J}{D_t} = \frac{1}{12}$, una turbina abierta de seis aspas a 45° con $\frac{W}{D_a} = \frac{1}{8}$ a 360 rpm (6 rev/s). El diseño estándar es con base a relaciones de proporcionalidad típicas, como punto de partida $D_t = 0,72 \text{ m}$ y se tiene:

Diámetro del impulsor.

$$D_a = \frac{1}{3} \cdot (0,72 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad D_a = 0,24 \text{ m}$$

Altura óptima del líquido en reposo.

$$H = (0,72 \text{ m}) \Rightarrow H = 0,72 \text{ m}$$

Ancho de los deflectores.

$$J = \frac{1}{12} \cdot (0,72 \text{ m}) \Rightarrow J = 0,06 \text{ m}$$

Altura de las paletas impulsoras.

$$W = \frac{1}{8} \cdot (0,24 \text{ m}) \Rightarrow W = 0,03 \text{ m}$$

Distancia del eje del agitador al fondo del tanque.

$$E = \frac{1}{3} \cdot (0,72 \text{ m}) \Rightarrow E = 0,24 \text{ m}$$

Ancho de las paletas impulsoras.

$$L = \frac{1}{4} \cdot (0,24 \text{ m}) \Rightarrow L = 0,06 \text{ m}$$

En cuanto a la potencia suministrada al agitador, se debe calcular el número de Reynolds para el fluido en el tanque. Sin embargo, en el proceso de dilución, el agua se encuentra en una mayor proporción en la mezcla, por lo cual se considera la viscosidad de la mezcla igual a $95 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}}$ del agua.

$$\mu_{H_2O} = \mu_{mr} = 95 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}}$$

Se tiene que Reynolds es...

$$Re_{mezcla} = \frac{(0,24 \text{ m})^2 \cdot (6 \frac{\text{rev}}{\text{s}}) \cdot (1076,65 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3})}{95 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}}} = 3,90 \times 10^5$$

Se emplea la Figura (Geankoplis, 2006, p. 163), para leer el número de potencia N_p , se intercepta el número de Reynolds con la curva número 3 y se lee $N_p = 1,2$, así se calcula la potencia:

$$P_{agitador} = (1,2) \cdot 1076,65 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot (6 \frac{\text{rev}}{\text{s}})^3 \cdot (0,24 \text{ m})^5$$

$$P_{agitador} = 220,24 \text{ W} = 0,30 \text{ hp}$$

Dimensionamiento de reactor batch de saponificación R-102

Cabeza	Carcasa	Fondo
Elipsoidal	Cilíndrica	Cónico

$$M_{mr} = M_{P507} + M_{Queroseno} + M_{TBP} + M_{NaOH}$$

$$M_{mr} = 198,74 \text{ kg} + 502,09 \text{ kg} + 24,53 \text{ kg} + 90,79 \text{ kg}$$

$$M_{mr} = 816,14 \text{ kg}$$

El tanque opera a una temperatura de 25°C, se necesita la densidad de los reactivos involucrados a esta temperatura y calcular la densidad de la mezcla.

Tabla 78. Densidades de los compuestos involucrados a 25 °C.

Reactivos	P507	Queroseno	TBP	NaOH
Densidad ($\frac{kg}{m^3}$)	950	820	977	1110
Kilogramos	198,74	502,09	24,53	90,79
Composición másica (χ)	0,2435	0,6152	0,0300	0,1112

$$\rho_{mr} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\rho_i}} = \frac{1}{\frac{0,2435}{950 \frac{kg}{m^3}} + \frac{0,6152}{820 \frac{kg}{m^3}} + \frac{0,0300}{977 \frac{kg}{m^3}} + \frac{0,1112}{1110 \frac{kg}{m^3}}}$$

$$\rho_{mr} = 886,13 \frac{kg}{m^3}$$

Ahora se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 20% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME:

$$V_{mr} = \frac{M_{mr}}{\rho_{mr}} = \frac{816,14 \text{ kg}}{886,13 \frac{kg}{m^3}} \Rightarrow V_{mr} = 0,92 \text{ m}^3$$

$$V_{tanque} = (1,20) \cdot V_{mr} = (1,20) \cdot (0,92 \text{ m}^3) \Rightarrow V_{tanque} = 1,11 \text{ m}^3$$

Se tiene que $\frac{H}{D} = 2$ (parte cilíndrica), $\frac{H}{D} = \frac{1}{4}$ (parte cabeza) y $\frac{H}{D} = \frac{1}{2}$ (parte del fondo)

$$V_{tanque} = V_{cilindro} + V_{cabeza} + V_{fondo}$$

$$\text{Donde: } V_{cilindro} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{cabeza} = \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{fondo} = \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot H$$

Se sustituye la relación $\frac{H}{D}$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot (2D) + \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{4}\right) + \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{2}\right)$$
$$V_{tanque} = \frac{\pi}{2} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 = 1,11 \text{ m}^3 \Rightarrow D = 0,84 \text{ m}$$

Para el cilindro

$$V_{cilindro} = \frac{\pi}{2} \cdot (0,84 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{cilindro} = 0,95 \text{ m}^3$$
$$H_{cilindro} = 2 \cdot (0,84 \text{ m}) \Rightarrow H_{cilindro} = 1,69 \text{ m}$$

Para la cabeza

$$V_{cabeza} = \frac{\pi}{24} \cdot (0,84 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{cabeza} = 0,08 \text{ m}^3$$
$$H_{cabeza} = \frac{1}{4} \cdot (0,84 \text{ m}) \Rightarrow H_{cabeza} = 0,21 \text{ m}$$

Para el fondo

$$V_{fondo} = \frac{\pi}{24} \cdot (0,84 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{fondo} = 0,08 \text{ m}^3$$
$$H_{fondo} = \frac{1}{2} \cdot (0,84 \text{ m}) \Rightarrow H_{fondo} = 0,42 \text{ m}$$

La altura total es...

$$H_{total} = 1,69 \text{ m} + 0,21 \text{ m} + 0,42 \text{ m} \Rightarrow H_{total} = 2,32 \text{ m}$$

Dimensionamiento del agitador para el reactor de saponificación R-102

En este dimensionamiento se considera lo siguiente: uso de cuatro 4 deflectores $\frac{J}{D_t} = \frac{1}{12}$, una turbina abierta de seis aspas a 45° con $\frac{W}{D_a} = \frac{1}{8}$ a 360 rpm (6 rev/s). El diseño estándar es con base a relaciones de proporcionalidad típicas, como punto de partida $D_t = 0,84 \text{ m}$ y se tiene:

Diámetro del impulsor.

$$D_a = \frac{1}{3} \cdot (0,84 \text{ m}) \Rightarrow D_a = 0,28 \text{ m}$$

Altura óptima del líquido en reposo.

$$H = (0,84 \text{ m}) \Rightarrow H = 0,84 \text{ m}$$

Ancho de los deflectores.

$$J = \frac{1}{12} \cdot (0,84 \text{ m}) \Rightarrow J = 0,07 \text{ m}$$

Altura de las paletas impulsoras.

$$W = \frac{1}{8} \cdot (0,28 \text{ m}) \Rightarrow W = 0,04 \text{ m}$$

Distancia del eje del agitador al fondo del tanque.

$$E = \frac{1}{3} \cdot (0,84 \text{ m}) \Rightarrow E = 0,28 \text{ m}$$

Ancho de las paletas impulsoras.

$$L = \frac{1}{4} \cdot (0,28 \text{ m}) \Rightarrow L = 0,07 \text{ m}$$

En cuanto a la potencia suministrada al agitador, se debe calcular el número de Reynolds para el fluido en el tanque. Para lo cual, se considera la viscosidad del queroseno a 25 °C como la viscosidad de la mezcla, puesto que se encuentra en mayor proporción respecto a esta.

$$\mu_{\text{queroseno}} = \mu_{mr} = 0,00215 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}}$$

Se tiene que Reynolds es...

$$Re_{\text{mezcla}} = \frac{(0,28 \text{ m})^2 \cdot (6 \frac{\text{rev}}{\text{s}}) \cdot (886,13 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3})}{0,00215 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}}}$$

$$Re_{\text{mezcla}} = 1,96 \times 10^5$$

Se emplea la Figura (Geankoplis, 2006, p. 163), para leer el número de potencia N_p , se intercepta el número de Reynolds con la curva número 3 y se lee $N_p = 1,2$, así se calcula la potencia:

$$P_{\text{agitador}} = (1,2) \cdot 886,13 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot (6 \frac{\text{rev}}{\text{s}})^3 \cdot (0,28 \text{ m})^5$$

$$P_{\text{agitador}} = 406,91 \text{ W} = 0,55 \text{ hp}$$

Dimensionamiento del tanque de extracción-decantación MIX-102

Cabeza	Carcasa	Fondo
Elipsoidal	Cilíndrica	Cónico

$$M_{mezclador} = M_{MIX-101} + M_{R-102}$$

$$M_{mezclador} = 609,24 \text{ kg} + 816,14 \text{ kg}$$

$$M_{mezclador} = 1425,39 \text{ kg}$$

El MIX-102 opera a 25°C, por lo que se calcula la densidad de la mezcla.

Tabla 79. Densidad de los compuestos involucrados a 25 °C.

Reactivos	MIX-101	R-102
Densidad ($\frac{kg}{m^3}$)	1076,65	886,13
Kilogramos	609,24	816,14
Composición másica (χ)	0,4274	0,5726

$$\rho_{mr} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\rho_i}} = \frac{1}{\frac{0,4274}{1076,65 \frac{kg}{m^3}} + \frac{0,5726}{886,13 \frac{kg}{m^3}}}$$

$$\rho_{mr} = 958,64 \frac{kg}{m^3}$$

Ahora se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 20% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME:

$$V_{mr} = \frac{M_{mr}}{\rho_{mr}} = \frac{1425,39 \text{ kg}}{958,64 \frac{kg}{m^3}} \Rightarrow V_{mr} = 1,49 \text{ m}^3$$

$$V_{tanque} = (1,20) \cdot V_{mr} = (1,20) \cdot (1,49 \text{ m}^3) \Rightarrow V_{tanque} = 1,78 \text{ m}^3$$

Se tiene que $\frac{H}{D} = 2$ (parte cilíndrica), $\frac{H}{D} = \frac{1}{4}$ (parte cabeza) y $\frac{H}{D} = \frac{1}{2}$ (parte del fondo)

$$V_{tanque} = V_{cilindro} + V_{cabeza} + V_{fondo}$$

$$\text{Donde: } V_{cilindro} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{cabeza} = \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{fondo} = \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot H$$

Se sustituye la relación $\frac{H}{D}$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot (2D) + \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{4}\right) + \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{2}\right)$$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{2} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 = 1,78 \text{ m}^3 \quad \Rightarrow \quad D = 0,99 \text{ m}$$

Para el cilindro

$$V_{cilindro} = \frac{\pi}{2} \cdot (0,99 \text{ m})^3 \quad \Rightarrow \quad V_{cilindro} = 1,53 \text{ m}^3$$

$$H_{cilindro} = 2 \cdot (0,99 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad H_{cilindro} = 1,98 \text{ m}$$

Para la cabeza

$$V_{cabeza} = \frac{\pi}{24} \cdot (0,99 \text{ m})^3 \quad \Rightarrow \quad V_{cabeza} = 0,13 \text{ m}^3$$

$$H_{cabeza} = \frac{1}{4} \cdot (0,99 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad H_{cabeza} = 0,25 \text{ m}$$

Para el fondo

$$V_{fondo} = \frac{\pi}{24} \cdot (0,99 \text{ m})^3 \quad \Rightarrow \quad V_{fondo} = 0,13 \text{ m}^3$$

$$H_{fondo} = \frac{1}{2} \cdot (0,99 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad H_{fondo} = 0,50 \text{ m}$$

La altura total es...

$$H_{total} = 1,98 \text{ m} + 0,25 \text{ m} + 0,50 \text{ m} \quad \Rightarrow \quad H_{total} = 2,73 \text{ m}$$

Dimensionamiento del agitador para el tanque de extracción-decantación MIX-103

En este dimensionamiento se considera lo siguiente: uso de cuatro 4 deflectores $\frac{J}{D_t} = \frac{1}{12}$, una turbina abierta de seis aspas a 45° con $\frac{W}{D_a} = \frac{1}{8}$ a 360 rpm (6 rev/s). El diseño estándar es con base a relaciones de proporcionalidad típicas y como punto de partida $D_t = 0,99 \text{ m}$ y se tiene:

Diámetro del impulsor.

$$D_a = \frac{1}{3} \cdot (0,99 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad D_a = 0,33 \text{ m}$$

Altura óptima del líquido en reposo.

$$H = (0,99 \text{ m}) \Rightarrow H = 0,99 \text{ m}$$

Ancho de los deflectores.

$$J = \frac{1}{12} \cdot (0,99 \text{ m}) \Rightarrow J = 0,08 \text{ m}$$

Altura de las paletas impulsoras.

$$W = \frac{1}{8} \cdot (0,33 \text{ m}) \Rightarrow W = 0,04 \text{ m}$$

Distancia del eje del agitador al fondo del tanque.

$$E = \frac{1}{3} \cdot (0,99 \text{ m}) \Rightarrow E = 0,33 \text{ m}$$

Ancho de las paletas impulsoras.

$$L = \frac{1}{4} \cdot (0,33 \text{ m}) \Rightarrow L = 0,08 \text{ m}$$

En cuanto a la potencia suministrada al agitador, se debe calcular el número de Reynolds para el fluido en el tanque. Sin embargo, la viscosidad se considera como la proveniente del R-102 al estar en mayor proporción en la mezcla.

$$\mu_{R-102} = \mu_{mr} = 0,00215 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}}$$

Se tiene que Reynolds es...

$$Re_{mezcla} = \frac{(0,33 \text{ m})^2 \cdot (6 \frac{\text{rev}}{\text{s}}) \cdot (958,64 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3})}{0,00215 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}}} = 3,89 \times 10^5$$

Se emplea la Figura (Geankoplis, 2006, p. 163), para leer el número de potencia N_p , se intercepta el número de Reynolds con la curva número 3 y se lee $N_p = 1,2$, así se calcula la potencia:

$$P_{agitador} = (1,2) \cdot 958,64 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot \left(6 \frac{\text{rev}}{\text{s}}\right)^3 \cdot (0,33 \text{ m})^5$$

$$P_{agitador} = 998,00 \text{ W} = 1,31 \text{ hp}$$

Dimensionamiento del tanque de extracción-decantación MIX-103

Cabeza	Carcasa	Fondo
Elipsoidal	Cilíndrica	Cónico

$$M_{mezclador} = M_{H_2SO_4} + M_{H_2O} + M_{MIX-102(O)}$$

$$M_{mezclador} = 62,81 \text{ kg} + 174,54 \text{ kg} + 722,91 \text{ kg}$$

$$M_{mezclador} = 960,26 \text{ kg}$$

El tanque de extracción-decantación opera a 25°C, por lo que se calcula la densidad de la mezcla como el promedio de la misma.

Tabla 80. Densidad de los compuestos involucrados a 25 °C.

Reactivos	H ₂ SO ₄	H ₂ O	MIX – 102 (O)
Densidad ($\frac{kg}{m^3}$)	1840	997	897,215
Kilogramos	62,81	174,54	722,91
Composición másica (χ)	0,0654	0,1818	0,7528

$$\rho_{mr} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{\chi_i}{\rho_i}} = \frac{1}{\frac{0,0654}{1840 \frac{kg}{m^3}} + \frac{0,1818}{997 \frac{kg}{m^3}} + \frac{0,7528}{886,13 \frac{kg}{m^3}}}$$

$$\rho_{mr} = 936,83 \frac{kg}{m^3}$$

Ahora se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 20% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME:

$$V_{mr} = \frac{M_{mr}}{\rho_{mr}} = \frac{960,26 \text{ kg}}{936,83 \frac{kg}{m^3}} \Rightarrow V_{mr} = 1,03 \text{ m}^3$$

$$V_{tanque} = (1,20) \cdot V_{mr} = (1,20) \cdot (1,03 \text{ m}^3) \Rightarrow V_{tanque} = 1,23 \text{ m}^3$$

Se tiene que $\frac{H}{D} = 2$ (parte cilíndrica), $\frac{H}{D} = \frac{1}{4}$ (parte cabeza) y $\frac{H}{D} = \frac{1}{2}$ (parte del fondo)

$$V_{tanque} = V_{cilindro} + V_{cabeza} + V_{fondo}$$

$$\text{Donde: } V_{cilindro} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{cabeza} = \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{fondo} = \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot H$$

Se sustituye la relación $\frac{H}{D}$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot (2D) + \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{4}\right) + \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{2}\right)$$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{2} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 = 1,23 \text{ m}^3$$

$$D = 0,88 \text{ m}$$

Para el cilindro

$$V_{cilindro} = \frac{\pi}{2} \cdot (0,88 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{cilindro} = 1,05 \text{ m}^3$$

$$H_{cilindro} = 2 \cdot (0,88 \text{ m}) \Rightarrow H_{cilindro} = 1,75 \text{ m}$$

Para la cabeza

$$V_{cabeza} = \frac{\pi}{24} \cdot (0,88 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{cabeza} = 0,09 \text{ m}^3$$

$$H_{cabeza} = \frac{1}{4} \cdot (0,88 \text{ m}) \Rightarrow H_{cabeza} = 0,22 \text{ m}$$

Para el fondo

$$V_{fondo} = \frac{\pi}{24} \cdot (0,88 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{fondo} = 0,09 \text{ m}^3$$

$$H_{fondo} = \frac{1}{2} \cdot (0,88 \text{ m}) \Rightarrow H_{fondo} = 0,44 \text{ m}$$

La altura total es...

$$H_{total} = 1,75 \text{ m} + 0,22 \text{ m} + 0,44 \text{ m} \Rightarrow H_{total} = 2,409 \text{ m}$$

Dimensionamiento del agitador para el tanque extractor-decantador MIX-103

En este dimensionamiento se considera lo siguiente: uso de cuatro 4 deflectores $\frac{J}{D_t} = \frac{1}{12}$, una turbina abierta de seis aspas a 45° con $\frac{W}{D_a} = \frac{1}{8}$ a 360 rpm (6 rev/s). El diseño estándar es con base a relaciones de proporcionalidad típicas, como punto de partida $D_t = 0,88 \text{ m}$ se tiene:

Diámetro del impulsor.

$$D_a = \frac{1}{3} \cdot (0,88 \text{ m}) \Rightarrow D_a = 0,29 \text{ m}$$

Altura óptima del líquido en reposo.

$$H = (0,88 \text{ m}) \Rightarrow H = 0,88 \text{ m}$$

Ancho de los deflectores.

$$J = \frac{1}{12} \cdot (0,88 \text{ m}) \Rightarrow J = 0,07 \text{ m}$$

Altura de las paletas impulsoras.

$$W = \frac{1}{8} \cdot (0,29 \text{ m}) \Rightarrow W = 0,04 \text{ m}$$

Distancia del eje del agitador al fondo del tanque.

$$E = \frac{1}{3} \cdot (0,88 \text{ m}) \Rightarrow E = 0,29 \text{ m}$$

Ancho de las paletas impulsoras.

$$L = \frac{1}{4} \cdot (0,29 \text{ m}) \Rightarrow L = 0,07 \text{ m}$$

En cuanto a la potencia suministrada al agitador, se debe calcular el número de Reynolds para el fluido en el tanque. Sin embargo, se considera la viscosidad de la mezcla como la viscosidad proveniente del MIX-102 al estar en mayor proporción.

$$\mu_{MIX-102} = \mu_{mr} = 0,00215 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}}$$

Se tiene que Reynolds es...

$$Re_{mezcla} = \frac{(0,29)^2 \cdot (6 \frac{\text{rev}}{\text{s}}) \cdot (936,83 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3})}{0,00214 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}}} = 2,24 \times 10^5$$

Se emplea la Figura (Geankoplis, 2006, p. 163), para leer el número de potencia N_p , se intercepta el número de Reynolds con la curva número 3 y se lee $N_p = 1,2$, así se calcula la potencia:

$$P_{agitador} = (1,2) \cdot 936,83 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot (6 \frac{\text{rev}}{\text{s}})^3 \cdot (0,29 \text{ m})^5$$

$$P_{agitador} = 514,16 \text{ W} = 0,69 \text{ hp}$$

Dimensionamiento del reactor batch de precipitación R-103

Cabeza	Carcasa	Fondo
Elipsoidal	Cilíndrica	Cónico

$$M_{mezclador} = M_{\text{MIX-103 (ac)}} + M_{\text{NaOH}} + M_{(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4}$$

$$M_{mezclador} = 242,44 \text{ kg} + 181,95 \text{ kg} + 28,23 \text{ kg}$$

$$M_{mezclador} = 452,61 \text{ kg}$$

El reactor de precipitación opera a 25°C, sin embargo, para la densidad se considera solo la densidad promedio.

Tabla 81. Densidad de los compuestos involucrados a 25 °C.

Reactivos	NaOH	H ₂ SO ₄	H ₂ O	(NH ₄) ₂ C ₂ O ₄	CoSO ₄
Densidad ($\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$)	1220	1840	997	1010	1050
Kilogramos	242,44	44,61	171,05	28,23	26,77
Composición másica (χ)	0,4020	0,0986	0,3779	0,0624	0,0592

$$\rho_{mr} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{\chi_i}{\rho_i}} = \frac{1}{\frac{0,4020}{1220 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} + \frac{0,0986}{1840 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} + \frac{0,3779}{997 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} + \frac{0,0624}{1010 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} + \frac{0,0592}{1050 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}}$$

$$\rho_{mr} = 1136,09 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

Ahora se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 20% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME:

$$V_{mr} = \frac{M_{mr}}{\rho_{mr}} = \frac{452,61 \text{ kg}}{1136,09 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} \Rightarrow V_{mr} = 0,40 \text{ m}^3$$

$$V_{tanque} = (1,20) \cdot V_{mr} = (1,20) \cdot (0,40 \text{ m}^3) \Rightarrow V_{tanque} = 0,48 \text{ m}^3$$

Se tiene que $\frac{H}{D} = 2$ (parte cilíndrica), $\frac{H}{D} = \frac{1}{4}$ (parte cabeza) y $\frac{H}{D} = \frac{1}{2}$ (parte del fondo)

$$V_{tanque} = V_{cilindro} + V_{cabeza} + V_{fondo}$$

$$\text{Donde: } V_{cilindro} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{cabeza} = \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{fondo} = \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot H$$

Se sustituye la relación $\frac{H}{D}$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot (2D) + \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{4}\right) + \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{2}\right)$$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{2} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 = 0,48 m^3$$

$$D = 0,64 m$$

Para el cilindro

$$V_{cilindro} = \frac{\pi}{2} \cdot (0,64 m)^3 \Rightarrow V_{cilindro} = 0,41 m^3$$

$$H_{cilindro} = 2 \cdot (0,64 m) \Rightarrow H_{cilindro} = 1,28 m$$

Para la cabeza

$$V_{cabeza} = \frac{\pi}{24} \cdot (0,64 m)^3 \Rightarrow V_{cabeza} = 0,03 m^3$$

$$H_{cabeza} = \frac{1}{4} \cdot (0,64 m) \Rightarrow H_{cabeza} = 0,16 m$$

Para el fondo

$$V_{fondo} = \frac{\pi}{24} \cdot (0,64 m)^3 \Rightarrow V_{fondo} = 0,03 m^3$$

$$H_{fondo} = \frac{1}{2} \cdot (0,64 m) \Rightarrow H_{fondo} = 0,32 m$$

La altura total es...

$$H_{total} = 1,28 m + 0,16 m + 0,34 m \Rightarrow H_{total} = 1,76 m$$

Dimensionamiento del agitador para el reactor de precipitación R-103

En este dimensionamiento se considera lo siguiente: uso de cuatro 4 deflectores $\frac{J}{D_t} = \frac{1}{12}$, una turbina abierta de seis aspas a 45° con $\frac{W}{D_a} = \frac{1}{8}$ a 360 rpm (6 rev/s). El diseño estándar es con base a relaciones de proporcionalidad típicas, como punto de partida $D_t = 0,64 m$ se tiene:

Diámetro del impulsor.

$$D_a = \frac{1}{3} \cdot (0,64 \text{ m}) \Rightarrow D_a = 0,21 \text{ m}$$

Altura óptima del líquido en reposo.

$$H = (0,64 \text{ m}) \Rightarrow H = 0,64 \text{ m}$$

Ancho de los deflectores.

$$J = \frac{1}{12} \cdot (0,64 \text{ m}) \Rightarrow J = 0,05 \text{ m}$$

Altura de las paletas impulsoras.

$$W = \frac{1}{8} \cdot (0,21 \text{ m}) \Rightarrow W = 0,03 \text{ m}$$

Distancia del eje del agitador al fondo del tanque.

$$E = \frac{1}{3} \cdot (0,64 \text{ m}) \Rightarrow E = 0,21 \text{ m}$$

Ancho de las paletas impulsoras.

$$L = \frac{1}{4} \cdot (0,21 \text{ m}) \Rightarrow L = 0,05 \text{ m}$$

En cuanto a la potencia suministrada al agitador, se debe calcular el número de Reynolds para el fluido en el tanque. No obstante, para efectos de simplificar cálculos se considera la viscosidad del agua a 25°C como igual a la mezcla, puesto que se encuentra en mayor proporción.

$$\mu_{H_2O} = \mu_{mr} = 95 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}}$$

Se tiene que Reynolds es...

$$Re_{mezcla} = \frac{(0,21 \text{ m})^2 \cdot \left(6 \frac{\text{rev}}{\text{s}}\right) \cdot \left(1136,09 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right)}{95 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}}} = 4,34 \times 10^5$$

Se emplea la Figura (Geankoplis, 2006, p. 163), para leer el número de potencia N_p , se intercepta el número de Reynolds con la curva número 3 y se lee $N_p = 1,2$, así se calcula la potencia:

$$P_{agitador} = (1,2) \cdot 1136,09 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot \left(6 \frac{\text{rev}}{\text{s}}\right)^3 \cdot (0,21 \text{ m})^5$$

$$P_{agitador} = 123,07 \text{ W} = 0,17 \text{ hp}$$

Dimensionamiento del reactor batch de neutralización R-104

Cabeza	Carcasa	Fondo
Elipsoidal	Cilíndrica	Cónico

$$M_{mezclador} = M_{MIX-102(ac)} + M_{Na_2CO_3}$$

$$M_{mezclador} = 673,97 \text{ kg} + 221,66 \text{ kg}$$

$$M_{mezclador} = 896,13 \text{ kg}$$

El tanque de neutralización opera a 25°C durante los 15 minutos de la neutralización, se considera para la mezcla la densidad del agua puesto que se encuentra en una mayor proporción (85,21%) y a esta temperatura la densidad es $997 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$.

Tabla 82. Composición de la mezcla R-104.

Reactivos	H ₂ O	Resto
Kilogramos	763,69	132,44
Composición másica (χ)	0,8521	0,1579

Ahora se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 20% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME:

$$V_{mr} = \frac{M_{mr}}{\rho_{mr}} = \frac{896,13 \text{ kg}}{997 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} \Rightarrow V_{mr} = 0,90 \text{ m}^3$$

$$V_{tanque} = (1,20) \cdot V_{mr} = (1,20) \cdot (0,90 \text{ m}^3) \Rightarrow V_{tanque} = 1,08 \text{ m}^3$$

Se tiene que $\frac{H}{D} = 2$ (parte cilíndrica), $\frac{H}{D} = \frac{1}{4}$ (parte cabeza) y $\frac{H}{D} = \frac{1}{2}$ (parte del fondo)

$$V_{tanque} = V_{cilindro} + V_{cabeza} + V_{fondo}$$

$$\text{Donde: } V_{cilindro} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{cabeza} = \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{fondo} = \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot H$$

Se sustituye la relación $\frac{H}{D}$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot (2D) + \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{4}\right) + \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{2}\right)$$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{2} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 = 1,08 \text{ m}^3$$

$$D = 0,84 \text{ m}$$

Para el cilindro

$$V_{cilindro} = \frac{\pi}{2} \cdot (0,84 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{cilindro} = 0,92 \text{ m}^3$$

$$H_{cilindro} = 2 \cdot (0,84 \text{ m}) \Rightarrow H_{cilindro} = 1,67 \text{ m}$$

Para la cabeza

$$V_{cabeza} = \frac{\pi}{24} \cdot (0,84 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{cabeza} = 0,08 \text{ m}^3$$

$$H_{cabeza} = \frac{1}{4} \cdot (0,84 \text{ m}) \Rightarrow H_{cabeza} = 0,21 \text{ m}$$

Para el fondo

$$V_{fondo} = \frac{\pi}{24} \cdot (0,84 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{fondo} = 0,08 \text{ m}^3$$

$$H_{fondo} = \frac{1}{2} \cdot (0,84 \text{ m}) \Rightarrow H_{fondo} = 0,42 \text{ m}$$

La altura total es...

$$H_{total} = 1,67 \text{ m} + 0,21 \text{ m} + 0,42 \text{ m} \Rightarrow H_{total} = 2,30 \text{ m}$$

Dimensionamiento del agitador para el reactor de neutralización R-104

En este dimensionamiento se considera lo siguiente: uso de cuatro 4 deflectores $\frac{J}{D_t} = \frac{1}{12}$, una turbina abierta de seis aspas a 45° con $\frac{W}{D_a} = \frac{1}{8}$ a 360 rpm (6 rev/s). El diseño estándar es con base a relaciones de proporcionalidad típicas, como punto de partida $D_t = 0,84 \text{ m}$ se tiene que:

Diámetro del impulsor.

$$D_a = \frac{1}{3} \cdot (0,84 \text{ m}) \Rightarrow D_a = 0,28 \text{ m}$$

Altura óptima del líquido en reposo.

$$H = (0,84 \text{ m}) \Rightarrow H = 0,84 \text{ m}$$

Ancho de los deflectores.

$$J = \frac{1}{12} \cdot (0,84 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad J = 0,07 \text{ m}$$

Altura de las paletas impulsoras.

$$W = \frac{1}{8} \cdot (0,28 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad W = 0,03 \text{ m}$$

Distancia del eje del agitador al fondo del tanque.

$$E = \frac{1}{3} \cdot (0,84 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad E = 0,28 \text{ m}$$

Ancho de las paletas impulsoras.

$$L = \frac{1}{4} \cdot (0,28 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad L = 0,07 \text{ m}$$

En cuanto a la potencia suministrada al agitador, se debe calcular el número de Reynolds para el fluido en el tanque. Sin embargo, para simplificar cálculos se considera la viscosidad del agua a 25°C igual a la mezcla debido a que se encuentra en mayor proporción.

$$\mu_{H_2O} = \mu_{mr} = 26 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}}$$
$$Re_{mezcla} = \frac{(0,28 \text{ m})^2 \cdot \left(6 \frac{\text{rev}}{\text{s}}\right) \cdot \left(997 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right)}{26 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}}} = 1,80 \times 10^6$$

Con la Figura (Geankoplis, 2006, p. 163), se lee el número de potencia N_p , se intercepta el número de Reynolds con la curva número 3 y se lee $N_p = 1,2$, así se calcula la potencia:

$$P_{agitador} = (1,2) \cdot 997 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot \left(6 \frac{\text{rev}}{\text{s}}\right)^3 \cdot (0,28 \text{ m})^5$$
$$P_{agitador} = 439,59 \text{ W} = 0,59 \text{ hp}$$

Balance de masas y energía, reactor de neutralización R-104

El diseño del reactor R-104 implica evaporar el agua contenida en la mezcla para concentrar el litio en el efluente acuoso proveniente del mezclador-sedimentador MIX-103. Se considera la densidad de la mezcla igual a la del agua al estar en mayor proporción 997 g/L

$$[Li] = \frac{1287,76 \text{ g}}{898,83 \text{ L}} = 1,56 \frac{\text{g}}{\text{L}}$$

De este modo, con esta concentración de $1,43 \frac{\text{g}}{\text{L}}$ se evapora el agua para llevar a una concentración de $7,80 \frac{\text{g}}{\text{L}}$, este es el punto de partida para realizar el balance de masas considerando la operación de evaporación, para un tiempo de operación de 2 h.

Balance de masas

$$F = V + L$$

$$F \cdot x_F = L \cdot x_L \Rightarrow L = \frac{F \cdot x_F}{x_L}$$

$$L = \frac{874043,30 \text{ g} \cdot 1,48 \frac{\text{g}}{\text{mol}}}{7,80 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 160544,67 \text{ g} \Rightarrow L = 160,54 \text{ kg}$$

$$V = F - L = (874,04 - 160,54) \text{ kg} = 713,50 \text{ kg}$$

Balance de energía

$$Q = V \cdot \lambda_V + F \cdot C_p \cdot (T_1 - T_F)$$

Calor para evaporar el agua

A 100 °C el calor latente de vaporización del agua es $2257 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$.

$$Q_{evap} = V \cdot \lambda_V \Rightarrow Q_{evap} = \frac{713,50 \text{ kg}}{7200 \text{ s}} \times 2257 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 223,66 \frac{\text{kJ}}{\text{s}}$$

Calor necesario para calentar la solución

$$Q_{sens} = F \cdot C_p \cdot (T_1 - T_F)$$

El C_p pertenece a la mezcla, por lo tanto, se debe calcular.

Tabla 83. Calores específicos de los compuestos involucrados a 100 °C.

Reactivos	H_2O_2	H_2O	Li_2SO_4	Na_2SO_4
$C_p \left(\frac{kJ}{kg \cdot ^\circ C} \right)$	2,53	4,217	1,256	1,394
Kilogramos	2,39	763,69	10,20	71,29
Composición másica (χ)	0,0028	0,9011	0,0120	0,0841

$$C_{p_{mr}} = \sum_{i=1}^n X_i \cdot C_{p_i}$$

$$C_{p_{mr}} = 0,0028 \cdot (2,53) + 0,9011 \cdot (4,217) + 0,0120 \cdot (1,256) + 0,0841 \cdot (1,394)$$

$$C_{p_{mr}} = 3,94 \frac{J}{kg \cdot ^\circ C}$$

Entonces, se tiene...

$$Q_{sens} = \frac{874,04 \text{ kg}}{7200 \text{ s}} \times 3,94 \frac{kJ}{kg \cdot ^\circ C} \times (100 - 25)^\circ C = 35,86 \frac{kJ}{s}$$

La energía requerida total es

$$Q = Q_{evap} + Q_{sens} = (223,66 + 35,86) \frac{kJ}{s}$$

$$Q = 259,53 \frac{kJ}{s} = 259,53 \text{ kW}$$

Por lo tanto, la energía requerida para evaporar en el R-104 para concentrar la mezcla hasta $8,02 \frac{g}{L}$ de litio es de 259,53 kW, para ello se seleccionarán resistencias eléctricas que proporcionen el calor necesario para cumplir esta tarea.

Dimensionamiento del reactor de precipitación R-105.

Cabeza	Carcasa	Fondo
Elipsoidal	Cilíndrica	Cónico

$$M_{mezclador} = M_{R-104} + M_{Na_2CO_3}$$

$$M_{mezclador} = 160,55 \text{ kg} + 51,21 \text{ kg} = 211,76 \text{ kg}$$

El reactor de precipitación R-105 opera a una temperatura de 95°C durante 1 hora, la densidad de los compuestos involucrados se considera la densidad del agua a

esta temperatura $961,62 \frac{kg}{m^3}$, ante la ausencia de datos de los compuestos involucrados a esta temperatura.

$$\rho_{mr} = 961,62 \frac{kg}{m^3}$$

Ahora se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 20% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME:

$$V_{mr} = \frac{M_{mr}}{\rho_{mr}} = \frac{211,76 \text{ kg}}{961,62 \frac{kg}{m^3}} \Rightarrow V_{mr} = 0,22 \text{ m}^3$$

$$V_{tanque} = (1,20) \cdot V_{mr} = (1,20) \cdot (0,22 \text{ m}^3) \Rightarrow V_{tanque} = 0,26 \text{ m}^3$$

Se tiene que $\frac{H}{D} = 2$ (parte cilíndrica), $\frac{H}{D} = \frac{1}{4}$ (parte cabeza) y $\frac{H}{D} = \frac{1}{2}$ (parte del fondo)

$$V_{tanque} = V_{cilindro} + V_{cabeza} + V_{fondo}$$

$$\text{Donde: } V_{cilindro} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{cabeza} = \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{fondo} = \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot H$$

Se sustituye la relación $\frac{H}{D}$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot (2D) + \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{4}\right) + \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{2}\right)$$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{2} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 = 0,26 \text{ m}^3$$

$$D = 0,52 \text{ m}$$

Para el cilindro

$$V_{cilindro} = \frac{\pi}{2} \cdot (0,52 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{cilindro} = 0,23 \text{ m}^3$$

$$H_{cilindro} = 2 \cdot (0,52 \text{ m}) \Rightarrow H_{cilindro} = 1,05 \text{ m}$$

Para la cabeza

$$V_{cabeza} = \frac{\pi}{24} \cdot (0,52 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{cabeza} = 0,02 \text{ m}^3$$

$$H_{cabeza} = \frac{1}{4} \cdot (0,52 \text{ m}) \Rightarrow H_{cabeza} = 0,13 \text{ m}$$

Para el fondo

$$V_{fondo} = \frac{\pi}{24} \cdot (0,52 \text{ m})^3 \quad \Rightarrow \quad V_{fondo} = 0,02 \text{ m}^3$$

$$H_{fondo} = \frac{1}{2} \cdot (0,52 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad H_{fondo} = 0,26 \text{ m}$$

La altura total es...

$$H_{total} = 1,05 \text{ m} + 0,13 \text{ m} + 0,26 \text{ m} \quad \Rightarrow \quad H_{total} = 1,44 \text{ m}$$

Dimensionamiento del agitador para el reactor de precipitación R-105

En este dimensionamiento se considera lo siguiente: uso de cuatro 4 deflectores $\frac{J}{D_t} = \frac{1}{12}$, una turbina abierta de seis aspas a 45° con $\frac{W}{D_a} = \frac{1}{8}$, a 360 rpm (6 rev/s). Para realizar el diseño estándar se basa en relaciones de proporcionalidad típicas, como punto de partida $D_t = 0,52 \text{ m}$ se tiene que:

Diámetro del impulsor.

$$D_a = \frac{1}{3} \cdot (0,52 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad D_a = 0,17 \text{ m}$$

Altura óptima del líquido en reposo.

$$H = (0,52 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad H = 0,52 \text{ m}$$

Ancho de los deflectores.

$$J = \frac{1}{12} \cdot (0,52 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad J = 0,04 \text{ m}$$

Altura de las paletas impulsoras.

$$W = \frac{1}{8} \cdot (0,17 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad W = 0,02 \text{ m}$$

Distancia del eje del agitador al fondo del tanque.

$$E = \frac{1}{3} \cdot (0,52 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad E = 0,17 \text{ m}$$

Ancho de las paletas impulsoras.

$$L = \frac{1}{4} \cdot (0,17 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad L = 0,04 \text{ m}$$

En cuanto a la potencia suministrada al agitador, se debe calcular el número de Reynolds para el fluido en el tanque. De igual manera, se considera la viscosidad a 95 °C como la viscosidad del agua debido a la ausencia de datos de los compuestos involucrados en la mezcla a esta temperatura $\mu_{H_2O} = \mu_{mr} = 28 \frac{kg}{m \cdot s}$. Se tiene que Reynolds es...

$$Re_{mezcla} = \frac{(0,17 \text{ m})^2 \cdot (6 \frac{rev}{s}) \cdot (961,62 \frac{kg}{m^3})}{28 \frac{kg}{m \cdot s}} = 6,30 \times 10^5$$

Se emplea la Figura (Geankoplis, 2006, p. 163), para leer el número de potencia N_p , se intercepta el número de Reynolds con la curva número 3 y se lee $N_p = 1,2$, así se calcula la potencia:

$$P_{agitador} = (1,2) \cdot 961,62 \frac{kg}{m^3} \cdot (6 \frac{rev}{s})^3 \cdot (0,17 \text{ m})^5$$

$$P_{agitador} = 40,67 \text{ W} = 0,05 \text{ hp}$$

Cálculo para la resistencia de calentamiento del reactor de precipitación R-105

Para el cálculo del calor necesario:

$$\dot{Q} = \dot{m}_{mezcla} \cdot Cp \cdot \Delta T$$

Pero se de hallar el Cp de la mezcla.

Tabla 84. Calores específicos de los compuestos involucrados a 95 °C.

Reactivos	H_2O	Li_2SO_4	Na_2SO_4	Na_2CO_3	H_2O_2	$CoSO_4$
$Cp \left(\frac{J}{kg \cdot ^\circ C} \right)$	4210	1205	966	1050	2530	670
Kilogramos	121,288	10,408	72,747	12,542	5,265	0,558
Composición másica (χ)	0,4795	0,0549	0,3836	0,0661	0,0129	0,0029

$$Cp_{mr} = \sum_{i=1}^n X_i \cdot Cp_i$$

$$Cp_{mr} = 0,4795 \cdot (4210) + 0,0549 \cdot (1205) + 0,3836 \cdot (966) + 0,0661 \cdot (1050)$$

$$+ 0,0129 \cdot (2530) + 0,0029 \cdot (670)$$

$$Cp_{mr} = 2559,51 \frac{J}{kg \cdot ^\circ C}$$

En cuanto al calor requerido, la mezcla se encuentra inicialmente a 40 °C.

$$\dot{Q} = \frac{211,76 \text{ kg}}{3600 \text{ s}} \cdot 2559,51 \frac{J}{kg \cdot ^\circ C} \cdot (95 - 40)^\circ C$$

$$\dot{Q} = 8280,54 \frac{J}{s}$$

La potencia requerida es

$$P = 8280,54 \frac{J}{s} \cdot \frac{1 \text{ kW}}{1000 \frac{J}{s}} = 8,28 \text{ kW}$$

Dimensionamiento de tanque de dilución MIX-104

Cabeza	Carcasa	Fondo
Elipsoidal	Cilíndrica	Cónico

$$M_{mr} = M_{NaOH} + M_{H_2O}$$

$$M_{mr} = 109,09 \text{ kg} + 163,64 \text{ kg}$$

$$M_{mr} = 272,73 \text{ kg}$$

La densidad de la mezcla es de $1220 \frac{kg}{m^3}$, por lo que se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 20% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME:

$$V_{mr} = \frac{M_{mr}}{\rho_{mr}} = \frac{557,095 \text{ kg}}{1220 \frac{kg}{m^3}} \Rightarrow V_{mr} = 0,22 \text{ m}^3$$

$$V_{tanque} = (1,20) \cdot V_{mr} = (1,20) \cdot (0,22 \text{ m}^3) \Rightarrow V_{tanque} = 0,27 \text{ m}^3$$

Se tiene que $\frac{H}{D} = 2$ (parte cilíndrica), $\frac{H}{D} = \frac{1}{4}$ (parte cabeza) y $\frac{H}{D} = \frac{1}{2}$ (parte del fondo)

$$V_{tanque} = V_{cilindro} + V_{cabeza} + V_{fondo}$$

$$\text{Donde: } V_{cilindro} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{cabeza} = \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{fondo} = \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot H$$

Se sustituye la relación $\frac{H}{D}$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot (2D) + \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{4}\right) + \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{2}\right)$$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{2} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 = 0,22 \text{ m}^3$$

$$D = 0,53 \text{ m}$$

Para el cilindro

$$V_{cilindro} = \frac{\pi}{2} \cdot (0,53 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{cilindro} = 0,23 \text{ m}^3$$

$$H_{cilindro} = 2 \cdot (0,53 \text{ m}) \Rightarrow H_{cilindro} = 1,05 \text{ m}$$

Para la cabeza

$$V_{cabeza} = \frac{\pi}{24} \cdot (0,53 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{cabeza} = 0,02 \text{ m}^3$$

$$H_{cabeza} = \frac{1}{4} \cdot (0,53 \text{ m}) \Rightarrow H_{cabeza} = 0,13 \text{ m}$$

Para el fondo

$$V_{fondo} = \frac{\pi}{24} \cdot (0,53 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{fondo} = 0,02 \text{ m}^3$$

$$H_{fondo} = \frac{1}{2} \cdot (0,53 \text{ m}) \Rightarrow H_{fondo} = 0,26 \text{ m}$$

La altura total es...

$$H_{total} = 1,05 \text{ m} + 0,13 \text{ m} + 0,26 \text{ m} \Rightarrow H_{total} = 1,45 \text{ m}$$

Dimensionamiento del agitador del tanque de dilución MIX-104

En este dimensionamiento se considera lo siguiente: uso de cuatro 4 deflectores $\frac{J}{D_t} = \frac{1}{12}$, una turbina abierta de seis aspas a 45° con $\frac{W}{D_a} = \frac{1}{8}$ a 240 rpm (4 rev/s). El diseño estándar es con base a relaciones de proporcionalidad típicas, como punto de partida $D_t = 0,53 \text{ m}$ se tiene que:

Diámetro del impulsor.

$$D_a = \frac{1}{3} \cdot (0,53 \text{ m}) \Rightarrow D_a = 0,18 \text{ m}$$

Altura óptima del líquido en reposo.

$$H = (0,53 \text{ m}) \Rightarrow H = 0,53 \text{ m}$$

Ancho de los deflectores.

$$J = \frac{1}{12} \cdot (0,53 \text{ m}) \Rightarrow J = 0,04 \text{ m}$$

Altura de las paletas impulsoras.

$$W = \frac{1}{8} \cdot (0,18 \text{ m}) \Rightarrow W = 0,02 \text{ m}$$

Distancia del eje del agitador al fondo del tanque.

$$E = \frac{1}{3} \cdot (0,53 \text{ m}) \Rightarrow E = 0,18 \text{ m}$$

Ancho de las paletas impulsoras.

$$L = \frac{1}{4} \cdot (0,18 \text{ m}) \Rightarrow L = 0,04 \text{ m}$$

En cuanto a la potencia suministrada al agitador, se debe calcular antes el número de Reynolds para el fluido en el tanque. Sin embargo, se considera la viscosidad de la mezcla igual $95 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}}$ del agua. Se tiene que Reynolds es...

$$Re_{mezcla} = \frac{(0,18 \text{ m})^2 \cdot (4 \frac{\text{rev}}{\text{s}}) \cdot (1220 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3})}{95 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}}} = 1,59 \times 10^5$$

Se emplea la Figura (Geankoplis, 2006, p. 163), para leer el número de potencia N_p , se intercepta el número de Reynolds con la curva número 3 y se lee $N_p = 1,2$, así se calcula la potencia:

$$P_{agitador} = (1,2) \cdot 1220 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot (4 \frac{\text{rev}}{\text{s}})^3 \cdot (0,18 \text{ m})^5$$

$$P_{agitador} = 15,49 \text{ W} = 0,02 \text{ hp}$$

Dimensionamiento de tanque de dilución MIX-105

Cabeza	Carcasa	Fondo
Elipsoidal	Cilíndrica	Cónico

$$M_{mr} = M_{Na_2CO_3} + M_{H_2O}$$

$$M_{mr} = 65,49 \text{ kg} + 207,89 \text{ kg}$$

$$M_{mr} = 273,38 \text{ kg}$$

La densidad de la mezcla es de $1250 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, por lo que se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 20% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME:

$$V_{mr} = \frac{M_{mr}}{\rho_{mr}} = \frac{273,38 \text{ kg}}{1250 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} \Rightarrow V_{mr} = 0,22 \text{ m}^3$$

$$V_{tanque} = (1,20) \cdot V_{mr} = (1,20) \cdot (0,22 \text{ m}^3) \Rightarrow V_{tanque} = 0,26 \text{ m}^3$$

Se tiene que $\frac{H}{D} = 2$ (parte cilíndrica), $\frac{H}{D} = \frac{1}{4}$ (parte cabeza) y $\frac{H}{D} = \frac{1}{2}$ (parte del fondo)

$$V_{tanque} = V_{cilindro} + V_{cabeza} + V_{fondo}$$

$$\text{Donde: } V_{cilindro} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{cabeza} = \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{fondo} = \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot H$$

Se sustituye la relación $\frac{H}{D}$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot (2D) + \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{4}\right) + \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{2}\right)$$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{2} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 = 0,26 \text{ m}^3$$

$$D = 0,52 \text{ m}$$

Para el cilindro

$$V_{cilindro} = \frac{\pi}{2} \cdot (0,52 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{cilindro} = 0,22 \text{ m}^3$$

$$H_{cilindro} = 2 \cdot (0,52 \text{ m}) \Rightarrow H_{cilindro} = 1,05 \text{ m}$$

Para la cabeza

$$V_{cabeza} = \frac{\pi}{24} \cdot (0,52 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{cabeza} = 0,02 \text{ m}^3$$

$$H_{cabeza} = \frac{1}{4} \cdot (0,52 \text{ m}) \Rightarrow H_{cabeza} = 0,13 \text{ m}$$

Para el fondo

$$V_{fondo} = \frac{\pi}{24} \cdot (0,52 \text{ m})^3 \quad \Rightarrow \quad V_{fondo} = 0,02 \text{ m}^3$$

$$H_{fondo} = \frac{1}{2} \cdot (0,52 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad H_{fondo} = 0,26 \text{ m}$$

La altura total es...

$$H_{total} = 1,05 \text{ m} + 0,13 \text{ m} + 0,26 \text{ m} \quad \Rightarrow \quad H_{total} = 1,44 \text{ m}$$

Dimensionamiento del agitador del tanque de dilución MIX-105

En este dimensionamiento se considera lo siguiente: uso de cuatro 4 deflectores $\frac{J}{D_t} = \frac{1}{12}$, una turbina abierta de seis aspas a 45° con $\frac{W}{D_a} = \frac{1}{8}$ a 240 rpm (4 rev/s). El diseño estándar es con base a relaciones de proporcionalidad típicas, como punto de partida $D_t = 0,52 \text{ m}$ se tiene:

Diámetro del impulsor.

$$D_a = \frac{1}{3} \cdot (0,52 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad D_a = 0,17 \text{ m}$$

Altura óptima del líquido en reposo.

$$H = (0,52 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad H = 0,52 \text{ m}$$

Ancho de los deflectores.

$$J = \frac{1}{12} \cdot (0,52 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad J = 0,04 \text{ m}$$

Altura de las paletas impulsoras.

$$W = \frac{1}{8} \cdot (0,17 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad W = 0,02 \text{ m}$$

Distancia del eje del agitador al fondo del tanque.

$$E = \frac{1}{3} \cdot (0,52 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad E = 0,17 \text{ m}$$

Ancho de las paletas impulsoras.

$$L = \frac{1}{4} \cdot (0,17 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad L = 0,04 \text{ m}$$

En cuanto a la potencia suministrada al agitador, se debe calcular el número de Reynolds para el fluido en el tanque. Así que se considera la viscosidad de la mezcla igual $95 \frac{kg}{m \cdot s}$ del agua. Se tiene que Reynolds es...

$$Re_{mezcla} = \frac{(0,17 \text{ m})^2 \cdot (4 \frac{rev}{s}) \cdot (1250 \frac{kg}{m^3})}{95 \frac{kg}{m \cdot s}} = 1,60 \times 10^5$$

Se emplea la Figura (Geankoplis, 2006, p. 163), para leer el número de potencia N_p , se intercepta el número de Reynolds con la curva número 3 y se lee $N_p = 1,2$, así se calcula la potencia:

$$P_{agitador} = (1,2) \cdot 1250 \frac{kg}{m^3} \cdot (4 \frac{rev}{s})^3 \cdot (0,17 \text{ m})^5$$

$$P_{agitador} = 15,68 \text{ W} = 0,02 \text{ hp}$$

Dimensionamiento de condensador C-101

Basado en la patente de Altero (2022), se requiere seleccionar un condensador para recuperar el electrolito gaseoso que fue volatilizado producto de la fragmentación laminar en la trituradora, para esto se debe calcular el calor a retirar suponiendo que ocurre en una presión de 1 atm.

Tabla 85. Datos termodinámicos de los electrolitos.

Solventes	Punto de ebullición a 1 atm (°C)	Masa molar ($\frac{g}{mol}$)	Temperatura crítica (K)	Calor específico ($\frac{kJ}{kg \cdot ^\circ C}$)	Calor latente de vaporización a 1 atm ($\frac{J}{mol}$)
Carbonato de etileno (EC)	248	88,06	748	1,52	80000,0
Carbonato de dimetilo (DMC)	90	90,08	557	1,30	38000,0

Fuente: (NIST, 2025)

Se supone una mezcla 1:1 de la masa evaporada 4644,29 g, calculamos los moles presentes.

$$Moles_{EC} = \frac{2322,15 \text{ g}}{88,06 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 26,37 \text{ mol}$$

$$Moles_{DMC} = \frac{2322,15 \text{ g}}{88,06 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 25,79 \text{ mol}$$

Para EC:

El calor requerido para condensar...

$$Q_{EC} = 26,37 \text{ moles} \times 80000 \frac{\text{J}}{\text{mol}} \times \frac{1 \text{ kJ}}{1000 \text{ J}} = -2109,60 \text{ kJ}$$

Para DMC:

El calor requerido para condensar

$$Q_{DMC} = 25,79 \text{ moles} \times 38000 \frac{\text{J}}{\text{mol}} = -980,02 \text{ kJ}$$

El calor latente necesario a retirar para que ocurra la condensación en el C-101 es.

$$Q_{Tlat} = Q_{EC} + Q_{DMC} = -2109,60 \text{ kJ} - 980,02 \text{ kJ}$$

$$Q_{Tlat} = -3089,62 \text{ kJ}$$

Suponiendo 1 hora.

$$Q_{Tlat} = -3089,62 \frac{\text{kJ}}{\text{h}}$$

En cuanto al calor sensible, además se considera la entrada del gas a 120°C y se condensa a 30 °C.

$$Q_{sens} = \dot{m} \cdot C_p \cdot \Delta T$$

Para EC

$$Q_{sens (EC)} = 2,32 \frac{\text{kg}}{\text{h}} \cdot 1,52 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}} \cdot (120 - 30)^\circ\text{C} = 317,38 \frac{\text{kJ}}{\text{h}}$$

Para DMC

$$Q_{sens (EMC)} = 2,32 \frac{\text{kg}}{\text{h}} \cdot 1,30 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}} \cdot (120 - 30)^\circ\text{C} = 271,44 \frac{\text{kJ}}{\text{h}}$$

Para N₂

$$Q_{sens (N_2)} = 0,106 \frac{\text{kg}}{\text{h}} \cdot 1,04 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}} \cdot (120 - 30)^\circ\text{C} = 8,82 \frac{\text{kJ}}{\text{h}}$$

Para PF₅

$$Q_{sens(N_2)} = 0,550 \frac{kg}{h} \cdot 0,68 \frac{kJ}{kg \cdot ^\circ C} \cdot (120 - 30)^\circ C = 33,66 \frac{kJ}{h}$$

El calor sensible total requerido es

$$Q_{Tsens} = Q_{sens(EC)} + Q_{sens(EMC)} + Q_{sens(N_2)}$$

$$Q_{Tsens} = (317,38 + 271,44 + 8,82 + 33,66) \frac{kJ}{h} = 631,30 \frac{kJ}{h}$$

El calor total requerido es...

$$Q_T = Q_{Tsens} + Q_{Tlat}$$

$$Q_T = (-3089,62 - 631,30) \frac{kJ}{h} = -3720,92 \frac{kJ}{h}$$

$$Q_T = -3720,92 \frac{kJ}{h}$$

Ahora, para el cálculo de la masa de agua de enfriamiento, se supone una entrada de 25°C y salida a 30 °C. Además se parte de la igualdad:

$$Q_f = Q_c$$

$$Q_f = \dot{m}_{agua} \cdot Cp_{agua} \cdot \Delta T_f \quad \Rightarrow \quad \dot{m}_{agua} = \frac{Q_f}{Cp_{agua} \cdot \Delta T_f}$$

$$\dot{m}_{agua} = \frac{3720,92 \frac{kJ}{h}}{4,18 \frac{kJ}{kg \cdot ^\circ C} \cdot (30 - 25)^\circ C} = 178,03 \frac{kg}{h} = 392,49 \frac{lbm}{h}$$

Se calcula la temperatura media logarítmica, para luego calcular el área de transferencia de calor se tiene.

Fluido caliente (gas): $T_1 = 120^\circ C$, $T_2 = 30^\circ C$

Fluido frío (agua): $T_{f1} = 25^\circ C$, $T_{f2} = 30^\circ C$

$$\overline{\Delta T} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln\left(\frac{\Delta T_1}{\Delta T_2}\right)}$$

$$\overline{\Delta T} = \frac{(T_1 - T_{f2}) - (T_2 - T_{f1})}{\ln\left(\frac{T_1 - T_{f2}}{T_2 - T_{f1}}\right)}$$

$$\overline{\Delta T} = \frac{(120 - 30) - (30 - 25)}{\ln\left(\frac{120 - 30}{30 - 25}\right)} \Rightarrow \overline{\Delta T} = 29,41 \text{ }^\circ\text{C} = 84,94 \text{ }^\circ\text{F}$$

El coeficiente de transferencia global de calor se toma para gases y se calcula el área de transferencia de calor.

$$U = 10 \frac{BTU}{h \cdot ft^2 \cdot ^\circ F} ; \text{Tabla (Kern, 1999, p. 945)}$$

$$A = \frac{Q_{total}}{U \cdot \overline{\Delta T}} \Rightarrow A = \frac{3720,92 \frac{kJ}{h}}{10 \frac{BTU}{h \cdot ft^2 \cdot ^\circ F} \cdot (84,94 \text{ }^\circ\text{F})} \times \frac{1 BTU}{1,055 kJ} = 4,15 ft^2$$

Lado de los tubos

Datos de los tubos de la Tabla (Kern, 1999, p. 946)

$$DE = \frac{3}{4} in$$

$$B2G = 12$$

$$H' = 1 m = 3,28 ft$$

$$a'_t = 0,223 in^2$$

$$S'_{ET} = 0,1963 \frac{ft^2}{ft}$$

$$N_t^\circ = \frac{A}{S'_{ET}} = \frac{4,15 ft^2}{0,1963 \frac{ft^2}{ft} \cdot 3,28 ft} = 6,45 \text{ tubos}$$

Se toman 7 tubos.

Tubos de $\frac{3}{4}$ in en la Tabla (Kern, 1999, p. 947), arreglo en cuadro de 1 in y se toma de la coraza.

$$D_l = 8 in$$

$$N_T^\circ = 26$$

Numero de pases = 2 pases

Se calcula el nuevo valor de A.

$$A = 26 \times 0,1963 \frac{ft^2}{ft} \times 3,28 ft = 16,74 ft^2$$

Se calcula el nuevo U_D

$$U_D = \frac{Q}{A \cdot \Delta T_{med}} \Rightarrow U_D = \frac{3720,92 \frac{kJ}{h}}{16,74 ft^2 \cdot 84,94 ^\circ F} \times \frac{1 BTU}{1,055 kJ} = 2,48 \frac{BTU}{h \cdot ft^2 \cdot ^\circ F}$$

Temperaturas para propiedades:

$$T_a = \frac{T_1 + T_2}{2} = \frac{(120 + 30) ^\circ C}{2} = 75 ^\circ C = 167 ^\circ F$$

$$T_{af} = \frac{T_{1f} + T_{2f}}{2} = \frac{(30 + 25) ^\circ C}{2} = 27,5 ^\circ C = 81,5 ^\circ F$$

$\mu_{AE} = 0,88 cP$ a $T_{af} = 81,5 ^\circ F$ Tabla (Kern, 1999, p. 927) y Figura (Kern, 1999, p. 928).

$$\mu_{AE} = 0,88 cP \times \frac{2,42 \frac{lbm}{h \cdot ft}}{1 cP} = 2,13 \frac{lbm}{h \cdot ft}$$

Luego

$$a_t = \frac{N_t \cdot a'_t}{144 \cdot n} = \frac{26 \times 0,223 in^2}{2} \times \frac{1 ft^2}{144 in^2} = 0,02 ft^2$$

$$G_t = \frac{392,49 \frac{lbm}{h}}{0,02 ft^2} = 19624,50 \frac{lbm}{h \cdot ft^2}$$

Se calcula el número de Reynolds.

$D_I = 0,532 in$; Tabla (Kern, 1999, p. 948).

$$Re = \frac{0,532 in \cdot 19624,50 \frac{lbm}{h \cdot ft^2}}{2,13 \frac{lbm}{h \cdot ft}} \times \frac{1 ft}{12 in} = 408,46$$

Se calcula $\frac{H'}{D}$

$$\frac{H'}{D} = \frac{3,28 ft}{0,532 in} \times \frac{12 in}{1 ft} = 74$$

Luego con el valor de $\frac{H'}{D}$, se usa la Figura (Kern, 1999, p. 939), junto a $Re = 408,46$ y

$J_H = 13,2$.

K_{AE} a $81,5\text{ }^\circ\text{F} = 0,356 \frac{\text{BTU}}{\text{h} \cdot \text{ft}^2 \cdot ^\circ\text{F}}$; Tabla (Kern, 1999, p. 906).

Se calcula h_i

$$h_i = 13,2 \times \frac{0,356 \frac{\text{BTU}}{\text{h} \cdot \text{ft}^2 \cdot ^\circ\text{F}}}{0,532 \text{ in}} \times \frac{12 \text{ in}}{1 \text{ ft}} \times \left(\frac{1 \frac{\text{BTU}}{\text{lbm} \cdot ^\circ\text{F}} \times 1,8634 \frac{\text{lbm}}{\text{h} \cdot \text{ft}}}{0,356 \frac{\text{BTU}}{\text{h} \cdot \text{ft}^2 \cdot ^\circ\text{F}}} \right)^{1/3}$$

$$h_i = 184,04 \frac{\text{BTU}}{\text{h} \cdot \text{ft}^2 \cdot ^\circ\text{F}}$$

Y también h_{io}

$$h_{io} = \frac{h_i}{\phi_t} \times \frac{D_i}{D_E} = \frac{184,04 \frac{\text{BTU}}{\text{h} \cdot \text{ft}^2 \cdot ^\circ\text{F}}}{1} \times \frac{0,532 \text{ in}}{0,750 \text{ in}} \Rightarrow h_{io} = 130,55 \frac{\text{BTU}}{\text{h} \cdot \text{ft}^2 \cdot ^\circ\text{F}}$$

Ahora se calcula V_{tubos}

Con $\rho = 62,4 \frac{\text{lbm}}{\text{ft}^3}$; Tabla (Cengel, 2007, p. 881).

$$u_{tubos} = \frac{19624,50 \frac{\text{lbm}}{\text{h} \cdot \text{ft}^2}}{62,4 \frac{\text{lbm}}{\text{ft}^3}} \times \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = 0,087 \frac{\text{ft}}{\text{s}}$$

Para flujo turbulento y tuberías de acero $e = 1,5 \times 10^{-4} \text{ ft}$ Figura (Kern, 1999, p. 943).

$$F = \frac{0,25}{\left(\log \left(\frac{1}{3,7 \times \left(\frac{0,532 \text{ in} \cdot \frac{1 \text{ ft}}{12 \text{ in}} \right)}{1,5 \times 10^{-4}} \right) + \frac{5,74}{408,46^{0,9}} \right) \right)^2} = 0,027$$

Ahora se tiene.

$$\Delta P_t = \frac{0,027 \times 3,28 \text{ ft} \times 2 \times \left(392,49 \frac{\text{lbm}}{\text{h}} \right)^2}{5,22 \times 10^{10} \times \frac{0,532}{12} \times 1,1} = 0107 \text{ psi}$$

Por otro lado.

$$\Delta P_r = \frac{4 \times 2}{1} \times \frac{0,734^2}{2 \times 32,2} = 0,067 \text{ psi}$$

Por último, se comprueba la caída de presión.

$$\Delta P_{tubos} = \Delta P_t + \Delta P_r = 0107 \text{ psi} + 0,067 \text{ psi}$$

$$\Delta P_{tubos} = 0,0670107 \text{ psi}$$

$$\Delta P_{tubos} = 0,0670107 \text{ psi} < 5 \text{ psi}$$

Lado de la coraza

Paso de tubos = 1 in

Espaciado entre tubos adyac. = paso de tubos $\Rightarrow D_{et} = 2 \text{ in} \Rightarrow \frac{3}{4} \text{ in} = 0,25 \text{ in}$

Espaciado de deflectores. = $0,5 \cdot D_{ic} = 0,5 \times 8 \text{ in} = 4 \text{ in}$

De este modo.

$$a_c = 8 \text{ in} \times \frac{0,25 \text{ in} \times 4 \text{ in}}{1 \text{ in}} \times \frac{1 \text{ ft}^2}{144 \text{ in}^2} = 0,056 \text{ ft}^2$$

Luego

$$G_c = \frac{2,32 \frac{\text{kg}}{\text{h}} + 2,32 \frac{\text{kg}}{\text{h}} + 0,106 \frac{\text{kg}}{\text{h}} + 0,550 \frac{\text{kg}}{\text{h}}}{0,056 \text{ ft}^2} \times \frac{2,20462 \text{ lbm}}{1 \text{ kg}}$$

$$G_c = 208,49 \frac{\text{lbm}}{\text{ft}^2 \cdot \text{h}}$$

Se calcula

$$D_{Ec} = \frac{4 \times \left((1 \text{ in})^2 \times \pi \times \frac{(0,75 \text{ in})^2}{4} \right)}{\pi \times 0,75 \text{ in}} \times \frac{1 \text{ ft}}{12 \text{ in}} = 0,06 \text{ ft}$$

A 167 °F a $\mu_{AE} = 0,02 \text{ cP}$

$$\mu_c = 0,02 \text{ cP} \times \frac{2,42 \frac{\text{lbm}}{\text{h} \cdot \text{ft}}}{1 \text{ cP}} = 0,05 \frac{\text{lbm}}{\text{h} \cdot \text{ft}}$$

$$k_c = 0,079 \frac{\text{BTU}}{\text{h} \cdot \text{ft} \cdot \text{°F}}$$

Ahora se tiene que el número de Reynolds es.

$$Re = \frac{D_{Ec} \cdot G_c}{\mu_c} \Rightarrow Re = \frac{0,06 \text{ ft} \cdot 208,49 \frac{\text{lbm}}{\text{ft}^2 \cdot \text{h}}}{0,05 \frac{\text{lbm}}{\text{h} \cdot \text{ft}}} = 250,19$$

De la Figura (Kern, 1999, p. 943), con $Re = 250,19$ se tiene $J_H = 8,00$ y se calcula h_o

$$h_o = 8,00 \times \frac{0,079 \frac{\text{BTU}}{\text{h} \cdot \text{ft} \cdot ^\circ\text{F}}}{0,06 \text{ ft}} \times \left(\frac{0,05 \frac{\text{lbm}}{\text{h} \cdot \text{ft}} \times 0,53 \frac{\text{BTU}}{\text{lbm} \cdot ^\circ\text{F}}}{0,079 \frac{\text{BTU}}{\text{h} \cdot \text{ft} \cdot ^\circ\text{F}}} \right)^{1/3}$$

$$h_o = 7,32 \frac{\text{BTU}}{\text{h} \cdot \text{ft}^2 \cdot ^\circ\text{F}}$$

Con la Figura (Kern, 1999, p. 944) y $Re = 51,53$ se tiene $F = 0,0075$ y se calcula el número de cruces

$$N + 1 = \frac{12 \cdot L}{B} = \frac{12 \cdot 3,28 \text{ ft}}{4 \text{ in}} \times \frac{12 \text{ in}}{1 \text{ ft}} = 10$$

Se calcula la caída de presión

$$\Delta P_s = 01 \text{ psi}$$

Con $\phi = 1$ para viscosidad baja se tiene $\delta_g = 0,61$.

Se calcula U_c

$$U_c = \frac{130,55 \frac{\text{BTU}}{\text{h} \cdot \text{ft}^2 \cdot ^\circ\text{F}} \times 7,32 \frac{\text{BTU}}{\text{h} \cdot \text{ft}^2 \cdot ^\circ\text{F}}}{(130,55 + 7,32) \frac{\text{BTU}}{\text{h} \cdot \text{ft}^2 \cdot ^\circ\text{F}}} = 6,93 \frac{\text{BTU}}{\text{h} \cdot \text{ft}^2 \cdot ^\circ\text{F}}$$

Por último, se calcula el factor de obstrucción.

$$Rd = \frac{6,93 - 2,48}{6,93 \times 2,48}$$

$$Rd = 0,259 > 5$$

El factor de obstrucción es mayor que el reportado por Kern para vapores orgánicos, significa que el arreglo cumple con los requisitos, por lo que es aplicable.

Balance de materia en el filtro prensa F-101, para la mezcla procedente del MIX-101

La masa de la mezcla a tratar consiste en:

$$M_{mezcla} = M_{H_2SO_4} + M_{H_2O_2} + M_{H_2O} + M_{Li_2SO_4} + M_{CoSO_4} + M_{Impurezas}$$

$$M_{mezcla} = (50,23 + 2,44 + 516,82 + 10,41 + 29,35 + 1,19) \text{ kg}$$

$$M_{mezcla} = 610,43 \text{ kg}$$

En esta etapa del proceso se desea eliminar las impurezas metálicas posteriores a la lixiviación que han sido diluida la corriente en el MIX-101. Para lograrlo, se considera que estas impurezas han permanecido inertes durante la lixiviación y no participaron en la reacción, para facilitar cálculos. Por lo cual se considera una remoción total de las impurezas de esta corriente.

Las impurezas que quedan retenidas en la malla filtrante son:

$$\text{kg de impurezas eliminadas} = 1,19 \text{ kg}$$

De este modo, posterior a introducir la mezcla procedente del MIX-101 por el filtro prensa F-101, se logra remover el 100% de las impurezas presentes.

$$M_{mezcla} = (50,23 + 5,27 + 514,88 + 10,41 + 29,35) \text{ kg}$$

$$M_{mezcla} = 609,24 \text{ kg}$$

Balance de materia en el filtro prensa F-102, para la mezcla procedente del R-103

La masa de la mezcla a tratar consiste en:

$$M_{mezcla} = M_{Na_2SO_4} + M_{H_2O} + M_{(NH_4)_2C_2O_4} + M_{CoC_2O_4 \cdot 2H_2O} + M_{(NH_4)_2SO_4}$$

$$M_{mezcla} = (64,61 + 332,99 + 0,57 + 31,61 + 22,83) \text{ kg}$$

$$M_{mezcla} = 452,61 \text{ kg}$$

En esta etapa del proceso se desea separar el oxalato de cobalto precipitado proveniente del R-101 del efluente acuoso, para lograrlo se debe calcular la concentración en la solución respecto a si supera el valor de K_{ps} del oxalato de cobalto. Según Lide (2010), el producto de solubilidad para el oxalato de cobalto es $2,9 \times 10^{-9}$

a 25 °C, de este modo hay que determinar en primer lugar la concentración molar del cobalto y el oxalato en la mezcla.

$$K_{ps} = [Co^{2+}] \cdot [C_2O_4^{2-}] = 2,9 \times 10^{-9}$$

$$[Co^{2+}] = \frac{172,74 \text{ mol}}{344,47 \text{ L}} = 0,50 \text{ M}$$

$$[C_2O_4^{2-}] = \frac{202,71 \text{ mol}}{344,47 \text{ L}} = 0,59 \text{ M}$$

Entonces el producto ionico Q se debe comparar con el Kps

$$Q = [Co^{2+}] \cdot [C_2O_4^{2-}] = [0,50] \cdot [0,59] \Rightarrow Q = 0,295$$

De tal manera que

$$Q = 0,295 > K_{ps} = 2,9 \times 10^{-9}$$

Por lo tanto, el oxalato de cobalto precipitará en las condiciones dadas de la mezcla, así que la solubilidad de este compuesto es según ChemicalAid (2025), de 037 g por cada g de agua a 25 C, por lo que se puede calcular la separación del oxalato de cobalto precipitado de la mezcla acuosa.

$$g \text{ de } CoC_2O_4 \cdot 2H_2O \text{ en solución} = 332999,00 \text{ g agua} \times 037 \frac{g \text{ } CoC_2O_4 \cdot 2H_2O}{g \text{ agua}}$$

$$g \text{ de } CoC_2O_4 \cdot 2H_2O \text{ en solución} = 1,17g \text{ } CoC_2O_4 \cdot 2H_2O$$

Sin embargo, la masa de $CoC_2O_4 \cdot 2H_2O$ retenida en la malla filtrante es.

$$g \text{ } CoC_2O_4 \cdot 2H_2O \text{ retenidos} = (31610,58 - 1,17)g \text{ } CoC_2O_4 \cdot 2H_2O = 31609,41 \text{ g}$$

De tal manera, al hacer pasar la mezcla procedente del R-103 por el filtro prensa F-103, se logra retener el 99,99% del $CoC_2O_4 \cdot 2H_2O$ que ha precipitado.

$$M_{mezcla} = (64,61 + 332,99 + 0,57 + 0,001 + 22,83) \text{ kg}$$

$$M_{mezcla} = 421,02 \text{ kg}$$

Balance de materia en el filtro prensa F-103, para la mezcla procedente del R-105

La masa de la mezcla a tratar consiste en:

$$M_{mezcla} = M_{H_2O} + M_{H_2O_2} + M_{Na_2CO_3} + M_{Na_2SO_4} + M_{SO_4^{2-}} + M_{Na^+} + M_{CoSO_4} \\ + M_{Li_2CO_3}$$

$$M_{mezcla} = (89,11 + 2,39 + 2,46 + 84,47 + 17,82 + 8,10 + 0,55 + 6,86) \text{ kg}$$

$$M_{mezcla} = 211,76 \text{ kg}$$

En esta etapa del proceso se desea separar el carbonato de litio precipitado proveniente del R-105 del efluente acuoso, para lograrlo se debe considerar la solubilidad del Li_2CO_3 en el solvente, para ello se dispone de información reportada en el estudio de Quille (2022), donde menciona que la solubilidad del carbonato de litio a 95 C es de 0,0073 g de Li_2CO_3 por g de agua. Por lo cual se puede estimar el grado de separación.

$$g \text{ de } Li_2CO_3 \text{ en solución} = 89,11 \text{ g agua} \times 0,0073 \frac{g \text{ } Li_2CO_3}{g \text{ agua}}$$

$$g \text{ de } Li_2CO_3 \text{ en solución} = 650,52 \text{ g } Li_2CO_3$$

Sin embargo, la masa de Li_2CO_3 que queda retenida en la malla filtrante es.

$$g \text{ de } Li_2CO_3 \text{ retenidos} = (6855,06 - 650,52) \text{ g } Li_2CO_3 = 6204,54 \text{ g}$$

De tal manera, al hacer pasar la mezcla procedente del R-105 por el filtro prensa F-103, se logra retener el 90,51% del Li_2CO_3 que ha precipitado.

$$M_{mezcla} = (89,11 + 2,39 + 2,46 + 84,47 + 17,82 + 8,10 + 0,55 + 0,65) \text{ kg}$$

$$M_{mezcla} = 198,70 \text{ kg}$$

Dimensionamiento de tanques de almacenamiento

Dimensionamiento del tanque de almacenamiento TK-102 de ácido sulfúrico

Cabeza	Carcasa	Fondo
Elíptica	Cilíndrica	Elíptica
Material		Factor de seguridad
PVDF		10%

El ácido sulfúrico al 98% se almacenará a temperatura ambiente 25 °C en estado líquido, cuya densidad es de $\rho = 1840 \frac{kg}{m^3}$. La masa requerida por lote de producción diario es de 140,90 kg, se considerará un almacenamiento para 20 días.

$$V_{H_2SO_4}(lote) = \frac{M_{H_2SO_4}}{\rho_{H_2SO_4}} = \frac{140,90 \text{ kg}}{1840 \frac{kg}{m^3}} \Rightarrow V_{H_2SO_4}(lote) = 0,08 \text{ m}^3$$

$$V_{H_2SO_4}(20 \text{ días}) = 0,08 \text{ m}^3 \times 20 = 1,53 \text{ m}^3$$

Ahora se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 10% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME para tanques de almacenamiento:

$$V_{H_2SO_4}(20 \text{ días}) = 1,10 \times 1,53 \text{ m}^3 = 1,68 \text{ m}^3$$

Sin embargo, se redondea a 2 m³ para la elección estandarizada.

Se tiene que $\frac{H}{D} = 2$ (parte cilíndrica) y $\frac{H}{D} = \frac{1}{4}$ (parte de la cabeza y fondo)

$$V_{tanque} = V_{cilindro} + 2 \times V_{cabeza/fondo}$$

Donde: $V_{cilindro} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H$ y $V_{cabeza/fondo} = \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot H$

Se sustituye la relación $\frac{H}{D}$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot (2D) + 2 \cdot \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{4}\right)$$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{2} \cdot D^3 + \frac{\pi}{12} \cdot D^3 = 2,00 \text{ m}^3$$

$$D = 1,03 \text{ m}$$

Para el cilindro

$$V_{cilindro} = \frac{\pi}{2} \cdot (1,03 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{cilindro} = 1,71 \text{ m}^3$$

$$H_{cilindro} = 2 \cdot (1,03 \text{ m}) \Rightarrow H_{cilindro} = 2,06 \text{ m}$$

Para la cabeza y fondo

$$V_{cabeza} = V_{fondo} = \frac{\pi}{24} \cdot (1,03 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{cabeza/fondo} = 0,14 \text{ m}^3$$

$$H_{cabeza} = H_{fondo} = \frac{1}{4} \cdot (1,03 \text{ m}) \Rightarrow H_{cabeza/fondo} = 0,26 \text{ m}$$

La altura total es...

$$H_{total} = 2,06 \text{ m} + 2 \times 0,26 \text{ m} \Rightarrow H_{total} = 2,57 \text{ m}$$

Dimensionamiento del tanque de almacenamiento TK-103 de peróxido de hidrógeno

Cabeza	Carcasa	Fondo
Elíptica	Cilíndrica	Elíptica
Material	Factor de seguridad	
Acero inoxidable 316	10%	

El peróxido de hidrógeno al 50% se almacenará a temperatura ambiente 25 °C en estado líquido, cuya densidad es de $\rho = 1196 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$. La masa requerida por lote de producción diario es de 9,36 kg, se considerará un almacenamiento para 20 días.

$$V_{H_2SO_4}(\text{lote}) = \frac{M_{H_2SO_4}}{\rho_{H_2SO_4}} = \frac{22,549 \text{ kg}}{1196 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} \Rightarrow V_{H_2SO_4}(\text{lote}) = 0,008 \text{ m}^3$$

$$V_{H_2SO_4}(20 \text{ días}) = 0,008 \text{ m}^3 \times 20 = 0,16 \text{ m}^3$$

Ahora se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 10% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME para tanques de almacenamiento:

$$V_{H_2SO_4}(20 \text{ días}) = 1,10 \times 0,16 \text{ m}^3 \cong 0,20 \text{ m}^3$$

Se tiene que $\frac{H}{D} = 2$ (parte cilíndrica) y $\frac{H}{D} = \frac{1}{4}$ (parte de la cabeza y fondo)

$$V_{tanque} = V_{cilindro} + 2 \times V_{cabeza/fondo}$$

Donde: $V_{cilindro} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H$ y $V_{cabeza/fondo} = \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot H$

Se sustituye la relación $\frac{H}{D}$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot (2D) + 2 \cdot \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{4}\right)$$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{2} \cdot D^3 + \frac{\pi}{12} \cdot D^3 = 0,20 \text{ m}^3$$

$$D = 0,48 \text{ m}$$

Para el cilindro

$$V_{cilindro} = \frac{\pi}{2} \cdot (0,48 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{cilindro} = 0,17 \text{ m}^3$$

$$H_{cilindro} = 2 \cdot (0,48 \text{ m}) \Rightarrow H_{cilindro} = 0,96 \text{ m}$$

Para la cabeza y fondo

$$V_{cabeza} = V_{fondo} = \frac{\pi}{24} \cdot (0,48 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{cabeza/fondo} = 0,01 \text{ m}^3$$

$$H_{cabeza} = H_{fondo} = \frac{1}{4} \cdot (0,48 \text{ m}) \Rightarrow H_{cabeza/fondo} = 0,12 \text{ m}$$

La altura total es...

$$H_{total} = 0,96 \text{ m} + 2 \times 0,12 \text{ m} \Rightarrow H_{total} = 1,19 \text{ m}$$

Dimensionamiento del tanque de almacenamiento TK-105 de P507

Cabeza	Carcasa	Fondo
Elíptica	Cilíndrica	Elíptica
Material		Factor de seguridad
Acero inoxidable 316		10%

El P507 se almacenará a temperatura ambiente 25 °C en estado líquido, cuya densidad es 950 $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ y la masa requerida por lote diario es de 198,74 kg.

$$V_{P507}(\text{lote}) = \frac{M_{P507}}{\rho_{P507}} = \frac{198,74 \text{ kg}}{950 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} \Rightarrow V_{P507}(\text{lote}) = 0,21 \text{ m}^3$$

Se recupera P507 que es recirculado al reactor de saponificación R-102, por lo cual para un nuevo lote de producción implica el consumo de 7,87 kg de P507. De tal manera, el tanque TK-105 ha sido dimensionado para almacenar la cantidad total necesaria de P507 para reponer el extractante consumido durante 60 días.

$$V_{P507}(60 \text{ días}) = 0,21 \text{ m}^3 + (0,0083 \cdot 60 \text{ días}) = 0,71 \text{ m}^3$$

Ahora se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 10% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME para tanques de almacenamiento:

$$V_{P507} = 1,10 \times 0,71 \text{ m}^3 = 0,78 \text{ m}^3 \Rightarrow V_{P507} \cong 0,80 \text{ m}^3$$

Se tiene que $\frac{H}{D} = 2$ (parte cilíndrica) y $\frac{H}{D} = \frac{1}{4}$ (parte de la cabeza y fondo)

$$V_{\text{tanque}} = V_{\text{cilindro}} + 2 \times V_{\text{cabeza/fondo}}$$

$$\text{Donde: } V_{\text{cilindro}} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H \quad \text{y} \quad V_{\text{cabeza/fondo}} = \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot H$$

Se sustituye la relación $\frac{H}{D}$

$$V_{\text{tanque}} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot (2D) + 2 \cdot \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{4}\right)$$

$$V_{\text{tanque}} = \frac{\pi}{2} \cdot D^3 + \frac{\pi}{12} \cdot D^3 = 0,80 \text{ m}^3$$

$$D = 0,76 \text{ m}$$

Para el cilindro

$$V_{\text{cilindro}} = \frac{\pi}{2} \cdot (0,76 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{\text{cilindro}} = 0,69 \text{ m}^3$$

$$H_{\text{cilindro}} = 2 \cdot (0,76 \text{ m}) \Rightarrow H_{\text{cilindro}} = 1,52 \text{ m}$$

Para la cabeza y fondo

$$V_{\text{cabeza}} = V_{\text{fondo}} = \frac{\pi}{24} \cdot (0,76 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{\text{cabeza/fondo}} = 0,06 \text{ m}^3$$

$$H_{\text{cabeza}} = H_{\text{fondo}} = \frac{1}{4} \cdot (0,76 \text{ m}) \Rightarrow H_{\text{cabeza/fondo}} = 0,19 \text{ m}$$

La altura total es...

$$H_{total} = 1,52 \text{ m} + 2 \times 0,19 \text{ m} \Rightarrow H_{total} = 1,90 \text{ m}$$

Dimensionamiento del tanque de almacenamiento TK-106 de TBP

Cabeza	Carcasa	Fondo
Elíptica	Cilíndrica	Elíptica
Material		Factor de seguridad
Acero inoxidable 316		10%

El TBP se almacenará a temperatura ambiente 25 °C en estado líquido, cuya densidad es $977 \frac{kg}{m^3}$ y la masa requerida por lote diario es de 24,53 kg.

$$V_{TBP}(lote) = \frac{M_{TBP}}{\rho_{TBP}} = \frac{24,53 \text{ kg}}{977 \frac{kg}{m^3}} \Rightarrow V_{TBP}(lote) = 0,03 \text{ m}^3$$

Se recupera TBP que es recirculado al reactor de saponificación R-102, por lo cual para un nuevo lote de producción implica el consumo de 0,971 kg de TBP. De manera que el tanque TK-106 ha sido dimensionado para almacenar la cantidad total necesaria de TBP para reponer el consumido durante 60 días.

$$V_{TBP}(60 \text{ días}) = 0,03 \text{ m}^3 + (99 \cdot 60 \text{ días}) = 0,08 \text{ m}^3$$

Ahora se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 10% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME para tanques de almacenamiento:

$$V_{TBP} = 1,10 \times 0,08 \text{ m}^3 = 0,09 \text{ m}^3 \Rightarrow V_{TBP} \cong 0,10 \text{ m}^3$$

Se tiene que $\frac{H}{D} = 2$ (parte cilíndrica) y $\frac{H}{D} = \frac{1}{4}$ (parte de la cabeza y fondo)

$$V_{tanque} = V_{cilindro} + 2 \times V_{cabeza/fondo}$$

Donde: $V_{cilindro} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H$ y $V_{cabeza/fondo} = \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot H$

Se sustituye la relación $\frac{H}{D}$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot (2D) + 2 \cdot \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{4}\right)$$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{2} \cdot D^3 + \frac{\pi}{12} \cdot D^3 = 0,10 \text{ m}^3$$

$$D = 0,38 \text{ m}$$

Para el cilindro

$$V_{cilindro} = \frac{\pi}{2} \cdot (0,38 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{cilindro} = 0,09 \text{ m}^3$$

$$H_{cilindro} = 2 \cdot (0,38 \text{ m}) \Rightarrow H_{cilindro} = 0,76 \text{ m}$$

Para la cabeza y fondo

$$V_{cabeza} = V_{fondo} = \frac{\pi}{24} \cdot (0,38 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{cabeza/fondo} = 0,01 \text{ m}^3$$

$$H_{cabeza} = H_{fondo} = \frac{1}{4} \cdot (0,38 \text{ m}) \Rightarrow H_{cabeza/fondo} = 0,09 \text{ m}$$

La altura total es...

$$H_{total} = 0,76 \text{ m} + 2 \times 0,09 \text{ m} \Rightarrow H_{total} = 0,95 \text{ m}$$

Dimensionamiento del tanque de almacenamiento TK-107 de hidróxido de sodio

Cabeza	Carcasa	Fondo
Elíptica	Cilíndrica	Elíptica
Material		Factor de seguridad
Acero inoxidable 316		10%

El hidróxido de sodio se almacenará a temperatura ambiente a 25 °C en estado líquido al 50%, cuya densidad es de $\rho = 1520 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$. La masa requerida por lote de producción diario es de 36,31 kg, se considerará un almacenamiento para 20 días.

$$V_{NaOH}(lote) = \frac{M_{NaOH}}{\rho_{NaOH}} = \frac{36,31 \text{ kg}}{1520 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} \Rightarrow V_{NaOH}(lote) = 0,02 \text{ m}^3$$

Inicialmente se usa una cantidad de 36,31 kg de NaOH para saponificar el P507, pero al recircular la corriente al reactor de saponificación R-102 existe la presencia de una cantidad saponificada de P507, por lo cual se va a requerir una menor cantidad de NaOH de 29,08 kg más la habitual de 72,78 kg para un total de 101,86 kg.

De tal forma, el tanque TK-107 ha sido dimensionado para almacenar la cantidad total necesaria de NaOH para reponer el consumido durante 20 días.

$$V_{NaOH}(20 \text{ días}) = 0,02 \text{ m}^3 + (0,07 \cdot 20 \text{ días}) = 1,36 \text{ m}^3$$

Ahora se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 10% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME para tanques de almacenamiento:

$$V_{P507} = 1,10 \times 1,36 \text{ m}^3 = 1,50 \text{ m}^3$$

Se tiene que $\frac{H}{D} = 2$ (parte cilíndrica) y $\frac{H}{D} = \frac{1}{4}$ (parte de la cabeza y fondo)

$$V_{tanque} = V_{cilindro} + 2 \times V_{cabeza/fondo}$$

Donde: $V_{cilindro} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H$ y $V_{cabeza/fondo} = \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot H$

Se sustituye la relación $\frac{H}{D}$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot (2D) + 2 \cdot \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{4}\right)$$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{2} \cdot D^3 + \frac{\pi}{12} \cdot D^3 = 1,50 \text{ m}^3$$

$$D = 0,93 \text{ m}$$

Para el cilindro

$$V_{cilindro} = \frac{\pi}{2} \cdot (0,93 \text{ m})^3 \quad \Rightarrow \quad V_{cilindro} = 1,29 \text{ m}^3$$

$$H_{cilindro} = 2 \cdot (0,93 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad H_{cilindro} = 1,87 \text{ m}$$

Para la cabeza y fondo

$$V_{cabeza} = V_{fondo} = \frac{\pi}{24} \cdot (0,93 \text{ m})^3 \quad \Rightarrow \quad V_{cabeza/fondo} = 0,11 \text{ m}^3$$

$$H_{cabeza} = H_{fondo} = \frac{1}{4} \cdot (0,93 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad H_{cabeza/fondo} = 0,23 \text{ m}$$

La altura total es...

$$H_{total} = 1,87 \text{ m} + 2 \times 0,23 \text{ m} \quad \Rightarrow \quad H_{total} = 2,34 \text{ m}$$

Dimensionamiento del tanque de almacenamiento TK-109 de oxalato de amonio

Cabeza	Carcasa	Fondo
Elíptica	Cilíndrica	Cónico
Material	Factor de seguridad	
Acero inoxidable 316	10%	

El oxalato de amonio se almacenará a temperatura ambiente a 25 °C en estado sólido, cuya densidad es de $\rho = 1500 \frac{kg}{m^3}$. La masa requerida por lote de producción diario es de 28,23 kg, se considerará un almacenamiento para 60 días.

$$V_{(NH_4)_2C_2O_4}(\text{lote}) = \frac{M_{(NH_4)_2C_2O_4}}{\rho_{(NH_4)_2C_2O_4}} = \frac{28,23 \text{ kg}}{1500 \frac{kg}{m^3}} \Rightarrow V_{(NH_4)_2C_2O_4}(\text{lote}) = 0,02 \text{ m}^3$$

$$V_{(NH_4)_2C_2O_4}(60 \text{ días}) = 0,02 \text{ m}^3 \times 60 = 1,13 \text{ m}^3$$

Ahora se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 10% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME para tanques de almacenamiento:

$$V_{H_2SO_4}(60 \text{ días}) = 1,10 \times 1,13 \text{ m}^3 \cong 1,30 \text{ m}^3$$

Se tiene que $\frac{H}{D} = 2$ (parte cilíndrica), $\frac{H}{D} = \frac{1}{4}$ (parte cabeza) y $\frac{H}{D} = \frac{1}{2}$ (parte del fondo)

$$V_{tanque} = V_{cilindro} + V_{cabeza} + V_{fondo}$$

$$\text{Donde: } V_{cilindro} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{cabeza} = \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{fondo} = \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot H$$

Se sustituye la relación $\frac{H}{D}$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot (2D) + \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{4}\right) + \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{2}\right)$$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{2} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 = 1,30 \text{ m}^3$$

$$D = 0,91 \text{ m}$$

Para el cilindro

$$V_{cilindro} = \frac{\pi}{2} \cdot (0,91 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{cilindro} = 1,20 \text{ m}^3$$

$$H_{cilindro} = 2 \cdot (0,91 \text{ m}) \Rightarrow H_{cilindro} = 1,82 \text{ m}$$

Para la cabeza

$$V_{cabeza} = \frac{\pi}{24} \cdot (0,91 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{cabeza} = 0,10 \text{ m}^3$$

$$H_{cabeza} = \frac{1}{4} \cdot (0,91 \text{ m}) \Rightarrow H_{cabeza} = 0,23 \text{ m}$$

Para el fondo

$$V_{fondo} = \frac{\pi}{24} \cdot (0,91 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{fondo} = 0,10 \text{ m}^3$$

$$H_{fondo} = \frac{1}{2} \cdot (0,91 \text{ m}) \Rightarrow H_{fondo} = 0,46 \text{ m}$$

La altura total es...

$$H_{total} = 1,82 \text{ m} + 0,23 \text{ m} + 0,46 \text{ m} \Rightarrow H_{total} = 2,51 \text{ m}$$

Dimensionamiento del tanque de almacenamiento TK-110 del carbonato de sodio

Cabeza	Carcasa	Fondo
Elíptica	Cilíndrica	Cónico
Material	Factor de seguridad	
Acero inoxidable 316	10%	

El carbonato de sodio se almacenará a temperatura ambiente 25 °C en estado sólido, cuya densidad es de $\rho = 2540 \frac{kg}{m^3}$. La masa requerida por lote de producción diario es de 65,49 kg, se considera un almacenamiento para 60 días.

$$V_{Na_2CO_3}(\text{lote}) = \frac{M_{Na_2CO_3}}{\rho_{Na_2CO_3}} = \frac{65,49 \text{ kg}}{2540 \frac{kg}{m^3}} \Rightarrow V_{H_2SO_4}(\text{lote}) = 0,03 \text{ m}^3$$

$$V_{H_2SO_4}(60 \text{ días}) = 0,03 \text{ m}^3 \times 60 = 1,55 \text{ m}^3$$

Ahora se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 10% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME para tanques de almacenamiento:

$$V_{H_2SO_4}(60 \text{ días}) = 1,10 \times 1,55 \text{ m}^3 = 1,70 \text{ m}^3$$

Se considera un volumen de $1,80 \text{ m}^3$ nominalmente.

Se tiene que $\frac{H}{D} = 2$ (parte cilíndrica), $\frac{H}{D} = \frac{1}{4}$ (parte cabeza) y $\frac{H}{D} = \frac{1}{2}$ (parte del fondo)

$$V_{\text{tanque}} = V_{\text{cilindro}} + V_{\text{cabeza}} + V_{\text{fondo}}$$

Donde: $V_{\text{cilindro}} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H$; $V_{\text{cabeza}} = \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot H$; $V_{\text{fondo}} = \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot H$

Se sustituye la relación $\frac{H}{D}$

$$V_{\text{tanque}} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot (2D) + \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{4}\right) + \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{2}\right)$$

$$V_{\text{tanque}} = \frac{\pi}{2} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 = 1,80 \text{ m}^3 \quad \Rightarrow \quad D = 1,02 \text{ m}$$

Para el cilindro

$$V_{\text{cilindro}} = \frac{\pi}{2} \cdot (1,02 \text{ m})^3 \quad \Rightarrow \quad V_{\text{cilindro}} = 1,66 \text{ m}^3$$

$$H_{\text{cilindro}} = 2 \cdot (1,02 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad H_{\text{cilindro}} = 2,04 \text{ m}$$

Para la cabeza

$$V_{\text{cabeza}} = \frac{\pi}{24} \cdot (1,02 \text{ m})^3 \quad \Rightarrow \quad V_{\text{cabeza}} = 0,14 \text{ m}^3$$

$$H_{\text{cabeza}} = \frac{1}{4} \cdot (1,02 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad H_{\text{cabeza}} = 0,25 \text{ m}$$

Para el fondo

$$V_{\text{fondo}} = \frac{\pi}{24} \cdot (1,02 \text{ m})^3 \quad \Rightarrow \quad V_{\text{fondo}} = 0,14 \text{ m}^3$$

$$H_{\text{fondo}} = \frac{1}{2} \cdot (1,02 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad H_{\text{fondo}} = 0,51 \text{ m}$$

La altura total es...

$$H_{\text{total}} = 2,04 \text{ m} + 0,25 \text{ m} + 0,51 \text{ m} \quad \Rightarrow \quad H_{\text{total}} = 2,80 \text{ m}$$

Dimensionamiento del tanque de almacenamiento TK-113 de oxalato de cobalto ($CoC_2O_4 \cdot 2H_2O$).

Cabeza	Carcasa	Fondo
Elíptica	Cilíndrica	Cónico
Material		Factor de seguridad
Acero inoxidable 316		10%

El oxalato de cobalto ($CoC_2O_4 \cdot 2H_2O$) se almacenará a temperatura ambiente 25 °C en estado sólido y su densidad es $\rho = 3021 \frac{kg}{m^3}$, la masa generada por cada lote es de 31,61 kg. Se considera un almacenamiento para 60 días.

$$V_{CoC_2O_4 \cdot 2H_2O}(\text{lote}) = \frac{M_{CoC_2O_4 \cdot 2H_2O}}{\rho_{CoC_2O_4 \cdot 2H_2O}} = \frac{31,61 \text{ kg}}{3021 \frac{kg}{m^3}}$$

$$V_{CoC_2O_4 \cdot 2H_2O}(\text{lote}) = 0,01 \text{ m}^3$$

$$V_{CoC_2O_4 \cdot 2H_2O}(60 \text{ días}) = 0,01 \text{ m}^3 \times 60 = 0,63 \text{ m}^3$$

Seguidamente se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 10% de sobredimensionamiento, según el código ASME para tanques de almacenamiento:

$$V_{CoC_2O_4 \cdot 2H_2O}(60 \text{ días}) = 0,63 \text{ m}^3 \times 1,10 \cong 0,70 \text{ m}^3$$

Se tiene que $\frac{H}{D} = 2$ (parte cilíndrica), $\frac{H}{D} = \frac{1}{4}$ (parte cabeza) y $\frac{H}{D} = \frac{1}{2}$ (parte del fondo)

$$V_{tanque} = V_{cilindro} + V_{cabeza} + V_{fondo}$$

$$\text{Donde: } V_{cilindro} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{cabeza} = \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{fondo} = \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot H$$

Se sustituye la relación $\frac{H}{D}$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot (2D) + \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{4}\right) + \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{2}\right)$$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{2} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 = 0,70 \text{ m}^3$$

$$D = 0,73 \text{ m}$$

Para el cilindro

$$V_{cilindro} = \frac{\pi}{2} \cdot (0,73 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{cilindro} = 0,60 \text{ m}^3$$

$$H_{cilindro} = 2 \cdot (0,73 \text{ m}) \Rightarrow H_{cilindro} = 1,45 \text{ m}$$

Para la cabeza

$$V_{cabeza} = \frac{\pi}{24} \cdot (0,73 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{cabeza} = 0,05 \text{ m}^3$$

$$H_{cabeza} = \frac{1}{4} \cdot (0,73 \text{ m}) \Rightarrow H_{cabeza} = 0,18 \text{ m}$$

Para el fondo

$$V_{fondo} = \frac{\pi}{24} \cdot (0,73 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{fondo} = 0,05 \text{ m}^3$$

$$H_{fondo} = \frac{1}{2} \cdot (0,73 \text{ m}) \Rightarrow H_{fondo} = 0,36 \text{ m}$$

La altura total es...

$$H_{total} = 1,45 \text{ m} + 0,18 \text{ m} + 0,36 \text{ m} \Rightarrow H_{total} = 2,00 \text{ m}$$

Dimensionamiento del tanque de almacenamiento TK-114 de carbonato de litio (Li_2CO_3)

Cabeza	Carcasa	Fondo
Elíptica	Cilíndrica	Cónico
Material	Factor de seguridad	
Acero inoxidable 316	10%	

El carbonato de litio (Li_2CO_3) se almacenará a temperatura ambiente 25 °C en estado sólido y su densidad es $\rho = 2110 \frac{kg}{m^3}$, la masa generada por cada lote es de 6,20 kg. Se considera un almacenamiento para 60 días.

$$V_{Li_2CO_3}(\text{lote}) = \frac{M_{Li_2CO_3}}{\rho_{Li_2CO_3}} = \frac{6,20 \text{ kg}}{2110 \frac{kg}{m^3}} \Rightarrow V_{Li_2CO_3}(\text{lote}) = 0,003 \text{ m}^3$$

$$V_{Li_2CO_3}(60 \text{ días}) = 0,003 \text{ m}^3 \times 60 = 0,18 \text{ m}^3$$

Seguidamente se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 10% de sobredimensionamiento, según el código ASME para tanques de almacenamiento:

$$V_{Li_2CO_3}(60 \text{ días}) = 0,18 \text{ m}^3 \times 1,10 \cong 0,20 \text{ m}^3$$

Se tiene que $\frac{H}{D} = 2$ (parte cilíndrica), $\frac{H}{D} = \frac{1}{4}$ (parte cabeza) y $\frac{H}{D} = \frac{1}{2}$ (parte del fondo)

$$V_{tanque} = V_{cilindro} + V_{cabeza} + V_{fondo}$$

Donde: $V_{cilindro} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H$; $V_{cabeza} = \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot H$; $V_{fondo} = \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot H$

Se sustituye la relación $\frac{H}{D}$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot (2D) + \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{4}\right) + \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{2}\right)$$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{2} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 = 0,20 \text{ m}^3 \quad \Rightarrow \quad D = 0,48 \text{ m}$$

Para el cilindro

$$V_{cilindro} = \frac{\pi}{2} \cdot (0,48 \text{ m})^3 \quad \Rightarrow \quad V_{cilindro} = 0,17 \text{ m}^3$$

$$H_{cilindro} = 2 \cdot (0,48 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad H_{cilindro} = 0,96 \text{ m}$$

Para la cabeza

$$V_{cabeza} = \frac{\pi}{24} \cdot (0,48 \text{ m})^3 \quad \Rightarrow \quad V_{cabeza} = 0,01 \text{ m}^3$$

$$H_{cabeza} = \frac{1}{4} \cdot (0,48 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad H_{cabeza} = 0,12 \text{ m}$$

Para el fondo

$$V_{fondo} = \frac{\pi}{24} \cdot (0,48 \text{ m})^3 \quad \Rightarrow \quad V_{fondo} = 0,01 \text{ m}^3$$

$$H_{fondo} = \frac{1}{2} \cdot (0,48 \text{ m}) \quad \Rightarrow \quad H_{fondo} = 0,24 \text{ m}$$

La altura total es...

$$H_{total} = 0,96 \text{ m} + 0,12 \text{ m} + 0,24 \text{ m} \quad \Rightarrow \quad H_{total} = 1,31 \text{ m}$$

Capacidad de almacenamiento de las sustancias químicas en el proceso

En este apartado se detalla el volumen requerido para almacenar las materias primas necesarias para el proceso. Los días de almacenamiento son de 20 días para materias primas de adquiridas a nivel nacional y de 60 días para aquellas de adquiridas en el extranjero, así se garantiza la continuidad del proceso sin interrupciones, en cuanto al agua se calcula un almacenamiento de 3 días, con la posibilidad de reponer a diario.

Volumen de almacenamiento de agua TK-101 y TK-108

El agua (H_2O) se almacenará a temperatura ambiente $25\text{ }^\circ\text{C}$, su densidad es de $\rho = 997 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, en cuanto a la masa necesaria por lote de producción para el TK-101 es de 352,27 kg y para el TK-108 es de 584,05 kg.

Para el TK-101

$$V_{H_2O}(\text{lote}) = \frac{M_{H_2O}}{\rho_{H_2O}} = \frac{352,27 \text{ kg}}{997 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} \Rightarrow V_{H_2O}(\text{lote}) = 0,35 \text{ m}^3$$

$$V_{H_2O}(3 \text{ días}) = 0,35 \text{ m}^3 \times 3 = 1,06 \text{ m}^3$$

Ahora se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 10% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME para tanques de almacenamiento:

$$V_{H_2O}(3 \text{ días}) = 1,06 \text{ m}^3 \times 1,10 = 1,17 \text{ m}^3$$

Para el TK-108

$$V_{H_2O}(\text{lote}) = \frac{M_{H_2O}}{\rho_{H_2O}} = \frac{584,05 \text{ kg}}{997 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} \Rightarrow V_{H_2O}(\text{lote}) = 0,59 \text{ m}^3$$

$$V_{H_2O}(3 \text{ días}) = 0,59 \text{ m}^3 \times 3 = 1,76 \text{ m}^3$$

Ahora se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 10% de sobredimensionamiento, según el código ASME para tanques de almacenamiento:

$$V_{H_2O}(3 \text{ días}) = 1,76 \text{ m}^3 \times 1,10 = 1,93 \text{ m}^3 \Rightarrow V_{H_2O}(3 \text{ días}) \cong 2,00 \text{ m}^3$$

Se considera un tanque de almacenamiento equivalente a $1,50 \text{ m}^3$ para el TK-101 y otro de $2,00 \text{ m}^3$ para el TK-108, esto para garantizar un almacenamiento de agua

y un inventario suficiente para 3 días. En cuanto al material de construcción seleccionado para estos tanques es polietileno (PE) de la marca Resinca, debido a su alta resistencia y durabilidad en contacto con el agua.

Dimensionamiento del tanque de almacenamiento de queroseno TK-104

El queroseno se almacenará a temperatura ambiente 25 °C en estado líquido, cuya densidad es $800 \frac{kg}{m^3}$ y la masa requerida por lote diario es de 502,09 kg.

$$V_{queroseno}(lote) = \frac{M_{queroseno}}{\rho_{queroseno}} = \frac{502,09 \text{ kg}}{800 \frac{kg}{m^3}} \Rightarrow V_{queroseno}(lote) = 1,12 \text{ m}^3$$

El 96% del queroseno es retornado al reactor de saponificación R-102, por lo cual para un nuevo lote de producción implica el consumo de 19,88 kg de queroseno. De forma que el tanque TK-104 ha sido dimensionado para almacenar la cantidad total necesaria de queroseno para reponer el consumido durante 20 días.

$$V_{queroseno}(20 \text{ días}) = 1,12 \text{ m}^3 + (0,02 \times 20 \text{ días}) = 1,12 \text{ m}^3$$

Ahora se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 10% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME para tanques de almacenamiento:

$$V_{queroseno} = 1,12 \text{ m}^3 \times 1,10 = 1,24 \text{ m}^3$$

Se considera un tanque de almacenamiento equivalente a $1,4 \text{ m}^3$ o 1400 L, para asegurar el almacenamiento de queroseno necesario y mantener un inventario para 20 días. Es importante destacar que el tanque seleccionado es común para el almacenamiento de combustible como diésel, construido en polietileno (PE) de alta densidad con paredes extrareforzadas de la marca Resinca, compatible con el queroseno, por lo que garantiza seguridad y estabilidad durante su almacenamiento.

Volumen de almacenamiento de residuos (H_2O , Na_2SO_4 , $(NH_4)_2C_2O_4$, $CoC_2O_4 \cdot 2H_2O$ y $(NH_4)_2SO_4$) TK-111

La mezcla de residuos (H_2O , Na_2SO_4 , $(NH_4)_2C_2O_4$, $CoC_2O_4 \cdot 2H_2O$ y $(NH_4)_2SO_4$) se almacenará a temperatura ambiente 25 °C en estado líquido y su densidad es $\rho = 1099 \frac{kg}{m^3}$, la masa generada por cada lote es de 411,02 kg. Se considera un almacenamiento para 20 días.

$$V_{residuos}(lote) = \frac{M_{residuos}}{\rho_{residuos}} = \frac{411,02 \text{ kg}}{1099 \frac{kg}{m^3}} \Rightarrow V_{residuos}(lote) = 0,38 \text{ m}^3$$

$$V_{residuos}(20 \text{ días}) = 0,38 \text{ m}^3 \times 20 = 7,66 \text{ m}^3$$

Seguidamente se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 10% de sobredimensionamiento, según el código ASME para tanques de almacenamiento:

$$V_{residuos}(20 \text{ días}) = 7,66 \text{ m}^3 \times 1,10 = 8,43 \text{ m}^3$$

Para almacenar 8,43 m^3 es considerado un (1) tanque de 9 m^3 , suficiente para el almacenamiento de residuos para 20 días. El material de construcción de este tanque es acero inoxidable 316 por su alta resistencia a la corrosión, además que proporciona seguridad y estabilidad necesaria.

Volumen de almacenamiento de residuos (H_2O , H_2O_2 , Na_2SO_4 , Na_2CO_3 , SO_4^- , Na^+ , Co^{2+} y Li_2CO_3) TK-112

La mezcla de residuos (H_2O , H_2O_2 , Na_2SO_4 , Na_2CO_3 , SO_4^- , Na^+ , Co^{2+} y Li_2CO_3) se almacenará a temperatura ambiente 25 °C en estado líquido y su densidad es $\rho = 961 \frac{kg}{m^3}$, la masa generada por cada lote es de 198,70 kg. Se considera un almacenamiento para 20 días.

$$V_{residuos}(lote) = \frac{M_{residuos}}{\rho_{residuos}} = \frac{198,70 \text{ kg}}{961 \frac{kg}{m^3}} \Rightarrow V_{residuos}(lote) = 0,21 \text{ m}^3$$

$$V_{residuos}(20 \text{ días}) = 0,21 \text{ m}^3 \times 20 = 4,14 \text{ m}^3$$

Seguidamente se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 10% de sobredimensionamiento, según el código ASME para tanques de almacenamiento:

$$V_{residuos}(20 \text{ días}) = 4,14 \text{ m}^3 \times 1,10 = 4,55 \text{ m}^3$$

Para almacenar $4,55 \text{ m}^3$ es considerado un (1) tanque de 5 m^3 , suficiente para el almacenamiento de residuos para 20 días. El material de construcción de este tanque es acero inoxidable 316 por su alta resistencia a la corrosión, además que proporciona seguridad y estabilidad necesaria.

Selección de cintas transportadoras

Cinta transportadora CT-101 para la alimentación de baterías de ion-litio a la trituradora T-101

Esta cinta transporta las baterías de ion-litio enteras un punto de carga hasta la entrada de la trituradora T-101, se considera un diseño en "Z" para elevar el material desde una altura de carga baja hasta una altura de descarga considerable, necesaria para alimentar la trituradora. En cuanto al material de la banda es de caucho de alta resistencia al impacto y al desgarró, con paredes laterales esenciales para contener las baterías y evitar que se caigan de la banda durante el transporte, especialmente en la sección inclinada que cuenta cangilones que asegurarían que las baterías no resbalen hacia abajo.

Cinta transportadora CT-102 que traslada material de la T-101 al SM-101 y M-101.

Esta cinta transportar los sólidos triturados desde la trituradora T-101, pasando debajo del separador magnético SM-101 y luego continúa alimentando el molino de martillos M-101. La configuración horizontal es la más adecuada para esta etapa debido a que permite la extracción de metales ferromagnéticos, que además es ideal para un flujo continuo entre los equipos. El material triturado es abrasivo, por lo que el caucho ofrece la durabilidad necesaria que cuenta con guías laterales que evitan que el material sólido se derrame de la banda.

Cinta transportadora CT-103 que traslada material del M-101 al TV-101.

La cinta transporta el material desde el molino de martillos M-101 hasta la entrada del tamizador vibratorio TV-101. La configuración del mismo es tipo Z debido a que el molino de martillos se encuentre en un nivel inferior para alimentar la tolva del tamizador vibratorio. En cuanto al material seleccionado para la banda transportadora es caucho por su durabilidad, con una superficie lisa, adecuada para granos finos, con textura que ayuda a prevenir el deslizamiento en la sección inclinada, además cuenta con paredes laterales que son importantes para contener el material molido en las secciones inclinadas.

Selección de bombas

Bomba centrífuga P-101 para la alimentación de agua a 25 °C desde el TK-101 al R-101, MIX-101 y MIX-105.

Para una masa de agua total de 352,27 kg, con una densidad de $\rho = 997 \frac{kg}{m^3}$, es decir, $0,35 m^3$, considerando un tiempo de alimentación de 20 min, el caudal requerido es de $Q = 1,06 \frac{m^3}{h}$. Por ende, se requiere que la bomba P-101 suministre agua desde el tanque TK-101 hacia R-101, MIX-101 y MIX-105, por etapas, con el caudal antes determinado. Por ello, se ha seleccionado una bomba que garantice el caudal necesario y sea segura, por lo que se optó por una bomba centrífuga fabricada en hierro fundido y diseñada para operar con una potencia de $P = 0,37 \text{ kW}$ (0,50 HP).

Bomba magnética anticorrosiva P-102 para la alimentación de ácido sulfúrico al 98% a 25 °C desde el TK-102 al R-101 y MIX-103.

Para una masa de ácido sulfúrico total de 140,90 kg, con una densidad de $\rho = 1840 \frac{kg}{m^3}$, es decir, $0,08 m^3$, considerando un tiempo de alimentación de 20 min, el caudal requerido es de $Q = 0,23 \frac{m^3}{h}$. En consecuencia, se requiere que la bomba P-102 suministre el ácido sulfúrico desde el tanque TK-102 hacia el R-101 y el MIX-103 por etapas, con el caudal antes determinado. Por ende, se ha seleccionado una bomba que garantice el caudal necesario y sea adecuada para manejar este ácido. Así que se optó

por una bomba magnética anticorrosiva fabricada en PVDF y diseñada para operar con una potencia de $P = 0,37 \text{ kW}$ (0,50 HP).

Bomba centrífuga de accionamiento magnético P-103 para la alimentación de peróxido de hidrogeno al 50% a 25 °C desde el TK-103 al R-101.

Para una masa de peróxido de hidrogeno de 9,36 kg, con una densidad de $\rho = 1196 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, es decir, $0,008 \text{ m}^3$, considerando un tiempo de alimentación de 20 min, el caudal requerido es de $Q = 0,023 \frac{\text{m}^3}{\text{h}}$. Por ende, se requiere que la bomba P-102 suministre el peróxido de hidrogeno desde el tanque TK-103 hacia el R-101, con el caudal antes determinado. De tal manera, se ha seleccionado una bomba que garantice el caudal necesario y sea adecuada para manejar este ácido, de este modo, se optó por una bomba centrífuga de accionamiento magnético fabricada en PP y diseñada para operar con una potencia de $P = 0,55 \text{ kW}$ (0,75 HP).

Bomba magnética anticorrosiva P-104 para la alimentación de la mezcla a 85 °C desde el R-101 al MIX-101.

Para una mezcla de 248,71 kg, con una densidad de $\rho = 1218 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, es decir, $0,20 \text{ m}^3$, considerando un tiempo de alimentación de 20 min, el caudal requerido es de $Q = 0,61 \frac{\text{m}^3}{\text{h}}$. Por ende, se requiere que la bomba P-104 suministre la mezcla desde el R-101 al MIX-101, con el caudal antes determinado. Por lo cual, se ha seleccionado una bomba que garantice el caudal necesario y sea adecuada para esta mezcla. Así que se optó por una bomba magnética anticorrosiva fabricada en PVDF y diseñada para operar con una potencia de $P = 0,37 \text{ kW}$ (0,50 HP).

Bomba centrífuga de accionamiento magnético P-105 para la alimentación de la mezcla a 41 °C desde el MIX-101 al MIX-102.

Para una mezcla de 610,43 kg, con una densidad de $\rho = 1077 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, es decir, $0,57 \text{ m}^3$, considerando un tiempo de alimentación de 20 min, el caudal requerido es de $Q = 1,70 \frac{\text{m}^3}{\text{h}}$. Por ende, se requiere que la bomba P-105 suministre la mezcla desde el MIX-

101 al MIX-102, con el caudal antes determinado. Así que se ha seleccionado una bomba que garantice el caudal necesario y sea adecuada para esta mezcla, por esto se optó por una bomba centrífuga de accionamiento magnético fabricada en PP y diseñada para operar con una potencia de $P = 0,55 \text{ kW}$ (0,75 HP).

Bomba centrífuga de accionamiento magnético P-106 para la alimentación de queroseno a 25 °C desde el TK-104 al R-102.

Para una masa de queroseno de 19,88 kg, con una densidad de $\rho = 800 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, es decir, $0,02 \text{ m}^3$, considerando un tiempo de alimentación de 20 min, el caudal requerido es de $Q = 0,07 \frac{\text{m}^3}{\text{h}}$. Por ende, se requiere que la bomba P-106 suministre el queroseno desde el TK-104 al R-102, con el caudal antes determinado. Para lo cual, se ha seleccionado una bomba que garantice el caudal necesario y sea adecuada para esta sustancia, así que se optó por una bomba centrífuga de accionamiento magnético fabricada en PP y diseñada para operar con una potencia de $P = 0,55 \text{ kW}$ (0,75 HP).

Bomba centrífuga de accionamiento magnético P-107 para la alimentación de P507 a 25 °C desde el TK-105 al R-102.

Para una masa de P507 de 7,87 kg, con una densidad de $\rho = 950 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, es decir, $0,001 \text{ m}^3$, considerando un tiempo de alimentación de 20 min, el caudal requerido es de $Q = 0,02 \frac{\text{m}^3}{\text{h}}$. Por ende, se requiere que la bomba P-107 suministre el P507 desde el TK-105 al R-102, con el caudal antes determinado. Por ello, se ha seleccionado una bomba que garantice el caudal necesario y sea adecuada para esta sustancia, así que se optó por una bomba centrífuga de accionamiento magnético fabricada en PP y diseñada para operar con una potencia de $P = 0,55 \text{ kW}$ (0,75 HP).

Bomba centrífuga de accionamiento magnético P-108 para la alimentación de hidróxido de sodio al 20% a 25 °C desde el MIX-104 al R-102 y el R-103.

Para una masa de hidróxido de sodio de 72,78 kg, con una densidad de $\rho = 1520 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, es decir, $0,05 \text{ m}^3$, considerando un tiempo de alimentación de 20 min, el

caudal requerido es de $Q = 0,14 \frac{m^3}{h}$. De tal manera, se requiere que la bomba P-108 suministre el hidróxido de sodio desde el MIX-104 al R-102 y el R-103, con el caudal antes determinado. Por ende, se ha seleccionado una bomba que garantice el caudal necesario y sea adecuada para esta sustancia, así que se optó por una bomba centrífuga de accionamiento magnético fabricada en PP y diseñada para operar con una potencia de $P = 0,55 \text{ kW}$ (0,75 HP).

Bomba centrífuga P-109 para la alimentación de agua a 25 °C desde el TK-108 al E-101, R-102, MIX-104 y MIX-103.

Para una masa de agua de 584,05 kg, con una densidad de $\rho = 997 \frac{kg}{m^3}$, es decir, $0,59 m^3$, considerando un tiempo de alimentación de 20 min, el caudal requerido es de $Q = 1,76 \frac{m^3}{h}$. Por ende, se requiere que la bomba P-109 suministre agua desde el TK-108 al E-101, R-102, MIX-104 y MIX-103, con el caudal antes determinado. Por ello, se ha seleccionado una bomba que garantice el caudal necesario, así que se optó por una bomba centrífuga fabricada en acero al carbono y diseñada para operar con una potencia de $P = 0,25 \text{ kW}$ (0,34 HP).

Bomba centrífuga de accionamiento magnético P-110 para la alimentación de la mezcla a 25 °C desde el R-102 al MIX-102.

Para una masa de 816,14 kg, con una densidad de $\rho = 886 \frac{kg}{m^3}$, es decir, $0,92 m^3$, considerando un tiempo de alimentación de 20 min, el caudal requerido es de $Q = 2,76 \frac{m^3}{h}$. De forma tal que se requiere que la bomba P-110 suministre la mezcla desde el R-102 al MIX-102, con el caudal antes determinado. Por ende, se ha seleccionado una bomba que garantice el caudal necesario y sea adecuada para esta sustancia, así que se optó por una Bomba centrífuga de accionamiento magnético fabricada en PP y diseñada para operar con una potencia de $P = 0,55 \text{ kW}$ (0,75 HP).

Bomba centrífuga de accionamiento magnético P-111 para la alimentación de la mezcla acuosa a 25 °C desde el MIX-102 al R-104.

Para una mezcla acuosa de 673,97 kg, con una densidad de $\rho = 997 \frac{kg}{m^3}$, es decir, $0,68 m^3$, considerando un tiempo de alimentación de 20 min, el caudal requerido es de $Q = 2,03 \frac{m^3}{h}$. Por ende, se requiere que la bomba P-111 suministre la mezcla desde el MIX-102 al R-104, con el caudal antes determinado. Así que se ha seleccionado una bomba que garantice el caudal necesario y sea adecuada para esta mezcla, por esto se optó por una bomba centrífuga de accionamiento magnético fabricada en PP y diseñada para operar con una potencia de $P = 0,55 \text{ kW}$ (0,75 HP).

Bomba centrífuga de accionamiento magnético P-112 para la alimentación de la mezcla orgánica a 25 °C desde el MIX-102 al MIX-103.

Para una masa de 722,91 kg, con una densidad de $\rho = 958,64 \frac{kg}{m^3}$, es decir, $0,75 m^3$, considerando un tiempo de alimentación de 20 min, el caudal requerido es de $Q = 2,26 \frac{m^3}{h}$. Por ende, se requiere que la bomba P-112 suministre la mezcla desde el MIX-102 al MIX-103, con el caudal antes determinado. Así que se ha seleccionado una bomba que garantice el caudal necesario y sea adecuada para esta mezcla, por lo que se optó por una bomba centrífuga de accionamiento magnético fabricada en PP y diseñada para operar con una potencia de $P = 0,55 \text{ kW}$ (0,75 HP).

Bomba magnética anticorrosiva P-113 para la alimentación de la mezcla acuosa a 25 °C desde el MIX-103 al R-103.

Para una mezcla acuosa de 242,44 kg, con una densidad de $\rho = 997 \frac{kg}{m^3}$, es decir, $0,24 m^3$, considerando un tiempo de alimentación de 20 min, el caudal requerido es de $Q = 0,73 \frac{m^3}{h}$. Por ende, se requiere que la bomba P-113 suministre la mezcla desde el MIX-103 al R-103, con el caudal antes determinado. Así que se ha seleccionado una bomba que garantice el caudal necesario y sea adecuada para esta mezcla, por esto se optó por una bomba magnética anticorrosiva fabricada en PVDF y diseñada para operar con una potencia de $P = 0,55 \text{ kW}$ (0,75 HP).

Bomba centrífuga de accionamiento magnético P-114 para la recirculación de la mezcla orgánica a 25 °C desde el MIX-103 al R-102.

Para una masa de 698,62 kg, con una densidad de $\rho = 958,64 \frac{kg}{m^3}$, es decir, $0,73 m^3$, considerando un tiempo de alimentación de 20 min, el caudal requerido es de $Q = 2,19 \frac{m^3}{h}$. Por ende, se requiere que la bomba P-114 suministre la mezcla desde el MIX-103 al R-102, con el caudal antes determinado. Así que se ha seleccionado una bomba que garantice el caudal necesario y sea adecuada para esta mezcla, por lo que se optó por una bomba centrífuga de accionamiento magnético fabricada en PP y diseñada para operar con una potencia de $P = 0,55 \text{ kW}$ (0,75 HP).

Bomba de diafragma P-115 para la alimentación de la mezcla a 25 °C desde el R-103 al F-102.

Para una mezcla de 452,61 kg, con una densidad de $\rho = 1136,09 \frac{kg}{m^3}$, es decir, $0,40 m^3$, considerando un tiempo de alimentación de 20 min, el caudal requerido es de $Q = 1,20 \frac{m^3}{h}$. Por ende, se requiere que la bomba P-115 suministre la mezcla desde el R-103 al F-102, con el caudal antes determinado. Así que se ha seleccionado una bomba que garantice el caudal necesario y sea adecuada para esta mezcla, por esto se optó por una bomba de diafragma fabricada en PP y diseñada para operar con una potencia de $P = 0,75 \text{ kW}$ (1 HP).

Bomba centrífuga de accionamiento magnético P-116 para la alimentación del carbonato de sodio al 24% a 25 °C desde el MIX-105 al R-104 y R-105.

Para una masa de carbonato de sodio al 24% de 273,38 kg, con una densidad de $\rho = 1250 \frac{kg}{m^3}$, es decir, $0,22 m^3$, considerando un tiempo de alimentación de 20 min, el caudal requerido es de $Q = 0,66 \frac{m^3}{h}$. Por ende, se requiere que la bomba P-116 suministre la mezcla desde el MIX-105 al R-104 y R-105, con el caudal antes determinado. Así que se ha seleccionado una bomba que garantice el caudal necesario y sea adecuada para esta mezcla, por lo que se optó por una bomba centrífuga de

accionamiento magnético fabricada en PP y diseñada para operar con una potencia de $P = 0,55 \text{ kW}$ (0,75 HP).

Bomba centrífuga de accionamiento magnético P-117 para la alimentación de la mezcla a 25 °C desde el R-104 al R-105.

Para una masa de la mezcla de 874,04 kg, con una densidad de $\rho = 997 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, es decir, $0,90 \text{ m}^3$, considerando un tiempo de alimentación de 20 min, el caudal requerido es de $Q = 2,70 \frac{\text{m}^3}{\text{h}}$. Por ende, se requiere que la bomba P-117 suministre la mezcla desde el R-104 al R-105, con el caudal antes determinado. Así que se ha seleccionado una bomba que garantice el caudal necesario y sea adecuada para esta mezcla, por lo que se optó por una bomba centrífuga de accionamiento magnético fabricada en PP y diseñada para operar con una potencia de $P = 0,55 \text{ kW}$ (0,75 HP).

Bomba de diafragma P-118 para la alimentación de la mezcla a 25 °C desde el R-105 al F-103.

Para una mezcla de 211,76 kg, con una densidad de $\rho = 961,62 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, es decir, $0,22 \text{ m}^3$, considerando un tiempo de alimentación de 20 min, el caudal requerido es de $Q = 0,66 \frac{\text{m}^3}{\text{h}}$. Por ende, se requiere que la bomba P-118 suministre la mezcla desde el R-105 al F-103, con el caudal antes determinado. Así que se ha seleccionado una bomba que garantice el caudal necesario y sea adecuada para esta mezcla, por esto se optó por una bomba de diafragma fabricada en PP y diseñada para operar con una potencia de $P = 0,75 \text{ kW}$ (1 HP).

APÉNDICE D

Selección de los equipos principales del proceso

Selección de trituradora de 4 ejes T-101

Se necesita que las baterías extraídas de los teléfonos inteligentes sean trituradas para reducir su tamaño al ingresar a procesos posteriores y facilitar la recuperación de sus minerales. Según Oliveira et al. (2024), se tiene que “para la trituración primaria, existen muchos tipos diferentes de trituradoras, sin embargo, existe consenso en que la mejor opción es utilizar trituradoras de cuatro ejes, aunque también se emplean otros tipos de trituradoras” (pág. 5), por lo cual, este tipo de trituradora de cuatro ejes es la idónea a seleccionar para este tipo de procesamiento y además estos mismos autores, Oliveira et al., mencionan que hay “una preferencia por obtener el 90% del material triturado con un tamaño inferior a 20 mm” (pág. 5), entonces es importante que la trituradora seleccionada sea bajo este parámetro de salida de partícula inferior a 20 mm.

Al equipo las baterías ingresan con un tamaño en promedio de 90 mm y en la salida el tamaño que posee en promedio inferior a 20 mm, en esta etapa solo consiste una reducción de tamaño, por lo tanto, el flujo de entrada es igual al flujo de salida.

$$F_1 = F_2$$

Por otra parte, la concentración inicial de O_2 de un 21% v/v presente en el aire debe ser reducida para que la trituración sea segura y controlada, esto afianzado en Oliveira et al. (2024), resaltan que “un factor importante es la concentración máxima de oxígeno permitida en la cámara de trituración y secado, que algunos autores establecen en un 3%” (pág. 6), en tanto, al tener una concentración menor de oxígeno en el proceso de trituración permitirá que no exista una combustión de componentes orgánicos presentes en los electrolitos.

De tal forma, se contempla que el equipo a seleccionar debe estar modificado para trabajar en una atmosfera inerte con una cámara de transición, Santana (2022), en su trabajo titulado “análisis de los métodos de reciclaje de materia prima a partir de baterías de litio en desuso de vehículos eléctricos e híbrido”, describe una trituradora

con una compuerta superior y la compuerta inferior que garantiza hermeticidad en las cámaras de transición y trituración. Donde el equipo funciona abriendo la compuerta superior, se introducen las baterías y se cierra la compuerta en la cámara de transición que se llena de N_2 , finalmente se abre la compuerta inferior y las baterías caen en la cámara de trituración.

De este modo, se necesita dimensionar esta cámara de transición, pero a su vez basado en el volumen que van a ocupar las baterías, descrito en la tabla siguiente los valores promedio.

Tabla 86. Dimensiones promedio de una batería de teléfono inteligente.

Largo	Ancho	Espesor	Volumen
9 cm	6 cm	0,4 cm	$21,6 \text{ cm}^3$ o $2,16 * 10^{-5} \text{ m}^3$

Fuente: propia.

Ahora se necesita el número de baterías por lote.

$$N^{\circ} \text{ baterías} = \frac{\text{lote}}{\text{peso de las baterías}}$$

$$N^{\circ} \text{ baterías} = \frac{66347 \text{ g}}{45 \frac{\text{g}}{\text{baterías}}} = 1475 \text{ baterías}$$

El volumen de las baterías totales por lote

$$V_B = 1475 \text{ baterías} \times 2,16 * 10^{-5} \frac{\text{m}^3}{\text{baterías}} = 0,03186 \text{ m}^3$$

Como punto de partida el largo (0,40 m) y ancho (0,41 m) de la cámara de trituración y el volumen que ocupan las baterías se halla la altura.

$$H = \frac{V}{L \cdot A} = \frac{0,03186 \text{ m}^3}{(0,40 \text{ m}) \cdot (0,41 \text{ m})} \Rightarrow H = 0,1943 \text{ m}$$

Considerando que las baterías al ser depositadas en esta cámara de transición son de manera aleatoria y debe tener espacio para circular el nitrógeno, se toma un factor de sobredimensionamiento del 100% a criterio del investigador.

$$H = 0,1942 \text{ m} \times 2 \Rightarrow H = 0,3886 \text{ m} \cong 0,40 \text{ m}$$

Por lo cual, el volumen total de la cámara de transición es...

$$V_2 = (0,40 \text{ m}) \cdot (0,41 \text{ m}) \cdot (0,40 \text{ m}) = 0,0656 \text{ m}^3$$

El volumen total del equipo es la suma del volumen de la cámara de transición y el volumen de la cámara de trituración, este último es el volumen del equipo seleccionado LEABON LBTSL-400 para el cual es $0,059 \text{ m}^3$.

$$V_T = V_1 + V_2$$

$$V_T = 0,059 \text{ m}^3 + 0,0656 \text{ m}^3 = 0,1246 \text{ m}^3$$

Para conocer el flujo de nitrógeno requerido para que la trituradora opere en una atmosfera inerte, este cálculo se realiza restando el volumen total del equipo con la cámara de transición y el volumen que ocupan las baterías es $0,03185 \text{ m}^3$.

$$V_N = V_T - V_B = 0,1246 \text{ m}^3 - 0,03185 \text{ m}^3 \Rightarrow V_N = 0,09275 \text{ m}^3$$

Este es el volumen de nitrógeno que puede contener la trituradora cuando está trabajando a 1 atm, sin embargo, según la patente de Altero (2023), su sistema trabaja a 40-60 psi en la incorporación de nitrógeno al proceso de trituración. Por lo que se considera el valor de 40 psi (2,72 atm). Así que, la trituradora no se llenará con nitrógeno hasta 1 atm, para que el proceso ocurra sin peligro debe operar a 2,72 atm. Con esto planteado, se debe calcular el volumen de nitrógeno necesario a la presión mencionada. Por lo tanto, el volumen de nitrógeno si cambia a causa de que la trituradora está recibiendo un suministro de nitrógeno a diferentes presiones, en cuanto a la temperatura es a 25 C, no sufre cambios, la ecuación se simplifica:

$$\frac{P_1 \cdot V_1}{P_2 \cdot V_2} = \frac{n \cdot R \cdot T}{n \cdot R \cdot T} \Rightarrow \frac{P_1 \cdot V_1}{P_2 \cdot V_2} = 1$$

$$V_2 = P_1 \cdot \frac{V_1}{P_2} \Rightarrow V_2 = \frac{1 \text{ atm}}{2,72 \text{ atm}} \cdot 0,09275 \text{ m}^3 \Rightarrow V_2 = 0,03410 \text{ m}^3$$

Para determinar la cantidad de masa de nitrógeno requerida por lote, se usa la ley de los gases ideales.

$$m = \frac{P \cdot V \cdot M}{R \cdot T} \Rightarrow m = \frac{2,72 \text{ atm} \cdot 0,03410 \text{ m}^3 \cdot 28 \frac{\text{g}}{\text{mol}}}{8,21 \times 10^{-5} \frac{\text{atm} \cdot \text{m}^3}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 298,15 \text{ K}} = 106,10 \text{ g}$$

Cuando ocurre la fragmentación laminar, Oliveira et al. (2024), añade que un suministro constante de nitrógeno previene la concentración de gases peligrosos inflamable por la evaporación del electrolito, especialmente importante cuando están involucrados solventes inflamables como el carbonato de dimetilo (DMC) y el carbonato de etilmetilo (EMC), conocidos por sus bajos puntos de inflamación. De tal forma, Puga (2012) menciona que “son disolventes inflamables y volátiles, lo cual puede conducir a serios accidentes en caso de cortocircuito, sobrecarga o calentamiento” (pág. 299), estos disolventes al poseer estas características de índole volátil en un proceso de fragmentación mecánica darán lugar a un fenómeno de volatilización en el medio inerte.

Esta fuga que sufren los electrolitos es producto del proceso mecánico, los investigadores del Instituto IMDEA Materiales (2022) resaltan que los electrolitos “son muy inflamables y provocan fugas térmicas, incendios e incluso explosiones en condiciones de abuso mecánico, eléctrico y/o térmico” (Párr. 3), por lo cual la trituración es un tipo de abuso mecánico que causa esta fuga térmica y volatiliza los electrolitos contenidos. En resumidas cuentas, la energía mecánica que genera la trituración producto de la fricción y potenciales cortocircuitos internos en las celdas por la energía contenida, provoca un aumento de la temperatura que es suficiente para que los disolventes orgánicos del electrolito se volatilicen. Así se tiene la patente de Altero (2022) menciona que:

Durante la fragmentación, el electrolito presente en las baterías se volatiliza convirtiéndose en gas, esta emisión gaseosa es succionada a una frecuencia de 60 Hz por un sistema de extracción el cual direcciona el electrolito gaseoso al sistema de condensación donde cambia su estado y es recuperado como electrolito líquido. (p. 8)

De tal manera, este electrolito volatilizado compuesto por una mezcla de disolventes y la sal conductora $LiPF_6$ es extraído por un sistema a un sistema de condensación, sin embargo, la sal conductora en este proceso se degrada debido a la temperatura generada por la fragmentación, así lo describe Mu (2023), menciona “en el electrolito de la batería de ion-litio soluto de sal de litio, hexafluorofosfato de litio tiene mala estabilidad térmica, fácil hidrólisis y otros problemas” (párr. 7), lo que

justifica la degradación que sufre y la utilización de filtros de carbón activado para no emitir posibles gases nocivos al ambiente, así se puede observar en la siguiente reacción química de la descomposición de $LiPF_6$ térmicamente.

En cuanto al balance de masas en este sistema, cada lote es de 66347 g de baterías, los electrolitos representan un 7% y la sal conductora representa 1% de acuerdo a la Tabla 7, así que se supone una volatilización total de los electrolitos y una descomposición total de la sal, los cálculos para el balance son de la siguiente forma:

Para EC y DMC

$$m_{EC \text{ y } DMC} = m_{LIBs} \times \eta\%$$

$$m_{EC \text{ y } DMC} = 66347 \text{ g} \times 0,07 = 4644,290 \text{ g}$$

Para $LiPF_6$

$$m_{LiPF_6} = 66347 \text{ g} \times 0,01 = 663,470 \text{ g}$$

No obstante, al degradarse térmicamente el $LiF_{(s)}$ permanece presente en la corriente de sólidos y el $PF_{5(g)}$ es atraído por el sistema de succión, la masa molar de $LiPF_6$ es $151,905 \frac{g}{mol}$.

$$Moles_{LiPF_6} = 663,470 g_{LiPF_6} \times \frac{1 \text{ mol}_{LiPF_6}}{151,905 \text{ g}} = 4,368 \text{ moles}$$

$$Masa_{LiF} = 4,368 \text{ mol}_{LiPF_6} \times \frac{1 \text{ mol}_{LiF}}{1 \text{ mol}_{LiPF_6}} \times \frac{25,939 \text{ g}}{1 \text{ mol}_{LiF}} = 113,290 \text{ g}$$

$$Masa_{PF_5} = 4,368 \text{ mol}_{LiPF_6} \times \frac{1 \text{ mol}_{PF_5}}{1 \text{ mol}_{LiPF_6}} \times \frac{125,966 \text{ g}}{1 \text{ mol}_{PF_5}} = 550,180 \text{ g}$$

Balance de materia

Con F_1 66347 g:

$$F_7 = F_1 - F_3$$

Donde $F_3 = F_1 \cdot \eta_{PF_5} + F_1 \cdot \eta_{EC \text{ y } DMC}$

$$F_7 = F_1 - F_1 \cdot \eta_{PF_5} - F_1 \cdot \eta_{EC \text{ y } DMC}$$

$$F_7 = 66347 \text{ g} - 550,18 \text{ g} - 4644,29 \text{ g}$$

$$F_7 = 61152,534 \text{ g}$$

Tiempo de operación

En este sistema modificado se debe valorar los tiempos adicionales para generar la atmosfera inerte, el enfriamiento del material procesado y posibles interrupciones. Así que se determina el tiempo de operación del equipo de trituración que trabaja por lotes, considerando un tiempo de purga de 0,17 h y un tiempo de seguridad luego de la trituración de 0,33 h, para $66347 \frac{\text{g}}{\text{lote}}$.

$$t_{op} = t_{purga} + \left(\frac{m}{C \cdot \eta} \right) + t_{seguridad}$$

Donde

t_{purga} : tiempo de purga.

$t_{seguridad}$: tiempo de seguridad.

m : masa del lote.

C : capacidad de la trituradora.

η : eficiencia operativa.

$$t_{op} = 0,17 \text{ h} + \left(\frac{66347 \text{ kg}}{500 \frac{\text{kg}}{\text{h}} \cdot 0,80} \right) + 0,33 \text{ h} \Rightarrow t_{op} = 0,6659 \text{ h}$$

Selección del tanque de almacenamiento de nitrógeno V-101

El volumen calculado a suministrar a la trituradora es dimensionado en el tanque V-101, aunque este volumen del tanque debe ser superior para compensar perdidas o fallas, así que se toma un factor de 2 como criterio para el volumen de $0,03410 \text{ m}^3$, así se asegura un suministro de nitrógeno suficiente. Para ello, se emplea la norma venezolana COVENIN 3017:2000 para cilindros de alta presión, establece que para cilindros de varias aleaciones en los que se desea almacenar gases comprimidos los volúmenes permitidos son entre 0,5 L y 60 L a presiones de trabajo mayores de 7,3 MPa (995,61 psig). Para este caso del tanque de almacenamiento de

nitrógeno, se calcula el almacenamiento del gas basado en la norma antes expuesta y en condiciones de 25 C y a 2,72 atm.

$$V_2 = P_1 \cdot \frac{V_1}{P_2} \Rightarrow V_2 = 0,03410 \text{ m}^3 \cdot 2 \times \frac{2,72 \text{ atm}}{7,3 \text{ MPa} \times \frac{9,869 \text{ atm}}{1 \text{ MPa}}}$$

$$V_2 = 0,00257 \text{ m}^3 \cong 0,003 \text{ m}^3$$

Un volumen comprendido en la norma COVENIN señalada, por lo cual se puede seleccionar un tanque de almacenamiento de nitrógeno con esta capacidad.

Selección de equipo productor de nitrógeno

El sistema de atmosfera inerte para triturar de forma segura las baterías requiere de la generación de nitrógeno y para satisfacer este fin, se debe seleccionar un equipo que proporcione el nitrógeno con un alto grado de pureza para almacenar en el tanque V-101. No obstante, antes se debe calcular la tasa de generación de nitrógeno necesaria de acuerdo al volumen del tanque de almacenamiento de nitrógeno y el volumen requerido para la operación de trituración. La tasa de producción es la necesaria para el lote de producción diario, para la que se establece un tiempo máximo de 3 horas para producir los $0,0682 \text{ m}^3$ de nitrógeno. Por lo cual, para la producción de nitrógeno será:

$$Q_{N_2} = \frac{V_{V-101}}{t} \Rightarrow Q_{N_2} = \frac{0,0682 \text{ m}^3}{3 \text{ h}} = 0,0227 \frac{\text{m}^3}{\text{h}}$$

La tasa de producción de nitrógeno establecida para reposición durante 3 horas es de $0,0227 \frac{\text{m}^3}{\text{h}}$.

En consecuencia, se seleccionó el equipo “NUZHUO N2” la cual es una planta generadora de nitrógeno por el método PSA (Pressure Swing Absortion).

Selección de separador magnético SM-101

En cuanto a esta etapa, la separación magnética es necesaria para retirar el acero que integra las baterías de ion-litio, donde Bhar et al. (2023), mencionan que en este tipo de baterías “la separación magnética se realiza para distinguir las porciones magnéticas de las no magnéticas. Los imanes manuales de baja intensidad son lo

suficientemente fuertes como para separar el acero ferromagnético del resto de la fracción gruesa” (pág. 1157), de este modo hace necesario la selección de un equipo de este tipo que retire el acero presente, este es atraído por la fuerza del campo magnético del equipo.

En este contexto, se dispone este equipo magnético luego de la trituradora de 4 ejes debido a que el tamaño de salida de las partículas es de 20 a 30 mm y puede ser atraído fácilmente respecto a partículas más pequeñas. Así que se selecciona un separador magnético autolimpiante por su versatilidad de instalación sobre una cinta transportadora donde se encontrará la corriente de sólidos triturada proveniente del T-101, también su sistema autolimpiante permite una mayor autonomía del equipo.

Balance de materia

En cuanto al balance de masa global del equipo se considera que opera en estado estacionario, entonces el término asociado a la acumulación desaparece. También se considera que no existen transformaciones químicas, por lo que los términos de generación y consumo de la ecuación son nulos. Por lo tanto, se tiene la siguiente ecuación:

$$F_7 = F_8 + F_9$$

Se considera una eficiencia de separación de acero del 100%, como una simplificación para facilitar cálculos posteriores en la etapa de lixiviación, se tiene las siguientes ecuaciones de balance de masa para la etapa:

$$F_8 = \eta_{sm} \cdot f_{acero}^{F_1} \cdot F_1$$

Donde:

η_{sm} : eficiencia de separación magnética.

$f_{acero}^{F_7}$: fracción másica del acero en el flujo F_7 .

$$F_8 = (1) \cdot (0,04) \cdot 66,347 \frac{kg}{lote} = 2,654 \frac{kg}{lote}$$

$$F_9 = 61,153 \frac{kg}{lote} - 2,654 \frac{kg}{lote} = 58,499 \frac{kg}{lote}$$

Selección de molino de martillos M-101

La selección de este equipo se basa en lo expuesto por Oliveira et al. (2024), que afirman que el objetivo de la etapa de trituración secundaria es mejorar la posterior extracción de masa negra, puesto que luego de la trituración primaria aún se encuentra unido a las láminas de electrodos material activo. Sostienen que el equipo más utilizado aplica fuerzas abrasivas o de impacto, como un molino de martillos. De esta manera, para mejorar la separación y desprendimiento de cada componente en las baterías, especialmente el cátodo y ánodo que está unido a las láminas de cobre y aluminio, se selecciona un molino de martillos. Este equipo logrará una salida de tamaño de partícula en promedio de 7,5 mm.

En este proceso no se necesita operar bajo una atmosfera inerte, debido a que los componentes orgánicos del electrolito orgánico fueron separados de los sólidos en la etapa de secado. Además, consiste una reducción de tamaño, por lo tanto, el flujo de entrada es igual al flujo de salida.

$$F_9 = F_{10}$$

En lo referente al tiempo de operación de la trituradora viene dado por la siguiente ecuación.

$$t_{op} = \left(\frac{61,15 \text{ kg}}{5000 \frac{\text{kg}}{\text{h}} \cdot 0,80} \right) = 0,0165 \text{ h}$$

Selección de tamizadora TV-101

En esta etapa del proceso mecánico, posterior a la reducción de tamaño de partícula en el molino de martillos se precisa de la separación de las fracciones en la corriente de sólidos, sobre esto Makwarimba et al. (2022), manifiesta que “otro método mecánico preliminar de separación de las baterías de ion-litio es el tamizado, que se utiliza junto con la molienda” (pág. 9), el tamizado es una operación ideal y utilizada en este tipo de procesos, para separar las fracciones por tamaño de partícula.

Acerca de las fracciones a separar, Bhar et al. (2023), argumentan que se separan en dos fracciones, una primera fracción contiene el cátodo y el ánodo en un

tamaño de partícula menor a 0,2 mm, en cambio la segunda fracción contiene al Al y el Cu en un tamaño de partícula superior a 1,4 mm. En relación a este punto, Makwarimba et al. (2022), sostienen que “las láminas de Al, las láminas de Cu y los plásticos se presentan comúnmente en fracciones gruesas (>1 mm), mientras que los materiales de electrodos activos se presentan en fracciones finas (<1 mm)” (pág. 10), con base a lo afirmado, se considerará un proceso de tamizado donde se va a separar la corriente de sólidos en dos fracciones debido al tamaño de partícula que poseen, una fracción fina que contendrá al cátodo y ánodo, por otro lado una fracción gruesa que contendrá el Al, Cu y plásticos.

Por ende, se seleccionará un equipo para realizar el proceso de tamizado, específicamente un tamiz vibratorio de doble piso ideal para este tipo de procesos y de uso común en la industria. Este tipo de equipos poseen una capacidad superior al flujo másico contemplado para este diseño.

Balance de masa global

El balance de masa global del equipo se considera que opera en estado estacionario, entonces el término asociado a la acumulación desaparece. También se considera que no existen transformaciones químicas, por lo que los términos de generación y consumo de la ecuación son nulos. Así, se tiene la siguiente ecuación:

$$F_{10} = F_{11} + F_{12}$$

La eficiencia de una criba vibratoria puede variar dependiendo del material, sin embargo, ante la ausencia de datos experimentales y para efectos de simplificar cálculos se considera que la separación en el tamizado es perfecta. Entonces, para los cálculos de balance de masa se considera una eficiencia del 100% en la fracción fina y gruesa.

Balance de fracción gruesa

Se establecen las siguientes ecuaciones para el balance de masa:

$$F_{11} = \eta_{cr} \cdot (f_{Al}^{F_1} + f_{Cu}^{F_1} + f_{PE}^{F_1} + f_{PP}^{F_1}) \cdot F_1$$

Donde:

η_{cr} : eficiencia de la criba vibratoria.

$f_{Al}^{F_1}$: fracción másica del aluminio en el flujo F_1 .

$f_{Cu}^{F_1}$: fracción másica del cobre en el flujo F_1 .

$f_{PE}^{F_1}$: fracción másica PE en el flujo F_1 .

$f_{PP}^{F_1}$: fracción másica PP en el flujo F_1 .

$$F_{11} = (1) \cdot ((0,28) + (0,08) + (0,04) + (0,02)) \cdot 66,35 \frac{kg}{lote}$$

$$F_{11} = 27,87 \frac{kg}{lote}$$

Balance de fracción fina

Se establecen las siguientes ecuaciones para el balance de masa:

$$F_{12} = \eta_{cr} \cdot (f_{LiCoO_2}^{F_1} + f_{Grafito}^{F_1}) \cdot F_1 + f_{LiF}^{F_1}$$

Donde:

$f_{LiCoO_2}^{F_1}$: fracción másica del cátodo en el flujo F_1 .

$f_{Grafito}^{F_1}$: fracción másica del ánodo en el flujo F_1 .

$f_{LiF}^{F_1}$: fracción másica del LiF en el flujo F_1 .

$$F_{12} = (1) \cdot ((0,28) + (0,16)) \cdot 66,35 \frac{kg}{lote} + 0,113 kg$$

$$F_{12} = 30,63 \frac{kg}{lote}$$

Selección de separador zigzag SZ-101

En esta fase del procesamiento mecánico se debe separar los materiales de cada fracción, gruesa, fina y el Cu del Al, sobre este tipo de métodos de separación en la fracción gruesa Bhar et al. (2023), resaltan que “los plásticos ligeros se pueden separar fácilmente de los metales pesados como el cobre debido a la marcada diferencia de densidad entre el cobre (8,96 g cm⁻³) y los plásticos (<1 g cm⁻³)” (pág. 1158), la

diferencia entre las densidades de estos materiales permite una separación eficiente, esto facilita una recuperación de cada componente presentes en la fracción gruesa y aplicable también a la fracción fina que contiene el cátodo y grafito por su diferencia de densidad.

En este sentido, añaden que “el uso de un separador en zigzag se menciona en los procesos de Accurec y Dussenfeld, mientras que el proceso Retrie utiliza una mesa vibratoria” (Bhar et al., 2023, pág. 1158), en consecuencia, para separar esta fracción gruesa y fina en los productos de interés de acuerdo a lo expuestos por estos autores se selecciona un separador zigzag por su virtud de separar materiales función de su densidad, considerando que tienen un tamaño de partícula uniforme al ingresar a este equipo.

Fracción fina

El balance de masa global del equipo se considera que opera en estado estacionario, entonces el término asociado a la acumulación desaparece. También se considera que no existen transformaciones químicas, por lo que los términos de generación y consumo de la ecuación son nulos. Así, se tiene la siguiente ecuación:

$$F_{12} = F_{14} + F_{19}$$

Balances de masas para la fracción menos densa

Para determinar el valor de los flujos separados depende de la eficiencia del equipo, ante la ausencia de datos se supone una eficiencia de separación del 98% para los materiales deseados como lo son el grafito y LiF (menos densos) del $LiCoO_2$ (más denso), con una recuperación del 98% del cátodo. De modo que se establece la siguiente ecuación para el balance de masa de la etapa:

$$F_{12} = \left[\eta_{zz} \cdot (f_{Grafito}^{F_1} + f_{LiF}^{F_1}) + (1 - 0,98) \cdot f_{LiCoO_2}^{F_1} \right] \cdot F_1$$

Donde:

η_{zz} : eficiencia del separador zigzag.

$f_{Grafito}^{F_1}$: fracción másica grafito en el flujo F_1 .

$f_{LiF}^{F_1}$: fracción másica LiF en el flujo F_1 .

$f_{LiCoO_2}^{F_1}$: fracción másica $LiCoO_2$ en el flujo F_1 .

$$F_{12} = [(0,98) \cdot ((0,16) + (0,00171)) + (1 - 0,98) \cdot 0,30] \cdot 66,35 \frac{kg}{lote}$$

$$F_{12} = 10,91 \frac{kg}{lote}$$

Balance de masas para la fracción más densa

Se establece la siguiente ecuación para el balance de masa de la etapa:

$$F_{19} = [\eta_{zz} \cdot f_{LiCoO_2}^{F_1} + (1 - 0,98) \cdot (f_{Grafito}^{F_1} + f_{LiF}^{F_1})] \cdot F_1$$

$$F_{19} = [\eta_{zz} \cdot 0,30 + (1 - 0,98) \cdot ((0,16) + (0,00171))] \cdot 66,35 \frac{kg}{lote}$$

$$F_{13} = 19,72 \frac{kg}{lote}$$

Requerimiento de aire

En este punto, se debe definir el tamaño de partícula de la fracción fina que según lo plantean Bhar et al. (2023), esta fracción que contiene al cátodo y el ánodo poseen un tamaño de partícula menor a 0,2 mm. Por lo tanto, se va a considerar que el tamaño de partícula para efectos de los cálculos siguientes posee un tamaño en promedio de 0,2 mm. En este sentido, para este equipo lograr la separación, es necesario que la fuerza de arrastre ejercida por el flujo de aire sea mayor a la fuerza de peso de las partículas que se desean remover. Entonces se tiene las siguientes ecuaciones para la velocidad del aire según Green y Perry (2008), para el cálculo de coeficiente de arrastre, considerando un régimen intermedio:

$$v = \sqrt{\frac{4 \cdot g \cdot D_p \cdot (\rho_p - \rho_{aire})}{3 \cdot C_D \cdot \rho_{aire}}}$$

$$Re_p = \frac{D_p \cdot \rho_{aire} \cdot v}{\mu_{aire}}$$

$$C_D = \left(\frac{24}{Re_p} \right) \cdot (1 + (0,14) \cdot Re_p^{0,70})$$

Donde:

ρ_{aire} : densidad del aire.

μ_{aire} : viscosidad del aire.

ρ_p : densidad la partícula.

D_p : diámetro de la partícula.

C_D : coeficiente de arrastre de la partícula.

v : velocidad del aire

Re_p : número de Reynolds.

Tabla 87.Datos utilizados para el requerimiento de aire del separador zigzag para la fracción fina.

Parámetro	Valor
$g \left(\frac{m}{s^2} \right)$	9,81
$D_{partícula} (m)$	$2 * 10^{-4}$
$\rho_{aire} \left(\frac{kg}{m^3} \right)$	1,19
$\mu_{aire} \left(\frac{kg}{m \cdot s} \right)$	$2,934 * 10^{-5}$
$\rho_{Grafito} \left(\frac{kg}{m^3} \right)$	2230
$\rho_{LiF} \left(\frac{kg}{m^3} \right)$	2640
$\rho_{LiCoO_2} \left(\frac{kg}{m^3} \right)$	4820

Se considera que las partículas poseen forma esférica y se supone un tamaño de partícula en promedio de $2 * 10^{-4} m$ para el grafito, el LiF y $LiCoO_2$. En cuanto a los cálculos iniciales, no se cuenta con el valor C_D que corresponde a cada partícula, por lo tanto, se asumirá un valor para este coeficiente que luego se va a validar con ecuaciones relacionadas.

Cálculo de la velocidad terminal de sedimentación para el grafito

Se supone un valor para $C_D = 4,66795$ y se calcula la velocidad terminal de sedimentación.

$$v = \sqrt{\frac{4 \cdot \left(9,81 \frac{m}{s^2}\right) \cdot (2 \cdot 10^{-4} m) \cdot \left(2230 \frac{kg}{m^3} - 1,19 \frac{kg}{m^3}\right)}{3 \cdot (4,66795) \cdot 1,19 \frac{kg}{m^3}}} \Rightarrow v = 1,02 \frac{m}{s}$$

Ahora se calcula Reynolds.

$$Re_p = \frac{2 \cdot 10^{-4} m \cdot 1,19 \frac{kg}{m^3} \cdot 1,02 \frac{m}{s}}{2,934 \cdot 10^{-5}} \Rightarrow Re_p = 8,31$$

Entonces se verifica el valor C_D supuesto.

$$C_D = \left(\frac{24}{8,31}\right) \cdot (1 + (0,14) \cdot 8,31^{0,70}) \Rightarrow C_D = 4,66795$$

Cálculo de la velocidad terminal de sedimentación para el LiF.

Se supone un valor para $C_D = 4,24027$ y se calcula la velocidad terminal de sedimentación.

$$v = \sqrt{\frac{4 \cdot \left(9,81 \frac{m}{s^2}\right) \cdot (2 \cdot 10^{-4} m) \cdot \left(2640 \frac{kg}{m^3} - 1,19 \frac{kg}{m^3}\right)}{3 \cdot (4,24027) \cdot 1,19 \frac{kg}{m^3}}} \Rightarrow v = 1,17 \frac{m}{s}$$

Ahora se calcula Reynolds.

$$Re_p = \frac{2 \cdot 10^{-4} m \cdot 1,19 \frac{kg}{m^3} \cdot 1,17 \frac{m}{s}}{2,934 \cdot 10^{-5}} \Rightarrow Re_p = 9,49$$

Entonces se verifica el valor C_D supuesto.

$$C_D = \left(\frac{24}{9,49}\right) \cdot (1 + (0,14) \cdot 9,49^{0,70}) \Rightarrow C_D = 4,24027$$

Cálculo de la velocidad terminal de sedimentación para el LiCoO₂

Se supone un valor para $C_D = 3,08771$ y se calcula la velocidad terminal de sedimentación.

$$v = \sqrt{\frac{4 \cdot \left(9,81 \frac{m}{s^2}\right) \cdot (2 \cdot 10^{-4} m) \cdot \left(4820 \frac{kg}{m^3} - 1,19 \frac{kg}{m^3}\right)}{3 \cdot (3,08771) \cdot 1,19 \frac{kg}{m^3}}} \Rightarrow v = 1,85 \frac{m}{s}$$

Ahora se calcula Reynolds.

$$Re_p = \frac{2 \cdot 10^{-4} m \cdot 1,19 \frac{kg}{m^3} \cdot 1,85 \frac{m}{s}}{2,934 \cdot 10^{-5}} \Rightarrow Re_p = 15,02$$

Entonces se verifica el valor C_D supuesto.

$$C_D = \left(\frac{24}{15,02}\right) \cdot (1 + (0,14) \cdot 15,02^{0,70}) \Rightarrow C_D = 3,08771$$

En este mismo orden de ideas, Martín et al. (2011), recalca que la velocidad terminal es una velocidad ascendente cuya fuerza mantiene estacionaria una partícula y equivalente a la caída de una partícula en un fluido estacionario, se tiene además que si la velocidad es mayor a la terminal la partícula es arrastrada. De tal forma, como esta velocidad terminal de sedimentación describe la velocidad que alcanza una partícula al caer a través de un fluido (como el aire) bajo la acción de la gravedad, para el diseño de un separador neumático la fuerza de arrastre ejercida por el flujo de aire debe ser mayor a la fuerza de peso de las partículas a remover. Por lo tanto, v_{aire} debe ser mayor que v_p para estipular qué partículas son arrastradas por el fluido y cuál sedimenta.

$$v_{aire} > v_p$$

La velocidad terminal de sedimentación mayor fue $1,17 \frac{m}{s}$ para el LiF, así que se toma un factor de seguridad del 20% para la velocidad del aire, con un valor final de $1,40 \frac{m}{s}$. Con esta velocidad del aire se supera la velocidad de sedimentación terminal del grafito y el LiF, en cambio para el $LiCoO_2$ esta velocidad del aire se encuentra por debajo de la velocidad de sedimentación de $1,85 \frac{m}{s}$. por lo que este sedimentará en el fondo y no será arrastrado por el flujo de aire ascendente.

$$1,40 \frac{m}{s} > 1,17 \frac{m}{s}$$

Fracción gruesa

El balance de masa global del equipo es:

$$F_{11} = F_{15} + F_{18}$$

Balance de masas para ligeros

Para determinar el valor de los flujos separados depende de la eficiencia del equipo, ante la ausencia de datos se supone una eficiencia del 98% para los materiales deseados a separar como lo son PE y PP (menos densos) del Al y Cu (más densos), la recuperación de Al y Cu es del 98%. Así que se establece la siguiente ecuación para el balance de masa de la etapa:

$$F_{15} = [\eta_{zz} \cdot (f_{PP}^{F_1} + f_{PE}^{F_1}) + (1 - \eta_{zz}) \cdot (f_{Al}^{F_1} + f_{Cu}^{F_1})] \cdot F_1$$

Donde:

$f_{PE}^{F_1}$: fracción másica PE en el flujo F_1 .

$f_{PP}^{F_1}$: fracción másica PP en el flujo F_1 .

$f_{Al}^{F_1}$: fracción másica Al en el flujo F_1 .

$f_{Cu}^{F_1}$: fracción másica Cu en el flujo F_1 .

$$F_{15} = [(0,98) \cdot ((0,04) + (0,02)) + (1 - 0,98) \cdot ((0,28) + (0,08))] \cdot 66,35 \frac{kg}{lote}$$

$$F_{15} = 4,38 \frac{kg}{lote}$$

Balance de masas para pesados

Se establece la siguiente ecuación para el balance de masa de la etapa:

$$F_{18} = [\eta_{zz} \cdot (f_{Al}^{F_1} + f_{Cu}^{F_1}) + (1 - \eta_{zz}) \cdot (f_{PP}^{F_1} + f_{PE}^{F_1})] \cdot F_1$$

$$F_{18} = [(0,98) \cdot ((0,28) + (0,08)) + (1 - 0,98) \cdot ((0,04) + (0,02))] \cdot 66,35 \frac{kg}{lote}$$

$$F_{18} = 23,49 \frac{kg}{lote}$$

Requerimiento de aire

En este sentido, para este equipo lograr la separación, es necesario que la fuerza de arrastre ejercida por el flujo de aire sea mayor a la fuerza de peso de las partículas que se desean remover. Entonces se utilizan las ecuaciones para la velocidad del aire según Green y Perry (2008), para un régimen intermedio:

Tabla 88. Datos utilizados para el requerimiento de aire del separador zigzag para la fracción guesa.

Parámetro	Valor
$D_{particula} (m)$	$7,5 * 10^{-3}$
$\rho_{PE} \left(\frac{kg}{m^3}\right)$	960
$\rho_{PP} \left(\frac{kg}{m^3}\right)$	920
$\rho_{Al} \left(\frac{kg}{m^3}\right)$	2700
$\rho_{Cu} \left(\frac{kg}{m^3}\right)$	8920

Se considera que las partículas poseen forma esférica y se supone un tamaño de partícula en promedio de $7,5 * 10^{-3} m$ para el PP, PE, Al y Cu. En cuanto a los cálculos iniciales, no se cuenta con el valor C_D que corresponde a cada partícula, por lo tanto, se asumirá un valor para este coeficiente que luego se va a validar con ecuaciones relacionadas.

Cálculo de la velocidad terminal de sedimentación para PE

Se supone un valor para $C_D = 1,36397$ y se calcula la velocidad terminal de sedimentación.

$$v = \sqrt{\frac{4 \cdot \left(9,81 \frac{m}{s^2}\right) \cdot (7,5 * 10^{-3} m) \cdot \left(960 \frac{kg}{m^3} - 1,19 \frac{kg}{m^3}\right)}{3 \cdot (1,36397) \cdot 1,19 \frac{kg}{m^3}}} \Rightarrow v = 7,61 \frac{m}{s}$$

Ahora se calcula Reynolds.

$$Re_p = \frac{7,5 * 10^{-3} m \cdot 1,19 \frac{kg}{m^3} \cdot 7,61 \frac{m}{s}}{2,934 * 10^{-5}} \Rightarrow Re_p = 61,75$$

Entonces se verifica el valor C_D supuesto.

$$C_D = \left(\frac{24}{61,75} \right) \cdot (1 + (0,14) \cdot 61,75^{0,70}) \Rightarrow C_D = 1,36397$$

Cálculo de la velocidad terminal de sedimentación para PP.

Se supone un valor para $C_D = 1,38353$ y se calcula la velocidad terminal de sedimentación.

$$v = \sqrt{\frac{4 \cdot \left(9,81 \frac{m}{s^2}\right) \cdot (7,5 * 10^{-3} m) \cdot \left(920 \frac{kg}{m^3} - 1,19 \frac{kg}{m^3}\right)}{3 \cdot (1,38353) \cdot 1,19 \frac{kg}{m^3}}} \Rightarrow v = 7,40 \frac{m}{s}$$

Ahora se calcula Reynolds.

$$Re_p = \frac{7,5 * 10^{-3} m \cdot 1,19 \frac{kg}{m^3} \cdot 7,40 \frac{m}{s}}{2,934 * 10^{-5}} \Rightarrow Re_p = 60,02$$

Entonces se verifica el valor C_D supuesto.

$$C_D = \left(\frac{24}{60,02} \right) \cdot (1 + (0,14) \cdot 60,02^{0,70}) \Rightarrow C_D = 1,38353$$

Cálculo de la velocidad terminal de sedimentación para el Aluminio.

Se supone un valor para $C_D = 0,99417$ y se calcula la velocidad terminal de sedimentación.

$$v = \sqrt{\frac{4 \cdot \left(9,81 \frac{m}{s^2}\right) \cdot (7,5 * 10^{-3} m) \cdot \left(2700 \frac{kg}{m^3} - 1,19 \frac{kg}{m^3}\right)}{3 \cdot (0,99417) \cdot 1,19 \frac{kg}{m^3}}} \Rightarrow v = 14,96 \frac{m}{s}$$

Ahora se calcula Reynolds.

$$Re_p = \frac{7,5 * 10^{-3} m \cdot 1,19 \frac{kg}{m^3} \cdot 14,96 \frac{m}{s}}{2,934 * 10^{-5}} \Rightarrow Re_p = 121,35$$

Entonces se verifica el valor C_D supuesto.

$$C_D = \left(\frac{24}{121,35} \right) \cdot (1 + (0,14) \cdot 121,35^{0,70}) \Rightarrow C_D = 0,99417$$

Cálculo de la velocidad terminal de sedimentación para el Cobre.

Se supone un valor para $C_D = 0,72846$ y se calcula la velocidad terminal de sedimentación.

$$v = \sqrt{\frac{4 \cdot \left(9,81 \frac{m}{s^2}\right) \cdot (7,5 * 10^{-3} m) \cdot \left(8920 \frac{kg}{m^3} - 1,19 \frac{kg}{m^3}\right)}{3 \cdot (0,72846) \cdot 1,19 \frac{kg}{m^3}}} \Rightarrow v = 31,77 \frac{m}{s}$$

Ahora se calcula Reynolds.

$$Re_p = \frac{7,5 * 10^{-3} m \cdot 1,19 \frac{kg}{m^3} \cdot 31,77 \frac{m}{s}}{2,934 * 10^{-5}} \Rightarrow Re_p = 257,71$$

Entonces se verifica el valor C_D supuesto.

$$C_D = \left(\frac{24}{257,71} \right) \cdot (1 + (0,14) \cdot 257,71^{0,70}) \Rightarrow C_D = 0,72846$$

La velocidad terminal de sedimentación describe la velocidad que alcanza una partícula al caer a través de un fluido (como el aire) bajo la acción de la gravedad, para el diseño de un separador neumático la fuerza de arrastre ejercida por el flujo de aire debe ser mayor a la fuerza de peso de las partículas a remover. Por lo tanto, v_{aire} debe ser mayor que v_p para estipular qué partículas son arrastradas por el fluido y cuales sedimentan.

$$v_{aire} > v_p$$

La velocidad terminal de sedimentación mayor fue $7,61 \frac{m}{s}$ para el PE, así que se toma un factor de seguridad del 20% respecto a la velocidad del aire, para un valor final de $9,13 \frac{m}{s}$. Por lo tanto, con esta velocidad del aire se supera la velocidad de sedimentación terminal del PP y PE, en cambio esta velocidad se encuentra por debajo

de la velocidad de sedimentación del Al $14,96 \frac{m}{s}$ y Cu $31,77 \frac{m}{s}$ por lo que estos sedimentarán en el fondo y no serán arrastrados por el flujo de aire ascendente.

$$9,13 \frac{m}{s} > 7,61 \frac{m}{s}$$

Separación de cobre del aluminio

Balance de masas para ligeros

Para determinar el valor de los flujos separados depende de la eficiencia del equipo, ante la ausencia de datos se supone una eficiencia del 98% para los materiales deseados a separar Al, PE y PP (menos densos) del Cu (más denso), la recuperación de Cu es del 98%. De forma que se establece la siguiente ecuación para el balance de masa de la etapa:

$$F_{16} = \eta_{zz} \cdot (f_{PP}^{F_{15}} + f_{PE}^{F_{15}} + f_{Al}^{F_{15}}) + (1 - \eta_{zz}) \cdot (f_{Cu}^{F_{15}})$$

Donde:

$f_{PE}^{F_1}$: fracción PE en el flujo F_1 .

$f_{PP}^{F_1}$: fracción PP en el flujo F_1 .

$f_{Al}^{F_1}$: fracción Al en el flujo F_1 .

$f_{Cu}^{F_1}$: fracción Cu en el flujo F_1 .

$$F_{16} = (0,98) \cdot (0,0053 + 0,0026 + 18,21) \cdot \frac{kg}{lote} + (0,02) \cdot (5,20) \cdot \frac{kg}{lote}$$

$$F_{16} = 18,02 \frac{kg}{lote}$$

Balance de masas para pesados

Se establece la siguiente ecuación para el balance de masa de la etapa:

$$F_{17} = \eta_{zz} \cdot (f_{Cu}^{F_{15}}) + (1 - \eta_{zz}) \cdot (f_{PP}^{F_{15}} + f_{PE}^{F_{15}} + f_{Al}^{F_{15}})$$

$$F_{17} = (0,02) \cdot (5,20) \cdot \frac{kg}{lote} + (0,98) \cdot (0,0053 + 0,0026 + 18,21) \cdot \frac{kg}{lote}$$

$$F_{17} = 5,46 \frac{kg}{tote}$$

Requerimiento de aire

En este sentido, para este equipo lograr la separación, es necesario que la fuerza de arrastre ejercida por el flujo de aire sea mayor a la fuerza de peso de las partículas que se desean remover. Los calculos de requerimiento de aire son los mismos que en el inciso anterior para la fracción gruesa, por lo tanto el interes ahora es separar el cobre del aluminio para lo cual la velocidad terminal de sedimentación mayor se toma como $14,96 \frac{m}{s}$ para el aluminio, así que se toma un factor de seguridad del 20% respecto a la velocidad del aire, para un valor final de $17,95 \frac{m}{s}$. De este modo, con esta velocidad del aire se supera la velocidad de sedimentación terminal del Al, PP y PE, en cambio esta velocidad se encuentra por debajo de la velocidad de sedimentación del Cu $31,77 \frac{m}{s}$ por lo que sedimentará en el fondo y no será arrastrado por el flujo de aire ascendente.

$$17,95 \frac{m}{s} > 14,96 \frac{m}{s}$$

Selección de filtro prensa F-101, F-102 y F-103

En el proceso para obtener el oxalato de cobalto y carbonato de litio se requieren de tres (3) etapas de filtración. La primera etapa de filtración en el F-101 se lleva a cabo a la salida del tanque de dilución MIX-101, para eliminar presencia de impurezas como PP, PE y LiF del efluente que se dirige al MIX-102, estas impurezas son producto de la separación mecánica imperfecta. En cuanto, a la segunda etapa de filtración en el F-102 tiene por objeto obtener el oxalato de cobalto a la salida del reactor batch de precipitación R-103. Por último, la tercera etapa de filtración en el F-103 se debe a obtener el carbonato de litio a la salida del reactor batch de precipitación R-105.

Estas mencionadas etapas de filtración se llevan a cabo con la selección de tres (3) filtros prensa que garanticen la separación de los componentes sólidos y líquidos, con una operación discontinua. En cuanto a estos motivos, se seleccionó un filtro prensa de la marca Uniwin, adecuado por su eficacia en la separación sólido-líquido,

con una operación discontinua y versatilidad para el mantenimiento y limpieza gracias a su diseño compacto, con diseño y aplicabilidad a procesos relacionados con minería según su fabricante.

Modelo	Área de filtro (m ²)	Placa de filtro tamaño (mm)	Volumen de la cámara del filtro (L)	Filtro placa número (pc)	Filtrado Presión (MPa)	Peso (kg)	Dimensión (L×AN×AL) (MM)
XMY4/450-30U	4	450×450	60	9	0,6	860	1950×700×900
XMY6/450-30U	6	450×450	91	14	0,6	910	2200×700×900
XMY8/450-30U	8	450×450	121	19	0,6	960	2450×700×900
XMY10/450-30U	10	450×450	151	24	0,6	1010	2700×700×900
XMY12/450-30U	12	450×450	182	29	0,6	1060	2950×700×900
XMY15/450-30U	15	450×450	225	36	0,6	1130	3300×700×900
XMY16/450-30U	16	450×450	243	39	0,6	1160	3450×700×900
XMY15/630-30U	15	630×630	226	18	0,6	1725	2640×900×1100
XMY20/630-30U	20	630×630	297	24	0,6	1993	3940×900×1100
XMY30/630-30U	30	630×630	452	37	0,6	2360	3590×900×1100
XMY40/630-30U	40	630×630	595	49	0,6	2788	4300×900×1100

Figura 29. Características de los filtros prensa.

Fuente: (Made in China, 2025).

El caudal que pasa por el filtro F-101 es de 567,24 L/lote, para el cual se selecciona el modelo XMY/650-30U (ver Figura 29) con 14 placas o cámaras de filtrado, con capacidad de hasta 91 L de filtración cada minuto y un área de filtrado de 6 m². En cuanto al caudal que pasa por el filtro F-102 es de 314,83 L/lote, para el cual se elige el modelo XMY/450-30U (ver Figura 29) con 9 placas o cámaras de filtrado, con capacidad de hasta 60 L de filtración cada minuto y un área de filtrado de 4 m². Por último, el caudal que paso por el filtro F-103 es de 224,43 L/h para el cual se selecciona el modelo XMY/450-30U (ver Figura 29) con 9 placas o cámaras de filtrado, con capacidad de hasta 60 L de filtración cada minuto y un área de filtrado de 4 m².

La malla provista en el filtro prensa funciona como un colador que permite el paso del efluente por sus orificios y la retención de las partículas sólidas. En cuanto al tamaño de la malla seleccionada es una malla 100 que según Norma ASTM E11 (2017) menciona que se considerada fina separando así las partículas en las diferentes etapas del proceso para el cual está en funcionamiento los filtros prensa F-101, F102 y F-103.

APÉNDICE E

Estimación de costos de producción e indicadores de rentabilidad

La metodología empleada es la expuesta por Turton et al. (2018).

Estimación del costo de capital

Se toma un periodo de vida útil de la planta de 12 años, el costo de capital fijo por kilogramo de producto terminado viene dado por la suma del costo del terreno sumado con el costo de adquisición e instalación de los equipos, eso dividido entre los kilos producidos durante la vida útil del proyecto:

$$C_{\text{capital fijo}} = \frac{(\$101.434,03 + \$20.000,00)}{31,61 \frac{\text{kg}}{\text{lote}} \times 1 \frac{\text{lote}}{\text{día}} \times 260 \frac{\text{día}}{\text{año}} \times 12 \text{ años vida útil}} = 1,2313 \frac{\$}{\text{kg}}$$

Estimación del costo de producción o manufactura

Determinar los costos de producción, implica determinar los costos directos, indirectos y generales del proyecto:

$$C_{\text{producción}} = C_{\text{Directos}} + C_{\text{Indirectos}} + C_{\text{Generales}}$$

La planta genera productos secundarios como lo es el cobre, aluminio y acero, así que la venta de estos supone un ingreso que reduce los costos de producción del oxalato de cobalto y carbonato de litio, puesto que estos son el bien principal que genera la planta. En este sentido, se añaden a la ecuación los siguientes tres términos adicionales:

$$C_{\text{producción}} = C_{\text{Directos}} + C_{\text{Indirectos}} + C_{\text{Generales}} - I_{\text{Cu}} - I_{\text{Al}} - I_{\text{Acero}} - I_{\text{Li}}$$

Se calculan los ingresos adicionales.

$$I_{\text{Cu}} = 5,098 \frac{\text{Kg}}{\text{lote}} \times 9,55 \frac{\$}{\text{Kg}} \times \frac{1 \text{ lote}}{37,609 \text{ kg de producto}} = 1,5402 \frac{\$}{\text{Kg}}$$

$$I_{\text{Al}} = 17,841 \frac{\text{Kg}}{\text{lote}} \times 2,65 \frac{\$}{\text{Kg}} \times \frac{1 \text{ lote}}{37,609 \text{ kg de producto}} = 1,4958 \frac{\$}{\text{Kg}}$$

$$I_{\text{Acero}} = 2,654 \frac{\text{Kg}}{\text{lote}} \times 0,67 \frac{\$}{\text{Kg}} \times \frac{1 \text{ lote}}{37,609 \text{ kg de producto}} = 0,0563 \frac{\$}{\text{Kg}}$$

$$I_{\text{Li}_2\text{CO}_3} = 6,204 \frac{\text{Kg}}{\text{lote}} \times 8,70 \frac{\$}{\text{Kg}} \times \frac{1 \text{ lote}}{37,609 \text{ kg de producto}} = 1,7076 \frac{\$}{\text{Kg}}$$

Costos Directos

Costos de materia prima

Este apartado se encuentra integrado por las materias primas principales utilizadas de manera directa o indirecta en el proceso de transformación.

Costos de servicios auxiliares como electricidad y agua.

Es todo lo referente a los costos por concepto de electricidad ofrecido por la empresa de energía eléctrica CORPOELEC, con un costo unitario de 0,0115 \$/kWH. Por otro lado, los costos por concepto de consumo de agua es un precio referencial ofrecido por la empresa estatal HIDROLARA de 5 \$/Kg.

Costos de mano de obra

Esto incluye los sueldos de los obreros y/o empleados, sus esfuerzos están asociados al producto obtenido, tiene un valor de $0,5853 \frac{\$}{Kg}$ (ver Tabla 57).

Costos de supervisión de operaciones

Estos consideran como el 20% del costo de mano de obra $C_{Mano de Obra}$.

$$C_{Supervisión op.} = 0,2 \cdot 0,5853 \frac{\$}{Kg} = 0,1171 \frac{\$}{Kg}$$

Costos de control de calidad

Se considera como el 20% del costo de mano de obra $C_{Mano de Obra}$.

$$C_{control de calidad.} = 0,2 \cdot 0,5853 \frac{\$}{Kg} = 0,1171 \frac{\$}{Kg}$$

Costos de labor de mantenimiento

Se considera como el 2,7% del costo de capital fijo C_{Fc} .

$$C_{Labor Mant.} = 0,027 \cdot 1,2313 \frac{\$}{Kg} = 0,0332 \frac{\$}{Kg}$$

Costos de material de mantenimiento

Se considera como el 1,8% del costo de capital fijo C_{Fc} .

$$C_{Material Mant.} = 0,018 \cdot 1,2313 \frac{\$}{Kg} = 0,0222 \frac{\$}{Kg}$$

Costos de suministros operativos

Se considera como el 0,75% del costo de capital fijo, C_{FC}

$$C_{Suministro Op.} = 0,0075 \cdot 1,2313 \frac{\$}{Kg} = 0,0092 \frac{\$}{Kg}$$

Costos Indirectos

Los costos indirectos se pueden determinar cuándo se conocen o se estiman los siguientes costos:

Depreciación anual, A_{BD} .

La depreciación anual se determina por el método de línea recta, por lo cual, el valor de salvamento se considera como el 20% del costo de capital fijo (C_{FC}). El capital depreciable se calcula:

$$C_{FC} = 121.434,03\$ - 20000,00\$ = 101.434,03\$$$
$$A_{BD} = \frac{101.434,03\$ - 0,20 \cdot 101.434,03\$}{12 \text{ años} \cdot \frac{8.218,45 \text{ kg}}{1 \text{ año}}} = 0,8228 \frac{\$}{Kg}$$

Impuestos

Se considera como el 2% del costo de capital fijo C_{FC}

$$Impuestos = 0,02 \cdot 1,2313 \frac{\$}{Kg} = 0,0246 \frac{\$}{Kg}$$

Seguro

Se considera como el 2% del costo de capital fijo C_{FC}

$$Seguro = 0,02 \cdot 1,2313 \frac{\$}{Kg} = 0,0123 \frac{\$}{Kg}$$

Costos generales

Los costos generales se pueden determinar considerando los siguientes puntos:

Gastos generales

Se considera como el 50% de la suma de los costos de mano de obra $C_{Mano de Obra}$, labor de mantenimiento $C_{Labor mant.}$ y supervisión de operaciones $C_{Supervisión op.}$

$$C_{Gastos\ Gen.} = 0,50 \cdot (0,5853 + 0,0332 + 0,1171) \frac{\$}{Kg} = 0,3678 \frac{\$}{Kg}$$

Beneficios adicionales

Se considera como el 22% de la suma de los costos de mano de obra $C_{Mano\ de\ Obra}$, labor de mantenimiento $C_{Labor\ mant.}$ y supervisión de operaciones $C_{Supervisión\ op.}$

$$C_{Beneficios} = 0,22 \cdot (0,5853 + 0,0332 + 0,1171) \frac{\$}{Kg} = 0,1618 \frac{\$}{Kg}$$

Costo de capital de trabajo

Se considera como el 20% del costo de capital fijo C_{Fc}

$$C_{WC} = 0,20 \cdot 1,2313 \frac{\$}{Kg} = 0,2463 \frac{\$}{Kg}$$

Administración

Los costos de administración forman parte de los costos generales y son función de los costos de producción. Por otro lado, la tasa de interés (i) contemplada es del 10% para la determinación de las finanzas.

Administrativos

Se considera como el 4,5% del costo de producción $C_{Producción}$.

$$C_{Administrativos} = 0,45 \cdot C_{Producción}$$

Ventas y distribución

Se considera como el 13,5% del costo de producción, $C_{Producción}$.

$$C_{Ventas\ y\ Distribución} = 0,135 \cdot C_{Producción}$$

Transporte

Se considera como el 3,5% del costo de producción, $C_{Producción}$.

$$C_{Transporte} = 0,035 \cdot C_{Producción}$$

ID+i (Investigación, Desarrollo e Innovación)

Se considera el 3% del costo de producción, $C_{Producción}$.

$$C_{ID+i} = 0,03 \cdot C_{Producción}$$

Finanzas

Se considera como el producto de la tasa de interés, i , la suma de los costos de capital fijo, C_{FC} y capital de trabajo C_{WC} , y los costos de producción, $C_{Producción}$

$$C_{Finanzas} = 0,10 \cdot \left(1,2313 \frac{\$}{Kg} + 0,2463 \frac{\$}{Kg} \right) \cdot C_{Producción}$$

$$C_{Finanzas} = 0,10 \cdot \left(1,4776 \frac{\$}{Kg} \right) \cdot C_{Producción}$$

Luego se sustituyendo los costos directos, indirectos y generales en la expresión general para los costos de producción.

$$C_{Producción} = C_{Directos} + C_{Indirectos} + C_{Generales}$$

$$C_{Producción} = C_{Directos} + C_{Indirectos} + 0,72 \cdot [C_{Mano de Obra} + C_{Labor Mant.} + C_{Supervision op.}] + 0,20 \cdot C_{FC} + [0,0245 + i \cdot (C_F + C_{WC})] \cdot C_{Producción} - I_{Cu} - I_{Al} - I_{Acero} - I_{Li_2CO_3}$$

$$C_{Producción} = [11,2814 + 0,8598 + 0,72 \cdot (0,5853 + 0,0332 + 0,1171) + 0,20 \cdot (1,2313) + [0,0245 + 0,10 \cdot (1,4776)] \cdot C_{Producción}] \cdot \frac{\$}{Kg} - 1,5402 \frac{\$}{Kg} - 1,4958 \frac{\$}{Kg} - 0,0563 \frac{\$}{Kg} - 1,7076 \frac{\$}{Kg}$$

Resolviendo la ecuación, el costo de producción por kilogramo de producto es:

$$C_{Producción} = 9,8064 \frac{\$}{Kg}$$

Obtenidos los costos de producción, se obtienen los costos de administración con las ecuaciones anteriores. Por otra parte, a partir de los costos de producción determinados se estima el valor de venta del producto preliminarmente, así que se toma como criterio, una ganancia del 30% del costo de producción y no se considera a esta actividad el costo de IVA debido a que es una actividad que implica la exportación de un bien de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 por la Ley de Impuesto al Valor Agregado promulgada en el 2014.

$$Ganancia = 0,30 \times 9,8064 \frac{\$}{Kg} = 2,9419 \frac{\$}{Kg}$$

El valor de venta es...

$$\text{Valor de venta} = 9,8064 \frac{\$}{kg} + 2,9419 \frac{\$}{kg} = 12,7483 \frac{\$}{kg}$$

Comparativa de costo de venta con costos en mercados internacionales

Como criterio adicional, se comparó con el precio de venta internacional de oxalato de cobalto que es de 25 \$/kg. Considerando solo el costo de traslado de la empresa al puerto venezolano de 10%.

$$C_{\text{Exportación}} = C_{\text{producto}} + C_{\text{Transporte}}$$

$$C_{\text{Exportación}} = 12,7483 + 12,7483 * (0,10)$$

$$C_{\text{Exportación}} = 14,0231 \frac{\$}{kg}$$

La diferencia es...

$$\text{Diferencia}_{\text{oxalato de cobalto}} = C_{\text{Internacional}} - C_{\text{Exportación}}$$

$$\text{Diferencia}_{\text{oxalato de cobalto}} = 25,00 \frac{\$}{kg} - 14,02 \frac{\$}{kg}$$

$$\text{Diferencia}_{\text{oxalato de cobalto}} = 10,98 \frac{\$}{kg}$$

Indicadores de rentabilidad

Se lleva a cabo este análisis financiero del proyecto para el que se tomaron los siguientes aspectos.

- El proyecto tendrá dos (2) años de inversión inicial y una vida útil de doce (12) años.
- La tasa de descuento (i) utilizada para el estudio es de 10%.
- La tasa de impuesto (τ) utilizada para el estudio es de 40%.
- En el año 0 se tomará en cuenta la inversión en el terreno y del 50% del capital fijo.

- En el año 1 se tomará en cuenta el capital circulante y el restante 50% del capital fijo.
- El valor de salvamento será estimado como el 20% del capital fijo.
- Será utilizado el método de depreciación acelerada MACRS.

El flujo de dinero acumulado con descuento por año son los siguientes:

Costo capital fijo, $C_{FC} = 1,2313$

Valor de salvamento

$$S = 0,20 \times 101.434,03\$ = 20.286,81\$$$

Costo producción anual

$$A_{ME} = 8.218,45 \text{ kg} \times 9,8064 \frac{\$}{\text{kg}} = 80.593,26\$$$

Ingresos por venta anuales

$$A_S = I_{\text{oxalato de cobalto}} + I_{\text{Acero}} + I_{\text{Cu}} + I_{\text{Al}} + I_{\text{Li}_2\text{CO}_3}$$

$$I_{\text{oxalato de cobalto}} = 12,7483 \frac{\$}{\text{kg}} \times 31,61 \frac{\text{kg}}{\text{lote}} \times 1 \frac{\text{lote}}{\text{días}} \times 260 \frac{\text{días}}{\text{año}} = 104.771,23 \frac{\$}{\text{año}}$$

$$I_{\text{Acero}} = 0,67 \frac{\$}{\text{kg}} \times 2,65 \frac{\text{kg}}{\text{lote}} \times 1 \frac{\text{lote}}{\text{días}} \times 260 \frac{\text{días}}{\text{año}} = 462,33 \frac{\$}{\text{año}}$$

$$I_{\text{Cu}} = 9,55 \frac{\$}{\text{kg}} \times 5,10 \frac{\text{kg}}{\text{lote}} \times 1 \frac{\text{lote}}{\text{días}} \times 260 \frac{\text{días}}{\text{año}} = 12.658,33 \frac{\$}{\text{año}}$$

$$I_{\text{Al}} = 2,65 \frac{\$}{\text{kg}} \times 17,84 \frac{\text{kg}}{\text{lote}} \times 1 \frac{\text{lote}}{\text{días}} \times 260 \frac{\text{días}}{\text{año}} = 12.293,14 \frac{\$}{\text{año}}$$

$$I_{\text{Li}_2\text{CO}_3} = 8,70 \frac{\$}{\text{kg}} \times 6,20 \frac{\text{kg}}{\text{lote}} \times 1 \frac{\text{lote}}{\text{días}} \times 260 \frac{\text{días}}{\text{año}} = 14.033,45 \frac{\$}{\text{año}}$$

Entonces los ingresos por ventas anuales son.

$$A_S = 0,9 \times (104.771,23 + 462,33 + 12.658,33 + 12.293,14 + 14.033,45) \frac{\$}{\text{año}}$$

$$A_S = 129.796,63 \frac{\$}{\text{año}}$$

Valor presente neto (NPV)

La suma de los valores presentes de los flujos anuales de efectivo descontados corresponde al NPV:

$$NPV = \sum_{n=1}^t \frac{(ACF)_n}{(1+i)^n} = \sum_0^{12} \frac{(ACF)_{12}}{(1+i)^{12}} = 94.997,91\$$$

Tasa de retorno o rendimiento con flujo de efectivo descontado (DCFROR)

Representa la tasa de interés i' en que todos los flujos de efectivo deben descontarse para que el NPV sean cero, es decir:

$$\sum_{n=1}^t \frac{(ACF)_n}{(1+i')^n} = 0$$

Así que se utiliza la herramienta SOLVER en Excel y se obtuvo la tasa de interés a la cual ocurre esto: $i' = 24,00\%$

Período de payback descontado (DPBP)

Encontrar el tiempo requerido para recuperar la inversión de capital fijo requerida para el proyecto, con todos los flujos de efectivo descontados de vuelta al tiempo cero. Esto ocurre cuando:

$$NPV = -120.503,21\$ + 101.434,03\$ = -19181,30\$$$

Se interpolan los datos entre los años 4 y 5, según la Tabla 68 y se obtiene:

$$DPBP = 4,60 \text{ años}$$

Punto de equilibrio descontado (DBEP)

En cuanto a hallar el tiempo requerido para que se cumpla que $NPV = 0$, se observó en la Tabla 65 y fue necesario interpolar los datos entre los años 5 y 6, obteniendo:

$$DBEP = 5,56 \text{ años}$$

Relación Beneficio/Costo (RBC)

$$\sum \text{Valor presente de todos los flujos de dinero positivo} = 436.180,26\$$$

$$\sum \text{Valor presente de todos los flujos de dinero negativo} = 120.503,21\$$$

$$R\left(\frac{B}{C}\right) = \frac{\sum 436.180,26 \$}{\sum 120.503,21 \$} = 3,6197$$

Análisis financiero comparativo

En este apartado se compara el costo de capital fijo obtenido para el proyecto de 101.434,03\$ con invertir el dinero a plazo fijo o un bono de deuda, con una tasa de interés anual del 5% y 6% respectivamente, en un lapso de tiempo de 12 años. Por lo que se empleará la fórmula de interés compuesto para determinar la ganancia neta.

$$VF = VP \times (1 + r)^n$$

Donde

VF: valor futuro.

VP: valor presente.

r: tasa de interés anual.

n: número de años.

Plazo fijo

$$VF = 101.434,03\$ \times (1 + 0,05)^{12} = 182.160,94\$$$

La ganancia neta es...

$$Ganancia\ neta = 182.160,94\$ - 101.434,03\$ = 80.726,94\$$$

Bono de deuda

$$VF = 101.434,03\$ \times (1 + 0,06)^{12} = 204.105,20\$$$

La ganancia neta es...

$$Ganancia\ neta = 204.105,20\$ - 101.434,03\$ = 102.671,20\$$$

ANEXO

Diagnóstico

En este apartado se encuentran los datos referentes a la fase uno del trabajo, el cual se emplearon para el cálculo y diagnóstico de la necesidad del desarrollo de esta investigación, con los gráficos presentes en dicha fase. Entre estos, se encuentra el cuestionario aplicado, la validación por partes de expertos en el área y los datos recopilados de la aplicación del mismo, junto con los resultados obtenidos mediante el uso de la herramienta Excel para la aplicación del método de Kuder-Richarson.

CUESTIONARIO

Reciba un cordial saludo, se le presenta a continuación un instrumento que tiene la finalidad de que proporcione información sobre el manejo, almacenamiento y disposición de las baterías de ion-litio, además de lo relacionado al cumplimiento de las Normas para la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Esta información será de utilidad para desarrollar mi trabajo de grado, por lo tanto, es solamente para fines académicos.

Objetivo: el presente instrumento tiene por finalidad dar respuesta a una serie de interrogantes que permitirán evaluar la necesidad del diseño de una planta para el reciclaje de las baterías de ion-litio.

Instrucciones:

- Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
- Conteste con la mayor objetividad y sinceridad.
- Se presentan una serie de preguntas cerradas dicotómicas SI y NO, donde deberá señalar con una “X” dentro del recuadro. No deje ninguna pregunta sin responder.

N°	Ítems	SI	NO
1	¿La empresa cuenta con un punto de acopio para la recepción de baterías de ion-litio (RAEE)?		
2	¿Se realiza una inspección visual de las baterías recibidas para verificar su estado (daños, fugas, etc.)?		

3	¿Se verifica que las baterías recibidas estén descargadas antes de su almacenamiento?		
4	¿Se cuenta con un registro de las baterías recibidas incluyendo tipo, capacidad y cantidad?		
5	¿Se entrega un comprobante de recepción al generador o usuario que entrega las baterías?		
6	¿La empresa cuenta con un almacén temporal para baterías de ion-litio?		
7	¿Se mantiene un inventario actualizado de las baterías de ion-litio almacenadas, incluyendo fechas de recepción y cantidad?		
8	¿El almacén cuenta con sistemas de prevención y extinción de incendios adecuados para baterías de ion-litio?		
9	¿El personal que manipula las baterías de ion-litio cuenta con capacitación en manejo seguro de materiales peligrosos?		
10	¿Se realiza el transporte de las baterías de ion-litio en vehículos autorizados y con las medidas de seguridad necesarias?		
11	¿Se cuenta con un protocolo de emergencia en caso de fugas, incendios o derrames de electrolitos?		
12	¿La empresa está inscrita en el Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA) ?		
13	¿Se cuenta con un Programa de Recuperación de RAEE (ProRAEE) aprobado por el Ministerio del Poder Popular para		
14	¿Se realizan reportes anuales sobre el manejo de baterías de ion-litio al Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo?		
15	¿Se cumple con las normas técnicas nacionales para el manejo de materiales peligrosos recuperables?		
16	¿Se cuenta con un plan de contingencia para incidentes relacionados con baterías de ion-litio (incendios, fugas, etc.)?		
17	¿Se realizan inspecciones periódicas del almacén y las áreas de manipulación de baterías?		
18	¿Se cuenta con señalización adecuada en las áreas de almacenamiento y manipulación de baterías?		
19	¿Es necesario implementar un proceso de reciclaje para las baterías de ion-litio?		

Observaciones:

Tabla 3. Cuadro de Operacionalización de la Variable aplicable al presente Trabajo especial

Dimensiones	Indicadores	Ítems
Recepción de las baterías de ion-litio.	Punto de acopio	1
	Inspección visual	2
	Descarga de baterías	3
	Registro de baterías	4
	Comprobante de recepción	5
Almacenamiento de las baterías de ion-litio.	Almacén temporal o permanente	6
	Inventario actualizado	7
	Sistemas contra incendios	8
Manipulación y transporte de las baterías de ion-litio.	Capacitación del personal	9
	Transporte seguro	10
	Protocolo de emergencia	11
Cumplimiento normativo.	RACDA	12
	ProRAEE	13
	Reportes anuales	14
	Normas técnicas nacionales	15
Seguridad y prevención.	Plan de contingencia.	16
	Inspecciones periódicas	17
	Señalización	18
Evaluación.	Necesidad de reciclaje	19

Fuente: propia.

Matriz de validación del instrumento

En primer lugar, le agradecemos por dedicar su tiempo a evaluar el instrumento que se presenta y aportará validez a esta investigación.

Indicaciones: marque con el símbolo "✓" en cada ítem, si cree que el instrumento propuesto contiene preguntas pertinentes, claras y adecuadas. En caso contrario marcar con una "X". Se presenta una columna final para las observaciones que pueda hacer en función de la mejora del mismo.

Ítems	Pertinencia	Claridad	Adecuación	Observaciones
1	✓	✓	✓	la empresa cuenta
2	✓	✓	✓	S/O
3	✓	X	X	debe ampliarse, descargador y sin pegar del material
4	✓	✓	✓	S/O
5	✓	✓	✓	S/O
6	✓	X	✓	Creo que estos tipos de almocena no son porosa ni más
7	✓	✓	✓	S/O
8	✓	X	✓	mejorar redacción
9	✓	✓	✓	Debe involucrar el uso de EPP
10	X	X	X	Si la empresa no tiene vehículo queda o esto
11	✓	✓	✓	S/O
12	✓	✓	✓	S/O
13	✓	✓	✓	S/O
14	✓	✓	✓	S/O
15	✓	✓	✓	S/O
16	X	✓	X	se parece a la 9, considere suprimir una
17	✓	✓	✓	S/O
18	X	✓	X	Esta esta intrínseca en la 15, considere suprimirla
19	✓	✓	✓	S/O

Nombre y Apellido: Juan E. Rodríguez C

Filiación: Evalgador instrumento

Fecha de validación: 19/03/25

Firma:

Figura 30. Matriz de validación por parte del experto.

Matriz de validación del instrumento

En primer lugar, le agradecemos por dedicar su tiempo a evaluar el instrumento que se presenta y aportará validez a esta investigación.

Indicaciones: marque con el símbolo "√" en cada ítem, si cree que el instrumento propuesto contiene preguntas pertinentes, claras y adecuadas. En caso contrario marcar con una "X". Se presenta una columna final para las observaciones que pueda hacer en función de la mejora del mismo.

Ítems	Pertinencia	Claridad	Adecuación	Observaciones
1	√			
2	√			
3	√			
4	√			
5	√			
6	√			
7	√			
8	√			
9	√			
10	√			
11	√			
12	√			
13	√			
14	√			
15	√			
16	√			
17	√			
18	√			
19	√			

Nombre y Apellido: Friana Quiroz

Filiación: _____

Fecha de validación: 19/03/2025

Firma: Friana Quiroz

Figura 31. Matriz de validación por parte del experto.

Matriz de validación del Instrumento

En primer lugar, le agradecemos por dedicar su tiempo a evaluar el Instrumento que se presenta y aportará validez a esta investigación.

Indicaciones: marque con el símbolo "√" en cada ítem, si cree que el instrumento propuesto contiene preguntas pertinentes, claras y adecuadas. En caso contrario marcar con una "X". Se presenta una columna final para las observaciones que pueda hacer en función de la mejora del mismo.

Ítems	Pertinencia	Claridad	Adecuación	Observaciones
1	√	√	√	
2	√	√	√	
3	√	√	√	
4	√	√	√	
5	√	√	√	
6	√	√	√	
7	√	√	√	
8	√	√	√	
9	√	√	√	
10	√	√	√	
11	√	√	√	
12	√	√	√	
13	√	√	√	
14	√	√	√	
15	√	√	√	
16	√	√	√	
17	√	√	√	
18	√	√	√	
19	√	√	√	

Nombre y Apellido: Julissa Alencar

Fillación: COORDINADORA DEL TEG

Fecha de validación: 18/03/2025

Firma: [Firma]

Figura 32. Matriz de validación por parte del experto.

Resultado del KR20

Se aplicó el método de Kuder-Richardson a los 19 ítems del instrumento, arrojando un resultado 0,89582 (ver Figura 33) lo que indica según la Tabla 89 una confiabilidad muy alta, determinando una consistencia en el cuestionario. Esto significa que las personas respondieron de una manera particular y coherente a ciertas preguntas o de manera similar en otras preguntas, que guardan relación con el mismo cuestionario. En resumen, se indica que el cuestionario dicotómico de 19 preguntas, con el resultado de KR20 de 0.89582 predice que el instrumento tiene una consistencia interna y es una medida fiable de la necesidad del presente diseño y un esclarecimiento a los diversos tópicos que se pretendió evaluar. En fin, esto resulta un hallazgo positivo para la calidad del cuestionario y el diseño realizado.

N	19
KR(20)	0,89582

Figura 33. Valor determinado con la herramienta Excel.

Tabla 89. Criterios de decisión para la confiabilidad de un instrumento.

Rango	Confiabilidad (Dimensión)
0.00 a 0.20	Muy Baja
0.21 a 0.40	Baja
0.41 a 0.60	Media
0.61 a 0.80	Alta
0.81 a 1.00	Muy Alta

Fuente: (Palella y Martins, 2006, p. 181).